

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1 / Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Masterthese

Wie beraten Schulische HeilpädagogInnen Lehrpersonen in integrativen Settings?

Eingereicht von: Csilla Frauchiger, Miriam Stäheli

Begleitende Dozentin: Marianne Wagner-Lenzin

Datum der Abgabe: 06.01.2012

Abstract

Beratung ist Teil des Arbeitsauftrags Schulischer HeilpädagogInnen (SHP). Da dieses Teilgebiet nicht genauer definiert ist, besteht eine gewisse Unklarheit bezüglich der beraterischen Tätigkeit der SHP. Diese Arbeit erforscht anhand von Interviews und qualitativen Fallanalysen, wie Beratungen zwischen SHP und Lehrpersonen in integrativen Settings ablaufen. Sechs fallbezogene Analysen und die Analyse eines Experten-Interviews führten zum Ergebnis: BeraterIn ist ein eigenständiger Beruf, in der Ausbildung zur SHP ist bloss die Vermittlung theoretischen Beraterwissens und praktischer Kommunikationstechniken möglich. Die Beratungsarbeit der SHP soll optimalerweise in Form von kollegialem Austausch beziehungsweise Kollegialer Beratung stattfinden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung ins Thema	5
2	Fragestellung, Hypothesen, Forschungsziele	6
2.1	Ausgangssituation, Fragestellung und Hypothesen	6
2.2	Fragestellung	7
2.3	Hypothesen	7
2.4	Forschungsziele	8
3	Begriffsdefinitionen	8
3.1	Begriffsdefinitionen: Rat und Beratung	8
3.2	Beratung – Therapie; eine Abgrenzung	9
3.3	Abgrenzung zwischen Beratung, Coaching und pädagogischer Beratung	10
4	Theoretische Überlegungen zur Beratung	11
4.1	Die generellen Wirkfaktoren der Beratung	11
4.2	Beratungsbeziehung und die Beraterpersönlichkeit	11
4.3	Abgegrenzter Raum und Setting	12
4.4	Behandlungstheorie, die verschiedenen Beratungskonzepte	12
4.5	Verfahren, die Beratungsmethode	15
4.6	Exkurs: Begriffsklärung Professionalität	15
4.7	Exkurs: Grundhaltung bzw. Rollenverhalten der BeraterInnen	16
4.8	Beratungstechniken	17
4.9	Anstatt der „einzig richtigen“ Methode → Eklektizismus	19
4.10	Kategorisierung von Beratung nach Formalisierungsgrad	19
4.11	Kategorisierung von Beratung nach Experten- und Prozessberatung	20
4.12	Definition von professioneller Beratung nach Mutzeck	21
5	Beratung im pädagogischen Umfeld	21
5.1	Besonderheiten der Beratung im pädagogischen Umfeld	21
5.2	Die Beratungsbeziehung im schulischen Umfeld	22
5.3	Setting, Rahmenbedingungen in der Schule	24
6	Forschungsmethodisches Vorgehen	25
6.1	Einleitung	25
6.2	Prozess, Sampling und Basisdesign	26
6.2.1	Der Prozess	26

6.2.2	Das Sampling	27
6.2.3	Basisdesign - Momentaufnahme	28
6.3	Das Interview	28
6.4	Die Transkription	30
6.5	Das Experteninterview.....	31
6.5.1	Einführung	31
6.5.2	Begriffsdefinition und Zugang zum Feld.....	31
6.5.3	Theorie und Forschungsmethodik.....	32
6.5.4	Durchführung und Auswertung.....	33
6.6	Die codierende Analyse.....	33
6.7	Die Leitfäden.....	36
6.7.1	Einleitung	36
6.7.2	Entwicklung des Begriffs „Professionalität“	36
6.7.3	Implizit und explizit.....	36
6.7.4	Interview-Leitfaden	37
6.7.5	Der Codierleitfaden.....	41
6.8	Analyse nach Komplexitätsstufen	41
6.8.1	Einleitung	41
6.8.2	Beschreibung der Komplexitätsstufen	42
7	Interviews	45
7.1	Interview 1	45
7.1.1	Fallbeschreibung	45
7.1.2	Analyse des Falls.....	45
7.1.3	Code-Übersicht Interview 1	51
7.2	Interview 2	52
7.2.1	Fallbeschreibung	52
7.2.2	Analyse des Falls.....	53
7.2.3	Code-Übersicht Interview 2	59
7.3	Interview 3	60
7.3.1	Fallbeschreibung	60
7.3.2	Analyse des Falls.....	60
7.3.3	Code-Übersicht Interview 3	65

7.4	Interview 4, gegenseitiges Interview der Forscherinnen	66
7.4.1	Fallbeschreibung	66
7.4.2	Fallanalyse.....	68
7.4.3	Code-Übersicht Interview 4	71
7.5	Interview 5	72
7.5.1	Fallbeschreibung	72
7.5.2	Fallanalyse.....	75
7.5.3	Code-Übersicht Interview 5	78
7.6	Interview 6	79
7.6.1	Fallbeschreibung	79
7.6.2	Fallanalyse.....	81
7.6.3	Code-Übersicht Interview 6	84
7.7	Interview 7	85
7.7.1	Fallbeschreibung	85
7.7.2	Analyse des Falls.....	87
7.7.3	Code-Übersicht Interview 7	91
7.8	Interview 8, gegenseitiges Interview der Forscherinnen	92
7.8.1	Fallbeschreibung	92
7.8.2	Fallanalyse.....	93
7.8.3	Code-Übersicht Interview 8	96
7.9	Zusammenfassung der Ergebnisse.....	97
7.9.1	Einleitung	97
7.9.2	Hypothesen aus der Theoriearbeit	97
7.9.3	Hypothesen aus den analysierten Fällen	99
8	Experteninterview und Schlussfolgerungen zur Forschungsarbeit.....	103
8.1	Einleitung	103
8.2.	Analyse des Experteninterviews	104
8.3	Auswertung und Schlussfolgerungen	111
9	Beantwortung der Fragestellung	114
10	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	115
11	Ausblick	116
12	Literaturverzeichnis	118

1 Einführung ins Thema

Beratung ist heute ein „Kernelement der alltäglichen Praxis unterschiedlicher Professionen“ (Riemann; zitiert nach Diouani-Streek & Ellinger, 2007, S. 7). Beratung wird als genuiner Teil und zentrale Form sozialer Interaktionen in pädagogischen Berufen genannt (vgl. ebd.) und gehört somit zu den Kernaufgaben der Schulischen HeilpädagogInnen (im Weiteren SHP genannt¹). Im Handbuch für Schulbehörden des Kantons Thurgau steht: „Zum Aufgabenbereich der Schulischen Heilpädagogin oder des Schulischen Heilpädagogen gehören auch die Beratung der Klassenlehrpersonen“ (Internet). Das Departement für Bildung, Kultur, Sport des Kantons Aargau schreibt zu den Aufgaben der SHP: „Die Schulische Heilpädagogin bringt beratend ihr Fachwissen zu heilpädagogisch relevanten Fragestellungen sowie zum integrativen Unterricht in die Unterrichtsteams oder ins ganze Team ein“ (Internet). Nähere Erklärungen, wie diese Beratungen methodisch, strukturell und organisatorisch aussehen sollen, gibt es bis anhin nicht. Bachmair, Faber, Hennig, Kolb und Willig schreiben in der Einleitung ihres Buches über Beratung, dass Lehrpersonen (im Weiteren LP genannt²) „beinahe täglich Beratungsaufgaben zu erfüllen haben, ohne dafür speziell ausgebildet zu sein“ (1989, S.11). Diese Ausgangslage bringt einige Spannungen mit sich, die wir näher untersuchen.

Begründung der Bedeutsamkeit des Themas

Festzustellen ist, dass der Bedarf an Beratung im pädagogischen Umfeld wächst. Als Grund dafür werden die gesellschaftlichen Veränderungen, die wachsende Komplexität und Heterogenität in der Gesellschaft und in den Schulen genannt. Gudjons schreibt in der Zeitschrift Pädagogik: „Gravierende gesellschaftliche Veränderungen machen Beratung in der Schule zu einem sehr gefragten Thema. Gleichzeitig fühlen sich viele Lehrkräfte damit überfordert“ (Gudjons, 2005, S.6).

Die Schule ist jedoch primär keine Beratungseinrichtung. Die Beratung als Teil des Berufsauftrags der SHP interessiert und veranlasst uns zur genaueren Untersuchung der Ist-Situation. Des Weiteren interessiert uns, wie die befragten Personen optimale Voraussetzungen für Beratungen beschreiben.

Persönliche Voraussetzungen und Ziele

Wir haben die Ist-Situation an unseren Arbeitsorten mit demselben forschungsmethodischen Vorgehen erhoben, wie wir es mit den interviewten SHP, also der Stichprobe gemacht haben. So sind unsere Voraussetzungen und Einstellungen in diesem Themenbereich uns und dem Leser gegenüber transparent (siehe Anhang Kapitel G und L).

Problemdefinition, inhaltliche Zielsetzungen

Im integrativen Setting hat die SHP den Auftrag, nicht nur den Schülern, sondern auch den LP mit Rat und Beratung zur Seite zu stehen. Ob das dann ein Rat oder eine Beratung ist, macht unserer Meinung nach einen recht grossen Unterschied und wird auch in der Fachliteratur voneinander unterschieden (vgl. Bachmair et al., 1989, Krause et al., 2003, Sickendiek et al., 2008). Eine Unterscheidung zwischen den Begriffen Rat und Beratung nehmen wir unter Punkt 4 vor.

¹ und ² : Stilistisch sind die Bezeichnung SHP und LP ausgeschrieben angemessener. Da dies jedoch ca. 8 Seiten zusätzlichen Umfang ausmachen würde, verzichten wir auf die stilistisch schönere Variante. Die Abkürzungen SHP und LP stehen für die Ein- als auch für die Mehrzahlform.

Beraten gehört also laut den Vernehmlassungskonzepten der Kantone Aargau und Thurgau zu den Aufgaben der SHP. Genaue Definitionen über Beratungskompetenz, Ausmass, Rahmenbedingungen und spezielle Voraussetzungen für Beratung in der Schule liegen jedoch unseres Wissens bis jetzt keine vor. Hierzu möchten wir mit unserer Masterthese einen Beitrag leisten, indem wir die Ist-Situation der Beratung zwischen SHP und LP in integrativen Settings untersuchen und weiterführende Schlüsse daraus ziehen.

In ihrer Forschungsarbeit über Beratung durch SHP stellt Kuster-Grob fest: „Es gibt keine Vorgaben, nach welchen Ansätzen die Beratung erfolgen sollte. Ebenso wenig ist klar, welche Beratungskompetenzen der/die SHP vorweisen muss. Es gibt keinerlei Mindestanforderungen für die Ausübung der Beratung, ebenso ist deren Qualität oder Quantität nirgends festgelegt“ (Kuster-Grob, M., 2006, S. 8). Wenn es keine Vorgaben für die Beratung durch SHP gibt, wie beraten sie dann, was die Methode, die Techniken, den Formalisierungsgrad, die Qualitätssicherung und die Beraterpersönlichkeit anbetrifft? Auf Grund der Fachliteratur haben wir diese Aspekte als Indikatoren für Professionalität in der Beratung festgelegt.

2 Fragestellung, Hypothesen, Forschungsziele

2.1 Ausgangssituation, Fragestellung und Hypothesen

Unser Interesse gilt der Beratungstätigkeit im pädagogischen Umfeld, deshalb gehen wir auf die spezifischen Bedingungen und Bedürfnisse in diesem Bereich ein. Beratung ist ein Teil der pädagogischen Arbeit, sie ist als „eine Form erzieherischen Handelns zu sehen“ (Mutzeck, 2008, S. 13). Andererseits ist Beratung ein pädagogisch-psychologischer Prozess, weil es im Sinne des systemisch-konstruktivistischen Denkens nicht möglich ist, Schulprobleme vom System Mensch und seinem Umfeld zu trennen. „Somit hat es einen Sinn, von pädagogisch-psychologischer Beratung zu sprechen“ (ebd.).

Beratung im pädagogischen Umfeld unterscheidet sich von anderen Beratungen durch das pädagogische Umfeld, durch pädagogisch ausgebildete und in diesem Umfeld arbeitende interne BeraterInnen sowie durch unterrichtsspezifische Themen. Selbst in diesem spezifischen Themenbereich unterscheiden wir die beraterische Tätigkeit weiter, je nachdem, wen wir beraten (Schüler, Eltern, Lehr- und Fachpersonen) und aus welchem Grund (Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten). Allen diesen Beratungsformen im schulischen Umfeld ist aber gemeinsam, dass sie bestimmte emotionale, soziale und kommunikative Fertigkeiten sowie die Kenntnis bestimmter Strategien voraussetzen. „Beratung vollzieht sich im Medium sozialer Interaktion und wird daher i.w.S als Kommunikationsprozess zwischen zwei Interaktionspartnern (Individualberatung) oder mehreren (Gruppenberatung, Systemberatung) verstanden“ (Dorsch zitiert nach Piller, 2010, S. 5). Im schulischen Alltag sind wir dauernd in Interaktionen mit SchülerInnen und LehrerkollegInnen, die sich oft um „Probleme“ und Ratschläge drehen.

Wir lernen Beratung in der Ausbildung zur SHP. Aber genügt das, um professionell beraten zu können? Diese Illusion wurde uns bereits am Anfang des Beratungsmoduls genommen, als die Referentin erläuterte: „Ihr dürft nicht erwarten, dass ihr am Ende des Moduls BeraterIn seid“ (mündliche Aussage einer Dozentin in einem Vortrag an der HfH, 2011). Das nahm uns einerseits den Erwartungsdruck

von uns, andererseits blieb die Frage offen, ob wir genügend für die Praxis gerüstet sind. Mutzeck meint dazu: Ein sonderpädagogischer Berater sollte „sich durch Aus- und Fortbildung allgemeine und vertiefte theoretische und praktische Kenntnisse und Kompetenzen der Beratung erworben haben“ (Mutzeck, 2008, S. 16). Ist das Wunsch oder Realität? Diese Fragen haben uns dazu veranlasst, ins Feld zu gehen und die Beratungssituation in integrativ arbeitenden Schulen zu untersuchen.

2.2 Fragestellung

Aus den bisherigen Ausführungen ergeben sich folgende Forschungsfragen ergänzend zur übergeordneten Fragestellung: „Wie beraten Schulische HeilpädagogInnen Lehrpersonen im integrativen Setting?“

Unterfrage 1: „Wie hoch ist der Formalisierungsgrad der Beratungen zwischen SHP und LP?“

Unterfrage 2: „Nach welchen Beratungsansätzen und –methoden beraten SHP in der Schule?“

Unterfrage 3: „Welche Bedingungen werden von den Befragten als förderlich, welche als hinderlich für die professionelle Ausübung von Beratung genannt?“

Ziel dieser Diplomarbeit ist es, die Ist-Situation der Beratung in integrativen Settings zu erfassen, Auskunft über Bedürfnisse und Grenzen der Beratung durch SHP zu erhalten und eine Qualitätssteigerung für den Schulalltag aufzuzeigen. Durch die Ergebnisse der Interviews und die Meinung des Experten zur erhobenen Ist-Situation erhoffen wir Optimierungsmöglichkeiten im Bereich der Beratung von LP durch SHP für die Zukunft aufzeigen zu können. Dies vor allem auch mit der Idee, dass sich Diskussionen im Mikrosystem auf andere Ebenen ausweiten können.

2.3 Hypothesen

Unsere erste, auf Erfahrung und Annahme basierende Hypothese ist, dass

- ➔ *Beratung in der Schule hauptsächlich spontan, ‚zwischen Tür und Angel‘, und in Form von Tipps und „rezeptartigen Ratschlägen“ stattfindet und weniger unter Bedingungen, die einer professionellen Beratung entsprechen.*

In der ersten und zweiten Unterfrage suchen wir nach Kriterien der beraterischen Professionalität, in der dritten Frage untersuchen wir die Wichtigkeit der verschiedenen Dimensionen der Beratung im schulischen Umfeld (Setting, Methodenrepertoire, Beziehungsebene). Hierzu formulieren wir folgende Hypothese:

- ➔ *Die Dimension der Beziehungsebene in der Beratung zwischen SHP und LP spielt im Vergleich zum Setting und Methodenrepertoire eine übergeordnete Rolle.*

In der Fachliteratur wird die Wichtigkeit der Beraterpersönlichkeit und der Beratungsbeziehung ebenfalls hervorgehoben (Sickendiek et al., 2008). Wegen der umfeldspezifischen Bedingungen spielt unserer Meinung nach die Beziehungsebene im untersuchten Setting eine besondere Rolle. Eine ausführliche Beschreibung erfolgt im Kapitel 4 und die Diskussion in den Kapiteln 8 und 9.

Die vorliegende Forschungsarbeit soll herausfinden:

- wie Beratung in den untersuchten Schulen konkret stattfindet (Rat, Beratung)
- welche Bedeutsamkeit SHP, LP und Experten der schulinternen Beratung beimessen
- welche Faktoren von den SHP und Experten genannt werden, die ihrer Meinung nach erfolgreiche Beratung ermöglichen.

In der Schule erwarten LP von der SHP - so unsere Annahme - im Sinne von Expertenberatung konkrete Unterstützung und Handlungsanleitung. Es würde aber unserer Ansicht nach der Komplexität der Schulrealität nicht gerecht werden. Das würde bedeuten, dass die Professionalität darunter leidet. Beratung wäre dann nicht mehr als Tipps geben bzw. Ratschläge erteilen. Im zwischenmenschlichen Bereich gibt es aber kein allgemein gültiges Rezept für Probleme, weil jeder Mensch und jede Situation anders ist. Deshalb können solche Ratschläge keine anhaltenden, längerfristigen Lösungen bieten. Eine Kombination von Prozess- und Expertenberatung erzeugt unserer Meinung nach einen nachhaltigeren Effekt.

2.4 Forschungsziele

Die Ziele unserer Forschung sind die Erfassung

- der Ist-Situation von sechs Einzelfällen zwischen SHP und LP betreffend Beratung in integrativen Settings
- des Formalisierungsgrades und der implizit und explizit angewendeten Methoden und methodischen Präferenzen der SHP in der Beratung
- der Bedeutsamkeit der Beratung und deren Dimensionen (Beratungsbeziehung, Setting, Methodenwahl) im schulischen Umfeld.

3 Begriffsdefinitionen

3.1 Begriffsdefinitionen: Rat und Beratung

Was ist Beratung? Beratung ist ein breit gefasster Begriff. Er kann ebenso auf ein alltägliches Gespräch wie auf eine professionell durchgeführte Beratung angewendet werden. Es gibt jedoch wesentliche Unterschiede und mehrere Abstufungen zwischen ersterem und letzterem. Im alltäglichen Gebrauch versteht man unter Beratung eine Situation, in der „jemand, der ein Problem hat und damit nicht zu Rande kommt, bereit und willens ist, sich von einem anderen bezüglich dieses Problems in einem Gespräch helfen zu lassen“ (Hornstein in Schäfer, 2010, S. 16).

Im Wort Beratung ist unschwer das Graphem **Rat** zu erkennen. Das Wort ‚Rat‘ hatte im Althochdeutschen die Bedeutung: „Besorgung notwendiger Mittel, Abhilfe, Fürsorge und gut gemeinter Vorschlag oder Empfehlung“ (Mutzeck, 2008, S.12). Das Wort **Ratschlagen** bedeutete: „Den Kreis für die Beratung abgrenzen und einen gut gemeinten Vorschlag unterbreiten“ (ebd.). Auch wenn Beratung im heutigen Sinn ein modernes Phänomen unserer hoch technisierten Zeit ist, schien der Unterschied zwischen Rat und Beratung (Ratschlagen) schon früher existiert zu haben.

Sickendiek et al. setzen den Rat mit direkter Anleitung gleich. „Der Berater schlägt vor oder fordert, dass der Klient etwas tut“ (Sickendiek et al., 2008, S. 146). Es kommt auf die Grundhaltung der Bera-

terIn an, ob sie eher direkte Anweisungen gibt im Sinne von Ratschlägen, oder ob sie weniger direktiv den Klienten zur Selbsthilfe befähigen will.

Eine klassische Definition der Beratung von Dietrich lautet:

Beratung ist in ihrem Kern jene Form einer interventiven und präventiven helfenden Beziehung, in der ein Berater mittels sprachlicher Kommunikation und auf der Grundlage anregender und stützender Methoden innerhalb eines vergleichsweise kurzen Zeitraums versucht, bei einem desorientierten, inadäquat belasteten oder entlasteten Klienten einen auf kognitiv-emotionale Einsicht fundierten aktiven Lernprozess in Gang zu bringen, in dessen Verlauf seine Selbsthilfebereitschaft, seine Selbststeuerungsfähigkeit und seine Handlungskompetenz verbessert werden können. (Dietrich in Krause et al. 2003, S.22)

Beratung wird von Schein wie folgt definiert: „...situationsbezogene und spezifische Hilfestellung bei Analyse und Lösung von Problemen...“ Er unterscheidet zwischen alltäglicher und professioneller Beratung: „Eine solche Beratung [professionelle, Anm. d. Verf.] bezieht sich zudem auf ein professionelles Handlungsmodell. Professionelle Beratung zeichnet sich also durch bestimmte Beratungskompetenzen der Beratungsperson sowie durch deutliche Abgrenzung der Beratung von alltäglichen Situationen aus“ (Schein, zitiert nach Schäfter, 2010, S.11). Brunner & Schönig beschreiben professionelle Beratung als „zielgerichtetes, kontext-spezifisches und temporäres Handeln in der pädagogischen oder psychologischen Arbeit mit Personen, die Unterstützung bei der Lösung eines Problems suchen“ (ebd., zitiert nach Schäfter, 2010, S. 16).

3.2 Beratung – Therapie; eine Abgrenzung

Die Abgrenzung der Beratung von der Therapie ist wichtig, weil diese Begriffe oft als Synonym verwendet werden, was aber falsche Erwartungen an eine Beratung und an den/die BeraterIn weckt. LP und SHP müssen sich während ihrer Arbeit als „Allrounder“ im Schulalltag bewusst sein: Sie sind keine Therapeuten!

Noch vor wenigen Jahrzehnten war Beratung „ein Abkömmling von Therapie, etwas für 'Hilfspsychologen' oder 'Halbqualifizierte'“ (Krause et al., 2003, S. 7). Dies hat sich heute geändert. Der Bedarf und das Angebot an verschiedenen Beratungen sind enorm gestiegen. „Beratung ist heute zu einer Notwendigkeit in vielen Lebensbereichen geworden, die professioneller Qualifikationen und differenzierter Kenntnisse im jeweiligen Anwendungsfeld bedarf“ (ebd.). Wir leben in einer ‚Beratungsgesellschaft‘, die Nachfrage nach Beratungen aller Art steigt stetig und weist von allen Dienstleistungen die höchste Steigerungsrate auf (vgl. Triangel-Institut, in Popp & Methner, 2010).

Trotzdem ist die Berufsbezeichnung: ‚Berater‘ kein geschützter Titel, und Beratung konnte sich heute noch nicht neben der Psychotherapie als selbständige Disziplin behaupten. Krause et al. nennen einen Grund dafür: „Es kann aber auch an der Unklarheit darüber, wie Beratung von anderen Hilfeleistungen abgegrenzt werden kann und ob ihr bei all ihrer Vielfältigkeit auch spezifische Aufgaben zugeordnet werden können, liegen“ (Krause et al., 2003, S. 16). Es kann auch daran liegen, dass Beratung an sich interdisziplinär angelegt ist und somit ein sehr breites Wissen, grosse Offenheit gegenüber der Klientel und deren Kontext sowie situativ angepasste Methodenwahl verlangt. Dem entsprechend ist auch die Streuung betreffend Professionalitätsgrad gross.

Mutzeck als viel zitierter Autor auf dem Gebiet der Beratung unterscheidet Therapie und Beratung folgendermassen:

- Beratung erstreckt sich in der Regel über einen kürzeren Zeitraum als Therapie (geringere Anzahl an Sitzungen).
- Beratung arbeitet meist an aktuellen Problemen und beinhaltet manchmal auch vorbeugende (präventive) Zielsetzungen.
- Therapie setzt meist bei schweren Störungen an, umfasst eine tiefer gehende Arbeit und eine weiter gehende Selbstöffnung des Klienten (vgl. Mutzeck, 2008, S.15).

Brammer & Shostrom (1982) entwickelten ein Modell zur Differenzierung von Beratung und Therapie: Auf einem Kontinuum liegt der eine Pol bei der Beratung, charakterisiert durch...

...kurzzeitige, unterstützende und edukative Aktivitäten, Fokussierung auf situationale bzw. kontextuelle Probleme, Problemlösungen und –bewältigungen im bewussten Bereich und bei ‘normalen’ Individuen, der andere Extrempol hingegen durch länger währende Versuche, eine zerstörte Persönlichkeit wieder herzustellen, tiefgehende Analysen und die Fokussierung von unbewussten Prozessen psychisch ‘krankter’ Individuen. Im breiten Mittelbereich des Kontinuums zwischen den beiden Polen finden sich Beratung und Psychotherapie als Mischung dieser Elemente. (Brammer & Shostrom; zitiert nach Sickendiek et al. 2008, S. 53)

3.3 Abgrenzung zwischen Beratung, Coaching und pädagogischer Beratung

Heute spricht man von der pädagogischen Beratung als „genuin Pädagogisches“ (vgl. Krause et al. 2003), das heisst, die Tätigkeit der Beratung liegt im Wesen der pädagogischen Arbeit. Die Wandlung der Rolle als Lehrer zeigt einen ähnlichen Paradigmenwechsel wie in der Geschichte der Beratung: Es findet ein Wechsel vom autoritären Rollenbild zu einer Rolle der LP als Coach statt.

Lehrer galten früher – nebst dem Arzt und dem Pfarrer – als *die* Autoritätspersonen, als Experten der Wissensvermittlung und der Erziehung. Die Lehrer-Schüler-, bzw. Lehrer-Eltern-Beziehung war dementsprechend asymmetrisch.

Den Paradigmenwechsel in der Beratung sehen wir in der Abgrenzung von der Psychotherapie und deren Arzt-Patienten-Haltung, wo der Arzt die Autorität und der Experte ist, der weiss, was der Patient hat und auch die Lösung für seine Genesung als Rezept mitgibt. Diese Arzt-Patienten-Beziehung ist asymmetrisch, der Arzt trägt die volle Verantwortung für die Lösung des Problems. Im Gegensatz dazu ist die Beziehung zwischen Coach und Coachee symmetrisch und basiert auf einer kooperativen Haltung aller Beteiligten (siehe Punkt 4.7).

Ursprünglich wurde Coaching im Sport verwendet, um Spitzensportler persönlich zu betreuen. Die Coachs betreuen Sportler über einen bestimmten Zeitraum in persönlich-psychologischer und leistungsorientierter Hinsicht, damit die angestrebten Leistungsziele erreicht werden (vgl. Radatz, 2003).

Das Wort „Coaching“ wird nach Radatz (2003) oft missbraucht für Vorgehensweisen, die das Gegenüber zu einer bestimmten Meinung oder zu einem bestimmten Verhalten bringen. Das systemische Coaching, wie es auch im pädagogischen Bereich angewendet wird, versteht sich als

„die massgeschneiderte Problemlösung im Spannungsdreieck zwischen Beruf, Organisation und Privatleben oder in einem dieser drei Bereiche; eine Problemlösungsmethode, in welcher der Coach für die passenden Fragen, hilfreiche Zusammenfassungen und die Einhaltung des Ablaufs verantwortlich ist, und der Coachee eigenständige Lösungen für seine Situation, für seine anstehenden Fragestellungen findet“ (Radatz, 2003, S.85).

Coaching und pädagogische Beratung unterscheiden sich von anderen Arten von Beratungen insofern, dass der Coach und die pädagogische BeraterIn in einem engeren Verhältnis zum Coachee stehen und diesen immer wieder über längere Zeit und an dessen ‚Arbeitsort‘ begleiten.

Bei all den vielfältigen Definitionen und Anwendungsbereichen von Beratung gibt es bestimmte Faktoren, die bei jeder Beratung vorhanden sein müssen, damit man überhaupt von Beratung reden kann.

4 Theoretische Überlegungen zur Beratung

4.1 Die generellen Wirkfaktoren der Beratung

Die „Common-factor-Forschung“ hat nach generellen Wirkfaktoren von Beratung und Psychotherapie gesucht, um zu erklären, welche allgemeinen Dimensionen und Faktoren einer Beratung zugrunde liegen. Das heisst, welche Faktoren sind notwendig, dass eine Beratung – unabhängig von deren theoretischen Konzepten – als solche definiert werden kann (vgl. Sickendiek et al., 2008). Frank definiert vier gemeinsame Eigenschaften:

- Eine bestimmte Art der **Beziehung**, in der eine Ratsuchende bei einem Helfer Hilfe sucht.
- Ein **abgegrenzter Raum**, der sich durch deutliche Grenzen vom Alltagsleben abhebt.
- Eine **Behandlungstheorie**, die eine Erklärung von Krankheit und Gesundheit, Abweichung und Normalität beinhaltet, von der Veränderbarkeit von Personen und Störungen ausgeht, und Veränderungsziele formuliert.
- Beratung beinhaltet bestimmte „**Verfahren**, die von der Behandlungstheorie nahegelegt werden“ (Frank in Sickendiek et al., 2008, S. 138).

Unserer Meinung nach trifft diese Charakterisierung von Beratung sehr gut zu, deshalb übernehmen wir sie und beschreiben die einzelnen Dimensionen ausführlich.

4.2 Beratungsbeziehung und die Beraterpersönlichkeit

Da die Beratungsbeziehung stark von der Beraterpersönlichkeit bestimmt wird, beziehen wir diesen Aspekt auch in die Dimension der Beraterbeziehung mit ein. Neuere Beratungstheorien betonen die Wichtigkeit der Beziehungsebene und der Beraterpersönlichkeit: „Die **Persönlichkeit** des Beraters, sein **Menschenbild**, die **Beziehung** zwischen Berater und Klienten, sowie die ständige kritische **Reflexion der Beraterrolle** [Hervorhebung d. Verf.] bilden den Rahmen und die Grundlage für den eigentlichen Beratungsprozess. Diese Grundlagen kommen vor jeder `Beratungstechnologie`“ (Bachmair et al., 1989, S. 13). Ratschläge können nämlich „abgewehrt oder extrem verändert werden, wenn sie nicht in die kognitive und emotionale Struktur des Wahrnehmenden passen“ (ebd., S.25). Um diese Passung zu finden, ist einiges an beraterischen Fähigkeiten erforderlich. Lippitt und Lippitt betonen ebenfalls: „Der persönliche Stil bestimmt in starkem Masse die Rollen und Interventionen des

Beraters. Beckhard (1969) nennt als wichtigste Voraussetzung für den Berater die zwischenmenschliche Kompetenz“ (Lippitt & Lippitt, 1984, S. 59). Beckhards Aussage ist zweiundvierzig Jahre alt, sie hat aber nichts an Aktualität verloren. Das zeigt uns, dass diese Persönlichkeitsmerkmale bleibende Werte sind.

Dementsprechend findet man in der heutigen Beratungsliteratur die folgenden drei grundlegenden Merkmale einer hilfreichen Beratungsbeziehung, über die jede BeraterIn verfügen sollte, entwickelt von Carl Rogers (1942) in der humanistischen Psychologie: Akzeptanz (Wertschätzung), Empathie, Selbstkongruenz (vgl. Rogers in Weinberger 1980, Bachmair et al., 1989, Culley, 2002, Schnebel, 2007, Sickendiek et al., 2008, Mutzeck, 2008). Die Begriffe werden wie folgt erklärt:

- **Akzeptanz:** „Wärme oder Akzeptanz, als eine in der Beratungsbeziehung aufgehobene Wertschätzung des Gegenübers, die nicht an bestimmte Bedingungen geknüpft ist.“ (Sickendiek et al., 2008, S. 130). Wenn die Klienten merken, dass sie `so wie sie sind` respektiert werden, schafft das Sicherheit, Vertrauen und Offenheit (vgl. ebd.).
- **Empathie:** Einfühlungsvermögen als die Fähigkeit, sich in die Gefühle und Gedanken einer Person hineinversetzen zu können, um sie in ihrer eigenen Welt, in ihrem Denken, Fühlen und Handeln zu verstehen (vgl. ebd.).
- **Kongruenz:** Echtheit oder Authentizität, eine Haltung, die unverfälschte Kommunikation in der Beratung möglich macht, in der der nonverbale Ausdruck des Beraters mit den verbalen Äußerungen übereinstimmt (vgl. ebd.).

4.3 Abgegrenzter Raum und Setting

Zu einem `Setting` gehören das soziale Umfeld sowie die zeitlichen, institutionellen, räumlichen und rechtlichen Dimensionen. Nach Sickendiek et al. (2008) ist der Hilfeort als „Stätte der Heilung“ durch deutliche Grenzen und Abhebung vom Alltagsleben gekennzeichnet. Er verhindert Ablenkungen, erleichtert die Konzentration auf die Probleme, bietet Zuflucht vor Anforderungen und „unterstützt das Experimentieren mit sich selbst und dem eigenen Verhalten“ (Sickendiek et al., 2008, S. 138). „Als Setting wird die aus sozialen, physikalisch-räumlichen, programmatischen und zeitlichen Charakteristika gebildete Einheit von Situationen bezeichnet“ (ebd.). Unter programmatischen Charakteristika verstehen Sickendiek et al. die Handlungsinhalte, Ziele und Zwecke einer Situation. Sie stellen weiterhin fest, dass eine Beratungssituation durch die Rollen und Interaktionen der Ratsuchenden und BeraterInn, die zeitlichen und räumlichen Bedingungen und die Abgrenzung gegenüber anderen Settings gekennzeichnet ist (vgl. ebd.).

4.4 Behandlungstheorie, die verschiedenen Beratungskonzepte

Die verschiedenen Beratungsansätze basieren jeweils auf einer bestimmten Menschenbildannahme. Diese zu kennen ist wesentlich, weil sie jede Interaktion, ja sogar das gesamte Handeln des Menschen steuert. Mutzek meint: „Es ist nicht möglich, ohne Annahme oder Konzepte von Beratung zu beraten. Implizit existieren sie bei jedem Berater als subjektive Theorien, expliziert werden sie allerdings selten“ (Mutzeck, 2002, S.34).

Somit sind auch das Verhältnis von BeraterIn und KlientIn und der ganze Verlauf der Beratung untrennbar von dem Menschenbild der BeraterIn abhängig. Auch die Beratungsmethode ist mit diesen

Menschenbildannahmen verknüpft. Freuds Tiefenpsychologie sieht den Menschen als Spielzeug seines Unbewussten; so zielt die Beratung darauf ab, durch die Analyse der Probleme so weit wie möglich das Unbewusste aufzudecken. Wenn der lösungsorientierte Ansatz vom Menschen annimmt, dass er viele Ressourcen hat, die er für die Lösungen seiner Probleme mobilisieren kann, dann werden die Methoden des Ansatzes darauf zielen, diese Ressourcen aufzudecken und zur Problemlösung nutzbar zu machen (vgl. Sickendiek et al., 2008). Nachfolgend beschreiben wir kurz die in der Fachliteratur als bedeutsam geltenden Ansätze, weil wir nach deren Charakteristiken bei unserer Forschung im Feld suchen werden. Die folgenden Ausführungen sind eine Zusammenfassung nach Schnebel (2007):

Psychoanalytisch orientierte Beratung: Sigmund Freuds Tiefenpsychologie sieht die Wurzel eines Problems in unbewussten Ängsten, die das Erleben und das Handeln des Individuums beeinflussen. Dieses Unbewusste ist schwer zugänglich, deshalb müssen die Ängste in länger dauernden psychoanalytischen Therapien teil- und schrittweise hervorgeholt werden. Das braucht eine längere Zeit und verlangt vom Therapeuten eine tiefenpsychologische Ausbildung. Somit ist die Anwendung dieses Ansatzes im pädagogischen Umfeld wenig geeignet. Trotzdem ist dessen Einfluss heute nicht wegzudenken, da er unser Denken weitgehend heute noch prägt (vgl. ebd.).

Verhaltenstheoretisch orientierter Ansatz: Der Ursprung dieses Konzepts liegt in der klassischen Konditionierung (Pawlow). Nach diesem Ansatz ist Verhalten erlernt durch eine Reiz-Reaktions-Kette. Wenn Verhalten erlernt ist, kann es auch wieder verlernt und neu erlernt werden. Die Therapie erfolgt nach einer genauen Verhaltensanalyse mit einem gestuften Modifizierungsplan. Anhand dieses Plans werden durch Verstärkungen von erwünschtem Verhalten durch positive Belohnungen und Löschung von unerwünschtem Verhalten durch Nichtbeachtung neue wünschenswerte Verhaltensweisen eingeübt. Die Verhaltensmodifikation ist im pädagogischen Umfeld eine oft verwendete Methode.

Ansätze der humanistischen Psychologie, die klientenzentrierte, personorientierte Beratung: Bekannt wurde dieser Ansatz vor allem durch die personenzentrierte Gesprächstherapie von Carl Rogers (1942). Der Fokus dieses Ansatzes liegt auf dem persönlichen Erleben des Klienten; es gilt, dieses ernst zu nehmen, anzuerkennen und wertzuschätzen ‚was ist‘. Das Menschenbild dieses Ansatzes geht von der Annahme aus, dass jedes Individuum nach Selbstaktualisierung und Selbstverwirklichung strebt. Wenn diese Bestrebung gestört ist, entstehen Probleme. Ziel der Beratung ist, die Selbstheilungskräfte des Klienten zu aktivieren, um die Probleme selber lösen zu können. Dabei spielt die Qualität der Klient-Therapeut-Beziehung eine grosse Rolle. Deshalb verlangt dieser Ansatz vom Therapeuten eine Grundhaltung, die von den Fähigkeiten der Empathie, Akzeptanz und Kongruenz geprägt sind. In diesem Ansatz hat die Gesprächsführungskompetenz eine grosse Bedeutung. Die Grundannahmen dieser Richtung zeigen starke Parallelen zu den Erziehungs- und Bildungszielen in der Schule.

Der systemische Ansatz: Das systemische Modell bringt ein neues Paradigma. Eine Person und ein Symptom werden nicht alleine, unabhängig vom Kontext betrachtet, sondern immer als Teil eines Systems. Jedes lebendige System organisiert sich selber und strebt nach Gleichgewicht und Selbsterhaltung. Jedes System hat seine systemeigenen Spielregeln. Wenn sich das Verhalten eines Menschen ändern soll, müssen die Spielregeln des Systems, dessen Teil er ist, verändert werden.

„Dabei hat jedes Mitglied des Systems die Möglichkeit, durch Veränderungen bei sich die Spielregeln des ganzen Systems zu ändern“ (Schnebel, 2007, S. 51). Diese Aussage hat weitreichende Konsequenzen: Niemand mehr muss darauf warten, bis ein anderer sein Problem löst. Wenn ich bei mir etwas ändere, muss sich folgerichtig im ganzen System etwas ändern. Dieser Paradigmenwechsel ändert auch die Sichtweise der Probleme. Diese haben eine positive Funktion, nämlich die Stabilisierung des Systems. Für die BeraterIn bedeutet das: Sie muss herausfinden, welche Funktion das Problem im System hat, um nachher dieses durch ein gewinnbringenderes Verhalten zu ersetzen. Beratung sollte nie Instruktion sein, sondern nur ein Angebot, ein Input für eine mögliche Änderung, weil ja jedes System seine Wirklichkeit selber konstruiert.

Der lösungsorientierte Beratungsansatz: Auf dem systemischen Gedankengut basierend entwickelten Steve de Shazer und Insoo Kim Berg (1989) den lösungsorientierten Ansatz. Am prägnantesten verbildlicht den Grundgedanken dieses Ansatzes de Shazers „Schloss-Metapher“: Es gibt viele Schlösser, bei deren Öffnung die Frage, wie diese beschaffen sind, und warum der Schlüssel verloren ging, weniger hilfreich sind als ein Satz Dietriche, wobei wenige Dietriche auf viele verschiedene Schlösser passen (vgl. de Shazer, 1997). So ist es auch mit Problemen: Durch die Beschäftigung mit dem Problem wird dieses verstärkt, deshalb wird auf die Lösung fokussiert, um eben diese zu verstärken (vgl. ebd.).

Der handlungstheoretische Ansatz, die Kooperative Beratung nach Mutzeck: Dieser Ansatz ist eine Weiterentwicklung des lösungsorientierten Ansatzes und eine Übertragung deren Einsatzes ausserhalb des therapeutischen Umfeldes auf das alltägliche Arbeitsumfeld. Die Grundannahme dieses Ansatzes ist, dass der Mensch potenziell über die Fähigkeiten Reflexivität, Rationalität, Erkenntnisfähigkeit, Sinn- und Zielorientierung, Emotionalität, Kommunikations- und Handlungskompetenz sowie Autonomie verfügt. Wenn ein Mensch Beratung sucht, kann er diese Fähigkeiten nicht genügend oder nicht angemessen nutzen. Das Ziel der Beratung ist, *gemeinsam*, also kooperativ, eine sinnvolle Nutzung dieser Fähigkeiten herauszuarbeiten. Die Beratungsbeziehung ist symmetrisch: Der/die BeraterIn ist ExpertIn für das beratungsmethodische Vorgehen, der/die Ratsuchende ist ExpertIn für das Problem. Die Beratung soll Hilfe zur Selbsthilfe geben, damit zukünftig ähnliche Probleme allein bewältigt werden können. Der Ablauf der Kooperativen Beratung erfolgt in neun klar voneinander abgegrenzten Schritten:

1. Einführung: Vertrauen aufbauen, Ablauf, Rahmen, Struktur bekannt geben.
2. Problem- und Ressourcenbeschreibung: Gezielte Gesprächsführung zur Exploration.
3. Perspektivenwechsel: Die Perspektive des Gegenübers einnehmen.
4. Analyse der Situation: Sinnzusammenhänge, Handlungsmuster herausarbeiten.
5. Zielbestimmung: Der Ratsuchende nennt für sich selbst angemessene Ziele.
6. Lösungsfindung: Ideen zur Erreichung des Ziels sammeln.
7. Entscheidungsfindung: Der Ratsuchende entscheidet sich für einen Lösungsweg.
8. Vorbereitung der Umsetzung: Praxistransfer, Erarbeitung von konkreten Schritten für die Umsetzung.
9. Prozessbegleitung: Begleitung des Veränderungsprozesses, Unterstützung bei Schwierigkeiten (vgl. Mutzeck, 2008).

Diese klare Strukturierung basiert auf dem wissenschaftstheoretischen Fundament des handlungstheoretischen Ansatzes und bietet als Methode eine hohe Transparenz sowohl für diejenigen, die mit dieser Methode arbeiten (BeraterInnen), als auch für diejenigen, die beraten werden. Die kooperative Beratung ist eine empirisch belegte, gut in den beruflichen Alltag integrierbare und wirksame Beratungsform (vgl. Hartmann et al., 2010). Sie hat in den vergangenen Jahren im pädagogischen Umfeld sehr an Bedeutung gewonnen, deshalb haben wir sie etwas ausführlicher beschrieben.

4.5 Verfahren, die Beratungsmethode

Sickendiek et al. definieren den Begriff Methode wie folgt: „Eine Methode ist eine bewusst und geplant eingesetzte, häufig bereits erprobte Handlungsweise, mit der ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll“ (Sickendiek et al., 2008, S. 133). Beratungsmethoden leiten sich mehrheitlich aus psychotherapeutischen Konzepten ab (vgl. ebd.). Ein Grossteil der Beratungsliteratur beschäftigt sich hauptsächlich mit Beratungsmethoden und Techniken, wodurch oft ein „sehr technizistisches Bild“ von Beratung entsteht (vgl. ebd.). Hinter einer solchen Sichtweise von Beratung steckt oft eine naive Auffassung, dass man mit der Anwendung bestimmter Methoden und Techniken jeweils entsprechende Resultate bei den KlientInnen hervorrufen kann (vgl. ebd.). Diese „technizistische“ Auffassung berücksichtigt nicht die Tatsache, dass Techniken nur durch eine angemessene Anwendung wirken können. Eine falsch eingesetzte Technik würde nicht das erwartete Ergebnis bringen. Deshalb werden wir zusätzlich zu den Beratungstechniken Kategorien der Beraterpersönlichkeit in Bezug stellen. Die Verbindung zwischen Beratungstechniken und Beraterpersönlichkeit besteht insofern, dass das ‚wie‘ der Verwendung der Techniken von der Beraterpersönlichkeit abhängt. Schmidt (1970) schreibt dazu:

Es gibt eine Zeit, in der man konfrontieren muss, aber auch eine Zeit, in der man Spannungen abbauen muss, [...] eine Zeit zu intervenieren, und eine Zeit, Interventionen zu vermeiden. Aber ob wir nun konfrontieren oder kollaborieren, intervenieren oder analysieren, immer muss unser Handeln von Verständnis und Mut und Liebe bestimmt sein (Schmidt in Lippitt & Lippitt, 1984, S. 133).

Zusammenfassend stellen wir fest, dass das Fachwissen und dessen situationsadäquate Anwendung die Voraussetzungen für Professionalität sind.

4.6 Exkurs: Begriffsklärung Professionalität

Dietrich bezeichnet Professionalität als „das besondere Verhältnis von Wissen und Handeln“ (Dietrich, 2009, S. 6). Er unterscheidet zwischen beruflichem Handeln und professionellem Handeln:

Berufliches Handeln (z. B. von Ingenieuren oder Automechanikern) ist dadurch gekennzeichnet, dass wissenschaftliches Wissen nach einer **Regel** (standardisiert) auf jeden einzelnen Fall **direkt** angewendet werden kann. **Professionelles Handeln** (z. B. von LP, Ärzten) hat es mit Situationen zu tun, die nicht, oder nur schwach standardisierbar sind. Es muss immer auf den **Einzelfall** und die **Bedingungen der Situation** eingesetzt werden (ebd.).

Dietrich unterscheidet zwischen theoretischem und praktischem Wissen. Praktisches Wissen ist gebunden an Situationen, Personen und Probleme, es ist meist routinisiert und implizit (nicht bewusst, nicht ausgesprochen). Theoretisches Wissen hat Geltung über einzelne Situationen hinaus, es ist

methodisch geprüft, explizit und diskursiv. Professionelles Handeln verbindet Theorie und Praxis: „Eine Herausforderung von Professionalität liegt in der Vereinbarung und Vermittlung von Allgemeinem (theoretisches Wissen) und Besonderem des Einzelfalles oder der Praxis“ (ebd.).

Lippitt und Lippitt halten für die Ausbildung und Entwicklung von BeraterInnen die folgenden Faktoren wichtig:

Die in der Beratung auftretenden Probleme haben meistens einen interdisziplinären und keinen eindimensionalen Charakter. Daher sind breites Wissen und vielfältige Fähigkeiten notwendig. [...] Dann würde ich das Gelernte anwenden, d.h. ich würde verschiedene Beraterrollen bei Klienten ausprobieren oder mit einem anderen Berater zusammenarbeiten. Es gibt nichts Wertvolleres als praktische Lernerfahrungen, um die persönliche Entwicklung als Berater zu fördern (Lippitt & Lippitt, 1984, S. 131).

Diese Aussage betont das breite Wissen und die praktische Lernerfahrung als notwendige Fähigkeiten für die Beratung, was – wie oben zitiert –, auch die persönliche Entwicklung des Beraters fördert. Somit wären wir wieder beim Schlüsselement ‚Beraterpersönlichkeit‘ angelangt.

4.7 Exkurs: Grundhaltung bzw. Rollenverhalten der BeraterInnen

Lippitt und Lippitt schlagen ein Modell für die Beschreibung der Rolle des Beraters vor, was sie auf einem Kontinuum von direktiv zu nicht-direktiv darstellen. Unter direktivem Rollenverhalten verstehen sie eine Situation, „in der der Berater die Führung übernimmt und selbst Aktivitäten initiiert, während die nicht-direktive Rolle dadurch gekennzeichnet ist, dass er dem Klienten Daten verschafft, die diese/r seinen Entscheidungen zugrunde legen oder auch ignorieren kann“ (Lippitt & Lippitt, 1984, S. 44). Die nondirektive Beratungsmethode wurde von Carl Rogers (1942) im Rahmen der Klientenzentrierten Psychotherapie entwickelt (siehe Punkt 4.4). Er formulierte die Hypothese: „Wirksame Beratung besteht aus einer eindeutig strukturierten, gewährenden Beziehung, die es dem Klienten ermöglicht, zu einem Verständnis seiner selbst in einem Ausmass zu gelangen, das ihn befähigt, auf Grund dieser neuen Orientierung positive Schritte zu unternehmen“ (Rogers; zitiert nach Weinberger, 1980, S.30). Das ist eine Haltung, die wir als Paradigmenwechsel in der Psychotherapie sehen, weil sie von der Arzt-Patienten-Haltung: „Sagen Sie mir, wo/was mein Problem ist, nehmen Sie es mir dann von den Schultern und lösen SIE es!“, zur „Coaching-Haltung“ (Radatz, 2003) wechselt: „Helfen Sie mir dabei, dass ICH erkenne, wo mein Problem liegt und unterstützen Sie mich bei MEINEN daran angrenzenden Lösungsversuchen!“ (Radatz, 2003, S. 92). Das Neue an dieser Haltung ist, dass die Verantwortlichkeiten bei der Problemlösung ganz anders verteilt sind. Bei der Arzt-Patienten-Haltung trägt der ‚Arzt‘ die volle Verantwortung für die ‚Genesung‘ des Patienten. Bei der ‚Coaching-Haltung‘ wird die Verantwortlichkeit geteilt: Der ‚Coach‘ trägt die Verantwortung für den Beratungs-PROZESS, und der Klient trägt die Verantwortung für die Lösung seines Problems. Das heisst, der Berater ist Experte für den Prozess, der Klient ist Experte für sein Problem.

Mutzeck nennt noch einen wichtigen Aspekt der Beratungsbeziehung, nämlich dass diese vertikal oder horizontal gestaltet werden kann (Mutzeck, 2008). Bei der direktiven Beratung ist die Beratungsbeziehung vertikal, hier bestimmt und lenkt der Berater den Gesprächsverlauf. Die Beratungsbeziehung ist asymmetrisch, das heisst, „es gibt ein `Oben`, das Expertenwissen des Bera-

ters, und ein `Unten`, die Hilfsbedürftigkeit des Ratsuchenden“ (Mutzeck, 2008, S. 31). Die nicht direktive Beratung ist horizontal, hier ist die Beziehung symmetrisch und kooperativ. „Bei dieser symmetrischen, horizontalen Vorgehensweise ist die Rollenverteilung nicht `Ratschläge erteilen` bzw. `Ratschläge empfangen und befolgen`, sondern gemeinsam unter methodischer Leitung des Beraters den Weg der Klärung und der Lösung des Problems sowie der Umsetzung des erarbeiteten Handlungsweges zu gehen“ (Mutzeck, 2008, S. 33).

Als professionelle Beratung anerkannt wurde zuerst die „Expertenberatung“ im medizinischen Bereich: Der Klient geht mit einem (psychischen/somatischen) Problem zum Experten, zum Arzt, dieser stellt eine Diagnose und verordnet eine Behandlung. Mittlerweile gibt es nebst der Medizin hunderte von Bereichen, in denen man berät. Als Gründe für den wachsenden Bedarf an qualifizierter Beratung in modernen Industriegesellschaften werden Pluralisierung, Spezialisierung, Differenzierung und Individualisierung als Folge wirtschaftlich-soziologischer Umstellungen genannt (vgl. Schäfter, 2010). Was eine professionelle Beratung von Ratschlägen im Sinne von ‚Tipps geben‘ unterscheidet, können wir aus den bisher Gesagten wie folgt zusammenfassen: Gründlichkeit, Eindringlichkeit, Strukturiertheit, Dauer und die methodische Vorgehensweise. Die entsprechenden Techniken sind erlernbar. Die andere wichtige Voraussetzung für das Gelingen der Beratung, eine bestimmte menschliche Haltung geprägt von Akzeptanz, Empathie und Kongruenz, ist zum Teil trainierbar, grossenteils aber nur durch einen längeren Selbsterfahrungsprozess erwerbbar (vgl. Wirz, 2011).

4.8 Beratungstechniken

Nebst der genannten menschlichen Haltung ist es wichtig, bestimmte Gesprächsführungstechniken zu kennen. Diese sind unabhängig von den Beratungstheorien erlernbar und anwendbar. Aber die angemessene Anwendung der Techniken liegt in der Hand der BeraterIn. Selbst die direktive bzw. nondirektive Gesprächsführung, die ja, wie oben ausgeführt, eine bestimmte Grundhaltung bedingt, kann je nach Situation angemessen sein oder nicht. Voigt betont:

Für Schulberater, das heisst SchulpsychologInnen und BeratungslehrerInnen, ist das Verständnis von Kommunikationsprozessen und das intensive Training von Beratungstechniken ein Muss, für alle anderen in der Schule Verantwortlichen zu empfehlen. Wir wissen heute, dass die Verwendung effektiver *Gesprächsführungstechniken* und *partnerschaftlicher Kommunikation*, wie wir sie aus der Beratung kennen, einen *wesentlichen Einfluss auf das Schulklima* [Hervorhebung d. Verf.], auf Lernerfolge und das Wohlbefinden aller Mitglieder der Schulgemeinschaft haben (Voigt; zitiert nach Krause et al., 2003, S. 155).

Aus diesem Zitat wird deutlich, wie sich die verschiedenen Ebenen von Gesprächstechniken, Beraterpersönlichkeit und Beziehung gegenseitig beeinflussen.

Die verschiedenen Techniken helfen, Gespräche zu strukturieren und zu Lösungen von Fragestellungen zu kommen. Dabei möchten wir aber vor Augen halten, dass die Anwendung der Techniken mit den entsprechenden Beraterkompetenzen verbunden sein sollte. Nachfolgend beschreiben wir kurz die Techniken (fett gedruckt), die von der Fachliteratur als die Wichtigsten und Häufigsten genannt werden:

Die Technik des **aktiven Zuhörens** ermöglicht, ‚zwischen den Zeilen zu lesen‘, zu hören, was angedeutet wird oder was im Gesagten eingeschlossen, verborgen ist (vgl. Schnebel, 2007). Das aktive Zuhören – wie die meisten Beratungstechniken – ist nicht nur eine Technik, sondern auch eine Fähigkeit. Es braucht einiges an Einfühlung und Taktgefühl um einzuschätzen, ob der Klient bereit ist, **unausgesprochene Gedanken und Gefühle zu verbalisieren**. Durch entsprechende **Fragen** tastet sich die BeraterIn langsam an das Ungesagte heran, indem sie immer mit der von ihr angebotenen Perspektive nahe an derjenigen des Gegenübers bleibt (vgl. ebd.). Weitere hilfreiche Gesprächstechniken sind: Eine **offene Formulierung**, um Missverständnisse oder ungeeignete Interpretationen zu vermeiden; die Kernbotschaften der Ratsuchenden identifizieren und **paraphrasieren**, um sicherzugehen, dass sie richtig verstanden wurden; das eigene Verständnis der Bedeutung der Botschaft als **Zusammenfassung und Interpretation** anfügen; anschliessend der Ratsuchenden den **Fokus zurückgeben**, um sich zu versichern, ob und wie die Botschaft bei ihm angekommen ist (vgl. ebd.). Dabei sollte betont werden, dass die Botschaft der BeraterIn nicht ‚die richtige‘ Sichtweise ist, sondern ein Angebot, eine weitere, mögliche Sichtweise mit dem Zweck, festgefahrene Glaubenssätze aufzubrechen und das Problem neu zu bewerten. Dabei sind die Techniken des **Reframing** (de Shazer, 1997) und des **Perspektivenwechsels** (Mutzeck, 2008) sehr hilfreich: Sie helfen, ein Anliegen in einem anderen Licht zu sehen, was zu einer Neubewertung des Problems und zu einer neuen Sichtweise führen kann.

Sickendiek et al. nennen die **Paraphrase** als die bekannteste verbale Beratungstechnik, die auf der Basis unterschiedlichster Beratungskonzepte praktiziert wird. Sie ist aus mehreren Gründen wichtig: „Sie signalisiert aufmerksames und einfühlsames Zuhören und leitet zur Selbstexploration an, sie ermöglicht zudem, das Beraterverständnis vom Klienten selbst korrigieren zu lassen“ (Sickendiek et al., 2008, S. 148).

Die zweite, ebenfalls zentrale und von den meisten Beratungskonzepten praktizierte Technik ist die **Interpretation**. Während die Paraphrase dabei bleibt, was die Ratsuchende geäußert und die BeraterIn gehört und verstanden hat, geht die Interpretation einen Schritt weiter: „Hier erhalten Inhalte durch den Berater neue Bedeutungen. Berater verweisen auf mögliche Ursachen für bestimmte Gefühle, Gedanken, Handlungen. Die Aussagen der Klienten werden in einen neuen Zusammenhang oder einen neuen Rahmen gestellt. Neue Perspektiven und neue Sichtweisen werden angeboten“ (ebd. S. 148). Die Beratungsforschung weist darauf hin, dass Interpretationen als Beratungsmethode weitgehend hilfreich sind, allerdings muss der Zeitpunkt zum Einsatz der Interpretation richtig gewählt sein, und zwar so, dass die Ratsuchende richtig vorbereitet und bereit ist, die Interpretationen anzunehmen. Die Fähigkeit zur Einschätzung des richtigen Zeitpunktes ist eine der wichtigsten Beraterfähigkeiten (vgl. Sickendiek et al., 2008).

Die Techniken sind – wie oben ausgeführt - gekoppelt mit den entsprechenden Fähigkeiten der **Beraterpersönlichkeit**: Es ist gut, verschiedene Techniken zu kennen, noch wichtiger ist deren gekonnte Anwendung. Hierzu kann die BeraterIn ihren Beitrag leisten, sowie auch bei der Gestaltung der Beraterbeziehung, wofür sie grossenteils verantwortlich ist. Fuhr formuliert dies wie folgt: „Methoden und Techniken, die in dieser Art von humanistischer Beratung zur Anwendung gelangen, sind zweitrangig. Sie können unterstützende und anregende Funktion haben, sollten jedoch nicht die Beziehungsquali-

tät und das Vertrauen in den gemeinsamen kreativen Prozess ersetzen“ (Fuhr; zitiert nach Krause et al., 2003, S. 115).

Von den Beratungstechniken haben wir die ‚Paraphrasierung‘, ‚Interpretation‘, ‚aktives Zuhören‘, ‚Fragen stellen‘, ‚Verbalisieren von Gedanken und emotionalen Erlebnisinhalten‘, ‚Perspektivenwechsel‘ (neue Sichtweise anbieten) in unseren Codierleitfaden aufgenommen, weil nach unseren bisherigen Erkenntnissen im schulischen Umfeld diese am meisten gebraucht werden.

4.9 Anstatt der „einzig richtigen“ Methode → Eklektizismus

Die Komplexität unserer Lebenswelt und die vielfältigen Problemlagen der Ratsuchenden erfordern breites, multidisziplinäres Wissen und multimethodisches Vorgehen bei der Beratung. Schulenabhängige Methodenorientierung bleibt auf ein Konzept beschränkt. Um der Komplexität gerecht zu werden scheint es sinnvoll, verschiedene Methoden und Techniken aus unterschiedlichen Konzepten auszuwählen und zu nutzen. Dieses Vorgehen wurde von Beratern in der Praxis längst praktiziert, als in der Theorie das dazu passende Konzept des Eklektizismus formuliert wurde. Der Begriff ‚eklektisch‘ heisst: „Aussuchen aus verschiedenen Quellen, Systemen und Stilen, das was das Beste scheint“ (Sickendiek et al., 2008, S. 136). Die Entscheidung, was das Beste scheint, liegt in der Verantwortung der BeraterIn. Die Entscheidung wird durch die Grundhaltung, das Fachwissen und die Erfahrungen der BeraterIn bestimmt. Das macht das Primat der Beraterpersönlichkeit vor den Beratungsmethoden und den Beratungstechniken deutlich.

Die eklektische Beratung setzt also je nach Problem und Situation verschiedene Konzepte und Methoden ein. „Hauptmotivation ist meist, eine breite Palette von beraterischen und therapeutischen Techniken zur Verfügung zu haben, auf die man flexibel und je nach Fallkonstellation zurückgreifen kann“ (ebd.). Dabei kommt die Dimension der situativ intelligenten, angemessenen Anwendung des Fachwissens hinzu. Laut Dietrich (2009) macht genau diese Fähigkeit der situativ angemessenen Anwendung des Fachwissens die Professionalität aus (siehe Punkt 4.6).

4.10 Kategorisierung von Beratung nach Formalisierungsgrad

Um uns im Dschungel der Konzepte und Methoden orientieren zu können, haben wir uns für eine Strukturierungshilfe nach Sickendiek et al. entschieden, weil wir damit alle uns bekannten Konzepte in eine ihrer Kategorien einteilen können. Sie schlagen drei Formalisierungsgrade von Beratung vor:

- informelle, alltägliche Beratung
- halbformalisierte Beratung
- ausgewiesene und stark formalisierte Beratung (vgl. Sickendiek et al., 2008)

Beratung in *informellen alltäglichen* Kontexten ist Teil alltäglicher Kommunikations- und Interaktionsprozesse. Im privaten, persönlichen Bereich nennt man das auch „natürliche Hilfe“ und „soziale Unterstützung“ im Sinne von Austausch von Hilfe und Zuneigung zwischen Menschen *ausserhalb definierter beruflicher Zuständigkeiten* (vgl. ebd. S. 21). „Sie dient der Entscheidungsfindung und Problembearbeitung alltäglicher Probleme, vermittelt Orientierungshilfen und hilft Handlungen zu planen“ (ebd., S.170). Die ersten Problemlösungsversuche finden innerhalb der eigenen Problemlösestrategien statt. Wenn jemand selber nicht zurechtkommt, fragt er die Freunde und/oder die Familie.

Das Eingebettetsein in ein unterstützendes Netzwerk kann in Problemsituationen sehr hilfreich sein und Belastungen abpolstern (vgl. ebd.). Der Ressourcen- und Kontextorientierte Beratungsansatz sucht gezielt nach solchen Hilfequellen im sozialen Netz der Ratsuchenden. Wenn jemand kein soziales Netz hat oder sich diesem nicht anvertrauen kann, oder dieses nicht weiterhelfen kann, also die informelle, alltägliche Beratung nicht greift, folgt als nächster Schritt die Beanspruchung professioneller Hilfe.

Die *halbformalisierte Beratung* liegt auf dem Kontinuum zwischen informellen und stark formalisierten Beratung im Mittelfeld. Popp und Methner definieren sie als „genuinen Anteil der Beratung in diversen Professionen“ (Popp & Methner, 2010). SHP werden auf Grund ihrer Expertise, also ihres heilpädagogischen Wissens (z.B. bei Verhaltensauffälligkeiten eines Schülers) in ihrem Tätigkeitsfeld, also in der Schule, angesprochen und um Rat gebeten. „*Jeder verbale Austausch eines Experten kann auf dem Gebiet seiner Expertise, wie die Lehrkraft im schulischen Setting, als Beratung ausgelegt werden. Der zielgerichtete Dialog mit ihm gleicht einer Beratung* [Hervorhebung d. Verf.]“ (ebd., S. 5). Diese Aussage ist wesentlich für unsere Forschungsarbeit, weil unserer Annahme nach die meisten Beratungen zwischen SHP und LP im integrativen Setting in dieser Form ablaufen.

Das andere Ende des Kontinuums, die *ausgewiesene und stark formalisierte Beratung* ist durch professionelle BeraterInnen mit ausgewiesener Beratungskompetenz in speziellen Settings, zum Beispiel Beratungsstellen oder Sprechstunden gekennzeichnet (vgl. ebd.). Solche stark formalisierte Beratungsstellen sind im schulischen Kontext beispielsweise die Schulpsychologische Beratung.

4.11 Kategorisierung von Beratung nach Experten- und Prozessberatung

Die Systematisierung nach Formalisierungsgraden kann durch eine Differenzierung nach dem Kompetenzniveau des Beraters weiter ergänzt werden. Demnach unterscheiden Popp und Methner (2010) zwischen Prozessberatung und Expertenberatung. Bei der **Expertenberatung** liegt der Fokus auf der Fachexpertise: Der Berater verfügt auf dem entsprechenden Gebiet über ein Mehrwissen, wodurch er Informationsdefizite beim Ratsuchenden abbauen kann. Die zentrale Funktion der Expertenberatung liegt in der Vermittlung von Informationen. Hier wird – ähnlich wie in der Arzt-Patienten-Beziehung, siehe oben – die Lösung des Problems in die Hände des Beraters gelegt, der auf Grund seines Expertenwissens Lösungsvorschläge erarbeitet (vgl. Katzenbach, Olde, 2007). Diese Art der Beratung ist typisch für die Dienstleistungsberufe der Wirtschaft (Finanzberatung, Stilberatung, Apotheker, Optiker usw.). Dem steht die **Prozessberatung** gegenüber, in der die Person der Ratsuchenden und die *gemeinsame* Bearbeitung ihres Problems im Fokus stehen. Diese Kategorie wird als Beratung im engeren Sinne verstanden (vgl. Overbeck, Kauz, 2007). Diese Kategorie der Beratung können wir als professionelle Beratung bezeichnen, „da nicht die Fachexpertise des Beraters, sondern die beraterischen Kompetenzen im Blickfeld stehen“ (Popp & Methner, 2010, S. 6). Popp und Methner führen als weitere Unterscheidung von Experten- und Prozessberatung die vier zentralen Funktionen von professioneller Beratung auf: Neben der reinen Informationsfunktion hat die professionelle Beratung auch die Funktionen von Prävention, Entscheidungs-, Entwicklungs- und Problemlösungshilfe. Diese zwei Arten von Beratung, Experten- und Prozessberatung, basieren auf einem unterschiedlichen Verständnis von Beratung, die in den folgenden Grundeinstellungen zusammengefasst werden können: ‚Sag mir, was ich zu tun habe!‘ und ‚Hilf mir, es selber zu tun!‘ (siehe Punkt 4.3). Dieser Umstand birgt in

der schulischen Praxis ein hohes Konfliktpotenzial, wie es Popp und Methner ausführen: „Erstens ist das Erwartungsbild an die Beratung konträr zueinander: Während die Einen konkrete Lösungen oder Handlungsalternativen erwarten, möchten die Anderen im Prozess des gegenseitigen und kooperativen Einvernehmens mögliche Lösungen entwickeln“ (ebd. S. 6). Daraus ergibt sich in Ergänzung zu den Hypothesen im Kapitel 2.3 folgende Hypothese:

➔ *In den meisten Schulen ist das Konfliktpotenzial von Experten- und Prozessberatung vorhanden.*

Um dies im Feld zu erforschen, haben wir eine Frage dazu in das Interview aufgenommen.

4.12 Definition von professioneller Beratung nach Mutzeck

Mutzeck beschreibt professionelle Beratung als „eine spezifische Interaktions- und Kommunikationsform zwischen einem Ratsuchenden und einem Berater. Beratung wird strukturiert, planvoll, fachkundig und methodisch geschult durchgeführt“ (Mutzeck, 2008, S. 9). Die Bezeichnungen: „Strukturiert, planvoll, fachkundig und methodisch geschult“ erfordern eine genauere Ausführung:

Die **Strukturierung** der professionellen Beratung gilt als Teil der Problemlösestrategie. Sie folgt einer Grundstruktur, die als „Abfolge von methodischen Schritten“ (Schnebel, 2007) zu sehen ist. Die Strukturierung der Beratung gibt also einerseits den methodischen Weg der Beratung vor, andererseits soll sie die problematisch erlebte Situation der Ratsuchenden systematisieren (vgl. Popp, Methner, 2010).

Mit **planvoll** ist einerseits die Zielgerichtetheit gemeint sowie die Verfolgung einer Grundstruktur, in deren Rahmen entsprechende methodische Schritte und Gesprächsführungstechniken bewusst eingesetzt werden (ebd.).

Methodisch geschult meint eben diesen bewussten Einsatz von Methoden und Techniken; das heisst, der Berater verfügt über ein Methodenrepertoire und ist „Experte auf den Gebieten der Gesprächsführung und der Methodik der Beratung“ (Popp, Methner, 2010, S. 7).

Fachkundig bezieht sich auf zwei wesentliche Wissensbereiche des Beraters:

- Spezifisches Wissen im Handlungsfeld der Beratung, zum Beispiel heilpädagogisches Wissen in integrativ arbeitenden Schulen
- Beratungs- und Interaktionswissen, wie zum Beispiel die Kenntnis verschiedener Methoden und Kommunikationsmodelle (vgl. ebd.)

Nach diesen verschiedenen Definitions- und Kategorisierungsversuchen wird nachfolgend genauer dargestellt, welche Faktoren sich von der Beratung im pädagogischen Umfeld von den Beratungen in anderen Umfeldern unterscheiden.

5 Beratung im pädagogischen Umfeld

5.1 Besonderheiten der Beratung im pädagogischen Umfeld

Was ist die Eigenart der professionellen pädagogischen Beratung in Abgrenzung zur psychologischen Beratung und zur privaten, alltäglichen Beratung?

In der Schule wird im weiteren Sinne des Wortes dauernd beraten: „Die Schule ist, wie die meisten sozialen Institutionen, ein Ort dichtester menschlicher Interaktion“ (Voigt in Krause et al., 2003, S. 155). Diese Beratungen können auf einem Kontinuum zwischen alltäglicher und stark formalisierter Beratung breit gestreut sein. Fittkau formuliert den Unterschied zwischen stark formalisierten (psychologischen) und halbformalisierten (pädagogischen) Beratungen sehr plakativ: „Wenn du an persönlichen Problemen arbeiten willst, gehe zum *Psychologischen* Berater. Willst du deine Stärken entdecken und zielführend nutzen, gehe zum *Pädagogischen* Berater.“ (Fittkau in Krause et al., 2003, S. 143). Im systemischen Denken kann man persönliche Probleme von den anderen Problemstellungen nicht trennen, trotzdem veranschaulicht diese Aussage die Wichtigkeit der Ressourcenorientierung in der heilpädagogischen Arbeit. Insofern steht die (richtig verstandene) pädagogische Beratung dem ressourcenaktivierenden und dem handlungsorientierten, kooperativen Ansatz am nächsten.

Nestmann definiert pädagogische Beratung als „eine Form der helfenden Interaktion“ (Nestmann; zitiert nach Diouani-Streek et al., 2007, S. 18), was deutlich macht, dass pädagogische Beratung mehr ist als reine Informationsvermittlung. Diese Definition betont, wie Fittkaus Definition oben, ebenfalls den unterstützenden Charakter dieser Interaktion. Damit Beratung ihren unterstützenden Charakter entfalten kann, bedarf es einer professionell gestalteten Beratungsbeziehung „durch den Fachkundigen Berater auf der Grundlage theoretischen Wissens und methodischen Könnens“ (ebd).

Nebst der der schulischen Beratung zugrunde liegenden Beratungstheorie und der daraus abgeleiteten Methode untersuchen wir, was für Eigenheiten die zwei weiteren Dimensionen der Beratung, die von der Common-factor-Forschung als Grundelemente der Beratung definiert wurden, im schulischen Umfeld haben: die Dimension der Beratungsbeziehung und die Dimension des Beratungs-Settings (siehe Punkt 4).

5.2 Die Beratungsbeziehung im schulischen Umfeld

Für die pädagogische Beziehung gelten im Rahmen der Institution Schule besondere strukturelle Bedingungen. Die von der Schule beauftragten Lehr- und Fachpersonen haben einen Arbeitsvertrag, in dem der Bereich und die Ziele des Handelns bestimmt sind. Ausserdem fordert die pädagogische Beziehung eine gewisse Fachlichkeit und emotionale Distanz. Galuske (2001) unterscheidet professionelle Hilfe und Laienhilfe wie folgt: „Während die Hilfe im Alltagskontext in eine dauerhafte Beziehung eingebettet sei, müsse bei der professionellen Hilfe Beziehung und Vertrauen zwischen den InteraktionspartnerInnen hergestellt werden, um eine potentiell hilfreiche Situation überhaupt zu konstruieren“ (Schäfter, 2010, S. 43). Eine gelingende professionelle Beziehung wird als Voraussetzung einer gelingenden Beratung genannt (vgl. ebd.). „Die Beziehungskompetenz macht gemeinsam mit der Sachkompetenz die Handlungskompetenz aus“ (Schäfter, 2010, S. 45).

In unserem Kontext sieht die Beratungsbeziehung insofern anders aus, dass sich die BeraterIn (SHP) und die Ratsuchende (LP) bereits ausserhalb der Beratung eine Beziehung aufgebaut haben als KollegInnen und eventuell auch als Privatpersonen. Dieser Umstand kann Vor- und Nachteile haben. Die Möglichkeit einer internen BeraterIn hat den Vorteil, dass sie das System kennt und dass die Hürde beziehungsweise Hemmschwelle von den Ratsuchenden kleiner ist, wenn sie den Beratenden kennen und jeden Tag sehen und ansprechen können. Die bestehende Beziehung zwischen Ratsu-

chenden und Beratenden kann sich aber auch nachteilig auf den Beratungsprozess auswirken wegen eventuell vorhandener Befangenheiten. Nachteilig könnte auch die Tendenz sein, alle als problematisch empfundenen Fälle zur „ExpertIn“ abzuschieben. Wie wir sehen, ist die Rolle der SHP als BeraterIn nicht unproblematisch, es gibt da bestimmte Inter- und Intrarollenspannungen. Es können auch Intrarollenkonflikte auftreten, also Konflikte zwischen der Rolle als BeraterIn und der Rolle als LehrerIn, ArbeitskollegIn, Privatperson. Als Beraterin sollten wir wertfrei sein, als ArbeitskollegIn und auch als Privatperson können wir nicht wertfrei bleiben: wir unterliegen gewissen Pflichten und persönlichen Vorlieben.

Eine weitere Besonderheit der Beratungsbeziehung im schulischen Kontext ist die Frage der Freiwilligkeit. Krause schreibt:

Freiwilligkeit ist das oberste Gebot von Beratung. In jedem anderen Falle wäre Zwangsberatung (beispielsweise im Erziehungssystem, im Gesundheitswesen, in der Familienplanung) lediglich ein Instrument zur sozialen und politischen Anpassung von Menschen an staatlich verordnete Zustände von Normalität (Krause et al., 2003, S. 24).

Es muss von beiden Parteien (ratsuchende LP, beratende SHP) die Bereitschaft vorhanden sein, sich auf eine Beratungsbeziehung einzulassen. Die Freiwilligkeit spielt dabei eine grosse Rolle, was im pädagogischen Kontext nicht immer gegeben ist. Das Gelingen der Beratung hängt auch von der Kooperationsbereitschaft und Kooperationsfähigkeit der Beratenden und der Ratsuchenden ab. Eine weitere Voraussetzung ist die Bereitschaft, einen kritischen Blick auf die eigene Person zu werfen. Dieser Aspekt enthält im Arbeitskontext eine gewisse Brisanz.

Fuhr trifft unserer Meinung nach mit der Unterscheidung von funktionaler und personaler Ebene die Problematik der Beziehungsebene im schulischen Umfeld sehr genau:

Jede Beratungsbeziehung ist – wie jede andere pädagogische Beziehung auch – `doppelbödig`: Berater und Klient können – und sollten – sich als gleichberechtigte, sich gegenseitig achtende Personen begegnen, sie sind also symmetrisch, und sie haben darüber hinaus eine funktionale Beziehung, die nicht nur eine bestimmte Rollenverteilung, sondern auch eine Kompetenzhierarchie mit sich bringt und daher asymmetrisch ist. [...] Diese beiden Beziehungsebenen – die personale und die funktionale – müssen immer wieder in Balance gebracht werden, zumal sich auch zwischen Beraterin und Klientin Sympathien und Antipathien entwickeln, die den Beratungsprozess ebenso unterstützen wie in eine falsche Richtung führen können (Fuhr in Krause et al, 2003, S.39).

Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass Beratung ein komplexer Prozess ist, in dem – nebst seinen Fachkenntnissen – immer auch die Person der BeraterIn involviert ist. Da im Schulalltag die Beziehung von SHP und LP auch ausserhalb der Beratung existiert, könnte eine klare Trennung der personalen und der funktionalen Ebenen etwas erschwert sein.

In der Beratungsbeziehung übernehmen also BeraterIn und Ratsuchende auf der funktionalen Ebene eine bestimmte rollenspezifische Aufgabe. Die BeraterIn gilt als HelferIn, die auf Grund ihrer Ausbildung, auf Grund bestimmter Erfahrungen und eines gesellschaftlich legitimierten Auftrags ein Hilfsangebot macht. Die Ratsuchende dagegen kommt mit ihren eigenen Handlungsstrategien an ihre

Grenzen und sucht Unterstützung (vgl. Schäfter, 2010). Ob im Schulalltag eine LP sich der SHP mit ihren Problemen anvertraut, könnte stark von ihrer persönlichen Beziehung abhängig sein.

Fachkräfte haben statusgebundene Einflussmöglichkeiten, aber auch statusgebundene Pflichten (vgl. Schäfter, 2010). Hier muss die doppelte Loyalität der BeraterIn erwähnt werden, die einerseits dem Wohl der Ratsuchende verpflichtet ist, andererseits der Gesellschaft und ihrem Arbeitsgeber. Dadurch kann ein Spannungsfeld entstehen, wenn die Aufgabe der BeraterIn, die Ratsuchende in ihren Zielen zu unterstützen, mit denen der BeraterIn als VertreterIn einer Institution uneins ist (vgl. Schäfter, 2010). Wenn zum Beispiel eine LP sich in der Beratung bei der SHP über starke Arbeitsbelastung beklagt, die Schulleitung aber mehr Präsenzzeiten verlangt, könnte dadurch zwischen den Aufgaben der BeraterIn, der LP zu helfen und die Interessen ihres Arbeitsgebers zu vertreten, ein Konflikt entstehen.

Hornstein formuliert die berechtigte Frage: „Liegen die für einen Beratungsprozess als unerlässlich bezeichneten Voraussetzungen vor?“ (Hornstein in Sickendiek et al., 2008, S. 39). Vielleicht liegt es an diesen Inter- und Intrarollenspannungen, „dass vermutlich kaum irgendwo anders so viele pervertierte Formen von Beratung stattfinden wie im Bereich der Erziehung“ (ebd.).

In dem von uns untersuchten Setting ‚Beratung zwischen SHP und LP‘ ist die Zusammenarbeit nicht immer freiwillig. Mit unserer Forschung beabsichtigen wir Hinweise zu den Auswirkungen dieser Umstände zu erhalten.

5.3 Setting, Rahmenbedingungen in der Schule

Beratungen durch SHP finden an ihrem Arbeitsort, also in der Schule statt. Beratungsorte sind ursprünglich Hilfeorte, „Stätten der Heilung“, (siehe Punkt 4.3). Schule als „Stätte der Heilung“? Tönt das nicht ein bisschen nach Utopie...?

Der Umstand, dass die Lebenswelt (Schule) gleichzeitig auch als Ort der Beratung dient, birgt trotzdem auch einige Chancen: Beratung ist räumlich einfach und ohne Schwellenängste zu erreichen. Ist das vielleicht mit ein Grund, dass in der Schule Beratungen von LP durch SHP nicht als solche deklariert werden, sondern Beratungen oft *indirekt* in „Besprechungen“ stattfinden?

Der Wegfall der Schwellenangst kann andererseits dazu führen, dass es viel mehr zu Ratschlägen ‚zwischen Tür und Angel‘ kommt. Im Schulalltag haben LP oft nicht die Musse, bei auftretenden Problemen auf einen Beratungstermin und einen länger dauernden Beratungsprozess zu warten. Aus dieser Warte aus ist es verständlich, wenn sie von der BeraterIn schnelle Lösungen, einfache Anleitungen, rezeptähnliche Anweisungen erwarten, also ‚Tipps zwischen Tür und Angel‘. Es muss aber allen bewusst sein, dass dieser Typ von Ratschlägen eine Art ‚Feuerlöschfunktion‘ hat. Wenn dann das Feuer gelöscht ist, sollte man – je nach Fragestellung – am Problem dran bleiben und in einer Prozessberatung Bewältigungskompetenzen bei den Betroffenen einleiten.

Als spezielle Problematik der Beratung im pädagogischen Kontext gilt, dass die Ratsuchende – und auch die BeraterIn – in der Regel keine Wahl hat, mit wem sie zusammenarbeiten möchten. In diesem Sinne gibt es zum Teil ‚unfreiwillige‘ Beratungssituationen. Das Thema der Freiwilligkeit taucht also nicht nur unter dem Aspekt der Beziehung, sondern auch unter dem der Rahmenbedingungen auf. Es

besteht eine – von diesen Rahmenbedingungen bestimmte – gegenseitige Abhängigkeit zwischen den Interaktionspartnern. Dies hat Auswirkungen über die Beratungssituation hinaus in den Berufsalltag. Sickendiek et al. formulieren das so: „Beratung im Verbund mit administrativen Massnahmen gerät nicht selten in die Nähe von Zwangsberatung. [...] wenn Beratung den Freiwilligkeitsaspekt aufgibt, ist der Begriff Beratung fehl am Platz...“ (Sickendiek et al., 2008, S. 173).

Sickendiek et al. zeigen noch einen weiteren Aspekt der alltagsorientierten Beratung auf, was das Thema der Professionalität betrifft: „...lebensweltnahe Beratung versucht, der Komplexität der Problemlagen gerecht zu werden, [...] was durchaus zur `Entprofessionalisierung` führen kann, da es eine Illusion ist, als `GeneralistIn` zu sämtlichen lebensweltlichen Problembereichen beraten zu können“ (Sickendiek et al., 2010, S.173). Sie reden von ‚alltäglichen Handlungsparadoxien‘ und von der ‚Paradoxie professionellen Handelns‘, weil wissenschaftliche Konzepte nicht problemlos mit der alltäglichen Lebenswelt vereinbar sind (vgl. ebd.).

Aus diesen Ausführungen kristallisieren sich zwei grosse Problemfelder der Beratung im schulischen Umfeld heraus: Das Thema der Freiwilligkeit, sowie die unklare Definition und die Ambivalenz der Funktion der SHP als BeraterIn, ExpertIn, MitarbeiterIn und FörderlehrerIn (vgl. Popp & Methner, 2010).

6 Forschungsmethodisches Vorgehen

6.1 Einleitung

Qualitative Forschung im pädagogischen Kontext, in welchem wir arbeiten, konzentriert sich laut Lamnek darauf, den subjektiv gemeinten Sinn eines Subjektes nachvollziehen zu können (vgl. 2005). Dazu ist in allen Kontexten der qualitativen Forschung die „Herstellung und Analyse von Texten“ zentral (Flick, 2007, S. 71), was auch auf diese Masterthese zutrifft. Flick differenziert stärker und nennt drei Kennzeichen qualitativer Forschung. Es sind dies „die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie die Reflexion des Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis.“ (2007, S. 26).

Ziel des Kapitels 6 ist es, die ersten beiden Kennzeichen, also die Begründung der Wahl der Forschungsmethoden und die Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven zu erläutern. Dies geschieht mit theoretischen Bezügen zu Flick (2007), Helfferich (2011) und Lamnek (2005).

Allgemein bemüht sich die qualitative Forschung nebst dem Verstehen einzelner Subjekte um „ein möglichst detailliertes und vollständiges Bild der zu erschließenden Wirklichkeitsausschnitte“ (Kruse, 2010, S. 9). Unserer Meinung nach ist dies gerade bei unserem Vorhaben wichtig. Ein ‚vollständiges Bild‘ wie Kruse es nennt, würde jedoch nur eine quantitativ angelegte Forschung liefern.

6.2 Prozess, Sampling und Basisdesign

6.2.1 Der Prozess

Der Forschungsprozess dieser Masterthese verläuft linear. Dies bedeutet, dass auf die Theorie die Hypothesenbildung, dann die Operationalisierung, die Stichprobenziehung, die Datenerhebung und schliesslich die Datenanalyse folgt (vgl. Flick, 2007).

Nachfolgend sind die einzelnen Phasen des gesamten Forschungsprozesses aufgeführt.

Theoriearbeit. Das Projekt begann mit intensiver Theoriearbeit im thematischen sowie im forschungsmethodischen Bereich und bildete die Grundlage für die vorliegende Fragestellung sowie den hier beschriebenen Prozess.

Pretest. Jede von uns führte ein Testinterview durch. Dies geschah als Übungsmöglichkeit und um den Interview-Leitfaden zu prüfen. Ursprünglich wollten wir beide Interviews testweise auswerten, das heisst, transkribieren, codieren sowie eine Beschreibung des Falls anfertigen, entschlossen uns jedoch auf Grund der guten Resultate und der knappen Ressourcen zur Verwendung beider Testinterviews für die Forschungsarbeit. Ein Pretest, das Interview 5, diente hauptsächlich dazu, den deduktiv erstellten Codierleitfaden zu überarbeiten und durch Feststellungen und Erkenntnisse zu ergänzen. Somit kombinierten wir deduktives und induktives Vorgehen.

Interview der Forscherinnen. Nach den Pretests interviewten wir uns selbst, um einerseits eine weitere Übungsmöglichkeit zu erhalten und andererseits, um unsere Beratungssituation am eigenen Arbeitsplatz und unsere Beratungshaltung zu erfassen. Zur Auswertung schrieb jede über die Situation der Studienpartnerin eine Zusammenfassung. Die Interviews mit uns selbst geschahen mit der Absicht, unsere Voraussetzungen transparent darzulegen. Dazu führten wir die Auswertung analog dem Vorgehen der Analyse nach Komplexitätsstufen durch und konnten anhand dieser explizierten Voraussetzungen die Forschungsarbeit reflektieren, siehe Punkte 7.4, 7.8 sowie im Anhang Punkte G und L.

Interviews. Diese Art der Datensammlung und die Vorgehensweise dabei sind im Kapitel 6.3 beschrieben. Jede von uns führte drei Interviews mit BerufskollegInnen durch. Die Stichprobe (ausgewählte Personen für die Interviews) wird im Kapitel 6.2.2 genau beschrieben.

Datenaufbereitung der Interviews. Die Interviews wurden transkribiert.

Datenauswertung und -interpretation der Interviews. Die vorliegenden Texte wurden mittels computergestützter Analyse codiert. Das verwendete Programm heisst MAXQDA. Ebenfalls zum Schritt der Datenauswertung gehörte die Beschreibung und Analyse der einzelnen Fälle, welche nicht mit der aus der Forschungsmethodik bekannten Einzelfall-Analyse gleichzusetzen ist. Die Beschreibung des Falls besteht sowohl aus einer grafischen Übersicht der Anzahl Codes pro Interview, einer Beschreibung des Falls als auch einer Analyse des Falls. Zur Analyse wurde ein forschungsmethodisches Hilfsmittel zum Vergleich der verschiedenen Faktoren (institutionelle Rahmenbedingungen, Anzahl Jahre Berufserfahrung, Methodenkenntnisse, Techniken, ...) kreiert. Wir nennen es ‚Auswertung nach Komplexitätsstufen‘, (siehe Kapitel 6.8). Somit umfasst jedes ausgewertete Interview eine Beschrei-

bung und eine Analyse des Falls. In der Analyse formulierten wir fallbezogene Hypothesen. Diese Hypothesen sind im Kapitel 7.9.3 dargestellt.

Diskussion. Die verschiedenen Fälle wurden in einem ersten Schritt miteinander verglichen. In einem zweiten Schritt wurden die Fälle für die Beantwortung der Fragestellungen und Hypothesen eingesetzt und schliesslich noch die Resultate zur Gestaltung des Leitfadens für das Experteninterview verwendet.

Experteninterviews. Mittels halbstandardisiertem Interview, Begriffsdefinition siehe Kapitel 6.3.1, interviewten wir einen Experten im Gebiet Beratung mit dem Ziel, die Ergebnisse aus der vorhergehenden Phase des Forschungsprozesses, der Dateninterpretation, mit einem Experten zu diskutieren und seine Sichtweise der Lage zu erfahren.

Datenaufbereitung der Experteninterviews. Das Experteninterview wurde vollständig transkribiert

Dateninterpretation des Experteninterviews. Die Sichtweise und die Antworten des Experten wird mit seiner Person und seinem beruflichen Hintergrund in Verbindung gebracht. Zus. Fassen!

Zusammenführen der Ergebnisse und Ausblick. Die Ist-Situation mit der Experteneinstufung sowie unserer Interpretation wird dargelegt. Schliesslich endet die gesamte Forschungsarbeit mit einem Ausblick auf weitere Fragestellungen.

6.2.2 Das Sampling

Das Sampling, womit das Auswahlverfahren der befragten Personen (im Weiteren Stichprobe genannt) bezeichnet wird, fand im beruflichen Bekanntenkreis von uns beiden statt. Je drei Personen wurden durch uns alleine interviewt. Für die Fragestellung der Masterthese eignete sich ein Sampling mit maximaler Variation (vgl. Flick, 2007). Da SHP unterschiedlichste berufsbio-graphische Voraussetzungen mitbringen, wollten wir mit möglichst unterschiedlichen Personen die Ist-Situation erfassen, ohne den Anspruch auf Repräsentativität zu erheben, welcher in der qualitativen Forschung nach Lamnek nur eine ‚untergeordnete Rolle‘ (vgl., 2005) spielt. Die maximale Variation wollten wir dadurch erreichen, dass wir Personen mit unterschiedlicher Anzahl Jahre Berufserfahrung befragten. Das heisst wir befragten jeweils jemanden, der im letzten Studienjahr ist und bereits als SHP arbeitet, jemanden, der seit wenigen Jahren und jemanden, der seit mindestens zehn Jahren im Beruf arbeitet. Wie vorher dargestellt, war beim Sampling die Anzahl Jahre Berufserfahrung zentral. Somit wurde dem konkreten Subjekt, das an der Forschung teilnahm, „der Status des Exemplarischen“ (Flick, 2007, S. 123) für den Zeitpunkt der Sozialisation als SHP zugeschrieben.

Durch die ressourcenbedingte geringe Anzahl an Interviews von total sechs kollegialen Befragungen sank zwar die in der qualitativen Forschung wenig relevante Repräsentativität, der vertiefte Einblick in die einzelnen Fälle ist jedoch von der Anzahl unabhängig und garantierte in unserer Situation die geforderte „Reichhaltigkeit an relevanten Informationen“ (Patton, 2002; zitiert nach ebd., S. 167).

Flick merkt an, dass zwischen „möglichst breit ... oder möglichst tiefgründigen Analysen“ (2007, S. 167) zu entscheiden ist. *Breit* bedeutet, „ein Feld in seiner Vielschichtigkeit durch möglichst viele, möglichst unterschiedliche Fälle abzubilden“ und *tief* steht für die „Konzentration auf einzelne Beispiele oder bestimmte Ausschnitte des Felds“ (ebd., S. 167). Das auf Grund der Theoriearbeit

entstandene Kategoriensystem zur Erhebung der beratenden Kompetenzen ist detailliert und zahlreich in verschiedene Teilbereiche gegliedert, also sowohl breit als auch tief, siehe Anhang Punkt B.4. Somit bewegen wir uns mit unserer Forschung zwischen breit und tief, betreiben also eine Mischform von tiefgründiger und breiter Analyse.

Die Stichprobe setzt sich aus Personen zusammen, welche unterschiedlich lange in ihrem Beruf als SHP arbeiten und auch in unterschiedlichen Jahren das Studium zur SHP abgeschlossen haben. Die Schulstufe sowie der Arbeitskanton wurden nicht berücksichtigt. Bedingung war, dass die Weiterbildung zur SHP in der Schweiz abgeschlossen wurde und die befragten Personen in integrativen Settings, also an Regelklassen unterrichten.

6.2.3 Basisdesign - Momentaufnahme

Als Basisdesign für die Erhebung der Ist-Situation betreffend beratenden Kompetenzen eignet sich die Momentaufnahme. Mittels Momentaufnahme gelangt der Forscher zu einer ‚Zustandsbeschreibung zum Zeitpunkt der Erhebung‘ und kann somit verschieden ausgeprägtes Expertenwissen in einem Feld erheben und vergleichen (vgl. Flick, 2007).

Der Forschungsprozess dieses Basisdesigns besteht nach Flick aus Interviews, Beobachtungen und codierender Analyse (vgl. 2007, S. 183). Für die Bearbeitung unserer Fragestellung brauchte es das Interview und die codierende Analyse, auf welche in den nachfolgenden Kapiteln ausführlicher eingegangen wird.

6.3 Das Interview

Das Interview ist eine Form von Datensammlung und eröffnet den Einblick in Meinungen und Einstellungen der befragten Person. Diese Form der Datensammlung ist eine Weiterentwicklung des Alltagsgesprächs (vgl. Altrichter & Posch, 2007) und wurde in unserem forschungsmethodischen Vorgehen dazu eingesetzt, SHP über ihr explizites und implizites Wissen zum Thema Beratung zu befragen.

Um eine grössere Datenmenge zu erhalten und somit ein genaueres Abbild der Ist-Situation zu erreichen, führten wir die Interviews getrennt durch. Dies setzte voraus, dass wir dieselben Fragen in ähnlicher Abfolge verwendeten, um vergleichbare Daten zu erhalten. Zu diesen Forschungsabsichten passt das halbstandardisierte oder das Leitfaden-Interview. Das Leitfaden-Interview ist nach Helfferich bei der Erhebung von subjektiven Theorien und beim Ziel, Alltagswissen zu rekonstruieren (vgl. 2005) ein geeignetes Instrument.

Das Leitfaden-Interview, wie Helfferich (2011) es benennt, oder das halbstandardisierte Interview nach Flick (2007) ähneln sich stark. Flick differenziert das halbstandardisierte Interview stärker, indem er drei verschiedene Fragetypen benennt, die in einer bestimmten Abfolge eines Leitfadens aufeinander folgen (vgl. ebd.).

Lamnek bestätigt die oben beschriebene Situation der Begrifflichkeit: „Symptomatisch für eine gewisse Begriffsunschärfe sind die in der Literatur gebrauchten Bezeichnungen für qualitative Interviews.“ (2005, S. 356).

Nachfolgend beziehen wir uns auf Flick und verwenden darum den Begriff des halbstandardisierten Interviews. Nach Flick fordert zuerst eine offene Frageformulierung den Interviewten zum freien Erzählen auf. Somit gibt die befragte Person ihr explizites Wissen kund. Folgefragen sind theorie- und hypothesengeleitet formuliert und helfen dem Interviewten, das „nicht unmittelbare, implizite Wissen ... zu explizieren.“ (Flick, 2007, S. 204). Das Ziel des halbstandardisierten Interviews ist, „vorhandenes Wissen so freizusetzen, dass es als Antwort geäußert und damit einer Interpretation zugänglich wird.“ (ebd., S. 208). Die Konfrontationsfrage ist der dritte Fragetyp. Durch sie soll der Interviewte seine Äusserungen kritisch reflektieren. Dies machte in unserem Projekt keinen Sinn und hätte zudem die Redebereitschaft der Befragten gefährden können, weshalb wir die Konfrontationsfrage wegliessen.

Der Ablauf des halbstandardisierten Interviews besteht aus einer ersten Sitzung für das Interview und einer zweiten Sitzung zur Validierung der Aussagen. In der qualitativen Forschung wird die interviewte Person als „Subjekt in einer möglichst alltagsnahen Situation verstanden“ (Lamnek, 2005, S. 353), weshalb wir die Interviews an den Arbeitsorten der Befragten durchführten. Die Entscheidung der Räumlichkeit überliessen wir den Befragten. Wichtig war ein Ort, an welchem sie sich wohl fühlten und ohne Unterbrechung interviewt werden konnten. Möglichst vertraulich und entspannt lautet das Credo von Lamnek für die Interviewsituation (vgl. 2005).

Die Validierung der Aussagen im Interview wird laut Theorie mittels Strukturlegetechnik durchgeführt. Sie dient dazu, die Hauptaussagen aus dem Interview mit der Interviewten Person zu besprechen und diese zu strukturieren. Somit wird eine „kommunikative Validierung“ (Flick, 2007, S. 205) erreicht und soll den Interviewten „erneut zur Reflexion seiner Sichtweise im Lichte konkurrierender Alternativen anregen.“ (ebd., S. 206). Die Validierung der gewonnenen Daten übernahmen wir in anderer Form, da die erneute Selbstreflexion in unserem Projekt keinen Zweck erfüllte. Die Struktur der Codes (siehe Anhang B.4) war für alle geführten Interviews gleichermassen gültig und bedurfte darum keiner Strukturierung durch die befragte Person selbst.

Eine Art Validierung der gewonnen Daten geschah dadurch, dass den interviewten Personen die transkribierten Interviews zugestellt wurden. Somit bekamen sie die Möglichkeit, Präzisierungen, Änderungen, etc. anzubringen.

Das Instrument für die Durchführung eines halbstandardisierten Interviews ist der Leitfaden. Dieses Instrument birgt Widersprüche in sich, weil der Interviewte einerseits zum freien Erzählen angeregt werden soll, andererseits bei der Datengewinnung stark auf die Ausrichtung an der Forschungsfrage zu achten ist. Als Lösung für dieses Dilemma empfiehlt Flick dem Interviewer den Verlauf der Fragen der Situation entsprechend frei zu wählen (vgl. 2007). Im Interview-Leitfaden für dieses Projekt besteht ein Aufbau zwischen den einzelnen Fragen. Der Aufbau sollte nicht davon abhalten, situativ Fragen vorzuziehen oder bei vorgängiger Thematisierung auch auszulassen. Wir waren auf eine gewisse Struktur und Abfolge angewiesen, weil die Interviews getrennt geführt wurden und weil wir zu den gleichen Fragestellungen Antworten suchten.

Helferich führt eine Anforderungsliste für Leitfäden auf (vgl. 2011). Dabei geht sie auf verschiedene Bereiche wie Aufbau der Fragen, Handhabung, etc. ein. Sie gibt der „spontan produzierten Erzählung“ die höchste Priorität und führt aus, „dass ein guter Leitfaden nicht viele Fragen enthalten darf.“ (ebd.).

Kruse (2010) behandelt den Leitfaden differenzierter und bildet die theoretische Grundlage für den unsrigen (siehe Anhang Punkt B.1).

Um Interviews zu führen, braucht es auf beiden Seiten gewisse Kompetenzen. Im beforschten Feld gingen wir davon aus, dass die Befragten alle über „ein höheres Mass an intellektueller und kommunikativer Kompetenz“ (Lamnek, 2005, S. 354) verfügen. Die Interviewenden müssen bei qualitativen Interviews vertiefte Kenntnis des Forschungsgegenstands mitbringen und „in der Lage sein, das Thema in Fragen oder Anreize umzusetzen, um den Befragten zum Sprechen zu bringen.“ (ebd., S. 354). Lamnek hält fest, dass qualitative Interviews von den Interviewenden höhere Kompetenzen erfordern (vgl. 2005) als es quantitative tun, weil durch die wenig vorhersehbare Erzählsituation situativ reagiert werden muss. Eine Herausforderung in der Interviewführung auf unsere Situation bezogen sahen wir darin, die Fragen und Informationen zum Interview und dieser Masterthese so zu formulieren, dass Antworten nicht durch soziale Erwünschtheit beeinflusst ausfielen. Lamnek fordert, den Interviewten „über Sinn, Zweck und Gegenstand des Interviews aufzuklären, ohne jedoch damit eine Prädetermination des inhaltlichen Verlaufs des Gesprächs zu provozieren.“ (2005, S. 401). Darum nannten wir nach aussen das Forschungsziel, die Erhebung der Ist-Situation, ohne die Titel der Codes zu nennen, welche sich vom Überbegriff „Professionalität“ in verschiedene Unterbegriffe gliedern.

Ein weiterer Punkt in der Interviewführung ist die Asymmetrie in der Kommunikation. Qualitative Interviews sind dadurch gekennzeichnet, dass es eine klare Rollenaufteilung bezüglich Frage und Antwort gibt. Der Interviewende stellt die Fragen, der Befragte übernimmt dafür „einen Grossteil der Gesprächsführung“ (Lamnek, 2005, S. 400).

Abschliessend sind nochmals die wichtigsten Punkte zum Interview aufgeführt.

Mit dem Interview wurde das Erleben und die subjektive Sichtweise von Heilpädagogen, welche sie in Beratungssituationen mit LP erleben, erfasst. Die Methode bestand aus einem der Forschungssituation angepassten halbstandardisierten Interview. Hilfsmittel zur Interviewführung war ein differenziert ausgearbeiteter Leitfaden, welcher aus zwei Fragetypen bestand: der offenen Frage und der Nachfrage. Trotz einem konkreten Aufbau der Nachfragen setzten wir diese situativ ein.

Validiert wurden die Transkripte durch das Gegenlesen der Interview-PartnerInnen.

Der Prozess der Datensammlung verläuft kurz zusammengefasst folgendermassen:

Nach Zusage und Vereinbarung eines Interviewtermins wurden die StudienteilnehmerInnen in einer E-Mail über Formales und Inhalt zur Forschungsarbeit informiert. Gleichzeitig bekamen sie die Faktenfragen zugestellt (siehe Anhang Punkte D.1, E.1, F.1, ... L.1).

Dann erhoben wir die benötigten Daten mittels Interview, transkribierten das Interview und liessen es durch die befragte Person auf Gültigkeit und Vollständigkeit überprüfen respektive gegenlesen.

6.4 Die Transkription

Das Wort ‚Transkription‘ stammt aus dem Lateinischen und wird dort als „transcribere“ bezeichnet. Dies bedeutet „überschreiben, umschreiben“ und „bezieht sich auf die Wiedergabe eines gesprochenen Diskurses in einem situativen Kontext“ (Dittmar, 2009, S. 52), der verschriftlicht wird. Mittels Transkription verschriftlichten wir die gesammelten mündlichen Daten. Dabei wird in der Theorie

betont, es „soll nicht nur eine ‚ungefähre‘ oder annäherungsweise authentische, sondern eine die reale Kommunikationssituation möglichst genau abbildende Verschriftlichung sein“ (ebd., S. 53). Damit stimmen wir überein, gewichteten jedoch die „theoretische Zielsetzung, welcher das Transkript dienen soll“ (ebd., S. 53) so, dass wir mit wenigen und rudimentären Regeln auskamen. Zu den Regeln gehörten:

- Bei einem Sprecherwechsel erfolgt ein neuer Absatz und je nach Person das Kürzel „I“ für Interviewerin oder „SHP“ für Schulische HeilpädagogIn.
- Eine Studentin führt die Interviews auf Grund der sprachlichen Voraussetzungen schriftdeutsch, eine in Schweizerdeutsch durch. Die schweizerdeutschen Interviews werden ins Hochdeutsche übersetzt. Bei der Übersetzung der schweizerdeutschen Interviews steht der Inhalt vor der gepflegten Ausdrucksweise.
- Zentrale Mundartausdrücke wurden übernommen und sind in Anführungsstrichen dargestellt.

Kritiker könnten dieser Art von Transkription wohl mangelnde Authentizität vorwerfen; aus unserer Sicht erlaubten die Voraussetzungen des befragten Felds diese Vorgehensweise, da die Sprache das wichtigste Kommunikationsmedium im Beruf der Schulischen HeilpädagogInnen ist und eine gewisse Gewandtheit im Umgang mit ihr voraussetzen lässt.

6.5 Das Experteninterview

6.5.1 Einführung

Hier wird die zweite Art der Datenerhebung in diesem Projekt beschrieben, da das Experteninterview mit den Interviews der BerufskollegInnen methodisch nicht gleichzusetzen ist. Des Weiteren wird der Begriff ‚Experte‘ theoretisch begründet und unsere Bedingungen ans Feld vorgestellt. Danach folgen Gedanken zur Theorie und Methodik.

6.5.2 Begriffsdefinition und Zugang zum Feld

Der Begriff des Experten ist situationsabhängig und wird abschliessend durch die Forschungsfrage und den Kontext definiert, in welchem das Interview mit dem Experten geführt werden soll. Die Autoren Bogner, Littig und Menz bemerken, „dass sich Experten als Personen verstehen, die sich – ausgehend von spezifischem Praxis- oder Erfahrungswissen, das sich auf einen klar begrenzbaren Problembereich bezieht – die Möglichkeit geschaffen haben, mit ihren Deutungen das konkrete Handlungsfeld sinnhaft und handlungsleitend zu strukturieren“ (2009, S. 73). Dieses Zitat erschliesst den Begriff Experte unserer Meinung nach noch unvollständig, zeigt jedoch auf, dass sich die Definition in Relation zu etwas setzt. Experte ist demnach diejenige Person, welche mit ihrem Wissen zur Beantwortung der Fragestellung im jeweiligen Forschungsprojekt beiträgt (vgl. ebd.).

Zusammengefasst steht fest: Experte ist, wer von den Forschenden diesen Status zugeschrieben bekommt (vgl. ebd., S. 37).

In unserem Projekt muss der Experte nach unserem Verständnis als Forschende über vertiefte theoretische und praktische Kenntnisse im Bereich Beratung verfügen, welche er im pädagogischen Umfeld sammelte. Zudem muss die Person Zugang zum Berufsalltag der SHP haben, denn der Experte unterscheidet sich zum Spezialisten insofern, dass er nebst „spezialisiertem Sonderwissen“ eine

„Art `Überblickswissen' über spezialisierte Sonderwissensbereiche“ (ebd., S. 101) besitzt. Zwei Personen erfüllten diese Bedingungen, wovon wir uns für diejenige entschieden, welche an der HfH arbeitet. Christian Piller hat sich freundlicherweise als Experte zu Verfügung gestellt. Durch seine beruflichen Voraussetzungen sehen wir ihn als optimale Person für die Diskussion der Resultate. Ausführungen zu seinem beruflichen Werdegang sind im Anhang unter Punkt M.2 aufgeführt, weil „nicht die Biographie des jeweiligen Experten im Fokus, sondern die auf einen bestimmten Funktionskontext bezogenen Strategien des Handelns und Kriterien des Entscheidens“ (ebd., S. 52) im Vordergrund stehen.

Der Zugang zum Feld gestaltet sich in dieser Situation ohne Hindernis, was bei dieser Methode in der Theorie allgemein betont wird. Ein Grund liegt in der hohen ‚sekundären Motivation‘ des Experten. Da die Autoren diesen Begriff ohne Definition verwenden, ersetzt unsere Interpretation diese Lücke. Sekundäre Motivation geht über das bloße Interesse am Erkenntnisgewinn hinaus und bringt dem Experten beispielsweise Einblick in die Gedanken anderer, welche sich mit dem Thema befassen. aber nicht denselben Status wie er mitbringen, oder er erhofft sich „Einflussnahme auf die wissenschaftliche Produktion“ (ebd., S. 9) etc.. Negativ gefärbte sekundäre Motivation würde beispielsweise darin bestehen, dem „‘hilflosen‘ Forscher als konkrete Person“ (ebd., S. 9) zu helfen.

6.5.3 Theorie und Forschungsmethodik

Das Ziel des Experteninterviews besteht im Einholen zusätzlicher Aussagen und Einschätzungen zu den Resultaten der analysierten Fälle der befragten SHP und ist gleichzeitig Validierung unserer Erkenntnisse. Dabei steht die Diskussion der Resultate im Zentrum, welche aus den Interviews mit den BerufskollegInnen stammen. In der Theorie von Flick steht zur Methode des systematisierenden Experteninterviews: Es „kann herangezogen werden, um Kontextinformationen zu Erkenntnissen aus anderen Methoden (...) zu gewinnen.“ (2007, S. 216).

Bogner et al. differenzieren drei Formen, von welchen die systematisierende für unser Projekt die geeignetste ist und die wir nach Bedarf ergänzen (vgl. 2009).

Durch die systematisierende Form des Experteninterviews erreichten wir die „Teilhabe an exklusivem Expertenwissen“ (ebd., S. 64) und holten so mit einer Person als „Inhaber spezifischer gültiger Kenntnisse und Informationen“ (ebd., S. 65) eine Zweitmeinung ein.

Nachfolgend sind die drei zentralen Dimensionen von Expertenwissen nach Bogner et al. (2009) aufgeführt:

- Technisches Wissen, welches der Experte in unserer Situation durch theoretisches und praktisches Wissen bezüglich Beratung im pädagogischen Umfeld mitbringt.
- Prozesswissen, welches Kenntnisse des Experten von Situationen im pädagogischen Berufsfeld bezüglich Beratung beinhaltet.
- Deutungswissen, welches einerseits beim Experten erhoben wird und andererseits durch die Forschenden bei der Auswertung der im Interview gewonnenen Daten entsteht, ist somit auch „immer eine Abstraktions- und Systematisierungsleistung des Forschers“ (ebd., S. 71).

Dieser theoretische Exkurs unterstützte uns in der Definition des Felds und ist für die Gestaltung und Auswertung des Interviews massgebend. Es zeigt, dass alle drei Dimensionen beim Experten vorliegen sollten.

6.5.4 Durchführung und Auswertung

Ursprünglich beabsichtigten wir zwei Experteninterviews zu führen, was auf Grund von knappen zeitlichen Ressourcen auf eines reduziert wurde.

Das Interview wurde mittels Leitfaden geführt. Er setzt sich inhaltlich aus denselben Leitfragen zusammen, welche für die Interviews der BerufskollegInnen eingesetzt wurden. Dies führten wir darum so durch, um zum Vergleich eine Expertenantwort zur Verfügung zu haben. Der Umfang seiner Antworten auf die Leitfrage verglichen mit demjenigen der kollegialen Interviews bestätigte die Kategorisierung in implizit und explizit. Die Ausführungen des Experten auf die Leitfragen fielen deutlich umfangreicher aus als diejenigen in den kollegialen Interviews. Dadurch musste die Interviewerin weniger Folgefragen stellen. Bei den kollegialen Interviews waren die Folgefragen unumgänglich, um an das implizite Wissen der Interviewten zu gelangen.

Schwierigkeiten bei dieser Interviewform sind in der Literatur einige aufgeführt (vgl. Flick, 2007). Auf Grund des beruflichen Hintergrunds der befragten Person traten diese bei unserem Vorhaben in den Hintergrund. Die Kommunikationssituation im Interview war symmetrisch, die Interviewende trat in dieser Situation als Co-Expertin auf. Die Anerkennung dieses Status ist vom Experten abhängig und „verfestigt sich in der Regel erst innerhalb des Gesprächsverlaufs“ (Bogner et al., 2009, S. 78). Die Frage – Antwort – Situation ist nicht durchgehend definiert. Der Experte wurde im Voraus des Interviews über die einzelnen Themenbereiche informiert, stellte jedoch während dem Interview verschiedene Fragen zwecks präzisieren Antworten (vgl. ebd.).

Und abschliessend noch zur Auswertung des Experteninterviews: Dieses wurde mittels Tonträger aufgezeichnet, vollständig transkribiert und anschliessend mit unserer Analyse der Resultate verglichen. Hier wird das zuvor im Kapitel erwähnte Deutungswissen angewendet.

6.6 Die codierende Analyse

In diesem Kapitel wird nach der Beschreibung einiger theoretischer Begriffe dargelegt, inwiefern das thematische Codieren zur Textanalyse dient sowie die Vorgehensweise im Projekt dargestellt.

Zuerst zum zentralen Begriff des Codierens: Der Code ist in dieser Arbeit ein Synonym für eine Kategorie, einen Titel, eine Überschrift, denn Kuckartz weist beim Begriffseinsatz auf die „Abhängigkeit von der jeweiligen Forschungsmethode und der Wissenschaftsdisziplin“ (2010, S. 60) hin. Codieren kann mit explorierender Absicht geschehen, oder wie in unserem Projekt, mittels Textsegmente als Indikatoren für vorher genau definierte Kategorien verwendet werden. Das Mittel zum Codieren ist ein Leitfaden, der in unserer Arbeit aus deduktiven und induktiven Codes besteht. Hiermit ist die Überleitung zu weiteren zwei Begriffen vollzogen. *Deduktives* und *induktives* Vorgehen beim Codieren ist grundsätzlich zu unterscheiden, weil es zwei unterschiedliche Perspektiven sind.

Wir kombinierten beide miteinander, um die Professionalität an Beratung auf Grund theoretischer Erkenntnisse besser erfassen zu können. Mittels deduktiver Vorgehensweise ergab sich die Struktur

des Codierleitfadens sowie des Interview-Leitfadens, die Fragen und deren Abfolge. Das nachfolgende Zitat umschreibt die deduktive Variante kurz und prägnant: „Neben dem Text entsteht so quasi eine Sequenz von Codes, die das wiedergibt, was unter theoretischen Gesichtspunkten, unter den analytischen Perspektiven der definierten Kategorien, von diesem Text zu halten ist. Die Perspektive ist der quantitativen Inhaltsanalyse nicht unähnlich: ...“ (ebd., S. 60).

Ausgangslage ist, dass die Daten in diesem Projekt in ihrer Menge erhalten blieben. Einzelne Aussagen oder verschiedene Aussagen, zueinander in Bezug gesetzt, unterstützten das Verstehen der Ist-Situation. Das gewählte Auswertungsverfahren ist das ‚thematische Codieren‘ (vgl. Kuckartz, 2010), das nach Kuckartz von Hopf C. (vgl. ebd.) und nach Flick von Strauss (vgl. Flick, 2007) stammt. Des Weiteren wird das thematische Codieren nach Hopf beschrieben, weil nach Kuckartz die Vorgehensweise nach Hopf eine „explizite, gut ausgearbeitete und methodisch kontrollierte Form des thematischen Codierens“ darstellt und sie als eine der „profilertesten“ qualitativen Forscherin Deutschlands (vgl. ebd.) bezeichnet wird. Aus diesem Grund, und weil keine Primärliteratur zum thematischen Codieren existiert, sondern in Verknüpfung mit den verschiedenen Studien dargestellt wird, orientierten wir uns an Kuckartz (2010).

Ziel des thematischen Codierens ist die „Überprüfung und Weiterentwicklung einer als aussichtsreich eingeschätzten Theorie“ (ebd., S. 85). In unserer Forschungsarbeit ging es um die Überprüfung von Hypothesen, der Antwortsuche auf Fragestellungen und allgemein der Erhebung der Ist-Situation bezüglich Beratung zwischen SHP und LP, weswegen das Wort ‚Theorie‘ aus dem vorangehenden Zitat für unsere Situation nicht zutraf. Das Auswertungsverfahren basiert auf vorgängiger Vertiefung in die Theorie und ist eine Kombination deduktiven und induktiven Vorgehens. Charakteristisch ist, dass die Gültigkeit einer Theorie oder in unserem Fall der Hypothesen durch Einzelfälle überprüft wurden (vgl. ebd.). Das thematische Codieren wird von Kuckartz als „besonders adäquat für strukturierte Formen qualitativer Forschung“ (2010, S. 91) bezeichnet, was auf unser Forschungsvorhaben zutraf. Darum erachteten wir für die Masterthese diese Methode zur Datenanalyse als geeignet.

Zusammengefasst ist es die Kombination von Theoriewissen und Wissen aus der Situation (deduktiv und induktiv), die Arbeit mit Einzelfällen sowie die strukturierte Form, welche für dieses Projekt einen guten forschungsmethodischen Rahmen bildete.

Das thematische Codieren wird in vier verschiedene Phasen gegliedert:

- „1. Entwickeln der Auswertungskategorien
2. Codieren des Materials
3. Erstellen von Fallübersichten
4. Vertiefende Analyse von ausgewählten Fällen“ (ebd., S. 85)

Das **Entwickeln der Auswertungskategorien** geschah in einem ersten Schritt theoriegeleitet. In einem weiteren Schritt wurden die entwickelten Kategorien mit Erfahrungen aus der Praxis ergänzt, womit deduktive und induktive Arbeit zu einem Ganzen führten, nämlich zu einem definitiv anwendbaren Interview-Leitfaden (siehe Anhang B.1) sowie zu einem definitiven Codierleitfaden (siehe Anhang B.4). Beide Leitfäden stehen in direktem Zusammenhang miteinander. Zur Überprüfung und weiteren Entwicklung der Leitfäden diente ein Probeinterview (Pretest). Der Prozess vom Entwurf der Leitfäden

bis zur endgültigen Fassung führte zu zehn verschiedenen Versionen. Sowohl die Themenbereiche als auch die Fragefolgen blieben trotz der Anzahl der Versionen ähnlich. Dieser Prozess ist im Kapitel 6.7.4 genau beschrieben.

Der zweite Schritt bestand im **Codieren des Materials**. Hierzu wurde die Software MAXQDA eingesetzt. Wir entschieden uns darum für die computergestützte Analyse, weil die Verwaltung der bearbeiteten Texte, die Funktion des Datenexports und die Struktur insbesondere bei der Arbeit im Team uns als arbeitserleichternd erschienen. Also kam somit eine rein arbeitserleichternde Methode zum Einsatz, denn die „QDA-Textbearbeitung basiert auf menschlicher Interpretations- und Klassifikationsleistung.“ (Kuckartz, 2010, S. 65). Hopf betreibt das Codieren konsensuell. Dies bedeutet, dass zwei oder mehrere Forscher zuerst unabhängig voneinander nach demselben Codierleitfaden das Material bearbeiten. In einem weiteren Schritt werden die Arbeiten verglichen und im Konsens zu einem Produkt gebracht (vgl. ebd.). Das konsensuelle Arbeiten relativiert unserer Ansicht nach die interpretative Leistung der einzelnen Person und bringt somit höhere Qualität in die Arbeit. Nachteilig ist der hohe zeitliche Aufwand, der in diesem Zusammenhang betrieben werden muss. Ursprünglich sahen wir das konsensuelle Codieren im forschungsmethodischen Vorgehen vor, stellten bei der Bearbeitung des Probeinterviews jedoch einen hohen Zeitaufwand fest. Dieser überstieg unserer Einschätzung nach die vorhandenen Ressourcen und führte dazu, das konsensuelle Codieren zu streichen. Der unabhängig durchgeführten Codierarbeit lag pro Code je ein „Ankerbeispiel“ als gemeinsame Basis zugrunde. Die Ankerbeispiele stammten aus unseren Interviews. Eine Liste dieser Beispiele ist im Anhang unter Punkt C.1 aufgeführt und ist stellvertretendes Mittel für das konsensuelle Vorgehen.

Der dritte Schritt bei der Analysearbeit bestand im **Erstellen einer Fallübersicht**. Kuckartz bezeichnet diesen Schritt als „Materialzusammenschau“ und als „quantitativen Überblick“ (2010, S. 88). Die codierten Stellen wurden in unserem Projekt aus dem Programm exportiert und thematisch geordnet tabellarisch dargestellt. Dies sollte zur „Transparenz der Untersuchung beitragen, die Materialbasis ein Stück weit offen legen und damit zur intersubjektiven Überprüfbarkeit beitragen.“ (Kuckartz, zitiert nach Schmidt 1997; S. 562, 2010, S. 88).

Im vierten und letzten Schritt des theoretischen Codierens folgte die **vertiefte Analyse von ausgewählten Fällen**. Hier werden die Fragen zur Person, siehe Kapitel 6.3.1, mit den gewonnenen Codes sowie die Codes untereinander sowie die Menge der einzelnen Codes zu Aussagen bezüglich der aktuellen Beratersituation verwendet. Wir führten diese Analyse auf Grund der geringen Anzahl an Interviews mit jedem Interview durch, Hopf wählt für die vertiefte Analyse Fälle aus, welche nicht zu den formulierten Hypothesen passen (vgl. ebd., S. 88). Der dritte und vierte Schritt ist mit folgendem Zitat von Kuckartz kurz zusammengefasst „... Nach dem Codiervorgang steht dann die Analyse der Kategorien, ihrer Korrelationen und Beziehungsmuster im Mittelpunkt. (Kuckartz, 2010, S. 60). Darauf gingen wir bereits im Kapitel zum Prozess, 6.2, ein.

6.7 Die Leitfäden

6.7.1 Einleitung

Der Interview-Leitfaden und der Codierleitfaden stehen in Wechselwirkung. Nach Kukartz (2010) ist der Interview-Leitfaden das Grundgerüst für das Kategoriensystem (vgl. ebd.). Bei uns war der Interview-Leitfaden die Basis für den Codierleitfaden. Mit dessen Entwicklung begannen wir, nachdem die ersten Versionen des Interview-Leitfadens erarbeitet waren. Die Struktur des Codierleitfadens hatte wiederum Einfluss auf die Weiterentwicklung des Interview-Leitfadens.

Nebst zentralen Begriffen, welche Einfluss auf die Leitfaden-Gestaltung hatten, ist der Aufbau des Interview-Leitfadens und anschliessend derjenige des Codierleitfadens beschrieben, wobei inhaltliche Aspekte ebenso für den Codierleitfaden gelten.

6.7.2 Entwicklung des Begriffs „Professionalität“

Wir stellten auf Grund der bearbeiteten Theorie Kriterien zur Professionalität des Beratungshandelns im pädagogischen Setting zusammen (Kapitel 4.6 und Anhang Punkt B.2). Die Professionalität stützt sich auf die folgenden fünf Themenbereiche: Formalisierungsgrad, Methoden, Techniken, Qualitätssicherung und Beraterbeziehung. Dies ist die erste Grobstruktur, welche für das Erstellen des Codierleitfadens massgebend war. Weiter differenzierten wir bei den Themenbereichen Methoden und Techniken in implizit und explizit. Nach Dietrich (2010) existiert berufliches Handeln und professionelles Handeln, wovon beim zweiten Typen theoretisches Wissen Geltung über einzelne Situationen hinaus hat. Professionelles Handeln verbindet laut Kapitel 4.6 Praxis und Theorie. Darum differenzierten wir in die beiden Kategorien implizit und explizit, welche im Interview-Leitfaden durch die Fragestellungen indirekt und im Codierleitfaden durch die Kategorien „implizit“ und „explizit“ direkt erschienen.

6.7.3 Implizit und explizit

Da der Grad an explizit vorliegendem Wissen auf die Professionalität im Beratungshandeln schliessen lässt, benötigten wir eine klare Abgrenzung der beiden Begriffe. Dies war für das Codieren von Bedeutung und führt darum an dieser Stelle zum Begriff der subjektiven Theorie. Flick (2007) weist im Kapitel zu den halbstandardisierten Interviews auf diese hin:

Subjektive Theorie meint dabei, dass der Interviewpartner über einen komplexen Wissensbestand zum Thema der Untersuchung verfügt. Dieser Wissensbestand enthält explizit verfügbare Annahmen, die der Interviewpartner spontan auf offene Fragen äussern kann, und implizite Annahmen, für deren Artikulation er durch methodische Hilfen unterstützt werden sollte, ... (ebd., S. 203).

Der Inhalt dieser Aussage liegt dem Aufbau unseres Interview-Leitfadens zugrunde und bedeutet, dass übergeordnete Fragestellungen, Kruse bezeichnet diese als „Leitfragen“ (vgl. 2010), die Interviewten zum Erzählen ihres expliziten Wissens führen sollten.

Alle Folgefragen, auch als Konkretisierungsfragen bezeichnet, sind Hilfen, um implizites Wissen zugänglich zu machen. Daraus ergibt sich eine Grundstruktur für den Aufbau des Interview-Leitfadens, welche nachfolgend genau beschrieben ist.

6.7.4 Interview-Leitfaden

Grundstruktur: Die Grundstruktur des Interview-Leitfadens umfasst vier Bereiche, welche für jedes Teilthema, das im Interview angesprochen wurde, dasselbe ist.

Eingeleitet wird das Teilthema durch die Leitfrage, von Kruse auch als Stimuli und Erzählaufforderung bezeichnet (vgl. 2010). Durch die Leitfrage bekommt der Interviewte die Möglichkeit des freien Erzählens, wodurch wir den Anteil expliziten Wissens zu erfahren beabsichtigten sowie seine subjektive Theorien. Sie hat die Funktion, thematisch zu fokussieren, aber keine schliessende Wirkung, um das Kriterium der Offenheit zu erfüllen (vgl. ebd.).

Leitfrage		
<p>Inhalte, zu denen wir etwas wissen müssen:</p> <p>Diese Übersicht hilft uns, falls das Interview nicht dem zusammengestellten Leitfaden entlang verläuft.</p>	<p>Nachfragen</p> <p>Diese Fragen sollten Zugang zum impliziten Wissen des Interviewten verschaffen.</p>	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <p>Diese Fragen sollen das Gespräch aufrecht erhalten. Helfferich (2011) differenziert in zwei verschiedene Typen, wovon wir für unsere Situation denjenigen wählten, der den Erzählvorgang vorantreibt (vgl. ebd. S. 104)</p>

Tabelle 1: Aufbau Interview-Leitfaden

Diese Grundstruktur lehnt an Kruse (2010) an.

Fragetypen: Einstieg ins Interview: Das Interviews begannen mit Warming-Up-Fragen. Diese dienten dazu, die Gesprächssituation vorzubereiten, die Befragten sich warm reden zu lassen, ... (vgl. Kruse, 2010). Da wir die befragten Personen alle kannten, arbeiteten wir keine konkreten Fragestellungen aus, sondern gingen mit dem Wissen um den Aufbau einer günstigen Kommunikationssituation zum Treffen. Aus der ersten Gesprächsphase ergaben sich in den meisten Fällen weitere Informationen zur Berufs- und Beratungssituation der befragten SHP, was unsere Faktenfragen ergänzte.

Die drei Leitfragen: Wir stellten eine Leitfrage zum Formalisierungsgrad und eine zur Methodenkompetenz. Beide bezogen sich auf die erste Forschungsfrage, vgl. Kapitel 2. Mit der dritten Leitfrage beabsichtigten wir Antworten auf die zweite Forschungsfrage zu erhalten. Alle Fragen basieren auf der Theorie in den Kapiteln 4 und 5. Bei Bedarf werden einzelne Bezüge erwähnt, ansonsten ist der Leser die Leserin an dieser Stelle über die theoretische Grundlage informiert. Der nachfolgende Text ist nach den drei Leitfragen strukturiert, wobei der Aufbau und die Fragen im Zentrum stehen.

Bis zur endgültigen Version (Anhang Punkt B) gab es elf Überarbeitungen des Interview-Leitfadens. Die Entwicklungen bestanden hauptsächlich in Formulierungen und Fragestellungen. Die Grundstruktur blieb von Anfang an gleich. Unterlag ein Themenbereich einer markanten Entwicklung, ist das bei der entsprechenden Leitfrage beschrieben.

Erfassung der IST-Situation – Formalisierungsgrad: Das inhaltliche Ziel dieser Leitfrage war, den Formalisierungsgrad der Beratungssituationen zu erfassen. Die Erzählaufforderung lag in der Beschreibung von Ort und Zeitpunkt der Beratungssituation. Die Frage enthält durch Ort und Zeit klare

Begriffe und ist mit eingegrenztem Erzählspielraum formuliert. Als erste Leitfrage hat sie die Funktion, sich langsam an das komplexe Gebiet heranzutasten, und soll die befragte SHP auf die folgenden, offener gestellten Leitfragen vorbereiten. Voraussetzung bei Leitfragen ist, dass es ausreichend zu erzählen gibt (vgl. Helfferich, 2011), was in der ersten Leitfrage in eingeschränktem Mass möglich, aber aus dem oben beschriebenen Grund trotzdem passend war.

Durch die Fragen A bis C holten wir uns je nach Ausführlichkeit der Erzählung weitere Informationen zum Setting der Beratungssituationen. Daraus liessen sich Rückschlüsse auf den Formalisierungsgrad ziehen. Mit der Frage nach dem Stellenwert der Beratung erfuhren wir, wie stark die befragte SHP die Beratung gewichtet. Diese Information diente nicht der Antwortfindung auf unsere Forschungsfragen, sondern ergänzte unser Bild der befragten SHP.

Die Fragen zum Punkt C) „ausgewiesen stark formalisierte Beratung“ führten wir mit der Prozess- und Expertenberatung auf. Die Kategorisierung bezieht sich jedoch nicht ausschliesslich auf die stark formalisierte Beratung, wie die Ergebnisse der Interviews zeigen, sondern können in jedem Formalisierungsgrad als Beratungshaltung auftreten. Zu dieser Kategorisierung wollten wir wissen, was die LP für Anliegen haben, ob es in Beratungssituationen mehrheitlich um Entwicklungsprozesse oder Informationen geht und wie hoch der Redeanteil der SHP ist. Alle Fragen lassen Rückschlüsse auf Experten- oder Prozessberatung zu. Darin spiegelte sich die Einstellung der SHP, die Sicht ihrer Rolle als Beraterin und Schulische HeilpädagogIn.

Dann folgte im Leitfaden die Frage nach den optimalen Voraussetzungen für Beratungssituationen, wodurch wir Antworten auf die zweite Forschungsfrage erhielten. Zugleich war die Frage eine Überleitung zu den Gewichtungsfragen. Durch sie zeigte sich nochmals, wie stark sich die SHP mit der Beratung auseinander gesetzt hat, bevor wir mit den Gewichtungsfragen, siehe Anhang Punkt B.3, Faktoren aus der Theorie ins Interview brachten. Mit den Gewichtungsfragen erreichten wir eine gewisse Rhythmisierung des Interviews und ergänzten die qualitative Erhebungsmethode mit einem quantitativen Teil. Die Frage nach den prozentualen Anteilen folgte jeweils auf die Gewichtungsfrage mit dem Ziel, die proportionalen Verhältnisse der zu gewichtenden Faktoren deutlich zu machen. Diese Ergänzung half uns, ein differenzierteres Bild über die persönliche Haltung der befragten SHP gegenüber den einzelnen Faktoren der Beratung zu erhalten. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Fragen sind die Gewichtungsfragen geschlossen formuliert und beinhalten die aus der Theorie herausgearbeiteten Faktoren. Diese haben wir bewusst am Schluss hinein gebracht, um der interviewten Person keine Begriffe zu liefern, welche sie auf Grund unserer Nennung spontan in ihre Erzählungen integrieren könnte. Das hätte die Resultate beim Codieren beeinflusst.

Erfassung der IST-Situation – Methodenkompetenz: Diese Leitfrage bezieht sich auf die erste Forschungsfrage und forderte die SHP auf, ein typisches Beratergespräch im Verlauf zu beschreiben. Inhaltliche Aspekte bei dieser Leitfrage sind hier:

- D) Grad der Professionalisierung, eingesetzte Methoden und Theoriekenntnisse darüber
- E) situationsangemessene Methodenwahl
- F) Grundhaltung und -einstellung der SHP

Die Konkretisierungsfragen stehen in einem Aufbau. Abhängig von der Ausführlichkeit der Erzählung mussten nicht mehr alle gestellt werden. Zuerst wollten wir wissen, ob die SHP sich auf eine konkrete

Methode bezieht. Je nach Antwort auf die geschlossene Frage fragten wir konkreter nach. Weiter interessierte das Vorgehen, um eine Zuordnung zu einer konkreten Methode vornehmen zu können. Somit wurden beim Aufbau des Interview-Leitfadens bereits Gedanken zur Auswertung gemacht.

Die Frage D.3) hat wie die letzte Frage zu A-C) die Aufgabe, die SHP auf die folgenden Gewichtungsfragen vorzubereiten und festzustellen, wie stark sich die SHP bereits mit Beratung auseinandergesetzt hat.

Die Gewichtungsfrage D.4) zeigte uns, in welchem Ansatz sich die Person hauptsächlich bewegt. Diese Angaben verglichen wir mit den vorgängigen Erzählungen und fanden Bestätigung oder Abweichungen zu ihren Aussagen, was wiederum Rückschlüsse auf die bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Beratung zuließ.

Die letzte Frage zu D), D.5) ist eine geschlossene Frage, welche mit entsprechender Intonation zum Erzählen anregen sollte. Damit erreichten wir eine zusätzliche Variation in der Formulierung.

Bei F) ging es um die Grundhaltung der SHP. Was kann sie aus ihrer Sicht zum Gelingen einer Beratung beitragen? Wie beschreibt sie ihre Grundhaltung? Diese Fragen waren zwar offen formuliert, ergaben jedoch auf Grund der einschränkenden und fokussierenden Fragestellung nur kurze Erzählungen. Anhand dieser Fragen liess sich einmal mehr ermitteln, wie ausführlich und differenziert sich die SHP mit dem Thema Beratung auseinandergesetzt hatte. Somit ist das Ziel der Frage bereits angetönt. Sie gibt nicht direkt Antwort auf die Forschungsfragen, sondern ist ein Zwischenschritt, welche durch Interpretation und Kombination mit anderen Aussagen zu Antworten auf die Forschungsfragen führten.

Was macht Beratung in der Schule erfolgreich? In der letzten Leitfrage brachten wir den impliziten und expliziten Einsatz der Techniken in Erfahrung. Diese Leitfrage steht in Verbindung mit der Hypothese zur Forschungsfrage. Da wir davon ausgingen, dass die meisten Beratungen ‚zwischen-Tür-und-Angel-Gespräche‘ sind, interessierte der Einsatz der Techniken. Aus diesen Informationen erhofften wir uns Rückschlüsse auf die Professionalität der geführten Beratungen. Genau genommen gehören noch weitere Bereiche wie beispielsweise das Setting oder die Beraterbeziehung zu dieser Leitfrage. Wir waren jedoch auf Grund des Aufbaus dazu gezwungen, Zuordnungen vorzunehmen und stützten uns dabei auf die Theoriearbeit im Kapitel 4.8. Zurück zu den Konkretisierungsfragen bezüglich der Techniken: Hier bieten Culley (2002) und Bachmair et al. (2007) die theoretische Grundlage, siehe auch Kapitel 4. Um den Umfang und die Interviewdauer angemessen zu halten, beschränkten wir uns auf die nach unserer Meinung wichtigsten Techniken. Die Nummern der Fragestellungen beziehen sich auf die aufgeführten Inhalte, siehe Leitfaden im Anhang, Punkt B.1.

Die erste Konkretisierungsfrage, G.0) brachte in Erfahrung, ob die interviewte Person mit vorbereiteten Fragen in die Beratungssituation ging. Bei Zustimmung folgt auf die Ja-Nein-Frage eine weitere, welche zum Erzählen anregen sollte.

Das ‚aktive Zuhören‘ ist bei den Fragen zu G.1) übergeordnet. Der Grund liegt darin, dass durch das ‚aktive Zuhören‘ Gedanken und Gefühle herausgehört werden können, ‚Rapport hergestellt‘ werden und die Technik der ‚Paraphrase‘ ausgeübt werden kann. Das ‚aktive Zuhören‘ bekommt durch diese Gewichtung eine Schlüsselposition. Mit der Frage, wie das Gespräch in Fluss gehalten wird, beab-

sichtigen wir etwas über den Einsatz des aktiven Zuhörens zu erfahren. Die Frage nach dem Zusammenfassen unter G.1a) bezieht sich auf die Technik der Paraphrase. Diese Formulierung impliziert, dass die SHP die Technik anwendet und war darum ungünstig gewählt. Durch die Implizierung wird die Antwort insofern beeinflusst, dass die Befragten hinsichtlich Grund der sozialen Erwünschtheit die Frage bejahten. Aber in den ausführenden Erklärungen dazu offenbarte sich jeweils das individuelle Verständnis dieser Technik, welche Aussagen wiederum für unsere Auswertungen relevant waren. Ebenso verhält es sich bei der Frage G1.b) und G1.c). Bei G.2 geht es darum, den Umgang mit Fragen herauszufinden und ob die SHP diese als Beratungstechnik einsetzt. Die Implizierung bei G.3), dass die SHP während der Beratungssituation Zusammenhänge und Erklärungen entdeckt, war hier angebracht, weil die eigentliche Frage erst im nächsten Satz mit einer Ja-Nein-Frage formuliert wurde. Es geht hier weniger um das Entdecken von Zusammenhängen als um das Verhalten, wenn eine SHP einen Einfall zur Situation hat. Bei G.4) wollten wir das planvolle Vorgehen in Erfahrung bringen. Auch diese Frage impliziert, dass Schritte für eine Lösung geplant werden.

Die Nummerierungen zu den Techniken erleichtern den Bezug zu den einzelnen Techniken. Die Abfolge der Frage war hier flexibler zu gestalten, da nicht auf einen Aufbau geachtet wurde.

Zusammenfassend stellt sich heraus, dass die Frageformulierungen bei der dritten Leitfrage die Resultate relativieren. Ziehen wir jedoch die Resultate der implizit und explizit codierten Textteile im Themenbereich „Techniken“ bei, sind allfällige Bedenken zu beeinflussenden Fragestellungen zu zerstreuen. Das liegt an der geringen Anzahl implizit und explizit codierter Nennungen, welche sich bei den meisten der Interviews zeigt. Durch die Differenzierung in implizite bzw. explizite Kenntnisse der Techniken konnten wir die intuitiv benutzten Techniken erfassen.

Die Qualitätssicherung und die Selbstreflexion zählen wir ebenfalls als Faktoren für erfolgreiche Beratung. Die sind durch die Fragen H.1) bis H.3) abgedeckt. Bei diesen Fragen liegt ein Aufbau vor. Abhängig von den Ausführungen zur Frage H.1) erübrigten sich die folgenden zwei.

Die Schlussfrage I) bietet der interviewten Person noch die Möglichkeit, nicht Erwähntes zu äussern. Dadurch versuchen wir dem „Dilemma zwischen Strukturiertheit und Offenheit in Leitfäden“ (vgl. Kruse, 2010) zu begegnen.

Die Leitfragen eins und zwei blieben im Inhalt trotz der elf verschiedenen Überarbeitungen konstant. Hier ergaben sich im Verlauf der Entwicklung detailliertere Fragestellungen. Anders verhielt sich es bei der dritten Leitfrage. Hier veränderte sich der Inhalt laufend. Wir waren dazu gezwungen, die Techniken zu gewichten, um den Umfang des Interviews zu reduzieren. Im Verlauf der Entwicklungsarbeit stellten wir fest, dass das aktive Zuhören (wie im vorhergehenden Kapitel erwähnt) eine Schlüsseltechnik darstellt.

Nach dem ersten Interview stellten wir fest, dass wir durch die Frageformulierung ein gewisses beraterrisches Wissen implizieren. Der Anspruch der Fragen erschien uns hoch und führte dazu, in den Leitfragen eine Kolonne mit Konkretisierungsfragen zur halbformalisierten Beratung und angepassten Fragen zur informellen Beratung zu gestalten. In der Interviewsituation konnten wir spätestens nach der ersten Leitfrage feststellen, ob eine SHP schwergewichtig informell oder halbformalisiert berät respektive welche Fragen ihrem Wissen zum Thema Beratung entsprechen. Die Anpassung der

Formulierung bestand in wenigen Begriffen. Und noch zu den Gewichtung- und den Prozentfragen; Die erste ergänzten wir in der sechsten Version, die letztgenannte kam am Schluss der Entwicklungsphase hinzu.

Interviewbegleitende Arbeiten: Dieses Unterkapitel informiert über die Arbeitsschritte rund um das Interview.

Kurz nach dem geführten Interview verfassten wir je ein Interview-Protokoll. Es besteht nach Helfferich aus formalen Angaben zur Beschreibung der Interviewsituation und Besonderheiten der personalen Beziehung zwischen Interviewer und interviewter Person (vgl. 2011).

Mit den Faktenfragen beabsichtigten wir formale Angaben zu erfahren, welche das Verständnis der einzelnen Fälle sowie den Vergleich der Fälle unterstützten. Um die ohnehin längere Interviewdauer nicht auszudehnen, beschlossen wir die Fakten schriftlich zu erfragen, siehe Anhang jeweils Punkt 1 von D bis L. Zusammen mit der Terminbestätigung (siehe Anhang Punkt xy) informierten wir die befragten Personen über die Verwendung der Daten und deren Anonymisierung, welche wir, wie Flick (2007, S. 66) betont, konsequent umsetzten.

6.7.5 Der Codierleitfaden

Da in Zusammenhang mit der Beschreibung des Interview-Leitfadens bereits Verschiedenes erklärt wurde, das auch für den Codierleitfaden zutrifft, beschränken wir uns in diesem Kapitel auf den Aufbau. Es fällt somit deutlich kürzer aus, was aber den Codierleitfaden als Hilfsmittel im forschungsmethodischen Vorgehen dem Interview-Leitfaden nicht hinten anstellt. Der Codierleitfaden hat für die Textauswertung denselben Stellenwert wie der Interview-Leitfaden für die Datensammlung.

Die Gliederung in die fünf Teilbereiche professionellen Beratungshandeln charakterisiert auch den Aufbau des Codierleitfadens. Die fünf Überschriften stehen als Codes den differenzierteren Subcodes vor. Die Abfolge der Codes und Subcodes hat keine Bedeutung. Die fünf Themenbereiche Formalisierungsgrad, Methoden, Techniken, Qualitätssicherung und Beraterbeziehung für den Begriff der Professionalität stehen gleichwertig nebeneinander.

Im Codierleitfaden haben wir zusätzlich zu den Kategorien informell, halbformalisiert und stark formalisiert die indirekte Beratung aufgenommen, weil wir nach dem Pretest festgestellt haben, dass diese Form der Beratung im untersuchten Setting vorkommt und nicht in die drei ersteren Kategorien gehört. Als indirekt bezeichnen wir Beratungen, die in den informellen und den halbformalisierten Beratungen vorkommen, aber von den Ratsuchenden nicht als Beratung wahrgenommen werden.

6.8 Analyse nach Komplexitätsstufen

6.8.1 Einleitung

Nach dem Codieren wurden die codierten Textteile in eine Liste aus dem Programm exportiert, sortiert und somit Häufigkeiten, Inhalte der Textteile und die Abschnittsnummern der Transkriptionen übersichtlich dargestellt. Diese Listen waren die Grundlage für die Analysearbeit. Die Analysearbeit nahm jede von uns an ihren drei Fällen vor. Wir legten uns bezüglich Ablauf und Inhalt der Fallbeschreibung nicht fest, um den einzelnen Fällen und ihren individuellen Ausprägungen genügend Raum zu bieten. Damit wir jedoch die Fälle unter denselben Fragestellungen untersuchen würden, erstellten wir ein

Analyseinstrument, bestehend aus in drei Komplexitätsstufen gegliederten Fragen. Ähnlich strukturiert ist die „Leiter des Schliessens“ von Altrichter und Posch (vgl. 2007, S. 113, 114). Sie wird als Hilfsmittel zur Überprüfung des Sicherheitsgrads von Daten aus Beobachtungsprozessen beschrieben, womit sie für einen anderen Zweck eingesetzt wird als die weiter unten beschriebene ‚Analyse nach Komplexitätsstufen‘. Weitere Theorie zur Entwicklung unseres Instruments liegt nicht vor.

Nachfolgend sind die Überlegungen zu den drei verschiedenen, aufeinander folgenden Komplexitätsstufen beschrieben sowie zum besseren Verständnis in einer Abbildung dargestellt.

Schliesslich endet das Kapitel mit einer Zusammenfassung.

Abbildung 1: Analyse nach Komplexitätsstufen

6.8.2 Beschreibung der Komplexitätsstufen

Im Zentrum der Auswertung der im Interview gewonnenen Daten steht die SHP. Aus Forschersicht interessieren zwei Bereiche an der Person:

Ein Bereich umfasst die berufsbiographischen Voraussetzungen und die institutionellen Rahmenbedingungen bezüglich Beratung. Hier geben die Antworten auf die Faktenfragen Auskunft. Dieser Bereich ist in der Abbildung als Basis für das Wirken der SHP dargestellt.

Der andere Bereich besteht aus den Beratungssituationen im Berufsalltag, welche die SHP in ihrem Berufsumfeld mit den LP führt, initiiert, erlebt, etc.. Hier ist das Interview die Datenquelle. Dieser Bereich ist in der Abbildung durch die Kreishälfte um die SHP herum dargestellt.

Nachfolgend werden die verschiedenen Komplexitätsstufen gleichzeitig mit unserem Vorgehen beschrieben. Das eigentliche Hilfsmittel mit den Fragen befindet sich im Anhang unter Punkt C.2.

Komplexitätsstufe 1 - Beschreibung der Person als BeraterIn. Auf dieser Stufe basieren unsere Aussagen auf denjenigen der interviewten Person. Dabei fällt der Fokus ausschliesslich auf die SHP und ihre Aussagen im Interview, durch das Mikrophon dargestellt, als auch auf die Antworten zu den Faktenfragen, durch die Hand mit dem Stift symbolisiert. Die SHP wird in ihren beratenden Kompetenzen, ihrer Grundhaltung etc. beschrieben. Der Interpretationsspielraum ist auf dieser Komplexitätsstufe gering; vielmehr geht es um die Informationen zu den Themenbereichen, welche auf Grund unserer theoretischen Arbeit für professionelles Beraten zusammengetragen wurden. Es sind die bereits aus dem Interview- und dem Codierleitfaden bekannten Themen Methodenkenntnisse, Gesprächstechniken, Formalisierungsgrad, Qualitätssicherung und Beraterpersönlichkeit. Die Methodenkenntnisse und die Gesprächstechniken sind in einem Feld zusammengefasst.

Durch diese Komplexitätsstufe entstehen Fallbeschreibungen und Antworten auf unsere Forschungsfragen.

Komplexitätsstufe 2 – Darstellung möglicher Zusammenhänge und Wechselwirkungen. Diese Fragesammlung ist in zwei Gruppen unterteilt. 2A bezieht die Faktenfragen ein, welche jede interviewte Person beantwortet. Hier werden Zusammenhänge zwischen den individuellen berufsbiographischen Voraussetzungen mit den Feststellungen aus den vier Bereichen der professionellen Beratung untersucht, siehe Anhang Punkt C.2. Die Arbeit aus der Komplexitätsstufe 1 bildet die Basis für eine erste Interpretation, welche durch die zweite Komplexitätsstufe angeregt wird.

Mit den Fragen der zweiten Gruppe 2B untersuchen wir die Wechselwirkungen der einzelnen Bereiche professioneller Beratung untereinander. Dies ist mit den Linien dargestellt, welche je zwei Bereiche verbinden. Als Beispiel wird gefragt, was für eine **Wechselwirkung** in diesem Fall die Methoden und Techniken auf den Formalisierungsgrad haben. Durch die Kombinationsmöglichkeiten ergeben sich sechs Fragen. Es ist jedoch nicht beabsichtigt, dass alle Fragen beantwortet werden, sondern fallabhängig individuelle Ausprägungen in einem Fliesstext beschrieben werden, siehe Kapitel 7.

Diese Komplexitätsstufe führt zu fallbezogenen Hypothesen und ersten Antworten in Bezug auf unsere Forschungsfragen. Zusätzlich dient dieses Vorgehen dazu, weitere Fragen in Bezug auf unser Forschungsthema zu generieren, weil sukzessive Stufen miteinander verknüpft werden.

Komplexitätsstufe 3 – Zusammenhänge in übergeordneten Kontexten. Die dritte Komplexitätsstufe ist in der Abbildung mit K3 dargestellt. Sie baut auf allen anderen Stufen auf und bezieht beide Teile der SHP, also Beratungssituationen aus dem Berufsalltag als auch institutionelle und berufsbiographi-

sche Voraussetzungen, ein. Die Analyse hat sich mit dieser Komplexitätsstufe am weitesten von den Aussagen der SHP entfernt. Je dunkler die Kreise werden, desto mehr Interpretationsleistung wird vollbracht. Die zwei Bereiche berufsbiographische und institutionelle Voraussetzungen sowie der Bereich des Beratungsalltags spiegeln sich in den drei Fragestellungen der dritten Komplexitätsstufe wieder.

Ein Ziel der Fragen aus K3 besteht darin, den Grad an Professionalität in Beratungssituationen darzustellen, welchen wir bei jedem Fall untersuchen. Ein weiteres Ziel dieser Komplexitätsstufe ist, den Begriff der Professionalität anhand der gewonnenen Antworten und Aussagen pro Fall kritisch zu reflektieren.

In Bezug auf die Forschungsfragen bringt K3 Einsicht darüber, warum die Antworten so ausfallen, warum sich die IST-Situation bezüglich Professionalität in Beratungssituationen zwischen SHP und LP so gestalten, und lässt uns die Praxis der Ausbildung der SHP kritisch betrachten.

Dieses Hilfsmittel lässt sich nahtlos in den linearen Forschungsprozess qualitativer Forschung einbetten. Es operationalisiert unsere Vorgehensweise und hilft, die gewonnenen Ergebnisse für den Aussenstehenden nachvollziehbar zu gestalten. Flick fordert in Bezug auf den linearen Forschungsprozess folgendes: „Entscheidend ist die saubere Zerlegung komplexer Zusammenhänge in unterscheidbare Variablen, deren Wirkung darüber isoliert und geprüft werden kann.“ (2007, S. 123). Mit dem thematischen Codieren wurden die Antworten der SHP hauptsächlich theoriegeleitet codiert. Viele komplexe Zusammenhänge konnten dann mit der ‚Analyse nach Komplexitätsstufen‘ erfasst werden. Die „unterscheidbaren Variablen“ (siehe Zitat) lagen durch unsere anfängliche Theoriearbeit und durch unsere Praxiserfahrungen vor. Unsere Variablen sind: Methodenkenntnisse, Beratungs- und Gesprächstechniken, Formalisierungsgrad, Qualitätssicherung und Beraterpersönlichkeit. Wirkungen und Zusammenhänge in Bezug auf das Thema Beratung zwischen SHP und LP konnten so isoliert und die IST-Situation in vielen ihrer Zusammenhänge durchleuchtet und analysiert werden. Im Zitat folgt noch die Prüfung der Wirkung der Variablen. Unsere Arbeit endet hier. Der letzte Schritt wäre, wie im Zitat von Flick ersichtlich, Begründungen und entdeckte Zusammenhänge der Antworten auf unsere Forschungsfragen in Hypothesen zu formulieren und diese wiederum mittels Forschung zu beantworten.

Zusammenfassend lässt sich dieses selbst generierte Hilfsmittel für die Auswertung qualitativer Interviews folgendermassen beschreiben: Die SHP wird zu ihrem Beratungsalltag und den berufsbiographischen sowie institutionellen Rahmenbedingungen befragt. Die erste Komplexitätsstufe besteht aus einem Zusammenzug der Informationen der befragten Person nach theoretisch vorgegebenen Bereichen. In der zweiten Komplexitätsstufe werden einerseits die Zusammenfassungen der Interviewaussagen von K1 auf Wechselwirkungen überprüft und andererseits Zusammenhänge mit den berufsbiographischen und institutionellen Voraussetzungen untersucht.

Diese Stufe erfordert bereits eine gewisse Interpretationsleistung der Forschenden und generiert fallbezogene Hypothesen und Antworten auf die Forschungsfragen. Die dritte Komplexitätsstufe führt zu möglichen Erklärungen für die Antworten auf die Forschungsfrage und erfordert von den Forschenden eine hohe Interpretationsleistung.

7 Interviews

7.1 Interview 1

7.1.1 Fallbeschreibung

Die interviewte Heilpädagogin hat ihre Ausbildung an der HfH im Jahr 2006 mit dem Mastertitel abgeschlossen. Seit acht Jahren arbeitet sie als schulische Heilpädagogin im Kanton Zürich auf der Mittelstufe. Sie arbeitet mit vier LP zusammen. Nach eigenen Angaben gibt es in ihrer Schule keine Beratungsgefässe. Sie hat Beratung in der Ausbildung zur Heilpädagogin an der HfH und zusätzlich an Coaching-Kursen bei den schweizerischen Lehrerkursen gelernt.

Obwohl nach eigenen Aussagen der SHP keine Beratungsgefässe in ihrer Schule vorhanden sind, überwiegen die zur halbformalisierten Beratung zugeteilten Textteile (13 Codes). Das erkläre ich damit, dass sie die fixen Besprechungszeiten mit den LP nicht als Beratungsgefäss wahrnimmt. Trotzdem ist ihr bewusst, dass sie die LP immer wieder berät. Die Expertenberatungen überwiegen mit 10 Codes im Vergleich zur Prozessberatung mit 3 Codes.

Nach eigener Aussage finden bei ihr Beratungen meistens ‚zwischen Tür und Angel‘ statt. Das widerspricht der Anzahl der vorliegenden Textteile zur halbformalisierten (13) und der Anzahl der Nennungen zur informellen Beratung (4). Die ‚Zwischen-Tür-und-Angel-Beratung‘ ist vom Setting her informell. Auf diesen scheinbaren Widerspruch gehe ich in der Fallanalyse ein.

Die interviewte SHP berät nach dem systemischen (8 Textteile) und dem ressourcen- und lösungsorientierten Ansatz (7 Textteile). Die systemische Sichtweise durchzieht das ganze Interview, ihre Aussagen und ihr Verhalten wirken kongruent. Ihre systemische Grundhaltung wird durch den ressourcen- und lösungsorientierten Ansatz ergänzt und differenziert. So überrascht nicht, dass bei der Beraterpersönlichkeit und den Beraterkompetenzen so viele Textteile zu finden sind, nämlich 21!

Auf die Frage nach expliziten Kenntnissen von Techniken erwähnt sie zuerst nur eine, das aktive Zuhören. Im Verlauf der präzisierenden Fragen kommen die ‚Fragen als Beratungstechnik‘ (3 Nennungen) sowie ‚Interpretieren‘, ‚Rapport herstellen‘, ‚Verbalisieren von emotionalen Erlebnisinhalten‘ und ‚Ziele und weiteres Vorgehen festlegen‘ hinzu. Insgesamt gibt es 17 Nennungen zum Code Techniken, und es werden 8 verschiedene Techniken angewendet. Der Umstand, dass diese SHP von sich aus eine Technik nennt und in der Praxis 8 anwendet, erkläre ich nach dem Reflektieren des Gesprächs mit ihr damit, dass sie nach acht Jahren Berufspraxis die Techniken verinnerlicht und deren Anwendung als Bestandteil ihres Berufsalltags automatisiert hat. Als Persönlichkeit macht sie den Eindruck eines intuitiven, empathischen Menschen mit guten Kommunikationskompetenzen.

7.1.2 Analyse des Falls

In der Auswertung der Codes zu halbformalisierten und informellen Beratung entstand ein Widerspruch zwischen der Aussage der interviewten Person, wonach die meisten Beratungen ‚zwischen Tür und Angel‘ stattfinden, und der Anzahl Textteile bei der halbformalisierten Beratung, die zahlreicher sind als bei der informellen Beratung. Für mich hängt das damit zusammen, dass diese Person tieferes Theoriewissen über Coaching und Beratung hat (Weiterbildung in Coaching) und dass dieses Wissen bei ihr mit hohen Erwartungen an sich als Beraterin und an das Umfeld als geeignetes Setting

verbunden ist. Während SHP in anderen Interviews mit dem Klassenzimmer als Beratungsort zufrieden sind, betont diese SHP, wie ungünstig sich dieser Umstand auf die Beratung auswirkt: „...im Schulzimmer, wo noch viele andere Dinge ablaufen, die manchmal nicht so angenehm sind, also für die LP verknüpft ist mit vielleicht auch negativen Dingen“ (Abschnitt 27). Daher findet sie das Schulzimmer nicht gerade eine „Stätte der Heilung“, oder einen geeigneten Ort für die Beratung. Die hohen Ansprüche an das Setting sind auch an der grossen Anzahl Textteile zu diesem Thema zu sehen: Von insgesamt 15 Nennungen zum Setting sind 6 bei den zeitlichen Bedingungen codiert. Den Faktor Zeit schätzt sie auch als wichtig ein. Fix abgemachte Zeiten, Regelmässigkeit und genug Zeit betont sie als wichtige Bedingungen.

Was ihre Beraterkompetenzen als weitere Bedingung für professionelle Beratung anbetrifft: Ihre Äusserungen über die Art und Weise ihrer Beratungen weisen zum Teil auf Expertenberatung hin. Sie wird als Fachlehrperson oft nach ihrem Expertenwissen gefragt. Zur Prozessberatung fand ich 3 Textteile, aber zwischen den Zeilen lesend fand ich, dass sie selbst während den informellen Beratungen und auch während den Expertenberatungen indirekt auch Prozessberatung macht. ‚Indirekt‘, weil es ihr Gegenüber als alltägliches Gespräch wahrnimmt und weil sie selbst dies oft implizit tut. Dass ich diese Art von Beratung trotzdem als Prozessberatung betrachte, begründe ich mit folgendem Zitat aus der Fachliteratur: *„Jeder verbale Austausch eines Experten kann auf dem Gebiet seiner Expertise, wie die Lehrkraft im schulischen Setting, als Beratung ausgelegt werden. Der zielgerichtete Dialog mit ihm gleicht einer Beratung“* (Popp & Methner, 2010, S.5). Dies trifft auf diese SHP zu. Wie ihren Äusserungen zu entnehmen ist, ist sie auch als Prozessberaterin Expertin, deshalb können bei ihr während einem Gespräch sowohl Experten- als auch Prozesswissen einfließen.

Mir ist beim Gespräch mit meiner Interviewpartnerin aufgefallen, dass sie sehr viel über Gefühle allgemein bzw. über das „Bauchgefühl“ spricht. Sie hat sich verbal und nonverbal mehrheitlich auf der Gefühlsebene bewegt. Als ich nach ihrem Methodenrepertoire fragte, musste sie nachfragen, was ich damit meine, worauf dann ihre Antwort lautete: „Ich mache es aus dem Bauch.“ Dementsprechend gewichtete sie die Beziehungsebene in der Beratung am stärksten. Die Methode hat sie mit ‚Schema‘ gleichgesetzt und meinte: „Schema zerstört die Beziehung.“ Meine Interpretation dazu: Für sie macht eine gute Beratung die Beziehungsfähigkeit, emotionale Intelligenz und die Erfahrung aus. Da sie sehr reflektierte und differenzierte Antworten gab, schliesse ich daraus, dass sie das Fachwissen nicht darum nicht erwähnt, weil sie keines hat, sondern weil sie das, was sie für sich gebraucht hat, während der Ausbildung sowie während ihrer Weiterbildung verinnerlicht hat und dies situativ abrufen kann: „Ich habe mir wirklich so die praktischen Rosinen rausgeholt, sei es das aktive Zuhören, das schrittweise Vorgehen, keine Ratschläge geben, weil das sind Schläge, eigentlich immer versuchen, auf die Ebene des Gegenübers zu kommen“ (Abschnitt 49). Im Sinne von Dietrich 2009 (siehe Punkt 4.6), ist gerade die situativ angemessene Anwendung des Fachwissens der Indikator für Professionalität. So muss sie nicht nach einer Methode, nach einem ‚Schema‘ handeln, sondern sie kann sich auf das „Hier und Jetzt“ der Situation konzentrieren und somit situativ passend reagieren. Mit ihren eigenen Worten: Es kann „fliessen“.

Es macht meiner Meinung nach einen grossen Unterschied, ob man intuitiv reagiert, weil man kein Theoriewissen hat, oder ob man intuitiv reagiert, weil die als stimmig befundene Theorie oder Methode verinnerlicht und als Bestandteil der Persönlichkeit jede Zeit situativ passend abrufbar ist. Bei

dieser SHP ist Letzteres der Fall. Das formuliert sie in dem Interview wie folgt: „...da sind wirklich so viele Erfahrungen drin, dass ich wirklich da drauf aufbauen kann und daher das Methodenrepertoire einfach in den Hintergrund geraten ist. Weil ich sehr oft einfach merke, dass es fließen muss, damit die Beratung gut sein kann“ (Abschnitt 77). Dies erfüllt meines Erachtens die Kriterien des professionellen Handelns. Popp und Methner schreiben in ihrem Artikel in der Zeitschrift für Heilpädagogik, dass „Erfahrungen und internalisierte Kenntnisse der Beratung erforderlich“ sind, um der hohen Anforderungsprofil eines Beraters gerecht zu werden (Popp & Methner, 2010, S. 4).

➔ *Beratungsschemata greifen erst, wenn sie situativ passend eingesetzt werden. Das bedingt eine gute Beraterkompetenz. Diese Kompetenz ist wiederum teilweise erlernbar, trainierbar und teilweise durch Selbsterfahrung und Selbstreflexion entwickelbar.*

Auf die offene Frage nach einem typischen Beratungsablauf nennt diese SHP einige der Schritte, die im handlungsorientierten, kooperativen Ansatz methodisch angegeben sind, wie: gezielte Gesprächsführung zur Exploration, Analyse der Situation, Sinnzusammenhänge suchen, Ideen zur Erreichung des Ziels sammeln, Erarbeitung von konkreten Schritten für die Umsetzung, Begleitung des Veränderungsprozesses (siehe Abschnitt 43). Da die interviewte Person diesen Ansatz nicht erwähnt, schliesse ich daraus, dass sie keine expliziten Kenntnisse über diesen Ansatz hat, aber die Methode des Ansatzes intuitiv praktiziert.

Die Frage, ob es eher um Entwicklungsprozesse geht in den Beratungsgesprächen oder um konkrete Lösungsvorschläge, findet sie schwierig. Das begründet sie damit, dass es eigentlich schon Entwicklungsprozesse sind, „aber die LP ist sehr froh um konkrete Schritte oder Vorschläge“ (Abschnitt 21). Das ist Alltagsrealität, die – wie sie sagt – schwierig ist, weil es verständlich ist, wenn LP schnelle Lösungen möchten, was die SHP oft unter Druck setzt, weil schnelle Lösungen rezeptartig und deshalb nicht immer passend sind. Entwicklungsprozesse werden zwar angestrebt, sind aber unter Zeitdruck schwierig zu verfolgen. Das ist ein Intrarollenkonflikt, der schwer zu lösen ist. Diese Aussage bestätigt unsere Hypothese, wonach die LP konkrete Lösungsvorschläge hören wollen.

Wie die nachfolgende Aussage dieser SHP zeigt, kann sich das Rollenbild auch negativ auswirken, wenn die Beziehung auf der Personenebene nicht stimmt: „Das Rollenverhalten ist natürlich, was dann sofort auch mitspielt, die Schulische Heilpädagogin, die ist die Bessere, die sagt mir jetzt, was ich zu tun habe“ (Abschnitt 29). Die Interviewte nennt einen heiklen Punkt in der Arbeit als SHP: „Als SHP möchte man ja gerne auch Inputs geben für eine Entwicklung des Unterrichts. Da sind die Lehrpersonen immer ein bisschen empfindlich“ (Abschnitt 23). Sie muss die Erfahrung gemacht haben, dass es nicht alle LP gern haben, wenn jemand von aussen kommt und etwas an ihrem Unterricht verändern will. Die Problematik solcher Konkurrenzsituationen hat im Lehrerberuf laut Katzenbach und Olde unter anderem damit zu tun, dass „solche Beratungssituationen das Selbstbild von Lehrpersonen berühren, denn das strukturelle Merkmal des Lehrerberufs, einen Wissensvorsprung gegenüber den Edukanten zu besitzen, hat sich offenbar tief in den professionellen Habitus eingegraben“ (Katzenbach & Olde; zitiert nach Popp & Methner, 2010, S. 6). Der Rollenwechsel vom Wissenden zum Nichtwissenden, der man ja wird, wenn man bei einem Experten Rat sucht, kann Schwierigkeiten mit sich bringen. Es braucht einiges an Beraterkompetenzen, eine solche Grundhal-

tung zu ändern und das Vertrauen der LehrerkollegIn – eine Grundvoraussetzung zum Gelingen der Beratung – zu gewinnen.

Als wichtige Gelingensbedingung für die Beratung nennt die Interviewte Offenheit seitens der SHP, aber auch seitens der LP: „Eine gewisse Offenheit braucht es von der Lehrperson auch“ (Abschnitt 67). Diese muss nicht in jedem Fall von vornherein bestehen, weil die Zusammenarbeit nicht auf Freiwilligkeit basiert. Um diese Bedingung herzustellen, braucht es ebenfalls gute Beraterkompetenzen.

→ *Beratung zwischen SHP und LP ist nicht freiwillig, sondern institutionell angeordnet. Wenn die ratsuchende LP das nötige Vertrauen und Offenheit nicht mitbringt, kann das ein Gelingen der Beratung erschweren.*

So wird auch verständlich, dass diese SHP auf die Frage nach förderlichen Bedingungen die Antwort gibt: „Eine Aufklärung der LP: Beratung heisst nicht Schwäche, sondern Beratung heisst, zusammen den Weg gehen“ (Abschnitt 37). Diese Aufklärung ist für mich ein wesentlicher Punkt, weil sie sehr viel zur Rollenklarheit und der Klärung auf der Beziehungsebene beiträgt. Die Aussage zeigt mir auch, dass diese SHP – wie die SHP in den anderen Fällen auch - ebenfalls Kooperation anstrebt.

Auf die Frage nach ihrer Grundhaltung gibt sie eine Antwort, die ihre systemische und ressourcenorientierte Denkweise widerspiegelt: „Ich glaube, dass jeder Mensch einen guten Kern hat. Alles, was rundherum läuft, beeinflusst dann den Menschen, und das kann dann die Schwierigkeiten hervorrufen“ (Abschnitt 81). Diese Aussage beinhaltet auch Akzeptanz und Wertschätzung, ebenfalls wichtige Beraterkompetenzen. Ihre Einstellung zu theoretischen Ansätzen formuliert sie so: „Ich weiss nicht, welche Theorie das ist, aber das ist meine“ (Abschnitt 81). Das ist für mich ein Indikator für „internalisierte Kenntnisse“ (vgl. Popp & Methner, 2010).

Auf die Frage, ob sie je nach Situation einen Unterschied in der Gesprächsführung macht, sagte sie ja. Da war ihr Schlüsselwort: „Flexibilität“ – ebenfalls eine wichtige Beraterkompetenz. „Fragen entstehen im Schulalltag“, und „Keine Beratungssituation ist dieselbe“, waren ihre entsprechenden Worte. Diese Aussagen zeigen auch, dass sie stark praxisbezogen ist und alle Theorien und Methoden auf ihre praktische Nützlichkeit überprüft. Dies zeugt aber nicht nur von Flexibilität, sondern auch von empathischen Fähigkeiten. Auf die Frage, wie sie in der Gesprächsführung einen Unterschied macht, sagt sie, dass sie bei LP, die sehr selbstsicher sind, sie auf der Sachebene bleibt, „im Gegensatz zur der, die heulend gegenüber sitzt, da brauche ich andere Worte oder andere Sätze“ (Abschnitt 83). Das verstehe ich so, dass sie je nach Situation eine andere Rolle einnimmt und ihre Kommunikation entsprechend anpasst.

Als ein Indikator für Beraterkompetenzen interpretiere ich ihre Aussage, dass sie sehr auf die Tonlage bei ihrem Gegenüber achtet. Dieses nonverbale Element der Kommunikation hilft ihr dabei, verborgene Inhalte bewusst zu machen. Wenn sie dies wahrnimmt, macht sie das auf dem Umweg von Hypothesen explizit. So kann ihr Gegenüber die angebotene Interpretation annehmen oder auch ablehnen. Das ist die implizite Anwendung der Techniken des Verbalisierens verborgener Gedanken, bzw. Verbalisieren emotionaler Inhalte.

Als explizite Technik, die sie anwendet, nennt sie „Hypothesen“-Mitteilen. Für mich sind ihre „Hypothesen“ eher ihre Interpretationen, die sie aus beratungstaktischen Gründen als Hypothese verpackt. Das Wort ‚Interpretieren‘ scheint bei ihr negativ behaftet zu sein, denn auf die Frage, ob sie interpretiert, sagte sie: Ja, leider mehr als sie „sollte“, „weil man sehr schnell ist mit irgendwelchen Interpretationen“ (Abschnitt 32). Für mich wendet sie hier intuitiv die Technik ‚neue Sichtweise‘ an. Das spricht ebenfalls für ihre intuitive Beratungskompetenzen, nämlich dass sie nicht Interpretationen als fertige Wahrheiten präsentiert, sondern als eine neue Sichtweise anbietet.

Die Technik des Paraphrasierens schien sie nicht zu kennen. Als ich sie nach dem Zusammenfassen fragte, sagte sie, das mache sie, um zu zeigen, dass sie gut zugehört hat. Die Technik des aktiven Zuhörens hat sie mehrmals erwähnt, das war eine ihrer „praktischen Rosinen“, die sie in der Ausbildung für sich herausgeholt hat. Meine Hypothese ist, dass sie das Paraphrasieren für einen Indikator des aktiven Zuhörens hält und nicht als eine eigenständige Technik kennt.

Diese SHP nennt einen – für mich sehr wichtigen Aspekt – der Arbeit als SHP: Auf die Frage, mit welchen Anliegen die LP ihre Beratung suchen, sagt sie: „Sie [die LP, Anm. d. Verf.] fühlt sich ein bisschen allein mit ihrer Situation und möchte gerne noch von jemandem eine Rückmeldung hören: ‚Findest du auch, dass das gut war? Wie soll ich das machen? Ich bin ein bisschen unsicher und fühle mich ein bisschen allein in dieser Situation‘“ (Abschnitt 19). Das zeigt, wie wichtig Rückmeldungen und der Austausch zwischen SHP und LP für ein persönliches und berufliches Weiterkommen sind. Allerdings fordert sie ihrerseits keine Rückmeldung für ihre Beratungen ein. Da meinte sie, sie sehe es im Alltag, ob ihre Beratung etwas genützt hat.

Sehr spannend fand ich die Erklärung dieser SHP, was das Spezielle bei der Beratung im pädagogischen Umfeld ist:

- Die Beziehung zwischen BeraterIn und Ratsuchender gibt es schon bereits vor und auch außerhalb der Beratungssituation als Lehrerkolleginnen, im Unterricht, im Lehrerzimmer, beim Frühstückskaffee oder auch privat. Das hat zur Folge, dass ein Leitfaden in einem Beratungsgespräch zwischen diesen Kolleginnen gekünstelt, unecht wirkt: „Schema zerstört die Beziehung“ (Abschnitt 77).
- Die Folgen bzw. Wirkung der Beratung werden im Schulalltag offensichtlich, indem man sieht, ob ein Rat, eine Abmachung umgesetzt wurde oder nicht.

Meine Schlussfolgerungen aus diesem Interview:

- Beratungswissen ist im Schulalltag oft implizit. Aus der in der Ausbildung gelernten Theorie wird das, was als subjektiv nützlich empfunden wird, integriert und im Arbeitsalltag intuitiv, spontan und ohne Vorbereitung und Leitfaden („Schema“) angewendet.
- Je weiter die Ausbildung zurückliegt, desto weniger ist die damals gelernte Theorie explizit vorhanden.
- Das explizite Theoriewissen kann mit den Jahren in Vergessenheit geraten, es kann aber auch so in die Persönlichkeit integriert werden, dass es implizit das Berufshandeln bestimmt,

so dass die Professionalität der Beratung mit der wachsenden Anzahl von Berufsjahren nicht ab-, sondern zunimmt.

- Gute Beraterkompetenzen tragen mehr zum Gelingen der Beratung bei als ein höherer Formalisierungsgrad.
- Die Beratungsbeziehung wird durch die kollegiale Beziehung bestimmt. Wenn diese kollegiale Beziehung eher emotional ist, wird mehr auf der persönlichen Ebene beraten. Wenn die Beziehung eher auf der Funktionsebene ist, wird mehr auf der Sachebene beraten.
- Prozessberatungen werden zwar als erstrebenswert erkannt, deren praktische Umsetzung wird aber als schwierig beurteilt, weil die LP in der Alltagsrealität sofortige Lösungen brauchen.
- Es gibt mehrere Inter- und Intra-Rollenkonflikte bei der Arbeit als SHP, die sich auch in der Rolle als Beraterin zeigen. Eine Aufklärung der LP über die Rollen und was Beratung heißt, nennt diese SHP als förderlichen Faktor für ein Gelingen der Beratung.
- Genug Zeit, als Ort eine „gemütliche Ecke“ und bezahlte Beratungsstunden werden als weitere förderliche Faktoren genannt.

Grafik 1

7.2 Interview 2

7.2.1 Fallbeschreibung

Dieser SHP arbeitet seit anderthalb Jahren als SHP und wird das Studium voraussichtlich 2012 abschliessen. Er ist auf der Mittelstufe tätig und arbeitet mit 6 LP zusammen. Er arbeitet in einer grösseren Schule, wo drei weitere SHP beschäftigt sind. Alle vier SHP teilen ein SHP-Zimmer. Die Besprechungen und Sitzungen, in denen direkt oder indirekt auch Beratungen stattfinden, werden hier abgehalten.

Ausser den wöchentlichen Besprechungen mit den LP gibt es ein Beratungsgefäss, das dieser SHP für sich selber beantragt hat und das er ‚Kollegiale Intervision‘ nennt. Diese findet einmal im Monat statt und wird von einer Fachlehrperson geführt, die eine Zusatzausbildung in Beratung absolviert hat. Nach seinen eigenen Aussagen wird er hier oft selber fachlich und persönlich beraten und nimmt daher diesen Anlass als Gelegenheit für die eigene Weiterbildung in seinen Beratungskompetenzen wahr. Als drittes Gefäss nennt er die ‚Kollegiale Beratung‘, die ebenfalls er initiiert hat und die einmal im Monat durchgeführt wird.

Das Wissen zum Thema Beratung hat der interviewte SHP im Beratungsmodul an der HfH erworben.

Nach eigenen Aussagen führt er sehr selten Beratungsgespräche durch. Er bezeichnet seine Gespräche als ‚Verhandlungsgespräche‘, die auch ‚Beratungsanteile‘ haben (siehe Abschnitt 3). Bei der Auswertung der Codes wird deutlich, dass dieser SHP vorwiegend halbformalisiert berät: Es gibt 22 Codes zur halbformalisierten Beratung gegenüber 3 Codes zur informellen und 1 Code zur indirekten Beratung. Innerhalb der halbformalisierten Beratungscodes sind 15 zur Expertenberatung und 7 zur Prozessberatung vorzufinden.

Innerhalb des Settings sind die meisten Nennungen, nämlich 10, bei den zeitlichen Bedingungen. Im Gespräch wird deutlich, weshalb die zeitliche Dimension so viel erwähnt wird: Diese Ressource scheint für diesen SHP sehr wichtig und gleichzeitig sehr knapp zu sein. Die Rollenklarheit mit 6 Codes ist auch deutlich vertreten, sie wird explizit als wichtige Bedingung genannt. Zum dritten Aspekt der örtliche Bedingung gibt es nur eine Nennung. Das liegt daran, dass dieser Aspekt ganz klar definiert ist und keiner weiteren Erklärungen bedarf: Beratungen finden im SHP-Zimmer statt. Damit macht er deutlich einen Unterschied zwischen den Beratungsgesprächen und den Alltagsgesprächen, in denen er Tipps und Ratschläge ‚zwischen Tür und Angel‘ gibt und die bei ihm nach eigenen Aussagen täglich vorkommen. Insgesamt wird in diesem Fall das Setting als ‚mittel wichtig‘ gewertet, wobei zu wenig Zeit als hinderlich, Regelmässigkeit als förderlich und Rollenklarheit als wesentlich gesehen werden.

Zu den Methodenkenntnissen gibt es in diesem Interview zahlreiche Codes: Die meisten bei der ressourcen- und lösungsorientieren Methode, explizit 12, implizit 10 Codes. Nach eigenen Aussagen berät dieser SHP klientenzentriert. Die expliziten Codes zu diesem Ansatz sind 5, die impliziten 2. Die expliziten Codes zur problemorientierten Methode sind 2, implizit 6. Diese Abweichungen greife ich bei der Analyse weiter unten nochmals auf.

Bei den Beratungstechniken überwiegt mit 10 Codes eindeutig das Fragen als Beratungstechnik, teils explizit, teils implizit, gefolgt vom Paraphrasieren (5 Codes explizit), Rapport herstellen (4 Codes) und Interpretieren (3 Codes). Das aktive Zuhören geschieht teils explizit, teils implizit mit je 3 Codes.

Auffallend viele (19!) Codes fand ich bei diesem SHP unter Beraterpersönlichkeit, was ich in der Fallanalyse ebenfalls vertiefter anschauen werde.

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Der Interviewte hat einiges an theoretischem Wissen aus der Ausbildung präsent. Er weiss viel über Beratungen, auch wenn dieses Wissen oft an der Oberfläche bleibt. Er ist nach eigenen Aussagen in Beratungssituationen unsicher, weil er noch nicht so viel Erfahrung auf diesem Gebiet hat. Vorwiegend macht er Expertenberatungen (er nennt sie ‚Verhandlungen‘) weil seiner Meinung nach im integrativen Setting hauptsächlich sein Expertenwissen als SHP gefragt ist und er als „Anwalt“ der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf um ihre Förderung verhandeln muss.

Von der Schule als Institution hat er keine Vorgaben für Beratungen, es besteht aber ein grosses persönliches Bedürfnis seinerseits für diese Art von Austausch. Er misst der Beratung in der Schule einen grossen Stellenwert bei. Deshalb hat er zwei Gefässe dafür ins Leben gerufen. Ich schätze ihn als offen und innovativ ein mit einer grossen Bereitschaft, sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln. Für diesen Zweck benutzt er auch die Beratung.

Nach Beendigung des Interviews im Abschiedsgespräch sagte die interviewte Person, das Gespräch hätte ihm viel gebracht: Er hätte seine Beraterrolle als SHP bisher noch nie so gründlich reflektiert.

7.2.2 Analyse des Falls

Dieser SHP nennt Beratungsgespräche „Verhandlungsgespräche“. Er meint, er ist kein Berater, aber er hat den Arbeitsauftrag, die Interessen der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf zu vertreten, und das braucht oft Verhandlungen mit den betroffenen Personen: „Du kommst ja nicht als Berater, sondern du hast eine Position als LP oder als Heilpädagoge, und du vertrittst die vor der Lehrerin und vor dem Schüler und vor den Eltern“ (Abschnitt 5). Die Erklärung für diesen Wortgebrauch fand ich im weiteren Verlauf des Gesprächs. Es zeigt sich, dass er das Wort Beratung sehr vorsichtig anwendet, weil er diese mit der Bedeutung der stark formalisierten, klassisch-psychoanalytischen Beratung gleichsetzt. In solchen Situationen fühlt er sich unsicher, was auch verständlich ist, weil wir als SHP keine psychotherapeutische BeraterIn sind. Da aber die Erwartungen an uns als BeraterIn nicht klar definiert sind, erzeugt das eine grosse Unsicherheit. Diese Auffassung fand ich auch bei anderen SHP (siehe Interview 1 und 3), was wiederum damit zu erklären ist, dass der Aufgabenbereich Beratung im Arbeitsauftrag der SHP zu wenig klar definiert ist.

Die zeitlichen Bedingungen scheinen für die Person wichtig zu sein; sie werden im Interview oft erwähnt als Rahmenbedingung, als strukturierender Faktor, und vor allem als Einschränkung, die durch den Zeitdruck entsteht. Dieser SHP und die LP, mit denen er zusammenarbeitet, scheinen oft unter Zeitdruck zu stehen. Keine optimale Bedingung für die Beratung, selbst wenn man ein definiertes Gefäss dafür hat.

Die Klarheit darüber, dass Beratungen in einem dafür definierten Raum, nämlich im SHP-Zimmer stattfinden, ist ein Indikator für Professionalität. Obwohl Gespräche über SchülerInnen und Schwierigkeiten im Unterricht auch im Lehrerzimmer stattfinden, sind für den Interviewten diese Gespräche ganz klar keine Beratungsgespräche. Die alltäglichen, informellen Beratungssituationen kommen bei ihm täglich vor: „Die anderen tauchen fast täglich auf. Was mach ich nur mit so und so? Was meinst du zu dem?“ (Abschnitt 19). Das bestätigt unsere Annahme, dass Beratung in der Schule hauptsächlich spontan, zwischen Tür und Angel, und in Form von Tipps geben und „rezeptartigen Ratschlägen“ stattfindet, aber wie dieser Fall zeigt, auch unter Bedingungen, die eine professionelle Beratung ermöglichen!

Dieser SHP kennt den Unterschied und scheint bewusst damit umzugehen. Im Lehrerzimmer und ‚zwischen Tür und Angel‘ gibt er Tipps und Ratschläge und weist sein Gegenüber darauf hin, dass es bei Bedarf mit ihm einen Termin abmachen kann. Er gibt somit in einer ersten Runde einen rezeptartigen Rat (vielleicht will das Gegenüber auch nicht mehr, viele wollen einfach nur „abladen“, wie der Interviewte sagt), und wenn das nicht reicht, geht er in die zweite Runde und bietet eine Besprechung an. Das wird klar in einem von ihm genannten Beispiel, wo er einer ratsuchenden LP die Antwort gibt: „Ich könnte dich gerne mal in Ruhe beraten, ich würde gerne für dich Zeit nehmen“ (Zeile 35).

Der SHP teilt in Beratungssituationen sein Expertenwissen mit. Er hat explizite Kenntnisse über Methoden und Techniken, wendet aber nur einen kleinen Teil davon praktisch an. Nach eigener Aussage sind die Gründe dafür: Er hält sich für zu wenig ausgebildet dazu und hat zu wenig Erfahrung damit. Bei den Fragen nach Beratungstechniken ist den Antworten des Interviewten zu entnehmen, dass er einige explizite Kenntnisse aus der Ausbildung präsent hat (das Beratungsmodul hat er vor einem halben Jahr absolviert), diese aber relativ oberflächlich und wenig verinnerlicht sind.

➔ *Theoretische Kenntnisse über Methoden und Techniken reichen nicht aus, um diese praktisch anzuwenden. SHP möchten sich bei deren Ausübung sicher fühlen, bevor sie sie in ihrem Berufsalltag anwenden. Das erfordert Übung und ein Training der Methoden und Techniken.*

Der Interviewte hat zwar explizite theoretische Kenntnisse über den lösungsorientierten und den systemischen Ansatz, diese scheinen bei ihm jedoch nicht so weit verinnerlicht zu sein, dass er sie in der Praxis anwenden würde. Das zeigt seine Aussage in Zeile 29: „Wichtiger ist, gut zu verhandeln, finde ich, weil, ich komme viel schneller zu Ergebnissen, als wenn ich die Leute suchen lasse“ (Abschnitt 29). Diese Aussage zeigt, dass er schnelle Ergebnisse als Ziel der Beratung setzt, explizite Kenntnisse der entsprechenden Techniken des lösungsorientierten Ansatzes zwar vorhanden sind, und trotzdem wendet er sie nicht an. Um die Beratungstechniken für eine schnelle Lösungsfindung zu benutzen, fühlt sich dieser SHP zu wenig sicher und erfahren. Das zeigt sich im vorliegenden Interview in den folgenden Aussagen: „Ich fühle mich recht unsicher. Ich bin noch nicht so geübt in der wirklichen Beratung“ (Zeile 35). Deshalb verhandelt er lieber, als dass er mit lösungsorientierten Techniken berät. Das bestätigt wieder um obige Hypothese.

Wenn es um Expertenwissen geht, fühlt sich der interviewte SHP viel sicherer. Dann kann er über sein Fachgebiet reden, in dem er ausgebildet ist und worin er Erfahrungen aufzuweisen hat. Hierbei fühlt er sich sogar für Vorschläge und Lösungen verantwortlich. Als weiteres Argument für die Expertenberatung, für das Erteilen von konkreten Lösungsvorschlägen nennt er den Zeitdruck: „...weil ich komme

viel schneller zu Ergebnissen, als wenn ich die Leute suchen lasse“ (Abschnitt 29). Die Erwartungen an ihn entsprechen ebenfalls dieser Haltung. Er sagt, die LP erwarten von ihm ganz klar Lösungsvorschläge (Abschnitt 35).

Die ‚Verhandlungsgespräche‘ haben bei ihm sehr viel mit Beziehung zu tun, wobei Kooperieren und Konsens finden Schlüsselworte sind: „Da geht es um einen Konsens, um an einem Strick zu ziehen“ (Abschnitt 5). Diese Aussagen sind Indikatoren für einen implizit kooperativen Ansatz.

Nebst der kooperativen Haltung nennt er die Rollenklarheit als wichtige Grundlage für das Gelingen einer Beratung: „gute Beziehungsgrundlagen, wo die Positionen geklärt sind“ (Abschnitt 49).

Aus dem Interview geht hervor, dass die interviewte Person explizit nach dem klientenzentrierten und dem ressourcen- und lösungsorientierten Ansatz berät: „Also, das Problem schon klar macht, aber nicht haften bleibt in einer Zone, sondern auch wenn nicht alles klar ist, zur nächsten Phase übergehen“ (Abschnitt 65). Ich fand aber im Text mehrere Aussagen, wonach er sich problemorientiert verhält (Abschnitt 63). Bei der Gewichtung der Aspekte Problem, Kontext, Person, Lösung gewichtet er Problem und Lösung am stärksten, Person (!) und Kontext weniger stark: „Das Problem nimmt mehr als einen Viertel ein, fast einen Drittel. Person und Kontext nehmen je wieder zusammen einen Drittel ein. Und Lösungen suchen, Ziele formulieren wieder einen Drittel“ (Abschnitt 77). Für mich gleicht seine beraterische Grundhaltung dem handlungsorientierten kooperativen Ansatz nach Mutzack am meisten. Dieser betont die Wichtigkeit der Problembeschreibung mit der Erklärung: „Wird die Problembeschreibung vorschnell abgebrochen, bleibt der Ratsuchende in seiner Sichtweise und seinen Interpretationen stehen und der Berater kann das Problem nicht umfassend verstehen“ (Schnebel, 2007, S. 145). Dieser Ansatz gewichtet demnach das Explorieren des Problems etwa gleich stark wie die Suche nach Lösungen. Die Aussagen des interviewten SHP zeigen die gleiche Gewichtung.

Es scheint bei diesem SHP eine Mixtur von Methoden vorhanden zu sein, die anhand der vorhandenen Kenntnisse intuitiv als situativ passend beurteilt und angewendet werden. Andererseits scheint eine Vermischung von Begrifflichkeiten vorzuliegen, was ich auf (aus Ressourcengründen) unzureichende Vertiefung in der Materie zurückführe.

Der Interviewte hat eine implizite Annahme, wonach er Beratung mit psychoanalytischer Beratung im klassischen, problemorientierten Sinne gleichsetzt. Deshalb hält er sich in diesem Sinne nicht für einen Berater, räumt aber ein, dass er ab und zu Elemente dieses Ansatzes anwendet. Er hat als Privatperson eine solche Beratung besucht und einschlägige Erfahrungen damit gemacht. Aus dem Studium der Fachliteratur im Rahmen der Ausbildung zum SHP hat er einige Techniken für sich übernommen, weiss aber, dass er diese nicht professionell – im klassischen psychotherapeutischen Sinne – anwendet. Somit finden wir bei ihm – wie bei Fall 1 – die Situation, dass er anhand seiner bisherigen Erfahrungen und im Studium gelernten Theorien jene Elemente für sich herausgepickt hat, die er subjektiv gut und nützlich findet. Daraus ergibt sich die folgende Hypothese:

- ➔ *In der Alltagspraxis wird nicht konsequent nach einem bestimmten Ansatz bzw. nach einer bestimmten Methode beraten, sondern es werden verschiedene Ansätze und Methoden gemischt angewendet.*

Die Alltagsrealität in der Schule zeigt ganz klar: Es wird nach schnellen Lösungen gesucht, wie die Antwort einer LP auf das Beratungsangebot vom SHP zeigt: „Nein, ich brauche keine Beratung“ (Abschnitt 35). Es gibt eine Erwartungshaltung seitens der LP nach schnellen Lösungen, und das setzt den SHP unter Druck; er will die Lösung liefern, sonst wird seine Berufskompetenz in Frage gestellt. Eine weitere Interpretation dieser Aussage: „Ich brauche keine Beratung“ könnte sein, dass die LP diese Art von Hilfe ablehnt, weil sie dadurch – so meine Annahme – Schwäche zeigen könnte, dass sie nicht mehr weiter weiss oder sogar nicht kompetent genug ist (siehe auch in der Analyse von Fall 1).

➔ *Damit LP nicht als „Nicht-Wissende“ erscheinen, könnte mit ein Grund sein, weshalb Beratungen durch SHP nicht als solche deklariert werden, sondern indirekt in die „Besprechungen“ einfließen.*

Der interviewte SHP bereitet sich auf die Beratungsgespräche durch vorstrukturierte Fragen und Sätze vor, die er sich in der Ausbildung an der HfH im Modul Beratung aus dem klientenzentrierten und dem lösungsorientierten Methodenrepertoire für sich als Hilfsmittel angeeignet hat. Das zeigt mir, dass er in seiner Arbeit als beratender SHP Professionalität anstrebt. Da ihm aber tiefere Methodenkenntnisse und Erfahrungen als Berater noch nicht so zahlreich zur Verfügung stehen, wendet er diese Hilfsmittel eher schematisch und wenig flexibel an: Auf die Frage, ob er einen Unterschied in der Methode macht, sagt er: „Einfach sprachlich, methodisch nicht“. Dass er sprachlich einen Unterschied macht, ist ein Indikator für die Technik ‚Rapport herstellen‘, die er offenbar implizit anwendet. Dass er sich auf diese Weise auf sein Gegenüber einstellt, ist wiederum ein Indikator für die wichtigsten Eigenschaften der Beraterpersönlichkeit: Akzeptanz und Empathie. Den Aspekt der Kongruenz als wichtige Beraterkompetenz nennt er explizit: „einfach kongruent sein“, und „dass man nicht in der Beratung der nette Onkel ist und dann plötzlich im Alltag ein Biest. Das geht nicht“ (Abschnitt 97).

Dieser SHP spricht noch einen weiteren Aspekt der Beratung an, der sehr wichtig ist, nämlich die Verschwiegenheit: „Man kann das auch missbrauchen, eine Beratungssituation. Wenn man das einmal macht, hat man das kaputt gemacht für ganz lange. Dass man wie den Mund hält danach“ (Abschnitt 97). Diese Verschwiegenheit wird als wichtiges Persönlichkeitsmerkmal gewertet, um das Vertrauen der LP zu gewinnen, damit sie sich in den Beratungssituationen öffnen können.

Die Technik des Schweigens wird vom Interviewten im schulischen Setting als unangemessen empfunden: Es geht „nicht um ein traumatisches Erlebnis von vor 3 Jahren, das plötzlich wieder da ist, weil das Gespräch läuft und dann ist wieder dieses Gefühl da. Das ist nicht das Niveau, wo ich mich bewege“ (Zeile 115). Das heisst, für ihn tritt Schweigen auf, wenn die emotionale Betroffenheit des Gegenübers so gross ist, dass er nur noch schweigen kann. Solche Situationen gehören tatsächlich in professionelle Hände. Aber Schweigen kann auch aus anderen Gründen auftreten. Oder es kann wirklich aus emotionaler Betroffenheit Schweigen auftreten, ohne es willentlich ausgelöst zu haben. Ich finde, wenn eine solche Situation eintritt, ist es von Vorteil, wenn der SHP sie erkennen und klare Grenzen ziehen kann (siehe mehr darüber im Experteninterview).

Für die Professionalität des Interviewten spricht seine Aussage, dass er selber professionelle Beratung gesucht hat: „Als ich Beratung gesucht habe für mich, zu professionellen Beratern gegangen bin“ (Abschnitt 43). Die Selbsterfahrung ist der Motor bei der Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit

und somit auch der Beraterkompetenzen. Ein Indikator für eine differenzierte Ausprägung seiner Person als Beraterpersönlichkeit ist, dass er sich in beiden Rollen sieht: in der des Beraters, und der des Ratsuchenden: „Ich bin da Ratsuchender“ (Abschnitt 21).

Die interviewte Person macht einen Unterschied in der Beratungssituation je nach Geschlecht. Das kommt bei der Frage nach dem Verbalisieren von Gefühlen (offenbar Frauensache!): „Ich habe das Gefühl, für Frauen ist es leichter. Frauen unter sich, die treffen es leichter. Unter Männern ist es schon viel knapper, aber wenn ich als Mann mit einer Frau da über ihre Gefühle reden soll, das schaffe ich nicht mal bei meiner Frau...“ (Abschnitt 137). Obwohl es ihm an Empathie und Sensibilität nicht mangelt, meidet er das Ansprechen von Gefühlen, weil er das – wie er sagt - sehr heikel findet. Deshalb bleibt er viel lieber auf der Sach- und Expertenebene.

Der Interviewte wirkt insgesamt sehr reflektiert, offen und bereit, über sich selber ehrlich nachzudenken und sich zum Teil auch ehrlich mitzuteilen. Das sind gute Voraussetzungen für eine Weiterentwicklung der Beraterkompetenzen Wertschätzung, Empathie, Kongruenz. Dafür sprechen auch die zahlreichen codierten Textteile unter dem Code Beraterpersönlichkeit. Er denkt viel über sich nach, über seine Mitmenschen und seine Interaktion mit ihnen nach. Nach eigenen Aussagen lässt er Beratungsgespräche nach der Beratung wieder Revue passieren und reflektiert sein Verhalten kritisch: „Manchmal, wenn ich ein Gespräch Revue passiere, dann merke ich, da hätte ich den Kern, des Pudels Kern wäre da gewesen“ (Abschnitt 31). Für seine Professionalität spricht weiterhin, dass er nicht nur berät, sondern sich auch regelmässig beraten lässt. Das könnte ein Grund dafür sein, dass er trotz den wenigen Berufsjahren als SHP einiges an Erfahrungswissen betreffend Beratung mitbringt.

Nach eigenen Aussagen berät dieser SHP klientenzentriert, bezieht aber verschiedene Methoden und Techniken in seine Beratungsgespräche mit ein und sucht konkret nach möglichst schnellen Lösungen, handelt also eklektisch, wie es die Codierung zeigt. Ich erkläre den Widerspruch zwischen seiner Aussage und dem Ergebnis der Codierung damit, dass er sich zu diesem Ansatz bekennt, weil er im klientenzentrierten Ansatz am meisten explizite Kenntnisse hat. Er sagt auch warum: Im Beratungsmodul hat er diesen Ansatz für den Leistungsnachweis gewählt. Es gibt aber einen Ansatz, der der Person, dem Problem und der Lösung gleich viel Raum gibt: der handlungsorientierte, kooperative Ansatz nach Mutzeck. Ich sehe den Grund darin, weshalb sich Studenten der Heilpädagogik im Thema Beratung nicht vertiefen, dass die zeitlichen und persönlichen Ressourcen dafür während der Ausbildung zu knapp sind.

Meine Schlussfolgerungen zu unserer Forschungsfrage aus diesem Interview:

- Explizite Kenntnisse über Beratungsansätze, -methoden und -techniken reichen nicht aus für eine professionelle Beratung, es braucht auch Erfahrungen auf diesem Gebiet.
- Halbformalisierte Settings mit fixer Zeit und Raum bieten die Möglichkeit, die zwischen Tür und Angel angesprochenen Probleme professioneller anzugehen.
- Rollenklarheit und eine gute Zugänglichkeit auf der Beziehungsebene werden stärker gewichtet als formale Bedingungen und Methodenkompetenz.
- Beratungsansätze und -methoden werden in der Praxis oft gemischt angewendet.

- Es werden wenige, subjektiv sinnvoll gefundene Techniken angewendet.
- Genügend Zeit und kooperative Haltung werden als förderliche Bedingungen für Beratungen genannt.

Grafik 2

7.3 Interview 3

7.3.1 Fallbeschreibung

Die interviewte Heilpädagogin hat ihre Ausbildung an der HfH im Jahr 2001 abgeschlossen. 1993-2007 hat sie als Kleinklassenlehrerin gearbeitet, und seit sieben Jahren arbeitet sie als SHP im integrativen Setting im Kanton Aargau auf der Primarstufe. Sie arbeitet mit drei LP zusammen. Es gibt an ihrer Schule festgelegte Gefässe für Beratung. Diese finden in ihren Besprechungen mit den LP einmal in zwei Wochen, sowie zusätzlich in einem interdisziplinären Team einmal im Quartal statt. Sie hat Beratung in der Ausbildung zur Heilpädagogin an der HfH und zusätzlich in Coaching-Kursen bei den schweizerischen Lehrerkursen und an der Fachhochschule Nordwestschweiz gelernt.

Die zeitlichen und die örtlichen Bedingungen der Beratungen sind klar definiert, sie finden in den Besprechungen im Zimmer der SHP statt. Die SHP findet ihr Zimmer gut geeignet für Beratungen, weil es nur von ihr benutzt wird und das Ungestörtsein gewährleistet ist. Über die Rollen scheint in ihrem Lehrerteam Klarheit zu herrschen. Ganz klar betont diese SHP die Wichtigkeit der Beziehungsebene. Unter diesem Code gibt es im Interview die meisten Textteile, und in jedem dieser Textteile betont die Interviewte, wie gut ihre Beziehungen mit den LP sind und wie wichtig das für die Zusammenarbeit ist.

Unter expliziten Methodenkenntnissen fand ich bloss eine Nennung, nämlich zu der handlungsorientierten kooperativen Methode, die sie im Weiterbildungskurs gelernt hat. Zu eben dieser Methode hat sie noch 3 implizite Aussagen und noch je eine implizite zur problemorientierten, personorientierten und systemischen Methode. Unter Techniken erwähnt sie nur eine explizit, nämlich das Festlegen des weiteren Vorgehens. Die anderen 5 Nennungen zu den Techniken sind implizit.

Explizite theoretische Kenntnisse hat die interviewte SHP über die handlungsorientierte, kooperative Methode nach Mutzeck, aber nur im Zusammenhang mit der Kollegialen Beratung in Teams. Auf andere Beratungssituationen überträgt sie diese Methodenkenntnisse nicht.

Insgesamt hat sie die Fragen nicht sehr ausführlich und nicht so differenziert beantwortet, wie die SHP im Fall 1 und im Fall 2. Das widerspiegelt sich in der geringen Anzahl der codierten Textteile, es sind insgesamt 55 gegenüber denen von Fall 1: 105 Codes und Fall 2: 172 Codes. Mein Eindruck war, es lag daran, dass sie über die besprochen Inhalte weniger tiefgründig nachgedacht hat als die SHP in den ersten beiden Fällen. Unter Qualitätssicherung – wozu auch das Reflektieren gehört – gibt es in diesem Interview nur zwei codierte Textteile.

7.3.2 Analyse des Falls

Dieses Interview weist weniger codierte Textteile auf, als die anderen Interviews. Mein Eindruck war, dass von all den interviewten SHP diese SHP am wenigsten explizit über den Beratungsaspekt ihrer Arbeit als Heilpädagogin nachdenkt. Mit dieser Annahme korreliert auch das Ergebnis der Codierung, wonach diese Person am meisten indirekt berät. Obwohl ein Zeitgefäss und ein Raum für Beratungen vorhanden sind, wird diese nicht für stärker formalisierte Beratung genutzt. Aus den Aussagen der interviewten Person wird klar, dass dies mit ihrer Grundhaltung und mit ihrer Auffassung über menschliche und kollegiale Beziehungen zu tun hat. Diese SHP berät in halbformalisiertem Setting hauptsächlich indirekt und lehnt den Expertenstatus ab.

Durch die Aussage: „Ich sehe mich nicht als jemand, der jetzt grundsätzlich mehr weiss“ (Abschnitt 11) macht sie ihre Grundhaltung deutlich, dass sie nicht die Rolle der Expertin annimmt, sondern auf der gleichen Ebene wie ihr Gegenüber bleibt, sowohl auf der Personenebene als auch auf der Fach-ebene.

Ihre Grundhaltung zur Beratung formuliert die Interviewte so: „Ich denke, dass es grundsätzlich ein Austausch ist“ (Abschnitt 11). „Es geht ja gar nicht, Zusammenarbeit ohne Austausch, es ist wirklich mehr ein Austausch als eine Beratung“ (Abschnitt 21). Dass sie diesen Austausch nicht als Beratung wahrnimmt, ist ein Indikator dafür, dass Beratung nicht als Arbeitsauftrag wahrgenommen wird und somit diese auch nicht unter halbformalisierten Bedingungen stattfindet. Gleichzeitig misst die interviewte SHP dem ‚Austausch‘ mit der LP einen hohen Stellenwert bei.

Als Ansatz handelt sie implizit handlungsorientiert und kooperativ. Sie betont mehrfach: Es ist immer ein „Zusammen“ und immer praxisbezogen.

Bei dieser SHP ist auch zu beobachten, wie bei der SHP im Fall 1, dass mit dem Zuwachs an Berufserfahrung die Praxisbezogenheit zunimmt. Sie und die SHP in Fall 1 bewegen sich während des Interviews viel stärker auf der konkreten Ebene als in Fall 2, wo der SHP noch in der Ausbildung ist. Da besteht offensichtlich eine Wechselwirkung zwischen der Anzahl Jahre an Berufserfahrung und der Ausübung erlernter Methoden bzw. Techniken. Hier muss ich anmerken, dass wir nach kurzem Austausch mit der interviewten SHP über das Beratungsmodul an der HfH heute und vor 10 Jahren festgestellt haben, dass in der Ausbildung zur SHP vor 10 Jahren auf die Beratungsausbildung noch weniger Gewicht gelegt und dieses Thema weniger ausführlich behandelt wurde.

Auf wiederholte Nachfrage kam bei der Interviewten die Erinnerung an die Theorie in der Ausbildung: „Das versuche ich natürlich schon, dass ich nicht zu vorschnell meine Meinung sage und schon mal zuerst eine Situation gut nachfrage, aber das mache ich nicht bewusst“ (Zeile 87). Wie im Fall 1 scheint hier auch etwas von der Ausbildung integriert und automatisiert zu sein, dieses Wissen ist aber nicht mehr explizit. Meine Hypothese ist:

➔ *Mit wachsender Anzahl Berufsjahre geht die Beratungsarbeit der SHP vermehrt stärker von der konkreten Alltagssituation und weniger aus theoretischen Überlegungen aus.*

Es kann auch sein, dass der Bedarf an Beratung vor 10 Jahren noch nicht so gross war wie heute. In der Einführung unserer Arbeit haben wir festgestellt, dass der Bedarf an Beratung kontinuierlich, seit der Einführung der integrativen Schulung sogar sprunghaft wächst. SHP, die schon seit 10 Jahren heilpädagogisch arbeiten, beraten auf Grund ihrer Berufserfahrung. Wie stark theorie- und methodengeleitet die Beratungen ablaufen, kommt darauf an, ob die SHP sich in dieser Zeit bezüglich Beratungskompetenzen weitergebildet hat.

Da die Interviewte dem Begriff Beratung gegenüber anfangs ablehnend gegenüber steht und durch das Wort Austausch ersetzt, stellte ich ihr die Frage: „Was macht für dich den Unterschied aus zwischen Austausch und Beratung?“, worauf ihre Antwort war: „Beratung ist für mich: Ich würde versuchen, der LP zu sagen, wie sie es machen muss oder sollte, wie ich es richtig finden würde. Beratung ist für mich so einseitig und Austausch ist gegenseitig. Das ist der Unterschied“ (Abschnitt 23). Meine Annahme ist: Sie setzt Beratung mit der klassischen psychoanalytisch-problemorientierten

Beratung gleich, die implizit die Grundhaltung von Arzt-Patienten-Beziehung beinhaltet. Aus diesem Verständnis heraus lehnt sie den Begriff Beratung ab und benutzt das Wort Austausch. In der Beratungsliteratur wird aber klar unterschieden zwischen dieser Arzt-Patient-Haltung und der Coaching-Haltung in der Beratung, wobei die letztere auf der Personenebene symmetrisch ist und nicht sagt, was der Coachee tun muss, sondern vielmehr hilft, „es selbst zu tun“, also „Hilfe zur Selbsthilfe“ bietet (siehe Punkt 4). Es kann aber auch sein, dass diese SHP sich nicht nur auf der Personenebene, sondern auch auf der funktionalen bzw. der Expertenebene mit ihren Lehrerkolleginnen gleich setzt. Das heisst, sie empfindet die LP genauso als Fachkräfte für heilpädagogische Fragen wie sich selber.

Das zeigt sich auch in ihren Äusserungen, in denen sie sich ablehnend gegenüber der Rolle als Expertin verhält. Sie sagt zwar, sie bringt die heilpädagogische Sicht in ihren Austausch mit den LP ein, aber ihre Rolle als Expertin scheint sie nicht als solche zu realisieren. Sie sagt, sonst würde es so aussehen, „als würde ich die LP beraten, und so ist es nicht“ (Abschnitt 25). Hingegen lässt sie sich laut ihrer Aussage von der LP „beraten“. Aus dem Kontext heraus wird klar, wie sie das versteht, nämlich in der ursprünglichen, alltäglichen Bedeutung des Wortes, „sich beraten über etwas“, was so viel heisst, wie: Etwas gemeinsam mit jemandem besprechen mit dem Ziel, für ein Problem eine Lösung zu finden. Diese Art von „sich beraten“ wäre wiederum ein Indikator für die informelle Beratung, trotz formalisiertem Setting. Meine Hypothese dazu:

➔ *Trotz halbformalisiertem Setting ist die Beratung informell, wenn der Rollenwechsel von der freundschaftlich-kollegialen Lehrerkollegin zur Rolle der Expertin nicht stattfindet.*

Ihren Aussagen entnehme ich, dass sie von ihren Kolleginnen als Fachfrau für Heilpädagogik angesprochen wird, weil sie 6 Mal erwähnt, dass diese LP sie in heilpädagogischen Fragen während ihrer Besprechungen um Rat bitten. Deshalb gehören laut unserer Theoriearbeit diese Nennungen zu der halbformalisierten Expertenberatung. Das widerspricht ihren Aussagen im vorigen Absatz. Meine Hypothese aus diesen Überlegungen ist:

➔ *Diese SHP berät mehrheitlich informell, weil diese Form von Austausch dem Gespräch zwischen Freundinnen am meisten gleicht.*

Es könnte sein, dass im vorliegenden Fall diese Art von Beratung mehr Nutzen hat als eine halbformalisierte Expertenberatung. Vielleicht nehmen die LP den Rat einer „freundlichen Kollegin“ eher an, als den einer professionellen Expertin. Die 6 Textteile, in denen diese SHP darüber redet, dass sie von ihren Kolleginnen um Rat gefragt wird, sprechen für diese Annahme.

Diese SHP weist wenig explizite Kenntnisse über Beratungstechniken auf. Sie scheint ein kommunikativer Typ zu sein, was aber nicht automatisch auch Professionalität in der Kommunikation bedeutet. Auf die weiterführenden Fragen nach den Gesprächstechniken gibt sie Antworten, die durchblicken lassen, dass sie diese nicht als Techniken kennt, sondern die Worte in ihrem alltäglichen Sinne versteht. Auf die Frage, ob sie nonverbale Signale bei ihrem Gegenüber wahrnimmt, antwortet sie: „Mit den 3 Personen, mit denen ich eng zusammenarbeite, ist das gar kein Thema“ (Abschnitt 135). So wie ich das aus dem Kontext heraus interpretiere, meint sie damit: Sie verstehen sich so gut, dass sie alles verbalisieren, bzw. besprechen können untereinander, sie bräuchten keine nonverbalen Signale. Laut Kommunikationstheorie wird in jedem Gespräch mehr auf der nonverbalen Ebene mitgeteilt als

auf der verbalen, auch wenn das nicht jeder bewusst wahrnimmt; unbewusst wird es aufgenommen, was wiederum die bewussten Reaktionen beeinflusst.

Auf die Frage nach ihrem Redeanteil lautet ihre Antwort, dass ihr Anteil meistens höher ist als der von ihres Gegenübers. Wir beabsichtigten mit dieser Frage implizite Kenntnisse der Technik ‚aktives Zuhören‘ zu erkennen. Ihre Antwort lässt darauf schliessen, dass sie diese Technik nicht als Beratungstechnik kennt. In Beratungsgesprächen - selbst in Expertenberatungen, wo der Redeanteil der BeraterIn höher ist als in der Prozessberatung – sollte der Redeanteil der BeraterIn nicht höher als der der Ratsuchenden sein. Sie begründet ihren hohen Redeanteil damit: „Weil ich mehr diejenige bin, die mehr steuert“ (Abschnitt 43). Die Beratungsliteratur betont die Wichtigkeit der Steuerung durch die BeraterIn, diese Steuerung äussert sich jedoch nicht in einem hohen Redeanteil, sondern in der bewussten Lenkung des Gesprächs. Ihr Verständnis von Gesprächssteuerung scheint anders zu sein.

Auf die Gewichtungsfrage antwortet sie: „Methodisches Vorgehen finde ich mittel wichtig, weil ich finde, wenn man zu zweit ist, braucht es nicht so extreme Strukturierung“ (Abschnitt 61), und: „Zu zweit mache ich keine Methode“ (Abschnitt 79). Sie setzt methodisches Vorgehen mit Strukturierung des Gesprächs gleich. In der Fachliteratur wird dieser strukturierende Aspekt des methodischen Vorgehens auch erwähnt, es hat aber auch noch andere Funktionen wie z.B. explorieren, fokussieren, spiegeln usw. Auch wenn Zweiergespräche leichter zu strukturieren sind als Gruppengespräche, die anderen Funktionen des methodischen Vorgehens sind in den Zweiergesprächen ebenfalls wichtig.

Obwohl in der Schule dieser SHP fixe Zeiten und Orte für Beratungen institutionalisiert sind, berät sie auch häufig informell in Form von Tipps und Ratschlägen ‚zwischen Tür und Angel‘: „Letztes Jahr hatte ich mit einer LP, mit der ich zusammengearbeitet habe, Pausenaufsicht, da haben wir auch manchmal etwas besprochen“ (Abschnitt 69), und: „es gibt immer wieder Gelegenheiten um kurz, wirklich kurz etwas auszutauschen. Wir sehen uns zum Beispiel in der Pause“ (Abschnitt 67). Das bestätigt unsere Hypothese, wonach *„Beratung in der Schule hauptsächlich spontan, zwischen Tür und Angel, und in Form von Tipps geben und rezeptartigen Ratschlägen stattfindet, und weniger unter Bedingungen, die eine professionelle Beratung erfordert“* (siehe Punkt 2.3). Daraus entsteht die folgende weiterführende Hypothese:

- ➔ *Die ‚Zwischen-Tür-und-Angel-Beratung‘ gehört zum Berufsalltag. Es geht nicht darum, diese Art von ‚sich beraten‘ auszumerzen, sondern vielmehr darum, dass die in diesem Austausch auftauchenden Probleme nachher in professionellen, beziehungsweise halbformalisierten (und je nach Fall und Bedarf auch in stark formalisierten) Experten- und Prozessberatungen angeschaut werden.*

Der Unterschied vom Austausch in der Besprechungszeit zum Austausch ‚zwischen Tür und Angel‘ ist für diese SHP, dass man im letzteren Fall „gegenseitig weiss, dass es nicht verbindlich ist“ (Abschnitt 71). Diese Aussage interpretiere ich so: Wenn LP ‚zwischen Tür und Angel‘ über Probleme mit ihr reden, fühlt sie sich nicht veranlasst, diese anzuschauen, weil damit kein offizieller Auftrag an sie als SHP verbunden ist. Das wäre ein Grund mehr, LP über den Beratungsauftrag von SHP zu informieren und zu diesem Zweck auch Rollenklarheit, verbindliche Regeln und einen klaren Ablauf zu schaffen, angefangen bei der Beobachtung eines Problems bis zur Problemlösung selber.

Meine Schlussfolgerungen zu unserer Forschungsfrage aus diesem Interview:

- Der Formalisierungsgrad der Beratung zwischen SHP und LP ist auf Grund von institutionalisierten Gefässen in der Schule mehrheitlich halbformalisiert, diese können aber trotz halbformalisiertem Setting auch informell ablaufen.
- Der Rollenkonflikt zwischen Expertenbeziehung und freundschaftlich-kollegialer Beziehung kann dazu führen, dass sich die SHP mit einer der beiden Rollen identifiziert und die andere ablehnt.
- Die SHP kann die Anwendung von Methoden und Techniken in einer freundschaftlich-kollegialen Beziehung zur LP als unpassend ablehnen.
- Beratungswissen wird im Schulalltag mit wachsender Anzahl von Berufsjahren immer mehr implizit. Aus der in der Ausbildung gelernten Theorie wird das, was als nützlich empfunden wird, integriert und im Arbeitsalltag „automatisch“ angewendet.
- Die Beratungsbeziehung wird durch die kollegiale Beziehung bestimmt. Wenn diese kollegiale Beziehung eher freundschaftlich ist, wird die Besprechung nicht mehr als Beratung, sondern als Austausch unter Gleichen wahrgenommen.
- Am meisten förderlich für das Gelingen der Beratung findet diese SHP eine gute Beziehung zwischen SHP und LP. Bezahlte Beratungsstunden werden hier (wie im Fall 1) ebenfalls als förderlicher Faktor genannt.
- Meine Hypothese zu unserer Forschungsfrage nach der Analyse dieses Interviews ist: Wenn SHP und LP im Alltag ausserhalb der Beratung bereits eine persönliche Beziehung aufgebaut haben, wird es schwieriger, in der Beratungssituation eine professionelle Beratungsbeziehung entstehen zu lassen. Es kann ein Rollenkonflikt zwischen den Rollen als Beraterin, Kollegin und Privatperson entstehen. Dieser Konflikt wird dann oft so gelöst, dass die Beratungsgespräche weniger auf Sachebene, sondern eher auf der persönlichen Ebene ablaufen.

Grafik 3

7.4 Interview 4, gegenseitiges Interview der Forscherinnen

7.4.1 Fallbeschreibung

Csilla arbeitet seit dem August 2010, also seit bald eineinhalb Jahren, als SHP mit sechs LP zusammen. Dabei betreut sie jede Jahrgangsstufe der Primarschule. Die Arbeit auf der Primarschule ist für sie neu, zuvor arbeitete sie auf der Oberstufe.

An dieser Schule steht die SHP in den Anfängen der Entwicklung. So hat Csilla wöchentliche Besprechungszeiten mit jeder LP eingeführt, um die Zusammenarbeit verbindlicher zu gestalten. Dieses Beratungsgefäß wird mit dem Begriff ‚Besprechungszeit‘ bezeichnet, welches hauptsächlich zur Planung und Absprache der nächsten unterrichtlichen Schritte eingesetzt wird.

Als beratende Zusatzqualifikation hat Csilla eine Ausbildung zur Beraterin an der SFER, Schule für Erwachsene, erworben. Hinzu kommt das Modul Beratung, welches sie im Verlauf des Studiums zur Schulischen Heilpädagogin absolvierte.

Codes zum Formalisierungsgrad weisen am meisten Textteile auf. Es sind insgesamt 24 von total 70 codierten Textteilen. Dann folgen mit deutlichem Abstand 16 Textteile zu den Methodenkenntnissen und 15 Textteile zur Beraterbeziehung. Am wenigsten Textteile enthalten die Themen Techniken und Qualitätssicherung.

Zum Formalisierungsgrad: In öffentlichen Räumen werden Gespräche mit Beratungscharakter vermieden. Zeitlich finden die Beratungen während der festgelegten Besprechungsstunde statt oder „wenn grad etwas brennt“ (Abschnitt 3). Damit bewegt sich Csilla im Bereich der informellen und der halbformalisierten Beratung; zeitlich stärker im informellen, örtlich eher im halbformalisierten Bereich.

Zwischen der SHP und den LP finden Beratungen „im Gespräch und nebenbei“ (Abschnitt 3) statt. Laut Csilla nehmen die LP diese nicht als Beratung wahr. Sie selbst definiert sich auch nicht als Beraterin (vgl. Abschnitt 9), womit von beiden, SHP und LP, Übereinstimmung in der Rollenklarheit vorliegt. Die Erwartungen der LP nach konkreten Lösungen stimmen nicht mit Csillas Grundhaltung überein, sie möchte keine konkreten Rezepte liefern, sondern Möglichkeiten aufzeigen und Denkprozesse anregen, was das folgende Zitat aussagt: „Die LP möchten schon meistens konkrete Lösungsvorschläge. Die kann ich aber selten bieten.“ (Abschnitt 17). Somit ist das Thema der Prozess- und Expertenberatung eingeleitet. Die LP möchten nach der Aussage von Csilla „konkrete Lösungsvorschläge“ (Abschnitt 17) und erwarten „etwas Neues“ (Abschnitt 77), womit sie sie als SHP in die Rolle der Expertin drängen. Darauf reagiert Csilla mit vorsichtig formulierten Vorschlägen (vgl. Abschnitt 75) und stellt fest, dass diese bei einer Person nicht übernommen werden. Somit liegt eine tendenzielle Haltung zum Expertentum vor, was sich in der folgende Aussage verdeutlicht: „Ich möchte zuerst einiges über den Fall erfahren, bevor ich etwas darüber sagen kann oder meine Meinung oder irgendeinen Rat geben kann.“ (Abschnitt 29). Die im Konjunktiv formulierten Vorschläge wirken als Angebot, welche die Ratsuchende annehmen oder ablehnen kann. Die Expertenhaltung steht den Aussagen zur Prozessberatung gegenüber. Csilla zeigt sich am Prozess der Veränderung interessiert und fragt nach, wie es geht und was konkret von der LP unternommen wurde (Abschnitt 17). Somit stellt sich Prozessbewusstsein auf Seite der SHP heraus, welches sich auf die Arbeit allgemein und nicht kon-

kret auf die Beratung bezieht. Qualitative und quantitative Auswertung stimmen hier nur bedingt überein.

Zusammengefasst steht zum Formalisierungsgrad fest, dass am Arbeitsort von Csilla hauptsächlich indirekte Beratungssituationen stattfinden. Csilla bringt durch örtliche und zeitliche Faktoren einen indirekten Beratungsanteil ein. Äusserungen deuten auf eine Expertenhaltung hin, welche in vorsichtigen Formulierungen auftreten und teilweise nicht beachtet werden. Prozesse werden mit Nachfragen begleitet.

Zu den Methoden: Die Anzahl der 7 Textteile zur handlungsorientierten und kooperativen Beratung übersteigt die der anderen Beratungsansätze eindeutig. Der problemorientierte sowie der klienten- und personenzentrierte Ansatz weisen je 3, der ressourcen- und lösungsorientierte noch 2 Textteile auf. Diese Verteilung ergibt ein klares Bild, welches teilweise mit den Aussagen über die eigenen Neigungen übereinstimmt. So bemerkte Csilla im Abschnitt 39, dass sie vom ressourcen- und lösungsorientierten Ansatz sehr angetan ist, jedoch stärker beim Problem, der Person und dem Kontext verweilt.

Der handlungsorientierte und kooperative Beratungsansatz hat Csilla sehr angesprochen (vgl. Abschnitt 33). Kooperation nennt sie explizit als Erfolgsfaktor für Beratungen (vgl. Abschnitt 49). Auch stellt sie sich unter einer optimalen Voraussetzung für eine Beratung Kooperation zwischen LP und SHP vor (vgl. Abschnitt 21). Somit liegt die inhaltliche Erklärung für die doppelte Anzahl an Textteilen zu diesem Beratungsansatz vor.

Der problemorientierte Ansatz liegt dreimal implizit codiert vor. Der Begriff „Problem“ erscheint in Erzählungen (vgl. Abschnitt 47, 75, 93) und zeigt, dass die Problemorientierung präsenter ist als die Lösungsorientierung. Doch dies stellt Csilla im Verlauf des Interviews, wie vorher bereits erwähnt, selbst fest.

Der ressourcen- und lösungsorientierte Ansatz weist eine explizite und eine implizite Codierung auf. Die explizite stammt aus einer Aufzählung der Ansätze, welche Csilla angesprochen haben (vgl. Abschnitt 33).

Die Techniken ‚Rapport herstellen‘ und ‚Paraphrasieren‘ erscheinen explizit. Das ‚Paraphrasieren‘ erreicht mit 4 Textteilen quantitativ betrachtet den höchsten Anteil der praktizierten Techniken. Dann folgt das ‚Herstellen des Rapports‘ und die ‚Frage als Beratungstechnik‘ mit 2 Textteilen, das ‚aktive Zuhören‘ sowie die ‚neue Sichtweise‘ kommen je einmal vor. Die Technik des ‚aktiven Zuhörens‘ stimmt mit der Aussage zum tiefen Redeanteil von 20 bis 30 Prozent in Beratungssituationen überein (vgl. Abschnitt 19), womit diese Technik dem ‚Paraphrasieren‘ gegenüber mehr Gewicht bekommt. Allgemein sagt Csilla zum Einsatz von Techniken: „Ich habe in der Literatur, also in der Theorie schon über Techniken, Fragetechniken gelesen, aber ich habe mir nicht irgendwie fertige Sätze gemerkt, die ich dann konkret einsetze. Das entspricht mir nicht. Das ist irgendwie auch gekünstelt für mich.“ (Abschnitt 67).

Im Bereich der Qualitätssicherung zeigt ein Textteil, dass Csilla die LP allgemein darauf aufmerksam macht, Rückmeldungen zu formulieren (vgl. Abschnitt 87). Sie stellt aber fest, dass „selten etwas Ausführliches kommt“ (Abschnitt 91). Konkret auf Beratungssituationen bezogen fordert sie selbst

welche ein (vgl. Abschnitt 29). Sie bezeichnet sich als Menschen, „der sich sehr viel reflektiert“ (Abschnitt 85) und stellt für sich fest, dass sie zu wenige Rückmeldungen einfordert (vgl. Abschnitt 82).

Zusammenfassend zeigt sich, dass Csilla sich vorwiegend im kooperativen Ansatz bewegt und die Problemorientierung stärker vorliegt als die Lösungsorientierung. Techniken werden wenige eingesetzt, was mit ihrer Aussage übereinstimmt. Das ‚Paraphrasieren‘ sowie das ‚aktive Zuhören‘ sind die vorherrschend praktizierten Techniken. ‚Rückmeldungen‘ fordert sie nach eigener Aussage zu wenig ein. Diese veranlassen sie zum Reflektieren, was als eine ihrer Stärken auftaucht. Inwiefern die Reflexion der Rückmeldungen zur Qualitätssicherung eingesetzt wird, bleibt offen.

Anzahlmässig steht die Beraterbeziehung mit den Methoden auf dem zweiten Platz. Hier fällt auf, dass die Kategorie ‚Andere‘ am meisten codierte Textteile enthält, weshalb ich zuerst diese behandle. Vorherrschend sind die Nennungen zum Vertrauen. So nennt Csilla als optimale Voraussetzung, „wenn die Person Vertrauen hat“, und bezeichnet im selben Abschnitt das Vertrauen als Grundlage dafür, dass eine „echte Beratung“ stattfinden kann (Abschnitt 21).

Zweimal sind Textteile zum Helfen aufgeführt. Csilla sagt, dass sie mit dieser Grundhaltung in die Situationen gehe (Abschnitt 46/47 und 75).

Akzeptanz und Wertschätzung bringt sie nach eigener Aussage der ratsuchenden Person gegenüber „von Anfang an“ (vgl. Abschnitt 47) auf. Die empathische Leistung erscheint durch ihre zwei Aussagen, in welchen hervor kommt, dass sie ihr Gesprächsverhalten dem allgemeinen Verhalten und dem Gesprächsverhalten der ratsuchenden Person gegenüber anpasst. Ausweichende Antworten sind für sie bspw. ein Grund, um nicht weiter nachzuboahren (vgl. Abschnitte 63 und 85).

In den Abschnitten 21 und 37 zeigt sich, dass für Csilla die Beziehungsebene sehr wichtig ist.

Zusammenfassend steht fest, dass das Vertrauen für Csilla die Grundlage für eine gute Beziehung darstellt und für eine erfolgreiche Beratung unabdingbar ist. Die Aussage passt mit den codierten Textteilen zur Wertschätzung, Akzeptanz und zur empathischen Leistung zusammen. Ihre Motivation zum Führen von Beratungssituationen liegt im Helfen.

7.4.2 Fallanalyse

Einen Zusammenhang zwischen der Beratungstätigkeit und den berufsbiographischen Voraussetzungen entdeckte ich beim Thema Beratungstechniken. Explizite Nennungen fallen im Vergleich zu den Interviews 5, 6 und 7 auf. Was jedoch konkret an Wissen, Methoden und Techniken aus der Ausbildung als Beraterin hervor geht, ist dem Interview nicht zu entnehmen. Es steht fest, dass einige in der Praxis umgesetzt wird. Ein weiterer Zusammenhang besteht in der Grundhaltung zum Einsatz der Techniken und deren konkretem Einsatz im Berufsalltag. Theoriekenntnisse liegen vor, werden aber nicht im Sinne von ‚Merksätzen‘ angewendet, weil es laut ihrer Aussage im Abschnitt 67 „gekünstelt“ wirkt. Das ist ebenfalls ein Hinweis auf berufsbiographische Einflüsse auf Beratungshandeln am Arbeitsort. Das Bewusstsein für die zeitlichen und örtlichen Bedingungen ist auch den Vorkenntnissen zuzuordnen. Somit zeigt sich ein vierter Zusammenhang zwischen berufsbiographischen Voraussetzungen und der aktuellen Beratungstätigkeit.

Weiter geht es mit den Wechselwirkungen zwischen den Bereichen, welche wir für Professionalität aufgestellt haben.

Der Formalisierungsgrad, also die hauptsächlich informell verlaufenden Beratungssituationen, steht in Wechselwirkung mit den Methoden und Techniken. Die Beratungssituation ist für die LP nicht offensichtlich. Dies verhindert Ansprüche beider Seiten an Methoden, Techniken und Qualitätssicherung. An dieser Stelle weise ich auf die Aussage hin, dass sich Csilla in solchen Situationen auch nicht als Beraterin bezeichnet (vgl. Interview Abschnitt 9). Somit stellt sich Übereinstimmung in der Einstellung von Csilla, dem Formalisierungsgrad und dem Ausmass eingesetzter Techniken und Qualitätssicherung ein. Die Rolle als Expertin wird ihr teilweise zugeschrieben, teilweise definiert sie diese selbst. Prozesse werden von Csilla auch im Sinne der Qualitätssicherung begleitet, treten jedoch nicht als Haltung in der Beratung auf. In diesem Fall ist eine definitive Zuordnung bezüglich Experten- und Prozessberatung oder einer Kombination beider nicht möglich. Aussagen, Interpretation und Erwartungen des Umfelds lassen keine eindeutige Aussage zu. Daraus ergibt sich die Hypothese zur Rolle der SHP und den drei aufgezählten Bereichen Methoden, Techniken und Qualitätssicherung:

→ *Die Wahrnehmung und Ausführung der Rolle als SHP beeinflusst das Ausmass und den Einsatz der Methoden, der Techniken und der Qualitätssicherung.*

Eine Wechselwirkung zwischen dem Formalisierungsgrad und der Beraterpersönlichkeit kann unter Hinzuziehen der diversen codierten Textteile zum Code ‚Andere‘ nicht abschliessend interpretiert werden. Die Formulierungen im Konjunktiv beim Einbringen von Ratschlägen und Tipps, das Gewähren von Raum als Gelingensfaktor für Beratungsbeziehung sowie die Betonung der Wichtigkeit der Beziehungsebene deuten auf vorsichtiges Auftreten hin. Das führt zur Frage, wie vertrauensförderlich dies ist und welchen Einfluss es auf die Bereitschaft der LP hat, sich in (Beratungs-)Gespräche zu begeben, da sie laut Beschreibung von Csilla Expertentum erwarten.

Die Verbindung von Beraterpersönlichkeit und Techniken sehe ich in diesem Fall darin, dass sowohl die empathische Leistung und das praktische als auch theoretische Technikwissen intuitiv eingesetzt werden, sich also positiv unterstützen.

Nun stelle ich noch die eingesetzten Methoden der Qualitätssicherung gegenüber. Ich stelle fest, dass die Qualitätssicherung hauptsächlich auf allgemeiner Ebene und nicht in die konkrete Beratungssituation eingebunden stattfindet. Daraus ergibt sich die Hypothese:

→ *Der Grad der explizit eingesetzten Methoden und Techniken beeinflusst die Qualitätssicherung direkt.*

Wird der Fall auf der dritten Komplexitätsstufe betrachtet, führt dies zu folgenden Interpretationen:

Die geringe Anzahl Jahre Berufserfahrung in diesem Umfeld kann Einfluss auf die Professionalität von Beratungssituationen haben. Würde das Schwergewicht stärker auf der Prozessberatung liegen, hätte die Erfahrung auf der Primarstufe kaum Einfluss, weil das Gelingen dann von der Professionalität der Beraterin abhängt, also dem Methoden- und Technikwissen beispielsweise viel klarer tritt da die Wechselwirkung oder die unterstützende Wirkung zwischen der Institution und der Professionalität hervor. Die Verordnung der Besprechungszeiten kann als Anfang des Aufbaus einer Zusammenarbeit

zwischen SHP und LP betrachtet werden. Hier ist eine direkte Wechselwirkung zwischen Institution und Professionalität von Beratungssituationen feststellbar.

Zur Wechselwirkung zwischen der Beraterpersönlichkeit und der Professionalität von Beratungssituationen zwischen SHP und LP stellt sich heraus, dass Csilla ein breites und tiefes theoretisches Wissen mitbringt. Es zeigt sich eine Diskrepanz zwischen ihren Fähigkeiten, ihrem Wissen und der Umsetzung am Arbeitsort.

Durch die von Csilla institutionalisierte Vorgabe von einer wöchentlichen Besprechungszeit zwischen SHP und LP, (siehe Interview Anhang G.2 Abschnitt 13), nahm sie entwickelnden Einfluss auf institutioneller Ebene. Hier wirkt die Professionalität der SHP auf die Institution und nicht umgekehrt. Dies ist bereits aus den Fällen 2, 6 und 7 bekannt. Diese Wechselwirkung zwischen Institution und Beraterpersönlichkeit, welche ich hier in weiterem Sinne als in der Masterarbeit definiert verstehe, wird durch den Fokus auf Kooperation sowie durch die hauptsächlich handlungsorientierte und kooperative Grundhaltung positiv unterstützt. Wie aus den anderen Fällen bekannt, besteht auch hier eine positive Wechselwirkung zwischen der Beraterpersönlichkeit und der Institution.

Grafik 4

7.5 Interview 5

7.5.1 Fallbeschreibung

Dieser Schulische Heilpädagoge arbeitet seit drei Jahren auf dem Beruf und wird das Studium 2012 abschliessen. Zu seinem Berufsalltag, der sich auf der Oberstufe abspielt, gehört die Zusammenarbeit mit sechs LP.

Beratungsmöglichkeiten gibt es drei an der Schule: durch die Schulsozialarbeit, durch die HeilpädagogInnen und durch die sonderpädagogische Schulleitung, (siehe Anhang Punkt H.1).

Persönliche Vorkenntnisse zum Thema Beratung wurden im Beratungsmodul an der HfH erworben.

Beim Codieren fiel ein Bereich durch die Anzahl der codierten Textteile besonders auf, es ist der Themenbereich des Formalisierungsgrads. Deutlich weniger Textteile sind bei den Methoden und Techniken vorhanden, sie heben sich jedoch anzahlmässig noch deutlich von den anderen Themenbereichen ab. Folglich werden diese drei Themenbereiche bei der Beschreibung dieses Falls am meisten Raum einnehmen.

Zum Formalisierungsgrad: Dieser SHP bewegt sich in den Beratungssituationen im indirekten Bereich. Ort und Zeit der Beratung sind geregelt, die Beratungssituation ist jedoch nicht als solche definiert, sondern hauptsächlich in der gemeinsamen Besprechungszeit integriert, (vgl. Abschnitt 10). Die Besprechungen finden immer entweder im Schulzimmer der SHP oder der LP statt. Das Lehrerzimmer als Besprechungsort wird klar abgelehnt (vgl. Abschnitte 11-15, 32-33). Mit einzelnen LP hat der SHP Zeitfenster für Besprechungen vereinbart (vgl. Abschnitt 8). Entsteht ein Beratungsgespräch auf Grund einer Anfrage, ist der SHP im Voraus über das Thema informiert. Er macht sich vorbereitend auf das Beratungsgespräch Gedanken (vgl. Abschnitt 81), was auf eine geplante und organisierte Situation hinweist und unter halbformalisierter Beratung einzustufen ist.

Bezüglich Rollenklarheit deuten mehr als die Hälfte der codierten Textteile darauf hin, dass der SHP Anlaufstelle bei Fragen zu Schülern und deren Lern- und Leistungsverhalten ist (vgl. Abschnitte 23, 6, 16). Klare Rollen nennt der SHP dann wichtig, wenn es um Zusammenarbeit geht, die nach einer Lösung verlangt. Folgendes Zitat unterstreicht die Aussage: „... dass jeder seine Rolle hat und weiss, was er zur Situation beitragen kann auf Grund der Rollen.“ (Abschnitt 67). Die Gewichtung stimmt mit den Aussagen überein, die Rollenklarheit ist dem SHP in der Beratungssituation wichtig. Er sieht seine Rolle als Experten, was aus der Anzahl und dem Inhalt zugeordneter Textteile zur Rollenklarheit ersichtlich ist. Bei allen Textteilen der Expertenberatung geht es darum, dass der SHP entweder Lösungsvorschläge einbringt, in einem konkreten Thema berät, Vor- und Nachteile zu einer Situation aufzählt, ... Der Prozessberatung sind keine Textteile zugeordnet. Sowohl für die Forscherseite als auch für den SHP liegt klar auf der Hand, was folgende Aussage beinhaltet: „Ich überlege mir hauptsächlich die Lösungsmöglichkeiten für diese Situation.“ (Abschnitt 83). Der SHP ist Experte aus seiner Sicht und das Umfeld scheint es auch so zu wollen: „Sie wollen mehrheitlich konkrete Lösungen und Vorschläge ...“ (Abschnitt 20).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass dieser SHP schwergewichtig indirekt berät, wobei halbformalisierte Ansätze erkennbar sind.

Bei den Methoden fällt auf, dass bis auf zwei Textteile alle implizit auf Beratungsansätze und Neigungen des SHP hinweisen. Der handlungsorientierte und kooperative, der systemische und der ressourcen- und lösungsorientierte Beratungsansatz weisen je 5 Textteile auf. Der kooperative Ansatz ist anhand der Wörter „wir“, „beide“ und „zusammen“ festzustellen. Diese Begriffe stehen für mich für Gemeinsamkeit. Beim ressourcen- und lösungsorientierten Ansatz stehen die Begriffe für „andere Personen“ (Ressourcen) und „Lösung“. In Abschnitt 43 wird der lösungsorientierte Ansatz explizit erwähnt. Auf Grund der Reaktion und der Codeverteilung zu den Methoden passt die Antwort nicht zu meinem Bild des SHP, siehe dazu auch die Beschreibung im Interview-Protokoll (Anhang Punkt H.2). Was hingegen für das Handeln in diesem Ansatz spricht ist der Textteil in Abschnitt 6, in welchem der SHP bereits in der Antwort auf die Leitfrage erzählte, dass er an andere Fachpersonen an der Schule weiter verweist und somit die vorhandenen Ressourcen nutzt.

Auf die Frage nach weiteren wichtigen Punkten im Beratungsalltag antwortete der SHP mit einer Aussage, die dem person- und klientenzentrierten Ansatz zugewiesen gehört. Inhaltlich geht es darum, dass der SHP mit sechs verschiedenen LP zusammen arbeitet und es mit jeder unterschiedlich ist (vgl. Abschnitt 85). Daraus schliesse ich, dass er auf die Bedürfnisse und Eigenheiten der Personen eingeht.

Zum problemorientierten Ansatz liess sich auch eine Aussage codieren. Bei den Gewichtungsfragen wurde das Problem als sehr wichtig eingestuft (vgl. Abschnitt 51). Dies widerspricht der Äusserung, dass lösungsorientiert beraten wird und deutet stärker auf Problemorientierung hin.

Bei den Techniken sind das „aktive Zuhören“ sowie die „Frage als Beratungstechnik“ mit je 7 Textteilen gleich oft vertreten. Die Fragen als Beratungstechnik werden teils auch explizit eingesetzt, bspw. zur „Inhaltsklärung“ (Abschnitt 127, 128) und mit der Art des Fragens das Beratungsgespräch gesteuert, respektive über die Art der Informationen bestimmt: „Es ist so, dass ich zuerst allgemeine Fragen stelle und nach und nach zu Detailfragen übergehe.“ (Abschnitt 97, 98).

Mit Fragen hält der SHP den Redefluss aufrecht (vgl. Abschnitt 107, 129), gelangt an mehr Informationen in einer Beratungssituation (vgl. Abschnitt 77) und fragt nach, um das eigene Verständnis der geschilderten Situation zu überprüfen, wie im Abschnitt 123 beschrieben wird.

Beim aktiven Zuhören geht es durchwegs darum, dass die ratsuchende Person vor allem am Anfang der Beratungssituation Raum zum Erzählen bekommt. Das Ziel des SHP ist es, ‚ein Bild‘ der Situation zu erhalten. Der SHP scheint ausreichend Geduld zu besitzen um zuhören zu können. Weil ich die Person kenne, kann ich dies zusammen mit der Äusserung aus Abschnitt 89 bestätigen: „Noch keine Vorschläge nennen, erst die Situation genau anhören.“. Sowohl das aktive Zuhören als auch die Frage als Beratungstechnik zeigen, dass der SHP gut auf die ratsuchenden Personen eingehen kann und ihnen Raum zugesteht für ihre Anliegen. Dies hat positive Auswirkung auf die Beraterbeziehung, welche im nächsten Kapitel thematisiert und vom SHP als stark gewichtet wird. Hier zeigt sich Stringenz bezüglich Aussagen untereinander und zwischen den Aussagen und der Gewichtung.

Die „neue Sichtweise“ umfasst drei implizit codierte Textteile. Der dritte ist ebenfalls implizit codiert, würde jedoch auf Grund der theoretischen Definition von implizit und explizit zu den expliziten gehören. „Wir schauten die verschiedenen Möglichkeiten für die Situation an, Lernzielbefreiung in allen

Sprachen, ...“ (Abschnitt 41). Der Textteil gehört darum zu den impliziten, weil der SHP sich hier auf eine konkrete Situation bezieht und nicht allgemein erzählt. Auf Grund der Formulierung kann nicht davon ausgegangen werden, dass dies ein bewusster Bestandteil in verschiedenen Beratungssituationen ist.

Im Abschnitt 25 äussert der SHP, dass die LP um seine Meinung froh sind.

Zusammengefasst beschrieben setzt dieser SHP explizit keine Methode und wenige Techniken ein. Implizit ist in diesen Themenbereichen verschiedenes aufgetreten. Er handelt systemisch, kooperativ und lösungsorientiert. Dieses Bild stimmt teilweise mit den Gewichtungen der Leitfrage 1 – Methodenkompetenz überein, siehe Anhang Punkt B.1. Die Problemorientierung ist ebenso vorliegend wie die Lösungsorientierung. Eingesetzte Techniken sind das ‚aktive Zuhören‘, das ‚Paraphrasieren‘ sowie die ‚Fragen als Beratungstechnik‘ wovon die letzte Technik explizit eingesetzt wird.

Beim Paraphrasieren könnte die Antwort durch die Ja-Nein-Frage beeinflusst worden sein. Der Textteil verrät, dass der SHP am Schluss des Gesprächs zusammenfasst. Ob dies ohne Hinzufügen der eigenen Perspektive geschieht, wie Sickendiek (2008, S. 148) das Paraphrasieren definiert, ist offen.

Der Bereich Qualitätssicherung zeigt den Umgang mit Zielen, zu welchem nur zwei Nennungen vorliegen. Die Positionen dieser fallen auf und weisen auf den Stellenwert in der Beratungsarbeit hin. „Am einfachsten ist es, wenn wir ein Ziel vor Augen haben.“ (Abschnitt 41). Der SHP beginnt mit dieser Aussage den Verlauf einer Beratungssituation zu beschreiben und beendet die Beschreibung mit der Nennung eines Ziels zum weiteren Vorgehen (vgl. Abschnitt 41).

Zu diesem Bereich fällt auf, dass sich der SHP ‚Rückmeldungen‘ anhört, diese reflektiert und sie auch zur Veränderung von Situationen einsetzt, sofern etwas unbefriedigend ausfiel (vgl. Abschnitte 143, 140-141, 143, 143-144). Der letztgenannte Abschnitt zeigt zugleich auch, dass sich der SHP nicht alleine für das Gelingen einer Situation verantwortlich fühlt. Hier kommt die kooperative Haltung sowie Kongruenz zum Ausdruck.

Bei der Beraterpersönlichkeit bezieht sich die Hälfte von insgesamt 12 Nennungen auf die Beraterbeziehung. „... Beziehung ist ein wichtiger Aspekt.“ (Abschnitt 63), sagte der SHP. Dies geht über die LP-Beziehung hinaus und beinhaltet auch die Beziehung zu den Schülern. Dabei geht es nicht um die Zusammenarbeit mit diesen, sondern um die Beratungssituation mit den LP. Der SHP muss die Schüler zuerst kennen lernen, bevor er die LP beraten kann (vgl. Abschnitt 153).

Die ‚Empathie‘ ist bei diesem Fall schwierig zu beschreiben. Hier fließt bereits Interpretation ein, damit der Leser die Zuordnung der Textteile zu diesem Code überhaupt nachvollziehen kann. Eine Aussage lautet: „Gelingen tut es dann, wenn man am gleichen „Strick“ zieht und eine ähnliche Grundhaltung hat.“ (Abschnitt 67). Dieser Textteil ist darum bei der ‚Empathie‘ eingeordnet, weil es meiner Meinung nach ein gewisses Mass an dieser braucht, um überhaupt erspüren zu können, ob am gleichen „Strick“ gezogen wird. Auf Grund der Wortwahl und Formulierung hält sich die empathische Leistung aus meiner Sicht bei allen Textteilen in Grenzen. Im Abschnitt 89 und 99 bemüht sich der SHP, sich möglichst ein Bild der Situation machen zu können, wodurch auch Emotionen und Stimmungen relevant werden und Fakten alleine nicht ausreichen. Der dritte Textteil lautet: „...dass ich als Heilpädagogin den Schüler kenne. Das macht es für mich einfacher, wenn ich selbst Kenntnis von der

Situation habe.“ (Abschnitt 27) und deutet ebenfalls auf den Einsatz von ‚Empathie‘ hin. Zusammenfassend ist zu diesem Code zu sagen, dass eine gewisse empathische Leistung zu interpretieren ist, jedoch im Vergleich mit dem Interview 7 nie im selben Ausmass eingesetzt sind und mit derselben Sicherheit aus Forschersicht genannt werden kann.

Zum Code der ‚Akzeptanz und Wertschätzung‘ ist dieselbe nüchterne Haltung wie bei der ‚Empathie‘ vorhanden. Der SHP erzählte, grundsätzlich offen zu sein, die Fragen entgegenzunehmen und anzuhören (vgl. Abschnitt 163, 167). Bei der Kongruenz befindet sich eine Aussage: „Nein, das übersehe ich. [Augen verdrehen, Hände verschränken, Anm. d. Verf.] Übersehen in dem Sinne, dass ich dann weiter fahre. Ich lasse mich nicht von der Körperhaltung oder von Augenrollen beeinflussen.“ (Abschnitt 175). Gesagt – getan, so wie ich den SHP kenne, hat er seine klare Linie und zieht diese durch. Er bleibt sich und seiner Grundhaltung treu und zeigt eine gewisse Beharrlichkeit und Zielgerichtetheit.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Haltung des SHP unverfälschte Kommunikation unterstützt.

7.5.2 Fallanalyse

In diesem Fall liegen drei Jahre Berufserfahrung / -ausübung vor. Es ist schwierig, einen Einfluss dieser eher geringen Anzahl Jahre Erfahrung auf jegliche von uns definierte Bereiche professioneller Beratung festzustellen. Doch liegt der Einfluss vielleicht eben gerade darin, dass die kurze Berufserfahrung wenig Professionalität im expliziten Sinn hervor bringt. Ich komme später auf die Professionalität zurück.

Die Besprechungszeiten der SHP sind teilweise institutionalisiert und weisen einen Zusammenhang mit dem Formalisierungsgrad dahingehend auf, dass durch die Institutionalisierung die Häufigkeit an Beratungssituationen zunimmt. Das wiederum hat Einfluss auf die Beraterpersönlichkeit. Durch häufiger auftretende Situationen besteht mehr Entwicklungsmöglichkeit in allen Bereichen, auch der Beraterpersönlichkeit. Dies zeigt sich anhand der Methoden und Techniken und der klar entwickelten Haltung zur Rolle als Experten. Zu diesem Schluss kam ich auf Grund der hauptsächlich implizit codierten Textteile.

Die Anzahl implizit codierter Textteile bringe ich in Verbindung mit den geringen Vorkenntnissen zum Thema Beratung. Die Beraterpersönlichkeit hat sich somit weniger auf Grund der Vorkenntnisse als auf Grund der täglichen Arbeit im pädagogischen Umfeld entwickelt. Diese Aussage steht für alle Bereiche und wird durch die Gewichtung des „Methodischen Vorgehens“ als „gering“ bestätigt.

Zusammenfassend stelle ich fest, dass die institutionellen Rahmenbedingungen weniger Einfluss auf den SHP und sein Beratungshandeln haben als der SHP auf die institutionellen Bedingungen. Daraus ergibt sich folgende Hypothese:

- ➔ *Der SHP hat mit seinen Voraussetzungen und seiner Beraterpersönlichkeit mehr Einfluss auf die institutionellen Voraussetzungen, als es umgekehrt der Fall ist.*

Nun zu den Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Bereichen: Die indirekten Beratungssituationen mit den halbformalisierten Ansätzen stehen in Wechselwirkung mit der klar definierten Rolle des SHP als Experte. Durch diesen Status ergibt sich eine Anfrage einer LP. Das veranlasst wie oben

beschrieben die Vorbereitung des Experten auf die Beratungssituation, damit Lösungsvorschläge, neue Perspektiven, Vor- und Nachteile, etc. von der SHP aufgezeigt werden können. Die entwickelten Beratungstechniken unterstützen den SHP darin, den Expertenstatus wahrnehmen zu können, indem er sich Zugang zu den notwendigen Informationen während des Gesprächs verschafft. Somit wird durch das Rollenverständnis in dieser Situation ein höherer Formalisierungsgrad erreicht. Die Techniken erscheinen in diesem Fall als unterstützend in der Rolle des Experten und stehen in indirekter Wechselwirkung mit dem Formalisierungsgrad. Das führt zu folgenden Hypothesen:

- ➔ *Tritt der SHP wie in diesem Fall als Experte auf, setzt dies gewisse Fertigkeiten in der Beratungstechnik voraus.*
- ➔ *Die Expertenrolle erhöht den Formalisierungsgrad.*

Der SHP geht trotz Expertenstatus, welcher eine asymmetrische Kommunikationssituation und eine hierarchische Ordnung mit sich bringt, auf die LP ein. Er pflegt eine kooperative, lösungsorientierte und systemische Haltung, welche somit Grund für seine Akzeptanz als Experte sein könnte. Daraus ergibt sich die nächste Hypothese:

- ➔ *Die Kombination der Expertenberatung mit den praktizierten Beratungsansätzen /-methoden ist massgebend für die gelingende Beraterbeziehung.*

Die Wechselwirkungen zwischen Formalisierungsgrad und Techniken wirken sich auch auf die Qualitätssicherung aus. Die Voraussetzungen in den beiden erstgenannten Bereichen führen zu einer höheren Qualitätssicherung. Da der Experte in seinem Status um die Problemlösung weiss, obliegt ihm die Verantwortung für die Situation. Seine Reaktion darauf ist zielgerichtetes Arbeiten, was wiederum mit den persönlichen Voraussetzungen des SHP zusammen hängt.

Die Beraterbeziehung erreicht in diesem Fall ein starkes Gewicht. Für mich liegt der Grund in der erstaunlichen Kombination von Expertentum und kooperativem, lösungsorientiertem und systemischem Ansatz. Die Person steht nicht im Zentrum, wird auch nur als ‚mittel‘ gewichtet, aber kooperativ einbezogen. Daraus interpretiere ich eine hohe Akzeptanz, welche der SHP den LP entgegen bringt. Dies kam durch Inhalt und Anzahl der codierten Textteile nicht in diesem Masse zum Ausdruck und zeigt, dass die Beraterpersönlichkeit bei diesem SHP in hoher Wechselwirkung mit dem Formalisierungsgrad, den Methoden und Techniken sowie der Qualitätssicherung steht.

Die Beraterpersönlichkeit dieses SHP zeichnet sich aus durch Kongruenz, eine ‚klaren Linie‘ und der Fähigkeit, auf die ratsuchende Person einzugehen. Dies ist beziehungsunterstützend und führt zur nächsten Hypothese:

- ➔ *Kongruenz, Empathie und Akzeptanz sind dominierende Bereiche der Beraterpersönlichkeit, wenn es um gelingende Beratung geht, und drängen die Frage nach Experten- oder Prozessberatung in den Hintergrund.*

Aus diesen Wechselwirkungen und Zusammenhängen lässt sich in Bezug auf diesen Fall folgendes feststellen: Die Beraterbeziehung und -persönlichkeit sind die entscheidenden Faktoren für gelingende Beratungen. In diesem Fall finden Beratungen mit verschiedenen halbformalisierten Ansätzen statt ,und dies mit geringen theoretischen Kenntnissen und ohne zusätzlich erworbene Qualifikationen zum

Thema Beratung. Es zeigt, dass durch persönliche Voraussetzungen des SHP fehlende Theoriekenntnisse teilweise kompensiert werden können. Dabei bewegt sich das Beratungshandeln hauptsächlich auf der impliziten Ebene. Dies ist der Grund, weshalb die Kompensation durch die persönlichen Voraussetzungen nur teilweise möglich ist. Beispielsweise führe ich den Widerspruch zwischen lösungs- und problemorientiertem Ansatz auf ausbleibende Reflexion mit Theoriebezug zurück. Die vergleichsweise geringe Anzahl Jahre an Berufserfahrung wirkt ebenfalls mit.

Durch die Analyse zeigt sich eine hohe Stringenz im Beratungshandeln dieses SHP. Viele Bereiche stimmen in ihrer Ausprägung überein oder ergänzen sich unterstützend. Selbst die Haltung gegenüber dem „methodischen Vorgehen“ stimmt mit dem Ergebnis der Analyse überein, in welchem sich ein hoher Anteil an implizitem Wissen zeigte.

Hier stellt sich ich die Frage nach den notwendigen Voraussetzungen, das professionelles Handeln ermöglichen, welche ich darin beantwortet sehe, dass Entwicklung ohne Theoriebezug nicht gezielt ablaufen kann. Um also das festgestellte Potential an beratenden Fähigkeiten auszuschöpfen, ist Theorie notwendig.

Da spielt auch die Rolle der Institution mit hinein. Die Wechselwirkung zwischen der Institution und der Professionalität besteht darin, dass die Institution die Wichtigkeit verschiedener Themen definiert, insbesondere den Stellenwert der Beratung und die Förderung der Mitarbeitenden. Es stellt sich hier heraus, dass Potential nicht genutzt wird. Im Gegenteil, der SHP bestimmt die Voraussetzungen der Institution, wie vorher schon beschrieben.

Grafik 5

7.6 Interview 6

7.6.1 Fallbeschreibung

Dieser Schulische Heilpädagoge arbeitet seit 2006 auf dem Beruf. Im selben Jahr begann er das Studium an der HfH. Nach drei Jahren Arbeit auf der Primarstufe wechselte er im 2009 auf die Sekundarstufe. Aktuell arbeitet er im Vollpensum mit neun LP zusammen, wovon eine LP auf der Primarstufe arbeitet.

Er erlebt die Funktion der Heilpädagogik auf der Primarstufe als klarer und führt dies darauf zurück, dass sie in der Primarschule früher eingeführt wurde. Auf der Sekundarstufe, sagt er, „braucht es jetzt eben noch etwas Zeit, bis sich die LP bewusst werden, was Heilpädagogik alles umfasst.“ (Abschnitt 34).

Zum besseren Verständnis der Auswertung schildere ich kurz die Situation an seinem Arbeitsort. Er unterrichtet die Schüler und Schülerinnen separativ. Sein Zimmer ist im ersten Untergeschoss und enthält die komplette Ausrüstung eines Schulzimmers. Jugendliche mit angepassten Lernzielen haben mehrere Lektionen Unterricht bei ihm. „Da sehe ich die Schüler viel mehr und kann Probleme besser einschätzen als die Klassenlehrer“ (Abschnitt 26), äussert er.

In seinen Erzählungen im Interview bezieht er sich hauptsächlich auf die Sekundarschule.

Dieses Interview weist am wenigsten codierte Textteile auf, obwohl es das längste ist. Ich schliesse daraus, dass der Heilpädagoge sich bei den Antworten nicht nur auf die Schule bezog, sondern noch von anderen Beratungssituationen aus seinem Leben erzählte.

Beim Codieren fielen zwei Themen durch eine hohe Anzahl codierter Textteile auf. Dies sind die Beraterbeziehung mit 19 und der Formalisierungsgrad mit 22 Textteilen.

Zum Formalisierungsgrad: Die Beratungssituationen finden meistens ‚zwischen Tür und Angel statt‘ (vgl. Abschnitt 62). Also spontan und in der Öffentlichkeit des Lehrerzimmers oder auf dem Schulhausflur. Der informelle Anteil an Beratungssituationen ist durch die Anzahl Textteile im Berufsalltag dieses SHP klar vorherrschend, obwohl sich der SHP mit seinen Vorstellungen bezüglich Zeit und Ort in der indirekten Beratung bewegt (vgl. Abschnitt 92). „Ich finde es prinzipiell nur schon gut, wenn es zu einer Beratung kommt. Dann bin ich schon happy, weil ich wieder ein Stück mehr ins Team hineingekommen bin“ (vgl. Abschnitt 66). Die Aussage erklärt die Rolle dieses SHP im Team.

Die Expertenberatung bekam 6 Textteile, die Prozessberatung 2 zugeordnet. Der SHP gibt „eine Auswahl an Tipps“ (Abschnitt 38), wenn es um die Förderung der Schüler geht. „Meistens habe ich auch nicht die Lösung, sondern kann nur helfen, eine zu finden, ...“ (Abschnitt 108) lautet ein bei der Prozessberatung codierter Textteil. Somit distanziert er sich vom Expertentum. Er unterscheidet zwischen Know-how im schulischen Bereich und zwischenmenschlichen Situationen. In den letzteren betont er Zurückhaltung im Erteilen von Tipps (vgl. Abschnitt 108). Die Aussagen weisen auf einen expliziten, inhaltlich abhängigen Umgang bei Beratungssituationen auf. Durch die differenzierten Aussagen im Bereich der Prozessberatung sehe ich die Überzahl der Textteile bei der Expertenberatung relativiert.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass Beratung am Arbeitsplatz dieses SHP hauptsächlich informell verläuft.

Auf die Beratungsmethoden fallen 9 von total 61 codierten Textteilen. Alle sind implizit codiert. Davon hat der handlungsorientierte und kooperative Ansatz mit 4 Textteilen am meisten Anteile. Der SHP äussert, dass er eine Schulhauskultur, in der man sich gegenseitig unterstützt, super finden würde (vgl. Abschnitt 92). Diese Aussage zusammen mit der Anzahl Textteile weist bei dieser Person auf eine handlungsorientierte und kooperative Prägung hin. Von Textteilen zum problemorientierten Ansatz erfährt der Leser, dass der SHP sich bei komplexen Problemen Zeit zum Nachdenken nimmt und dann bei vereinbarter Zeit und festgelegtem Ort mit der LP darüber spricht (vgl. Abschnitt 64). Später im Interview kommt der SHP wieder auf das Problem zu sprechen. Ein Blick auf die Gewichtungsfrage zeigt, dass er alle vier Faktoren, die Person, das Problem, den Kontext und die Lösung, als gleichwertig gewichtet.

Techniken setzt er vorwiegend zwei ein. Ausser einem Textteil zum ‚aktiven Zuhören‘ sind alle implizit codiert. In Abschnitt 48 und 108 äussert er sich zum ‚aktiven Zuhören‘. Zum Thema ‚Fragen als Beratungstechnik‘ ist die Aussage „Da würde ich von meinem Typ her lieber mit Fragen auf die richtige Lösung bringen ohne die Lösung...“ (Abschnitt 108) charakterisierend. Er scheint durch Fragen Informationen zu sammeln, um die ratsuchende Person und deren Kontext, ihr Problem und Lösungsmöglichkeiten dieser Person zu erfassen. Teils ergänzt der SHP in Beratungssituationen mit seiner Sichtweise (vgl. Abschnitt 94) und achtet unbewusst auf Körpersignale, was wir als ‚Rapport herstellen‘ bezeichnen (vgl. Abschnitt 106).

Zur Qualitätssicherung gibt es vier Textteile, welche auf die verschiedenen Codes verteilt sind. Somit gibt es kein Schwergewicht. Der SHP findet es gut, wenn er im Nachhinein eine ‚Rückmeldung‘ bekommt (vgl. Abschnitt 66). Das ist auf Grund der Äusserung im Abschnitt 112 an diesem Schulhaus selten der Fall. Laut seiner Aussage bringen ihn ‚Rückmeldungen‘ weiter, auch wenn die Beratung nichts gebracht hat. Daraus ist zu schliessen, dass sich der SHP reflektiert.

Zusammenfassend stelle ich fest, dass der SHP das ‚aktive Zuhören‘ explizit einsetzt. Die Frage ist auf Grund meiner Interpretation und der Anzahl Textteile die Technik, welche am meisten eingesetzt wird. Es liegen insgesamt 4 eingesetzte Beratungstechniken vor. Die Gewichtungsfragen bestätigen die Interpretation aus dem Interview; der SHP berät nach dem handlungsorientierten und kooperativen Ansatz. Rückmeldungen reflektiert der SHP und verwendet sie laut seiner Aussage zur Weiterentwicklung.

Das Thema der Beraterpersönlichkeit weist am zweitmeisten Textteile auf. Die 19 Textteile konzentrieren sich etwa im selben Ausmass auf die Akzeptanz und Wertschätzung wie auf die Beziehungsebene. Der Begriff ‚Vertrauen‘ fällt zweimal. Dem SHP ist das gegenseitige Vertrauen wichtig (vgl. Abschnitt 82 und 92), damit „eine Beratung überhaupt gewagt wird.“ (Abschnitt 92). Ein Computerprogramm ersetzt den persönlichen Austausch nicht, denn die Fragen kommen „unter vier Augen“ (Abschnitt 34). Er stellt auch fest, dass sein Einbezug bei Elterngesprächen von der Beziehung zur LP abhängt.

Für diese Forschungsarbeit sind zwei spannende Aussagen zum Thema Beraterbeziehung gefallen. Eine lautet, dass „eine gute Beziehung Beratung vereinfachen oder erschweren“ (Abschnitt 44) kann. Diese Aussage zeigt, dass sich der SHP mit dem Thema Beratung auseinander gesetzt hat und / oder vermehrt mit Beratungssituationen konfrontiert war. Einen Blick auf die Antworten zu den Fragen zum Interview bestätigt diese Vermutung, siehe Anhang Punkt I.1. Durch einen Seelsorgekurs und aktuelle Beratung für Familien sammelt/e dieser SHP nebst dem Berufsalltag Erfahrungen in der Beratung. Die zweite Aussage bietet später im Kapitel Interpretationen zum Begriff Professionalität. Der SHP sagte: „Mir ist nicht wichtig, dass ich mit der ratsuchenden Person die beste Freundschaft habe. Man muss sich gegenseitig respektieren, achten und Ernst nehmen.“ (Abschnitt 82). Er stellt somit die Akzeptanz und Wertschätzung vor die Sympathie zu einer Person. Das erklärt, warum der Code der Akzeptanz und Wertschätzung Textteile in diesem Ausmass aufweist. Der SHP legt nicht nur Wert auf Wertschätzung der ratsuchenden Person, sondern fordert diese auch für sich selbst (vgl. Abschnitt 66). Auch gegenseitige Offenheit und Ehrlichkeit sind ihm wichtig (vgl. Abschnitt 82).

Er bemerkt nach eigener Aussage, wann heikle Punkte angesprochen werden (vgl. Abschnitt 64). Dies deutet auf empathische Fähigkeit hin.

Die SHP tritt kongruent auf. Ihm ist in der Beziehung zu einer ratsuchenden Person wichtig, dass sie „offen und ehrlich sein kann“ (Abschnitt 82), fordert dies aber auch für sich.

In diesem Interview kommt die Verschwiegenheit des Beraters zur Sprache. „Mir ist wichtig, dass die Person weiss, dass nichts aus dem Raum geht, in dem wir Besprechungen machen.“ (Abschnitt 86).

Zusammenfassend stellt sich beim Thema Beraterpersönlichkeit heraus, dass bei diesem SHP die Akzeptanz und Wertschätzung sowie die Beziehung zur ratsuchenden Person Schwergewichte sind. Er zeigt empathische Fähigkeit. Ihm ist Verschwiegenheit wichtig. Auffallend ist, dass er von den ratsuchenden Personen fordert, was er ihnen entgegenbringt, wie beispielsweise Offenheit und Ehrlichkeit.

7.6.2 Fallanalyse

Der SHP weist eine fünfjährige Berufspraxis auf. Davon befindet er sich eben erst im zweiten Jahr nach Studienabschluss. Einen direkten Zusammenhang zwischen Berufserfahrung und den Bereichen der Professionalität ist hier nicht ersichtlich. Somit ergibt sich in diesem Fall die selbe Situation wie im Interview 5.

Anders sieht es bei Zusammenhängen zwischen institutionalisierten Beratungsangeboten, die an diesem Schulhaus keine bestehen, und dem Formalisierungsgrad aus. Dadurch, dass der SHP gerne bezüglich Zeit und Ort die Beratungssituationen optimieren würde, ergibt sich folgende Hypothese:

- ➔ *Institutionalisierte Beratungsangebote stehen in Zusammenhang mit dem Formalisierungsgrad. Diese schaffen ein Bewusstsein für Beratung, welche der SHP für seine Arbeit nutzen kann.*

Somit ist die Professionalität der Beratungsarbeit unter anderem auch abhängig von institutionellen Rahmenbedingungen, die sich auch auf die Methoden, Techniken und die Qualitätssicherung auswirken. Der SHP stellt im Abschnitt 62 fest, dass keine Möglichkeit besteht, eine Methode anzuwenden,

weil die Beratungssituationen eben ‚zwischen Tür und Angel‘ stattfinden. Daraus interpretiere ich, dass der informelle Charakter für den SHP hindernd auf die Beratungsausübung wirkt. Er könnte von institutionalisierten Beratungsangeboten profitieren, weil die LP mit Beratung dann bereits vertraut wären.

Die Beraterpersönlichkeit hat sich unabhängig von institutionellen Voraussetzungen, unter anderem auf Grund der beratenden Tätigkeit in der Freizeit entwickelt. Die Kenntnisse aus der Freizeit haben sich womöglich stärker auf das Beratungshandeln in der Schule ausgewirkt als das Studium an der HfH. Das schliesse ich aus den hauptsächlich implizit codierten Textteilen. Auch die Entwicklung der Beraterpersönlichkeit und der Techniken bringe ich in Zusammenhang mit der Arbeit in der Freizeit. Eine Aussage zur Methode kann nicht gemacht werden, da durch die impliziten Textteile nur die Grundhaltung interpretiert werden kann. Einen Zusammenhang zwischen den persönlichen Vorkenntnissen und der Qualitätssicherung sehe ich nicht. Liegen keine institutionellen Vorgaben vor, ist der SHP auch nicht zur Qualitätssicherung verpflichtet. Er zeigt jedoch Interesse daran, wenn es Möglichkeiten dazu gibt.

➔ *In diesem Fall haben die beratenden Aktivitäten in der Freizeit einen höheren Einfluss auf das Beratungshandeln, weil institutionelle Vorgaben und Angebote diesbezüglich fehlen.*

Weiter geht es um die Wechselwirkung zwischen den Methoden und Techniken und dem Formalisierungsgrad. Die Aussage des SHP deutet auf eine vorliegende Wechselwirkung hin: bei Beratungen zwischen ‚Tür und Angel‘, also informellen Beratungssituationen, fehlt die Zeit für den Einsatz einer Methode. Dies führt zu folgender Hypothese:

➔ *Je formeller der SHP arbeiten kann, desto stärker ist er in der Entwicklung seiner Techniken und Methoden gefordert.*

Der SHP bringt implizit ein umfangreiches Wissen mit, das durch die Voraussetzungen am Arbeitsplatz nicht vollumfänglich angewendet werden kann, womit eine weitere Wechselwirkung vorliegt. Ebenso trifft diese Aussage in Bezug auf die Qualitätssicherung zu. In diesem Umfang eingesetzte Methoden und Techniken veranlassen weniger zur Qualitätssicherung, was wiederum in Wechselwirkung mit dem Formalisierungsgrad steht. Aus dem Abschnitt 112 geht hervor, dass die Anwesenheit des SHP zu mehr Rückmeldungen von den LP führt. Er arbeitet bewusst daran, stärker ins Team hineinzukommen. Somit wirken seine persönliche Grundhaltung und sein Bedürfnis nach Kooperation qualitätssteigernd.

Die Voraussetzungen der Beraterpersönlichkeit würden eine höhere Qualitätssicherung vermuten lassen, als im Interview aus den Aussagen interpretiert werden kann. Ebenso stelle ich fest, dass der SHP wie eben schon beschrieben zu Beratungen in einem höheren Formalisierungsgrad fähig wäre. Somit besteht bei den beiden letztgenannten Bereichen Qualitätssicherung und Formalisierungsgrad keine Wechselwirkung mit der Beraterpersönlichkeit. Institutionelle Rahmenbedingungen haben einen stärkeren Einfluss, was dem SHP in gewissen Mass bewusst ist.

Zusammenfassend stellt sich in dieser Situation heraus, dass die Beraterpersönlichkeit umfangreiches Wissen und Bestreben zur professionellen Beratung aufweist, diese jedoch auf Grund institutioneller Voraussetzungen nicht oder noch nicht einsetzen kann. Dem SHP ist diese Entwicklungsaufgabe

bewusst, was er durch die folgende Aussage bestätigt: „Das braucht jetzt eben noch etwas Zeit, bis sich die LP bewusst werden, was Heilpädagogik alles umfasst.“ (Abschnitt 36) .

➔ *Der SHP entwickelt das Rollenverständnis der Heilpädagogik.*

Nun geht es im letzten Teil um die Wechselwirkungen auf der Komplexitätsstufe 3. Es hat sich herauskristallisiert, dass der SHP professionelleres Beratungshandeln vorziehen würde. Durch seine Entwicklungsarbeit bezüglich Funktion und Rolle der Heilpädagogik an diesem Arbeitsort zeigt sich meiner Meinung nach eine hohe Professionalität, weil er die Wechselwirkung zwischen institutionellen Voraussetzungen und Formalisierungsgrad implizit erfasst und entsprechend daran arbeitet. Das führt zur folgenden Hypothese:

➔ *Durch das Beraterwissen dieses SHP findet eine Entwicklung auf institutioneller Ebene statt.*

Ebenso verhält es sich mit der Wechselwirkung zwischen der Beraterpersönlichkeit und der Professionalität von Beratungssituationen zwischen SHP und LP. Der institutionelle Einfluss ist auch hier ersichtlich und unterstützt somit die Weiterentwicklung nicht. Die Entwicklung liegt alleine in den Händen des SHP.

Die Anzahl Jahre an Berufserfahrung hat weniger Einfluss auf die Professionalität als das persönliche Beratungsinteresse und die Beratertätigkeit in der Freizeit. Daraus entsteht folgende Hypothese:

➔ *Das persönliche Interesse an Beratung hat stärkeren Einfluss auf die Professionalität als die Dauer der Berufserfahrung.*

Abschliessend fasse ich zusammen, dass der SHP sein persönliches Beraterwissen an diesem Arbeitsort nicht in vollem Umfang ausschöpfen kann.

Grafik 6

7.7 Interview 7

7.7.1 Fallbeschreibung

Diese Schulische Heilpädagogin arbeitet seit zwölf Jahren im Beruf und hat das Studium im Jahr 2000 abgeschlossen. Zu ihrem Berufsalltag gehört die Zusammenarbeit mit vier Lehrkräften. Hervorzuheben ist in diesem Fall, dass die SHP an ihrem Arbeitsort ein Beratungsgefäß institutionalisierte, welches sie als ‚runden Tisch‘ bezeichnet. Weiter leitet sie im Schulhaus die Arbeitsgruppe Sonderpädagogik, welche ein weiteres Beratungsgefäß für LP darstellt. Die SHP bezeichnet dieses Gefäß als ‚interdisziplinäres Team‘ (siehe Anhang Punkt K.1). Somit bestehen nebst der persönlichen und täglichen Beratungsarbeit dieser SHP zwei institutionalisierte Beratungsgefäße.

Durch das Codieren fielen zwei Bereiche der professionellen Beratung auf, zu welchen am meisten Textteile zugeordnet wurden. Es ist derjenige des Formalisierungsgrads mit dem Code der Rollenklarheit und derjenige der Beraterpersönlichkeit. Beim Themenbereich Formalisierungsgrad zeigt sich, dass die SHP alleine informell und indirekt berät. Indikatoren für die indirekte Beratung sind die wöchentlichen, fixen Besprechungstermine mit jeder LP sowie bei zusätzlichem Besprechungsbedarf die vereinbarten Termine für die Besprechung / Beratung (siehe Abschnitt 5). Beim Thema Örtlichkeit kommuniziert die SHP klar, dass sie ihr Zimmer oder das Schulzimmer der LP öffentlichen Räumen wie dem Lehrerzimmer für Beratungen vorzieht. Räumliche und organisatorische Voraussetzungen gewichtet sie stark. Informell an ihrer Beratungspraxis ist, dass es Gespräche zwischen ‚Tür und Angel‘ gibt. Dazu sagt sie: „Es ist schon gut wenn es spontan geschieht, weil es gerade wichtig ist, ...“ (Abschnitt 24). Die Dringlichkeit stellt sie somit vor Ort und Zeit, was auf den person- und klientenzentrierten Ansatz hindeutet.

Ansprechperson für die LP ist die SHP, was aus folgendem Zitat entnommen werden kann: „Sie kommen auf mich zu, wenn sie etwas wissen wollen.“ (Abschnitt 3). Sie wird also als Expertin aufgesucht und schätzt es, wenn sie auf Grund ihrer Erfahrung etwas sagen kann und nicht auf Grund ihrer Rolle (vgl. Abschnitt 27). Bei dieser Aussage waren freiwillige Beratungssituationen Thema. Geht es darum, etwas am Unterricht zu besprechen, das der SHP aufgefallen ist und somit ohne Freiwilligkeit der LP erfolgt, differenziert sie das Vorgehen bei jungen und lange unterrichtenden LP. „Bei den Jungen ist es als Beraterin einfacher“ (Abschnitt 53), sagte sie und betont, dass sie bei länger unterrichtenden nicht als solche auftreten kann. Das Abwägen, wann die SHP etwas sagen soll und wann nicht, bezeichnet sie als „Gratwanderung“ (Abschnitt 57), und dies im zwölften Berufsjahr. Die Rollenklarheit gewichtete sie nicht. Sie bezeichnete es als eigenständiges, als DAS Thema in diesem Beruf und empfindet die Rolle der SHP im Berufsalltag als nicht klar (vgl. Abschnitt 51-54).

Die Ausführungen zur Rolle und der Beratungspraxis der SHP weisen auf Expertenberatung hin. Die Prozessberatung ist jedoch auch vertreten. Dazu befindet sich eine Stelle im Abschnitt 55: „Ich weiss es ja auch nicht mit Sicherheit,...“, also kann sie manchmal nicht als Expertin auftreten oder ist sich in dieser Rolle teilweise unsicher, wie sie sich zu Beratungssituationen bei verhaltensauffälligen Schülern äussert (vgl. Abschnitt 17).

Weiter geht es mit dem Bereich der Beraterbeziehung, welcher mit 58 codierten Textabschnitten auf fünf Codes verteilt einen deutlichen Stellenwert bekommt. Auf die Frage nach optimalen Vorausset-

zungen für Beratungssituationen nannte die SHP das „Vertrauen in ihre Person“ (Abschnitt 27). Der Beziehungsebene gibt sie ein hohes Gewicht, was nebst ihren Aussagen auch der Antwort auf die Gewichtungfrage zu entnehmen ist, siehe Anhang Punkt B.2. Sie bringt eine gute Beziehung mit dem Gelingen von Beratung in Verbindung (Abschnitt 124, 125). Wenn die Beziehung nicht stimmt, wird die Kommunikation anspruchsvoller, und sie muss sich gut überlegen, wie sie etwas an den „Mann oder die Frau bringt.“ (Abschnitt 47, 48).

Textausschnitte zur Beraterpersönlichkeit zeigen eine hohe Akzeptanz und Wertschätzung. Bei allen Nennungen ist diese den LP gegenüber offensichtlich. Die SHP betont deren Leistung, deren Engagement sowie deren Fähigkeiten. Beim Unterschied zwischen jungen und älteren LP nennt sie für beide Gruppen Vorteile oder Stärken, was ebenfalls Akzeptanz und eine wertschätzende Haltung ausdrückt. Die einzige Aussage, welche sich in der Perspektive von den anderen unterscheidet ist: „Und ich muss tolerant sein, sehr tolerant sein, ...“ (Abschnitt, 121). Mit einem wahrgenommenen Unterton deutet diese Aussage darauf hin, dass sie viel in die Beziehungspflege investieren muss. Die SHP ist in der Lage, ihr Gegenüber mit seiner emotionalen Verfassung wahrzunehmen, siehe beispielsweise Abschnitt 89 und 93, und setzt somit ihre empathischen Fähigkeiten während der Arbeit ein. Aussagen zur Kongruenz liegen zwei vor. Einerseits kommuniziert sie so, wie sie ihre Zuständigkeit und Rolle interpretiert (Abschnitt 113), andererseits setzt sie Formulierungen in gewissen Situationen ein, bei denen sie sich unschlüssig ist, ob es ein wenig „hinten rum ist“ (Abschnitt 115). Kongruenz liegt somit nicht in jeder Situation vor.

Dann sind noch verschiedene andere Themen unter dem Code ‚Andere‘ zugeordnet. Da ist das Abwägen zu Gunsten einer guten Beziehung (vgl. Abschnitt 55 und 57, 58). Es zeigt sich, dass bei nicht eingehaltenen Vereinbarungen die SHP frustriert ist (vgl. Abschnitt 79). Als abschliessende Beschreibung ihrer Beraterpersönlichkeit charakterisiert sie folgende Aussage: „Ich möchte ihnen das Gefühl geben, dass ich für sie da bin, ...“ (Abschnitt 121).

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die SHP hauptsächlich indirekt berät, informelle und halbformalisierte Beratungssituationen sind ebenfalls Teil ihres Beratungsalltags. Sie übernimmt die Rolle der Expertin, was auch im Schulhaus klar zu sein scheint. Die Prozessberatung ist im Beratungshandeln implizit ersichtlich. In die Beziehungsebene investiert die SHP viel. Sie besitzt die Fähigkeit und Feinfühligkeit, die Bedürfnisse der LP wahr zu nehmen und diese situativ zu berücksichtigen. Dies kombiniert sie implizit mit einer hohen Wertschätzung und Toleranz, welche ihr nicht immer einfach zu leben scheint. Sie legt Wert auf eine gute Beziehung.

Bezüglich Beratungsansätzen und -methoden liegen keine expliziten Kenntnisse vor. Eine Beratungsmethode ist laut ihrer Aussage weniger wichtig, wenn die Beziehung stimmt (vgl. Abschnitt 47). Sie gewichtete das methodische Vorgehen erst ‚gering‘, ändert dies aber in ‚mittel‘. Durch die verschiedenen Aussagen kann eine Zuordnung zu gewissen Beratungsansätzen gemacht werden. Die Anzahl Textteile zur handlungsorientierten und kooperativen Beratung sowie der person- und klientenzentrierten Beratung entsprechen sich in der Anzahl bis auf eine Nennung, siehe Grafik 7.7.3. Die genaue Betrachtung der Formulierungen bei der handlungsorientierten und kooperativen Beratung zeigt zwei Gruppen. Die eine Gruppe besteht auf Grund der Notwendigkeit äusserer Bedingungen. Wegen der zahlreichen Lehrkräfte pro Klasse kreierte die SHP das Gefäss des ‚runden Tisches‘, wel-

ches in regelmässigen Zeitabständen alle LP einer Klasse an einen Tisch bringt und sich über die Schüler austauschen lässt. Dabei wird laut der SHP die Klassenlehrperson beraten (vgl. Abschnitt 7-16). Die Gemeinsamkeit, mit welcher die Klasse getragen wird, ist hier offensichtlich und auf Grund der Initiative der interviewten SHP unter der kooperativen Beratung codiert. Wie intensiv die praktizierte Gemeinsamkeit ist und ob sie über blosser Organisation und Absprache hinausgeht und kooperativ gearbeitet wird, bleibt offen. Die zweite Gruppe besteht aus Begriffen und Wortgruppen, welche Kooperation beschreiben wie „gemeinsam“, „kein Gefälle“, „ein Team“, „auf Offenheit von allen“, „sich öffnen“ sowie „schauen wir“. Das Miteinander kommt durch diese Begriffe in jedem Textteil vor und deutet ebenfalls auf eine kooperative Haltung der SHP hin.

Die Textteile zum ressourcen- und lösungsorientierten Ansatz zeigen, dass Lösungen angestrebt oder auf Ressourcen zurückgegriffen werden. Bei den Ressourcen berücksichtigt die SHP diejenigen der LP selbst sowie Ressourcen im System Schule.

Textteile zum problemorientierten Ansatz bestehen in Äusserungen, welche die SHP als Strategie verwendet, um die LP auf eine Situation im Unterricht aufmerksam zu machen, und sind somit keine Indikatoren für ihrer Grundhaltung. Die Gewichtung stimmt mit diesem Bild überein, das Gewichtungskriterium: ‚Problem‘ wird von der SHP als ‚mittel‘ eingestuft.

Zusammenfassend ist zum Bereich Methode festzuhalten, dass die SHP die LP ins Zentrum ihrer Arbeit stellt und in Kooperation oder zumindest gemeinsam mit dieser Situationen ressourcen- und lösungsorientiert meistert. Die Gewichtungen unterstützen diese Aussage; ‚Person‘, ‚Kontext‘ und ‚Lösungen suchen, Ziele formulieren‘ stufte sie als wichtig ein.

Bei den Techniken liegen am wenigsten codierte Textteile vor. Diese wenigen Aussagen sind hauptsächlich implizit. Die ‚neue Sichtweise‘, das ‚Paraphrasieren‘ und das ‚Verbalisieren von Gedanken, emotionalen Erlebnisinhalten‘ wendet die SHP als Techniken an.

7.7.2 Analyse des Falls

Das durch die SHP institutionalisierte Beratergefäss des ‚runden Tisches‘ brachte formalisierte Beratung in ihren Arbeitsalltag. Somit besteht zusätzlich zum interdisziplinären Team ein institutionalisiertes Gefäss. Damit reagierte sie, vermutlich implizit, auf die Bedingungen des Schulalltags und erzielte ein gewisses Mass an interdisziplinärer Zusammenarbeit bezogen auf die Schulklassen. Hier werden regelmässige Termine vereinbart und Massnahmen reflektiert (Abschnitt 73, 74). Der Reflexion von Rückmeldungen ordnen wir einen qualitätssteigernden Aspekt zu, siehe Kapitel 6.7.4. Beim Beratergefäss ‚runder Tisch‘ wird dadurch nach unseren festgelegten Kriterien professionell gearbeitet. Bei der persönlichen Beratertätigkeit äussert die SHP, dass sie sich Rückmeldungen anhört (Abschnitt 75, 76). Es stellt sich heraus, dass im institutionalisierten Beratergefäss Beratung professioneller stattfindet als während den täglichen Beratungssituationen.

Bei der Frage nach dem Zusammenhang institutionalisierter Beratung und der Beraterpersönlichkeit lässt sich in diesem Fall vermuten, dass das Bedürfnis der SHP nach Gemeinsamkeit zu interdisziplinärer Arbeit geführt hat. Dabei beziehe ich mich auf den ‚runden Tisch‘, bei welchem Beratung nach einem Interventionsablauf verläuft. Die SHP konzentriert sich dort auf den Inhalt und nicht oder nicht mehr auf die Methode. Daraus resultiert folgende Hypothese:

- *Die Persönlichkeit der SHP mit ihren Bedürfnissen, Neigungen, Fähigkeiten, Interessen und ihrer Grundhaltung ist Grundlage für die Entwicklung von professionellem Beratungshandeln im Berufsalltag.*

Zusammengefasst ist ein Zusammenhang zwischen Beratertätigkeit und institutionalisierter Beratung ersichtlich. Die Qualität beim ‚runden Tisch‘ ist durch die Reflexion der Massnahmen höher als bei den persönlichen Beratungssituationen.

Zum zweiten Teil, den berufsbiographischen Voraussetzungen, gibt es folgende Feststellungen: Die zwölfjährige Berufserfahrung scheint in keinem Zusammenhang mit den expliziten Kenntnissen bezüglich Beratungsmethoden und -techniken zu stehen. Implizit hat die SHP ihre eigene Methode nach ihrem Namen benannt, entwickelt (Abschnitt 47). Ich stufe diese Entwicklung nicht als methodisch ein, sondern stelle folgende Hypothese auf:

- *Bei dieser SHP haben sich durch die langjährige Beratertätigkeit die Beratungsansätze, in welchen sie sich wohl fühlt, stärker implizit entwickelt.*

Während der zahlreichen Jahre Berufserfahrung blieb Zeit zur Entwicklung der Beraterpersönlichkeit. Diese scheint durch die Anzahl von Textteilen in Wechselwirkung mit ihrem Beratungsalltag zu stehen. Verstärkt wurde die Entwicklung der Beraterpersönlichkeit unter Umständen durch die Weiterbildung bezüglich Berufseinführung von JunglehrerInnen. Durch diese Aufgabe wurde die SHP zusätzlich mit Beratungsaufgaben konfrontiert. Auswirkungen auf die expliziten Methoden- und Technikenkenntnisse sowie einer höheren Qualitätssicherung sind durch diese Ausbildung jedoch nicht ersichtlich. Die SHP scheint den Techniken wenig bis keine Beachtung zu schenken, sondern entwickelte im Verlauf ihrer Tätigkeit ihre eigenen Strategien, von welchen sie mit Beispielsätzen für entsprechende Situationen erzählte.

Nun geht es um die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Bereichen professioneller Beratung. Werden die Methoden und Techniken und der Formalisierungsgrad betrachtet, fallen die drei Formalisierungsgrade auf, in welchen die SHP berät. Sie nennt in verschiedenen Abschnitten implizite Formulierungen, welche ich als Strategie bezeichne, die sie in Beratungssituationen anwendet. Leider ist nicht ersichtlich, welche Formulierungen sie in welchen Situationen anwendet, und die Reflexion der Massnahmen nennt sie nur bei der formalisierten Beratung. Daraus ist zu schliessen, dass in diesem Fall eine klare Wechselwirkung zwischen Formalisierungsgrad der Beratung und den Methoden- und Technikenkenntnissen besteht.

- *Je höher der Formalisierungsgrad ist, desto eher werden Methoden- und Techniken verwendet.*

Die Qualitätssicherung steht in direkter Wechselwirkung mit den Methoden und Techniken. Bezogen auf diesen Fall hat sich herausgestellt, dass desto höher die Qualitätssicherung ausfällt, je mehr methodisch gearbeitet wird. Beim ‚runden Tisch‘ werden die Massnahmen reflektiert. Genau dieselbe Aussage gilt in Verbindung mit dem Formalisierungsgrad. Da der Formalisierungsgrad wiederum in Wechselwirkung mit den Methoden und Techniken steht, ist eine Wechselwirkung über drei Bereiche entstanden. Ebenso ist eine Wechselwirkung zwischen der Beraterpersönlichkeit und den Methoden und Techniken ersichtlich. Die SHP hat implizit verschiedene Strategien entwickelt, welche sie mit

Beispielsätzen für entsprechende Situationen erzählt, die sie je nach Person einsetzt. Die Persönlichkeit der SHP hat Einfluss auf die Methoden und Techniken. Diese Aussage steht ohne Berücksichtigung der impliziten oder expliziten Anwendung fest. Darauf stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang mit dem Formalisierungsgrad. Auch hier besteht eine Wechselwirkung darin, dass die Person kein Bedürfnis hat, die Praxis mit der Theorie zu verbinden. Somit wirkt die Persönlichkeit auf den Formalisierungsgrad insofern, dass er sich schwergewichtig im Informellen und Halbformalisierten bewegt. Auch bezüglich Qualitätssicherung erfährt die SHP so keine Anregung durch die Theorie, womit die nächste Wechselwirkung feststeht. In diesem Fall institutionalisierte die SHP das Beratungsgefäss ‚runder Tisch‘. Diese Ergänzung im formalisierten Bereich entspricht nicht unserer Definition von Qualitätssicherung, steigert diese aus meiner Sicht jedoch deutlich. Daraus schliesse ich, dass die SHP durch ihre Entwicklung in der Beraterpersönlichkeit eine höhere Qualitätssicherung auf institutioneller Ebene erreichte.

Die Wechselwirkung unter drei Bereichen hat sich auf alle Bereiche erweitert. Somit stehen hier alle Bereiche professioneller Beratung in Wechselwirkung miteinander.

An diese Erkenntnis anschliessend folgen Interpretationen der dritten Komplexitätsstufe. Die Anzahl Jahre Berufserfahrung steht durch die Entwicklung während dieser Zeit in Wechselwirkung mit der Professionalität. Die Entwicklung fand in diesem Fall auf impliziter Ebene statt. Dies wiederum hängt mit der Beraterpersönlichkeit zusammen, welche die Professionalität in höherem Mass beeinflusst als beispielsweise die Anzahl Jahre Berufserfahrung. Die Begründung für diese Hypothese liegt im Interesse, in der Neugier, in einem gewissen Sinn für Wissenschaftlichkeit, etc., also alles persönliche Eigenschaften oder Forderungen der Institution, welche darüber bestimmen, was in welchem Ausmass expliziert wird.

→ *In diesem Fall hat die Beraterpersönlichkeit einen höheren Einfluss auf die Professionalität in der Beratung als die Anzahl Jahre Berufserfahrung.*

Mit dem ‚runden Tisch‘ schuf sie eine zusätzliche institutionelle Voraussetzung und war massgeblich an deren Entwicklung im Thema Beratung beteiligt. Dies ergibt in folgende Hypothese:

→ *Die SHP hat grösseren Einfluss auf die institutionellen Rahmenbedingungen bezüglich Beratung als die Institution auf die beratenden Kompetenzen der SHP.*

Die Aussagen zu den angewendeten Techniken sind durch die geringe Anzahl und durch implizites Anwenden aufgefallen. Und doch wirkte die SHP beim Erzählen sicher und erfolgreich in der Anwendung ihrer Technik, von mir als Strategien bezeichnet. Hier stellt sich folgende Frage mit Bezug auf Professionalisierung: Was für einen Gewinn erzielt die SHP durch eine höhere Professionalisierung? Eine Auseinandersetzung mit Theorie könnte die Spontaneität in der Interaktion gefährden. Darin scheint diese SHP eine hohe Qualität erreicht zu haben, und dies auf implizitem Niveau. Die Fragestellung regt dazu an, den Begriff ‚Professionalität‘ zu überdenken, welcher nach unserer Definition durch implizites und explizites Wissen und Handeln bestimmt ist, siehe Kapitel 4.6, 6.7.2 und 6.7.3.

Dann noch zum Verständnis der Interviewfragen und den Reaktionen darauf (siehe Anhang Punkt K.2): Verschiedene Interviewfragen verstand die SHP nicht sofort und fragte nach. Die Situation lief dann jeweils so ab: Ich setzte zu einer Erklärung an, und sie fiel mir ins Wort und kannte eine Antwort.

Diese Umstände fallen im Transkript nicht auf, weil die kurzen Sprecherwechsel in dem Sinne keinen Inhalt bringen und darum beim Transkribieren weggelassen wurden. Für die Interpretation des Falls sind sie jedoch von Bedeutung und darum an dieser Stelle erwähnt. Die Antworten auf meine Fragen fielen oft oberflächlich aus, selbst auf die drei Hauptfragen, welche die SHP zum ausholenden Erzählen ermuntern sollten. Ein weiterer Punkt ist meiner Ausdrucksweise zuzuschreiben. Ich denke, dass die Fragen teils für sie unvollständig formuliert waren. Für mich als Expertin und nach mehrfach geführten Interviews übergang ich manchmal Wörter, die für das Verständnis der SHP wichtig gewesen wären. Aus ihrem Verhalten und den Antworten interpretiere ich, dass die Fragen im Anspruch zu theoretisch waren und das Wissen und die Reflexion zum Thema Beratung der SHP überstiegen. Ich denke, dass sie sich dies nicht gerne eingestand und mir darum jeweils ins Wort fiel. Eine andere Erklärung kann auch durch die asymmetrische Kommunikation im Interview bestehen, welche ihr möglicherweise missfiel. Dies führe ich zumindest teilweise auf die Gewohnheit zurück, Expertin zu sein.

Abschliessend greife ich die Themen Rolle der SHP/Rollenklarheit und Expertenberatung nochmals auf, wobei ich mich auf den Text der Fallbeschreibung beziehe. Die SHP berät und handelt als Expertin und kann die Rolle der Beraterin nur jungen LP gegenüber einnehmen, bei welchen die natürliche Autorität durch den Altersunterschied und die Berufserfahrung besteht. Meine Hypothese ist, dass sich die SHP durch die Definition ihrer Rolle, in der sie sich, wie sie selbst sagt, unsicher ist, bei der Beratung der gleichaltrigen oder älteren LP erschwerte Bedingungen schafft. Wenn hingegen der Prozess bei der Beratung im Vordergrund steht, also die Entwicklung der LP, gibt es kein Gefälle, und dann ist es wirklich so, dass sie die Lösung nicht mit Sicherheit wissen muss (vgl. Abschnitt 55).

→ *Durch die eigene Definition der Beraterrolle als Expertin erschwert sich die SHP die Beratungsarbeit mit gleichaltrigen oder älteren LP.*

Grafik 7

7.8 Interview 8, gegenseitiges Interview der Forscherinnen

7.8.1 Fallbeschreibung

Miriam arbeitet seit anderthalb Jahren als schulische Heilpädagogin im Kanton Zürich. Sie schliesst ihre Ausbildung zur SHP im Frühling 2012 ab. Miriam arbeitet mit zwei LP zusammen an der Unterstufe. Sie haben festgelegte Zeitgefässe für Beratungen an ihrer Schule. Beratung wird von dem schulpsychologischen Dienst, von der Schulsozialarbeit und im interdisziplinären Team angeboten. Ihr Beratungswissen hat Miriam im Modul Beratung an der HfH und zusätzlich in einem NLP-Kurs (Neurolinguistisches Programmieren) erworben.

Auf die offene Frage gibt Miriam eine Antwort, in der drei Arten von Beratung vorkommen: Informell, indirekt und halbformalisiert. Sie hat also mit allen Formalisierungsgraden zu tun, wobei die informellen – wie bei den anderen SHP auch – täglich vorkommen in den so genannten ‚Zwischen-Tür-und-Angel-Gesprächen‘. Die wirklichen Beratungen finden bei ihr hauptsächlich in halbformalisierten Settings statt. Unter Expertenberatung fand ich in diesem Interview acht Textteile, unter Prozessberatung fünf Textteile; das heisst, Miriam berät tendenziell mehr als Expertin, die Prozesse sind aber auch bedeutsam und in ihren Beratungen ein Thema.

Bei der Auswertung der Codes fällt auf, dass Miriam über viel mehr explizite Kenntnisse der Beratungsansätze wie auch der Beratungsmethoden und -techniken verfügt als die Fälle 1 - 3: Ich fand acht Textteile bei dem handlungsorientierten kooperativen Ansatz, vier beim ressourcen- und lösungsorientierten Ansatz, davon sind drei weitere implizit. Fünf implizite Textteile liegen zur personorientierten Beratung vor. Bei den Techniken fand ich zum ‚aktiven Zuhören‘ insgesamt sieben Textteile, davon drei explizit, vier implizit, sechs Nennungen zu den ‚Fragen als Beratungstechnik‘ explizit, sowie je fünf explizite Nennungen zum ‚Paraphrasieren‘ und zum ‚Rapport herstellen‘. Somit weist von den interviewten SHP Miriam die meisten expliziten Beratungskennnisse auf.

Es befinden sich vierzehn Nennungen unter der halbformalisierten Beratung, vier zur direkten und wiederum vier zur indirekten Beratung. Diese Häufigkeit der Codes zeigt mir, dass Beratung ein fester Bestandteil des Berufsalltags von Miriam ist und dass sie mit ihrem Berufsauftrag als Beraterin bewusst umgeht.

Beim Setting gibt es unter den örtlichen Bedingungen nur einen Textteil, was sich – wie im Fall zwei – damit erklären lässt, dass dieser Faktor klar definiert und deshalb kein Thema ist. Miriam gewichtet diesen Faktor in der Wichtigkeit im Vergleich zu den beiden anderen Faktoren als ‚gering‘. Die zeitliche Bedingung sowie die Rollenklarheit sind mit je vier Textteilen vertreten. Diese Faktoren hat sie bei den Gewichtungsfragen unter ‚wichtig‘ eingeteilt. Eine mögliche Erklärung erfolgt in der Analyse.

Unter Qualitätssicherung fand ich in diesem Interview sieben Textteile, was im Vergleich zu den anderen Interviews hoch ist. Die Anteile der Nennungen unter ‚Rückmeldung anhören‘ und ‚Reflektieren‘ verteilen sich gleichmässig (jeweils drei und vier Nennungen), was zeigt, dass Miriam grossen Wert auf Rückmeldungen und deren Reflexion legt. Das beinhaltet ein grosses persönliches und fachliches Entwicklungspotenzial.

Ebenfalls viele Textteile fand ich unter Beratungspersönlichkeit, achtzehn insgesamt, wovon auffallend viele, nämlich zwölf, unter ‚Empathie‘ stehen.

7.8.2 Fallanalyse

In Miriams Fall sehe ich eine Wechselwirkung zwischen der Anzahl Berufsjahre und den Methodenkenntnissen, und zwar in dem Sinne, dass hier die theoretischen, expliziten Kenntnisse aus der Ausbildung präsent sind und dass sie durch die noch nicht so zahlreichen Praxiserfahrungen in deren Anwendung „mässig“ sicher ist: „Ich fühle mich mässig sicher, mir fehlt die Erfahrung“ (Abschnitt 10). Durch das persönliche Interesse an Beratung und die Spezialisierung auf dieses Thema im Rahmen der Forschungsarbeit zeigt sie vertiefte Kenntnisse auf diesem Gebiet. Die persönlichen Voraussetzungen für eine gute Beraterkompetenz scheinen durch die hohe Anzahl Codes unter Beraterpersönlichkeit, besonders unter ‚Empathie‘, vorhanden zu sein. Gelegenheit zu praktischen Erfahrungen hat Miriam seit einem Jahr, diese werden sich in den kommenden Jahren ihrer Berufstätigkeit mehren. Die Chancen auf Weiterentwicklung sind durch die hohe Reflexivität und des Strebens nach Qualitätssicherung durch die Einforderung von Rückmeldungen gross.

Es ist bei ihr von der LP abhängig, wie oft Beratungssituationen vorkommen. Während Beratungen in halbformalisierten Settings mit beiden LP etwa gleich oft vorkommen, gibt es in der informellen und indirekten Beratung einen grossen Unterschied in der Häufigkeit bei den einzelnen LP. Das könnte daran liegen, dass die Beziehung zur einen LP mehr informelle Kontakte erlauben als die Beziehung zur anderen LP. Dass die halbformalisierten Beratungen gleich oft vorkommen, liegt daran, dass diese in den offiziellen Besprechungszeiten ablaufen und diese institutionell festgelegt sind. Daraus ergeben sich für mich zwei Hypothesen:

- ➔ *Festgelegte Besprechungszeiten erhöhen die Häufigkeit der halbformalisierten Beratungen.*
- ➔ *Wenn die Beziehung zwischen LP und SHP auf der personellen Ebene nicht so gut harmoniert ist, sind die indirekten, informellen Beratungen seltener, die Wirkung der Beratungen – auch der halbformalisierten – ist geringer. Wenn die Beratungsbeziehung weniger gut ist, ist die Wirkung der Beratung auch geringer, unabhängig vom Formalisierungsgrad.*

Tipps von ihr, die sie den älteren LP gibt, werden von diesen wenig umgesetzt. Das sieht sie, weil sie jeden Tag mit den LP zusammenarbeitet. Deshalb setzt sie die handlungsorientierte kooperative Methode ein, weil mit deren Hilfe die LP das Gefühl haben, sie hätten die Idee gemeinsam erarbeitet, und sie so auch viel eher umsetzen. Das hat in Miriams Fall bestimmt auch damit zu tun, dass die LP doppelt so alt sind, wie sie und es für sie so schwieriger ist, von einer jüngeren Kollegin Ratschläge anzunehmen. Dies bestätigt auch eine zweite Aussage im weiteren Verlauf des Gesprächs: „Wenn ich versuche, transparent zu werden, was ich mache, wenn es auch darum geht, wie ich meine Rolle etwa umreisse in der Situation, dann merke ich, dass es blockiert“ (Abschnitt 46). Meine Hypothese dazu:

- ➔ *Jüngere SHP werden von älteren LP weniger als BeraterIn akzeptiert.*

Die folgende Aussage, wo Miriam über den Einsatz der Technik der Paraphrase spricht, zeigt, dass Training und Erfahrung sehr viel zur Entwicklung der Beraterkompetenzen beitragen: „Das setze ich jetzt etwas öfters ein oder getraue mich jetzt auch eher“ (Abschnitt 70).

Ich halte es für eine professionelle Lösung von Miriam, auf dem kooperativen Weg den Zugang zu ihren Kolleginnen zu suchen. Das ist für mich ein Indikator für gute Beraterkompetenzen. Da sehe ich eine Wechselwirkung zwischen Methodenkenntnissen und Professionalität in der Beratung.

Bei Miriam bekommt das Thema vom Ernstnehmen der Ratsuchenden mit ihrem Problem - wie bei Fall 2 – auch grosses Gewicht. Sie sagt: „Wenn ich nicht auf das Problem eingehe, sondern auch frage, was gut funktioniert hat im Umgang mit dem Schüler, welche Erfolge sie verbucht hat, dann war das für sie wie so ein Block. Sie hat sich auch schon umgedreht und wollte irgendwie weglaufen, also ich merke, für sie ist es wichtig, wenn sie vom Problem erzählen kann. Also wenn ich auf die Lösung fokussiere, schon von Anfang an ziemlich stark, dann fühlt sie sich wie nicht ernstgenommen.“ (Abschnitt 27). Das zeigt, dass der lösungsorientierte Ansatz nicht in jedem Fall geeignet ist, auch wenn schnelle Lösungen gesucht werden. Es kommt stark auf die Ratsuchenden an, ob er zuerst mit seinem Problem gehört und verstanden werden will, oder ob die Person das Problem nur nennt, um die Lösung darauf zu hören. Da sind situativ einsetzbare Beraterkompetenzen gefragt.

Bei der Gewichtungfrage wertet Miriam das Verständnis für die Ratsuchenden am stärksten: „Am wichtigsten ist mir die Person zu verstehen, ihre Beweggründe und Motivationen, die Stimmung in der problematischen Situation“ (Abschnitt 34). Das deutet auf einen implizit personenorientierten Ansatz hin.

Miriam fühlt sich wie der SHP im Fall 2 in Beratungssituationen als Expertenberaterin sicherer denn als Prozessberaterin. Im ersteren Fall kann sie sich vorbereiten, und das gibt ihr Sicherheit. Im letzteren Fall muss sie situativ reagieren, und dafür fehlt ihr nach ihren eigenen Aussagen die Erfahrung. Sie weiss das und möchte daran arbeiten.

➔ *LP mit weniger Berufsjahren fühlen sich als ExpertenberaterIn sicherer denn als ProzessberaterIn. Wenn aber explizite Kenntnisse in den beiden Beratungstypen vorhanden sind, entsteht das Bedürfnis, beides zu können. Das sind günstige Voraussetzungen für die Steigerung der Beraterkompetenzen und der Professionalität in der Beratung.*

Als Beraterpersönlichkeit scheint sie über die grundlegenden Eigenschaften ‚Empathie, Akzeptanz und Kongruenz‘ zu verfügen. Unter dem Code ‚Andere gibt es codierte Textteile, die auch auf die Eigenschaft Flexibilität schliessen lassen. Als sie gefragt wird, ob sie je nach Situation einen Unterschied macht in der Gesprächsführung, sagt sie: „Je nach dem, was drängt, sieht es dann auch anders aus“ (Abschnitt 40). Situativ handeln zu können – also flexibel (re)agieren – ist ein Indikator für Professionalität.

Miriam findet Regelmässigkeit und Verfügbarkeit für die Beratungsbeziehung wichtig. Hier geht es ihr hauptsächlich um den regelmässigen Austausch „auch auf der Metaebene“ (Abschnitt 45). Das zeigt mir, dass die Kommunikation und die Reflexion über die Sorgen und Nöte, aber auch darüber, was gut läuft in der alltäglichen Zusammenarbeit, ein wesentlicher Teil ihrer Arbeit als SHP ist. Sie erwähnt auch Verbindlichkeit, die ich unter dem Code ‚Beziehungsebene‘ eingeordnet habe. Vertrauen schaffen erwähnt sie dreimal, was ich unter ‚Beraterpersönlichkeit‘, ‚Andere‘ codiert habe. Diese Aussagen interpretiere ich als Indikatoren für gute Beraterkompetenzen und für Professionalität in ihrer Beratungsarbeit.

Nebst ihrer explizit kooperativen Orientierung zeigt der folgende Abschnitt aus dem Interview die Grundeinstellung von Miriam für die Berater- und für die Arbeitsbeziehung: „Ich fände es schöner, wenn es Kooperation wäre, also mehr als Zusammenarbeit. In der Kooperation selbst sind verschie-

dene Faktoren drin, die in der Zusammenarbeit nicht drin sind, zum Beispiel das konkurrenzlose Nebeneinander“ (Abschnitt 44). Diese kooperative Haltung zeigt ebenfalls ihren Wunsch, dass die LP „merkt, dass wir gemeinsam mehr erreichen als alleine“ (Abschnitt 54).

➔ *Kooperation ist der Schlüssel für eine gute Berater- und Arbeitsbeziehung.*

Auch wenn Miriam sich als Prozessberaterin noch unsicher fühlt, zeigen ihre Äusserungen einige Kompetenzen als Prozessberaterin: Sie ist diejenige, die die Struktur vorgibt, das Gespräch lenkt und für die Einhaltung der zeitlichen Vorgaben verantwortlich ist. „Ich merke da so eine gewisse Effizienz und um die sind sie [die LP, Anm. d. Verf.] dankbar“ (Abschnitt 50).

Miriam braucht einige Techniken explizit, am meisten ‚Paraphrasieren‘, und dies in verschiedenen Situationen, aber auch ‚aktives Zuhören‘, ‚Fragen als Beratungstechnik‘ und ‚Rapport herstellen‘. Die Anwendung verschiedener Techniken ist ein Indikator für Professionalität in der Beratung.

Meine Schlussfolgerungen aus diesem Interview:

- Festgelegte Besprechungszeiten erhöhen die Häufigkeit der halbformalisierten Beratungen.
- Wenn die Beratungsbeziehung weniger gut ist, ist die Wirkung der Beratung auch geringer, unabhängig vom Formalisierungsgrad.
- Jüngere SHP werden von älteren LP weniger als BeraterIn akzeptiert.
- LP mit weniger Berufsjahren fühlen sich als ExpertenberaterIn sicherer denn als ProzessberaterIn.
- Wenn explizite Kenntnisse in den beiden Beratungstypen vorhanden sind, entsteht das Bedürfnis, beides zu können.

Grafik 8

7.9 Zusammenfassung der Ergebnisse

7.9.1 Einleitung

In diesem Kapitel sind die Hypothesen dargestellt. Die Bündelung und Systematisierung der Hypothesen dient als Darstellung der Ergebnisse. In der Forschungsarbeit existieren zwei verschiedene Arten von Hypothesen:

- **Theoriegeleitete Hypothesen** entstanden aus der Theoriearbeit und beziehen sich auf die Forschungsfragen.
- **Fallbezogene Hypothesen** entstanden durch die Analyse der Fälle. In der Darstellung der Ergebnisse sind die Hypothesen der Fälle 1 bis 3 und 5 bis 7 aufgeführt. Die Hypothesen aus unseren eigenen Interviews (Interview 4 und 8) werden auf Grund der unterschiedlichen Voraussetzungen nicht mit den Ergebnissen aus dem Feld dargestellt.

Der Aufbau dieses Unterkapitels richtet sich nach den zwei Hypothesenformen.

7.9.2 Hypothesen aus der Theoriearbeit

Für die Darstellung der theoriegeleiteten Hypothesen haben wir eine Matrix erstellt (siehe unten). Diese Matrix umfasst alle fünf Bereiche, welche professionelle Beratung im pädagogischen Umfeld charakterisieren. Hinzu kam der Bereich ‚Verschiedenes‘, weil auch Hypothesen entstanden, welchen nicht oder nur teilweise den fünf Bereichen zugeordnet werden können.

	Formalisierungsgrad	Methoden und Techniken	Qualitätssi- cherung	Beraterbezie- hung	Verschiedene
Formalisierungsgrad	<i>A) Beratung in der Schule hauptsächlich spontan, ‚zwischen Tür und Angel‘, und in Form von Tipps und „rezeptartigen Ratschlägen“ stattfindet und weniger unter Bedingungen, die einer professionellen Beratung entsprechen.</i>	<i>B) In den meisten Schulen ist das Konfliktpotenzial von Experten- und Prozessberatung vorhanden.</i>			
Methoden und Techniken					
Qualitätssicherung					
Beraterbeziehung		<i>C) Die Dimension der Beziehungsebene in der Beratung zwischen SHP und LP spielt im Vergleich zum Setting und Methodenrepertoire eine übergeordnete Rolle.</i>			

Tabelle 2: Hypothesen aus der Theoriearbeit

- A) Diese Art von ‚Beratung‘ findet in allen untersuchten Fällen statt. Somit ist diese Hypothese bestätigt, muss aber ergänzt werden: Die Flüchtigkeit dieser Beratung ist den befragten SHP bewusst und wird in allen Fällen durch halbformalisierte Beratungen ergänzt. Beide Situationen („Zwischen-Tür-und-Angel-Gespräche“ sowie halb- und starkformalisierte Beratung) kommen vor, beide sind nötig, beide sind richtig. Wichtig dabei ist die Kompetenz der SHP, zwischen den beiden unterscheiden und sich in den beiden Situationen angemessen verhalten zu können.
- B) Die Erwartungen an die Beratung sind widersprüchlich: Während die Einen konkrete Lösungen oder Handlungsalternativen erwarten, möchten die Anderen im Prozess des gegenseitigen und kooperativen Einvernehmens mögliche Lösungen entwickeln (siehe Punkt 4.11). Die Erwartung von konkreten Lösungen wird überall erwähnt. Nennungen zum Prozess sind bis auf das Interview 5 überall vorhanden. Auffällig ist, dass die Anzahl Nennungen zur Prozessberatung in allen Interviews tiefer ausfiel, als Nennungen zur Expertenberatung. Auf Grund langjähriger Berufserfahrung und Weiterbildungen können LP ebenso sehr Experte sein in pädagogischen Fragen wie die SHP. Der Unterschied besteht dann in der anderen Perspektive, welche die Klassenlehrperson durch die Klassenverantwortung und die SHP durch die heilpädagogische Ausbildung einnehmen.
- C) Wir haben folgende Wechselwirkung zwischen den Aspekten Beziehungsebene, Beraterpersönlichkeit und Methodenrepertoire festgestellt: Die Persönlichkeit des Beraters hat Einfluss einerseits auf die Beziehungsebene, andererseits auf das ‚Wie‘ der Nutzung der Methoden.

7.9.3 Hypothesen aus den analysierten Fällen

Hier ist die Anzahl der Hypothesen aus den Fällen tabellarisch dargestellt. Es treten drei Häufungen im Bereich Formalisierungsgrad, Methoden und Techniken und Beraterbeziehung auf.

	Formalisierungsgrad	Methoden und Techniken	Qualitätssicherung	Beraterbeziehung	Verschiedene
Formalisierungsgrad	1	4		1	2
Methoden und Techniken					
Qualitätssicherung		1			
Beraterbeziehung		4			5
Verschiedenes					2

Tabelle 3: Hypothesen aus den analysierten Fällen

Die folgenden Hypothesen entstammen den analysierten Fällen und sind auf Grund der Übersichtlichkeit nicht tabellarisch dargestellt. Bei der Zuordnung beziehen wir uns jedoch auf die Bereiche in der Tabelle 3. Die Zuordnung zum entsprechenden Tabellenfeld ist den Überschriften zu entnehmen. Einige Hypothesen sind unter mehreren Bereichen aufgeführt, weil sie mehrere Dimensionen der Beratung umfassen. Die Zahl vor der Hypothese zeigt jeweils die Nummer des Falls.

A) Zusammenzug und Auswertung im Bereich Formalisierungsgrad

Formalisierungsgrad – Formalisierungsgrad

3: Die „Zwischen-Tür-und-Angel-Beratung“ gehört zum Berufsalltag. Es geht nicht darum, diese Art von „sich beraten“ auszumerzen, sondern vielmehr darum, dass die in diesem Austausch auftauchenden Probleme nachher in professionellen, bzw. halbformalisierten (und je nach Fall und Bedarf auch in stark formalisierten) Experten- und Prozessberatungen angeschaut werden.

1: Die Aussage von SHP 1 bestätigt unsere Hypothese, wonach die LP konkrete Lösungsvorschläge hören wollen.

2: Fall 2 zeigt, dass Beratung auch dann in Form von „rezeptartigen Ratschlägen“ stattfindet, wenn die Bedingungen eine professionelle Beratung ermöglichen!

4: Festgelegte Besprechungszeiten erhöhen die Häufigkeit der halbformalisierten Beratungen.

5: Kongruenz, Empathie und Akzeptanz sind dominierende Bereiche der Beraterpersönlichkeit, wenn es um gelingende Beratung geht, und drängen die Frage nach Experten- oder Prozessberatung in den Hintergrund.

Formalisierungsgrad – Methoden und Techniken

2: *Theoretische Kenntnisse über Methoden und Techniken reichen nicht aus, um diese praktisch anzuwenden. SHP möchten sich bei deren Ausübung sicher fühlen, bevor sie sie in ihrem Berufsalltag anwenden. Das erfordert Übung und ein Training der Methoden und Techniken.*

1: *Beratungsschemata greifen erst, wenn sie situativ passend eingesetzt werden. Das bedingt eine gute Beraterkompetenz. Diese Kompetenz ist wiederum teilweise erlernbar, trainierbar und teilweise durch Selbsterfahrung und Selbstreflexion entwickelbar.*

2: *In der Alltagspraxis wird nicht konsequent nach einem bestimmten Ansatz bzw. nach einer bestimmten Methode beraten, sondern es werden verschiedene Ansätze und Methoden gemischt angewendet.*

3: *Mit wachsender Anzahl Berufsjahren geht die Beratungsarbeit der SHP vermehrt stärker aus von konkreten Alltagssituation und weniger von theoretischen Überlegungen aus.*

5: *Tritt der SHP wie in diesem Fall als Experte auf, setzt dies gewisse Fertigkeiten in der Beratungstechnik voraus.*

5: *Die Kombination der Expertenberatung mit den praktizierten Beratungsansätzen /-methoden entscheidet über gelingende Beraterbeziehung.*

6: *Je formeller der SHP arbeiten kann, desto stärker ist er in der Entwicklung seiner Techniken und Methoden gefordert.*

7: *Je höher der Formalisierungsgrad ist, desto eher werden Methoden- und Techniken verwendet.*

Formalisierungsgrad - Beraterbeziehung

1: *Beratung zwischen SHP und LP ist nicht freiwillig, sondern institutionell angeordnet. Wenn die ratsuchende LP das nötige Vertrauen und Offenheit nicht mitbringt, kann das ein Gelingen der Beratung erschweren.*

2: *Damit LP nicht als „Nicht-Wissende“ erscheinen, könnte mit ein Grund sein, weshalb Beratungen durch SHP nicht als solche deklariert werden, sondern indirekt in die „Besprechungen“ einfließen.*

3: *Trotz halbformalisiertem Setting ist die Beratung informell, wenn der Rollenwechsel von der freundschaftlich-kollegialen Lehrerkollegin zur Rolle der Expertin nicht stattfindet.*

3: *Diese SHP berät mehrheitlich informell, weil diese Form von Austausch dem Gespräch zwischen Freundinnen am meisten gleicht.*

3: *Professionalität in der Beratung kann nicht nur am Formalisierungsgrad gemessen werden. Eine stimmige Beraterbeziehung kann mehr zum Gelingen der Beratung beitragen, als ein höherer Grad der Formalisierung.*

4: *Wenn die Beziehung zwischen LP und SHP auf der personellen Ebene nicht harmonisiert ist, sind die indirekten, informellen Beratungen seltener, die Wirkung der Beratungen – auch der halbformalisierten - ist geringer. → Wenn die Beratungsbeziehung weniger gut ist, ist die Wirkung der Beratung auch geringer, unabhängig vom Formalisierungsgrad*

4: Jüngere SHP werden von älteren LP weniger als BeraterIn akzeptiert.

5: Kongruenz, Empathie und Akzeptanz sind dominierende Bereiche der Beraterpersönlichkeit, wenn es um gelingende Beratung geht, und drängen die Frage nach Experten- oder Prozessberatung in den Hintergrund.

Allgemein zum Formalisierungsgrad ergaben sich folgende Feststellungen: Mit zunehmendem Formalisierungsgrad werden mehr Techniken explizit genannt. Die Feststellung gilt in den Fällen 1 bis 3. Beim Fall 6 entstand die Hypothese, dass die klare Expertenrolle, auf der Seite der SHP und der Lehrpersonen, den Formalisierungsgrad steigert. Dies steht in Verbindung mit einer hohen Rollenklarheit. Die Lehrpersonen wollen etwas wissen und wollen sich mit der SHP treffen, was örtliche und zeitliche Vereinbarungen mit sich bringt. Diese sind ein Indikator professionellen Beratungshandelns, wie im Kapitel 4 durch die ‚deutliche Abgrenzung der Beratung von alltäglichen Situationen‘ dargestellt ist.

Aus dem Fall 6 stammt die Hypothese, dass bei zunehmendem Formalisierungsgrad die Anforderung im Einsatz von Techniken und Methoden steigt. Dies würde bedeuten, dass ein höherer Formalisierungsgrad zu einer gesteigerten Professionalität führt, was wiederum die Unterstützung der Institution als sinnvoll erscheinen lässt. Die Frage ist hier, wie viel Professionalität die SHP zur Arbeit im pädagogischen Bereich braucht und was das Umfeld im Moment an Rollenklarheit verträgt. Dabei denken wir an jüngere SHP, welche mit älteren Lehrpersonen zusammen arbeiten. Im Fall 7 wies die SHP darauf hin, dass sie die Beraterrolle bei jüngeren Lehrpersonen einnehmen kann, bei älteren LP hingegen nicht.

B) Zusammenzug und Auswertung im Bereich Methoden und Techniken

Methoden und Techniken – Qualitätssicherung

4: Der Grad der explizit eingesetzten Methoden und Techniken beeinflusst die Qualitätssicherung direkt.

Fragestellungen zu dieser Hypothese fließen im Experteninterview in der Leitfrage 2 ein.

Methoden und Techniken – Beraterbeziehung

4: Die Wahrnehmung und Ausführung der Rolle als SHP beeinflusst das Ausmass und den Einsatz der Methoden, der Techniken und der Qualitätssicherung.

6: In diesem Fall haben die beratenden Aktivitäten in der Freizeit einen höheren Einfluss auf das Beratungshandeln, weil institutionelle Vorgaben und Angebote diesbezüglich fehlen.

7: Bei dieser SHP haben sich durch die langjährige Beratertätigkeit die Beratungsansätze, in welchen sie sich wohl fühlt, stärker implizit entwickelt.

5: Die Kombination der Expertenberatung mit den praktizierten Beratungsansätzen /-methoden ist massgebend für die gelingende Beraterbeziehung.

Die Rollenklarheit hat sich als wichtiger Punkt im Beratungshandeln der SHP herausgestellt und wurde mit dem Experten diskutiert, siehe Leitfrage 1. Die Hypothesen aus den Fällen 5, 6 und 7 wurden in der Leitfrage 2 mit dem Experten diskutiert.

B) Zusammenzug und Auswertung anderer Hypothesen

Verschiedenes – Formalisierungsgrad

6: *Institutionalisierte Beratungsangebote stehen in Zusammenhang mit dem Formalisierungsgrad. Diese schaffen ein Bewusstsein für Beratung, welche der SHP für die Arbeit nutzen kann.*

7: *Durch die eigene Definition der Beraterrolle als Expertin erschwert sich die SHP die Beratungsarbeit mit gleichaltrigen oder älteren LP.*

Verschiedenes – Beraterbeziehung

4: *Kooperation ist der Schlüssel für eine gute Berater- und Arbeitsbeziehung.*

5: *Der SHP hat mit seinen Voraussetzungen und seiner Beraterpersönlichkeit mehr Einfluss auf die institutionellen Voraussetzungen, als es umgekehrt der Fall ist.*

6: *Durch das Beraterwissen dieses SHP findet eine Entwicklung auf institutioneller Ebene statt.*

6: *Das persönliche Interesse an Beratung hat stärkeren Einfluss auf die Professionalität als die Dauer der Berufserfahrung.*

7: *Die Persönlichkeit der SHP mit ihren Bedürfnissen, Neigungen, Fähigkeiten, Interessen und , ihrer Grundhaltung ist Grundlage für die Entwicklung von professionellem Beratungshandeln im Berufsalltag.*

7: *In diesem Fall hat die Beraterpersönlichkeit einen höheren Einfluss auf die Professionalität in der Beratung als die Anzahl Jahre Berufserfahrung.*

Die Beraterpersönlichkeit und das Interesse haben mehr Einfluss auf das professionelle Beratungshandeln als die Berufserfahrung. Diese Erkenntnis fließt im Experteninterview unter der Leitfrage 1 ein (vgl. Anhang Punkt M1).

Im Kapitel 4 ist die Rede von der Beraterpersönlichkeit. Der persönliche Stil bestimmt in starkem Masse die Rollen und Interventionen des Beraters. Der persönliche Stil ist in jedem Fall hervorgetreten und brachte ein eigenes Beraterprofil mit sich. Im Fall 5 tritt der persönliche Stil der SHP ausgeprägt hervor. Die SHP scheint erfolgreich Expertenberatung zu betreiben und gewisse Fertigkeiten in der Beratungstechnik auf diese Rolle abgestimmt vorliegen zu haben. Die Konsequenz aus diesem Zusammenspiel ist Kongruenz im Beratungshandeln. Daraus ergibt sich für uns die Schlussfolgerung, dass es nicht auf die praktizierten Beratungsansätze ankommt, sondern auf die Abstimmung der Techniken auf die Ansätze und auf die Persönlichkeit der SHP.

Verschiedenes – Verschiedenes

4: *LP mit weniger Berufsjahren fühlen sich als ExpertenberaterIn sicherer denn als ProzessberaterIn. Wenn aber explizite Kenntnisse in den beiden Beratungstypen vorhanden sind, entsteht das Bedürf-*

nis, beides zu können. Das sind günstige Voraussetzungen für die Steigerung der Beraterkompetenzen und der Professionalität in der Beratung.

6: Der SHP entwickelt das Rollenverständnis der Heilpädagogik.

7: Die SHP hat grösseren Einfluss auf die institutionellen Rahmenbedingungen bezüglich Beratung, als die Institution auf die beratenden Kompetenzen der SHP.

Hier stellt sich heraus, dass eine starke Wechselwirkung zwischen der Institution und dem Beratungsalltag der SHP besteht. Das wurde im Leitfaden für das Experteninterview unter der Leitfrage 1 thematisiert.

Entweder profitiert die SHP von institutionellen Rahmenbedingungen, welche ein Bewusstsein für Beratung schaffen, das die SHP wiederum für die Beratung im Arbeitsalltag nutzen kann. Es kann aber auch sein, dass wie im Interview 7 ein halbformalisiertes institutionalisiertes Beratungsgefäss den Beratungsalltag im informellen und indirekten Formalisierungsgrad ergänzt. Oder dann ist es so, dass die SHP durch ihre Beratungsarbeit Entwicklungsarbeit an der Institution leistet, wie es in den Fällen 2, 3, 6 und 7 vorliegt. Aus der systemischen Perspektive verdeutlicht und erklärt folgendes Zitat die festgestellten Wechselwirkungen anschaulich: „alle Elemente des Systems sind wie in einem Mobile miteinander verbunden; im Einzelnen finden sich die Bewegungen des Ganzen wieder; Bewegungen Einzelner übertragen sich auf das Ganze.“ (Schwing & Fryszer, 2006, S. 24. Wer auf wen Einfluss nimmt, hängt von der Professionalität des Beratungshandelns der SHP und den institutionellen Voraussetzungen ab. Aus den Antworten auf die Faktenfragen ist zu sehen, dass die Institutionen über ein geringes bis gar kein Beratungsangebot verfügen und somit die SHP, sofern sie Interesse für Beratung zeigt, oder diese wie im Fall 6 sogar in der Freizeit betreibt, ein Mehrwissen mitbringt, das teilweise die Anforderungen in der Institution weit übertrifft.

8 Experteninterview und Schlussfolgerungen zur Forschungsarbeit

8.1 Einleitung

Das Ziel des Experteninterviews besteht im Einholen zusätzlicher Aussagen und Einschätzungen zu den Resultaten der analysierten Fälle der befragten SHP, und gleichzeitig dient es der Validierung unserer Erkenntnisse (siehe Kapitel 6.5.3).

Wir konnten den HfH-Dozenten Chris Piller für unser Experteninterview gewinnen und mit ihm eine Person als „Inhaber spezifischer gültiger Kenntnisse und Informationen“ (siehe Punkt 6.5.3) gewinnen.

Die Analyse dieses Interviews enthält eine doppelte Deutung: Erstens das Deutungswissen des Experten, zweitens die Abstraktions- und Systematisierungsleistung durch uns Forschende (vgl. 6.5.3).

Der Experte wurde vor dem Interview über die einzelnen Themenbereiche informiert, wir stellten jedoch während des Interviews verschiedene Fragen, wobei wir den gleichen Leitfaden wie in den kollegialen Interviews benutzten, bei dem sich aber situativ leichte Abweichungen ergaben.

8.2. Analyse des Experteninterviews

Auf die erste Leitfrage, wie der Experte **Professionalität in der Beratung** zwischen SHP und LP definiert, gab er eine Antwort, die das Wesentliche der Problematik anspricht: „Es ist noch eine schwierige Frage insofern, als der Beratungsauftrag einfach ein Teil des Auftrags der schulischen HeilpädagogInnen ist, nicht nur BeraterIn“ (Abschnitt 2, Anhang Punkt M.3). Als solche wird erwartungsgemäss eine SHP nicht so professionell beraten, wie eine speziell dafür ausgebildete BeraterIn. Wenn jemand aber dafür ausgebildet und in dieser Funktion als Fachperson für eine Beratung herangezogen wird, dann kann von ihrer Professionalität erwartet werden. Das meint der Experte wenn er sagt:

Wenn dann die Beratung als solche definiert ist, dann würde ich an diese Beratung die gleichen Ansprüche stellen, wie an eine professionelle Beratung. Sonst ist es eher ein kollegialer Austausch, und im weitesten Sinne eine Kollegiale Beratung, so wie man das zum Beispiel in der Intervisionsgruppe macht. Und diese Grenze, die finde ich noch schwierig zu definieren auf Grund der beruflichen Situation und auf Grund der Settings (Abschnitt 2).

Um diese Grenze besser zu finden, werden wir diese **verschiedenen Arten von Austausch** definieren.

Die Unsicherheit über die Aufgabe als BeraterIn sieht der Experte im „unklaren Berufsauftrag“ (Abschnitt 6). Er korrigierte dann diese Formulierung und sagte: „Er ist schon klar definiert, aber das Setting nachher ist nicht mehr so klar definiert“ (Abschnitt 6). Warum das so ist und welche Auswirkungen das auf die Beratungen zwischen SHP und LP hat, führen wir nachfolgend weiter aus.

Der Berufsauftrag der SHP, die LP in ihrem Team beratend zu unterstützen, ist ein wichtiger und ernst zu nehmender Auftrag: Wie wir aus den Interviews erfahren, ist es für die LP entlastend zu wissen, dass sie im Berufsalltag nicht alleine sind mit ihren Problemen, dass sie von einer Kollegin ernst genommen und angehört werden. Ausserdem fördert der „kollegiale Austausch“ zwischen SHP und LP die Reflexion über den eigenen Unterricht, methodisch-didaktisch ebenso wie interaktionistisch. Sie kann unserer Meinung nach dazu beitragen, dass die Beteiligten – LP wie die SHP - ihre Perspektiven erweitern.

Am klarsten ist die Abgrenzung des kollegialen Austausches zur **stark formalisierten Beratung**, weil in diesem Fall das Setting klar definiert ist und die beratende Person eine Ausbildung als BeraterIn vorweisen muss. Wie der Experte sagt: „Und wenn in einer Institution irgendwo im Organigramm steht, wir bieten heilpädagogische Beratung an, dann muss diese Person eine Beratungsausbildung haben!“ (Abschnitt 16). Das kann die Ausbildung zur SHP nicht bieten, weil das dann ein anderer Beruf wäre, wie wir das nachstehend noch ausführlicher zeigen werden.

SHP sind Experten für heilpädagogische Fragen. Je nach Persönlichkeit und Erfahrung können LP ebenso Experten sein durch ihre pädagogische Ausbildung, Weiterbildung und langjährige Erfahrung. In diesem Sinne ist es berechtigt, wenn wir von kollegialem Austausch bzw. **Kollegialer Beratung** reden, in welcher die Beziehung nicht nur auf der persönlichen, sondern auch auf der funktionalen Ebene symmetrisch ist. Das hat die SHP im Fall 3 so geschildert mit dem Unterschied, dass sie zu zweit nicht methodisch vorgeht, nur wenn mehrere Personen am Austausch teilnehmen.

In den von uns untersuchten Settings sind die Beratungen wenig formalisiert, der Formalisierungsgrad ist aber nicht der einzige Indikator für eine gute Beratung. Qualitätssteigernd sind Faktoren wie Theoriewissen, Erfahrungswissen, Kenntnisse von Beratungsmethoden und Techniken, womit wir mit dem Experten übereinstimmen. „Erfahrungswissen haben, das ist per se keine schlechte Beratung. Von einer professionellen Beratung, das ist das gleiche Thema, würde ich erwarten, dass sie einigermaßen sagen kann, was das für ein Theoriegebilde im Hintergrund ist, und warum sie die Frage jetzt genau so stellt“ (Abschnitt 32).

Stark formalisiertes oder halbformalisiertes Setting kann angemessen oder nicht angemessen sein, es liegt an der BeraterIn zu entscheiden, was passend ist: „Die Beraterin entscheidet, ich mache etwas Formalisiertes oder Halbformalisiertes, oder ich mache eine offene Diskussionsrunde“ (Abschnitt 18). Das heisst, nicht der Formalisierungsgrad entscheidet, ob die Beratung professionell ist, sondern eine professionelle BeraterIn entscheidet, ob ein stark formalisiertes, ein halbformalisiertes oder ein informelles Setting zu der gegebenen Situation am besten passt. Da macht sich das Primat der Beraterkompetenz bemerkbar.

Der Experte redet über **Beratung im engeren und im weiteren Sinne**. Was ist laut Experten im engeren Sinne eine Beratung? Er meint, wenn eine Person sich entscheidet: „Ich frage jemanden an und definiere das offiziell als eine Beratung“ (Abschnitt 10). In unserem untersuchten Setting ist das selten der Fall. Wenn SHP und LP sich als KollegInnen „beraten“ im weiteren Sinne, „dann bekommt das Ganze mehr einen Intervisionscharakter: `Wir sprechen jetzt über Beobachtungen, die wir im Unterricht gemacht haben. Bei mir sieht es so aus, bei dir so. Was lernen wir daraus?`“ (Abschnitt 10). Es gibt einen grossen Unterschied, wie der Experte betont: Da „gibt’s wie einen grossen Sprung von dieser impliziten Beratung zur professionellen Beratung“ (Abschnitt 24). Diesen grossen Sprung macht die beratende Person, indem sie die entsprechende **Grundhaltung** einnimmt: „Wenn es zu einer solchen Beratung kommt, dann denke ich, muss die beratende Person, also die SHP, innerlich wie einen Schalter umlegen oder muss als eine andere Person dazusitzen: `Ich bin jetzt Beraterin`“(Abschnitt 10).

In diesem Zusammenhang nennt der Experte als förderliche Bedingung das **klar definierte Setting**, das auch „mit den entsprechenden Gefässen oder Stunden bestückt ist“ (Abschnitt 6) und die andererseits als Beratung definierten Stunden bezahlt werden, wie das die SHP in den Fällen 1, 3, 6, 7 auch zu den förderlichen Bedingungen zählen. Hinderlich findet er dementsprechend, wenn solche Gefässe nicht festgelegt sind, was zu diesen „Tür-und-Angel-Gesprächen“ führt, auf die keine vertiefenden Gespräche folgen: „Dann kommt ihnen in der Türe noch etwas in den Sinn, und genau das wäre ein Thema, das man besprechen müsste“ (Abschnitt 6). Wir haben in unserer Forschungsarbeit festgestellt, dass diese „Tür-und-Angel-Gespräche“ überall stattfinden, was auch konstruktiv genutzt werden kann, wenn die dort angesprochenen Probleme nachher in einem halbformalisierten Setting vertiefter angeschaut werden. Das kann in Form von einem kollegialen Austausch oder in Form von einer kollegialen Beratung stattfinden. Die meisten Themen können so ausdiskutiert werden. Falls ein Problem auf diesem Wege nicht gelöst werden kann, kann weiter darüber entschieden werden, ob Beratung in stark formalisiertem Setting aufgesucht wird.

Beratung im engeren Sinne kann professionell oder nicht professionell sein, genauso wie Beratung im weiteren Sinne auch. Eine nicht professionell zur BeraterIn ausgebildete Person kann durch Arbeit an sich eine solche **Beraterpersönlichkeit** entwickelt haben und trotz informeller oder halbformalisierter Settings ebenso gut beraten wie eine ausgewiesene BeraterIn in einem stark formalisierten Setting. Das meint der Experte, wenn er sagt: „Es gibt sicher sehr viele Personen, die gute Beratungsarbeit leisten, ohne dass sie explizit sagen können, woher ihre Technik kommt“ (Abschnitt 32). Ein Beispiel für eine solche Beratungsarbeit ist die SHP im Fall 1, die viele implizite Beraterkompetenzen vorweist und sagt: „Ich weiss nicht, welche Theorie das ist, aber das ist meine“ (Anhang Punkt D.3, Abschnitt 81).

Der Experte redet vom Intervisionscharakter der Beratung zwischen SHP und LP. Diese Auffassung finden wir auch im Fall 2. **Intervision** ist eine kollegiale, selbstorganisierte Beratungsform, in der Probleme und Themen des Berufsalltags bearbeitet werden. Eine Gruppe Gleichrangiger durchdenkt aktuelle Aspekte und entwickelt gemeinsam Lösungen. Das Wissen und die Erfahrungen aller werden genutzt und führen zum Gewinn für den Bringer/die Bringerin eines ‚Falls‘ sowie zur Erweiterung der Handlungskompetenz aller Beteiligten (vgl. Hendriksen 1999). Was die Intervision vom kollegialen Austausch hauptsächlich unterscheidet, ist das methodische Vorgehen nach einem theoriebegründeten Leitfaden. Diese Unterscheidung trafen wir in der Analyse des Falls 3. In dieser lehnte die SHP den Begriff Beratung ab und sprach in der Zweiersituation SHP und LP von Austausch. Als Grund dafür nannte die Person aus Fall 3, dass sie weder eine Methode noch einen Leitfaden benutzte.

Zum Beratungssetting gehört auch eine Ratsuchende. Der Experte macht darauf aufmerksam, dass auch dieser Teil des Settings nicht immer klar definiert ist: „Wer ist diese zu beratene Person? Ist das die Regellehrperson? Und wo ist dann der Unterschied zwischen: ‚Wir sprechen über unseren Unterricht.‘, und ‚Wo beginnt eine eigentliche Beratung?‘“ (Abschnitt 8). Diese Grenze ist oft schwierig auszumachen, deshalb ist die Klarheit über die Rollen wesentlich für eine professionelle Beratung.

Der Experte unterscheidet ausdrücklich zwischen den Bezeichnungen **Rolle und Funktion** als SHP. Deshalb gingen wir der Bedeutung dieser Bezeichnungen genauer nach: *Funktionen* definieren die *Arbeit*, beziehungsweise den Beitrag, welche an einem bestimmten Platz der Organisation zu leisten sind (vgl. Seliger, 2008).

Rollen beschreiben die *Verhaltenserwartungen*, die an Inhaber von Positionen und Funktionen gerichtet werden. Jede Organisation kennt die geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze, wie man sich in der Schule als LP und SchulleiterIn, oder in der Wirtschaft als Verkaufsleiter oder Assistenz der Geschäftsleitung zu verhalten hat. Rollenzuschreibungen stehen aber meist nicht in einem Organisationshandbuch. Sie müssen von Neuankömmlingen oft erst durch Erfahrungen im Betrieb herausgefunden werden. Rollen haben daher mehr mit der Kultur einer Organisation als mit deren Strukturen zu tun. Rollen helfen bei der Klärung der Frage: Wer bin ich (hier) und was soll und darf ich (hier) tun? (vgl. ebd.).

Als SHP sind wir immer auch in einer Rolle, an die zahlreiche Verhaltenserwartungen gerichtet sind, wie bspw. die Erwartung von konkreten Lösungsvorschlägen, welche LP in Beratungssituationen an die SHP haben (vgl. Kapitel 7.8 Punkt B). In dieser Situation wird die SHP in die Rolle der ExpertIn gedrängt. Je klarer diese Erwartungen sind, umso eher können wir entscheiden, welche Rolle wir

einnehmen und wie wir sie ausführen möchten. Einen Rahmen für diese Aushandlungsprozesse liefert im Allgemeinen die Beschreibung der Aufgabenbereiche, die eine allgemeine Verhaltensorientierung geben. Aber die Frage, "Was ist meine Rolle als SHP in *dieser* Schule?", kann jede SHP nur über den Umweg des Aushandelns mit den MitarbeiterInnen, den LehrerkollegInnen klären. Wie wichtig diese Klärungsarbeit für die Rollenklarheit ist, wurde in unserer Forschungsarbeit bestätigt. Die Person aus dem Fall 7 betonte die Bedeutung der Rolle am deutlichsten.

Durch die **verschiedenen Rollenerwartungen** können die Grenzen sowohl auf der Funktionsebene als aber auch auf der Beziehungsebene verschwimmen: Die SHP ist in erster Linie Mitarbeiterin in diesem Setting, und dann wird es schwierig, plötzlich in einer anderen Funktion, nämlich in der einer BeraterIn, aufzutreten. Diese Schwierigkeit spricht der Experte an:

Zum anderen Teil ist sie [die SHP, Anm. d. Verf.] im gleichen Setting auch als Mitarbeiterin und ich denke, da ist schon die erste Schwierigkeit angesprochen. Wann bin ich in der Funktion als Beraterin im Schulzimmer oder in der Besprechung, und wann bin ich in der Funktion als Kollegin in dieser Besprechung. Ich nehme jetzt absichtlich nicht das Wort: In der `Rolle` der SHP, denn es ist keine Rolle, sondern es ist ein Berufsauftrag (Abschnitt 2).

Der Experte verdeutlicht den Unterschied zwischen Rolle und Funktion unter anderem auch in der Aussage: „Ist diese Person hoch in Not, dann übernehme ich eine andere Rolle – und jetzt bin ich wirklich bei der Rolle –, als wenn sie im Kompetenz-Modus laufen und ein bisschen mehr wissen wollen über dies und das oder jenes“ (Abschnitt 10). Ähnlich sind die Antworten der SHP in unseren Interviews auf die Frage, ob sie je nach Situation eine andere Methode anwenden. Das zeigt uns, dass die SHP verschiedene Rollen annehmen kann, und dass die angenommene Rolle in einer Beratungssituation die Methode beeinflusst. Der Unterschied zwischen Rolle und Funktion kann hier so verstanden werden: Ich bin in beiden Fällen in der Funktion der SHP, aber im ersten Fall wähle ich der Situation entsprechend eine emotional unterstützende Rolle, im zweiten Fall wähle ich die Expertenrolle. Die Rolle und die passende Haltung bestimmt dann je nach Situation die entsprechende Methode in der Gesprächsführung. Im Interview 6 zeigte sich eine eindrückliche Wechselwirkung zwischen der Rolle als Experten und der Haltung sowie der eingesetzten Techniken der befragten SHP.

Der Experte sagt zur Frage der **Grundhaltung**, dass „professionelle Berater in sich immer eine Haltung einnehmen“ (Abschnitt 10). Damit ist die Haltung von Akzeptanz, Wertschätzung, Empathie und Kongruenz gemeint. Wenn jemand zu mir als professioneller BeraterIn kommt, muss ich mein persönliches Wertesystem zur Seite legen. Als Privatperson kann ich jemanden, der einen anderen bewusst täuscht, um sich irgendwo einen Vorteil zu verschaffen, anhand meines persönlichen Wertesystems verurteilen. Als BeraterIn muss ich ihn anhören, als Ratsuchenden wertschätzen und in seiner Entscheidungsfindung unterstützen. Da gibt es einen wesentlichen Unterschied in der Grundhaltung. Um diese Haltung bewusst einnehmen zu können, muss ich mich selbst, mein Wertesystem und meine Reaktionen in solchen Situationen gut kennen, damit eventuell vorhandene Vorurteile nicht unbemerkt in die Äusserungen einfließen. Deshalb sagt der Experte: „Sie muss eine Lehrsupervision machen, sie muss ihre eigenen Anteile kennen“ (Abschnitt 16). Um Beratung im engeren Sinne zu betreiben, muss die BeraterIn eine Beraterpersönlichkeit entwickeln: „So ein Gespür muss eine Beratungsperson

entwickeln“ (Abschnitt 16). Der Experte räumt gleich ein: „Das können wir hier [an der HfH, Anm. d. Verf.] nicht vermitteln. Wir können ein paar Inhalte und Techniken vermitteln, das ist sicher nicht schlecht, wenn man das weiss, aber das ist keine Beratungsausbildung“ (Abschnitt 16). Das hat auch die Dozentin der HfH in ihrem Vortrag gemeint, als sie gesagt hat, wir sollen nicht erwarten, dass wir am Ende des Beratungsmoduls BeraterInnen sind (siehe Punkt 2.1).

Kooperation ist auch für den Experten ein Schlüsselbegriff in der Beratungsarbeit zwischen SHP und LP. Findet Kooperation statt, dann läuft es auch mit der Beratung gut. Es gibt verschiedene Faktoren im System Schule, die eine Kooperation fördern oder hindern können: „Wenn zum Beispiel eine der beiden Personen hierarchisch gesehen höher gestellt ist, oder eben die Altersfrage und Erfahrungsfrage, dann kommt die Genderfrage, die einen Einfluss haben kann“ (Abschnitt 30).

Ein Nachteil des stellenimmanenten Beratungsauftrags ist laut Experte ein Auftrag ohne Anfang und Ende. (vgl. Abschnitt 34). Die SHP kann nicht nach Belieben kommen und gehen und mit einer Person oder Sache abschliessen, sie trifft die Person jeden Tag, und oft ist sie als Systemmitglied sogar Teil der Fragestellung. Und weil SHP und LP auch MitarbeiterInnen sind, gibt es jeden Tag Gespräche zwischen ihnen, und diese Gespräche können implizit oder explizit beraterische Anteile haben. Der Experte veranschaulicht diese Situation so:

Wenn wir ein Fachgespräch haben und ich habe plötzlich fünf tolle Ideen, und du findest: `Das habe ich mir noch nicht überlegt, das könnte ich mal ausprobieren`, war das jetzt eine Beratung oder war das ein kollegialer Austausch? Das ist jetzt noch schwierig abzuschätzen. Also streng professionell würde ich sagen, das war keine Beratung. Inhaltlich aber hatte es beraterische Anteile (Abschnitt 26).

Wie der Beratungsauftrag in den von uns untersuchten Fällen in den Lehrerteams verstanden wird, können wir mit den folgenden Worten formulieren: „Wir haben eine SHP, sie ist eine Fachperson für diese und diese Fragen. Nutzt dieses Potential!“ Dazu sagt der Experte: „...so sehe ich die Position der SHP eigentlich auch“ (Abschnitt 22), aber: „Das ist für mich eine Beschreibung ohne jegliche Beratungsanteile“ (Abschnitt 22). Das würde heissen, dass SHP als Teil ihres Berufsauftrags LP in heilpädagogischen Fragen beraten, wobei das Wort „beraten“ im Sinne von „sich beraten“ benutzt wird.

Die Aussage des Zitats: „...Jeder verbale Austausch eines Experten kann auf dem Gebiet seiner Expertise, wie die Lehrkraft im schulischen Setting, als Beratung ausgelegt werden. Der zielgerichtete Dialog mit ihm gleicht einer Beratung“ (Popp & Methner 2010, S.6) – bestätigt der Experte mit folgenden Worten: „Ich finde es eigentlich einen guten Ansatz: ‚In jedem Gespräch können beraterische Anteile drin sein‘“ (Abschnitt 24). Damit diese Anteile professioneller sind: „Da kann man alle Theorien und Skills benutzen, um die beraterischen Anteile zu erhellen, zu analysieren und aufzuzeigen usw. Ich denke, das ist gut so, wenn die Leute viel darüber wissen“ (Abschnitt 24). Diese Theorien und Skills können in der Ausbildung zur SHP vermittelt werden.

Zur Frage, wie viele explizite bzw. implizite **Beratungstechniken** die SHP für ihre Beratungsarbeit brauchen, sagte der Experte: „Es ist gut, wenn mir mehr Techniken oder Skills zur Verfügung stehen und ich dann auswählen kann, was ich nehme [...] Ich finde das gut so, wenn man mehr zur Verfü-

gung hat, als man braucht“ (Abschnitt 20). Die Vermittlung von Gesprächsführungstechniken in der Ausbildung zur SHP ist also wichtig.

Zum Thema der Bedeutsamkeit der Techniken, explizit oder implizit angewendet, gab der Experte als Antwort: „Man hat gute Therapeuten genau angeschaut, was machen sie denn so gut? Und dann hat man solche Skills festgestellt bei ganz verschiedenen Therapieformen, ohne dass das den Leuten bewusst wäre“ (Abschnitt 32). Wir interpretieren das so: Es gibt BeraterInnen, die intuitiv gut beraten. Alle anderen BeraterInnen, denen diese Gabe nicht von Anfang an zur Verfügung steht, können es zum Teil lernen, weil bestimmte Merkmale dieser ‚guten Beratungen‘ als Techniken erkennbar und erlernbar sind.

Der Experte nennt die **Technik des ‚aktiven Zuhörens‘** als wesentlich in der Beratungsarbeit der SHP (Abschnitt 42). In der Fachliteratur finden wir ebenfalls die Aussagen, dass die sichere Beherrschung und Anwendung des aktiven oder teilnehmenden Zuhörens eine zentrale Voraussetzung für die Durchführung kollegialer Beratungen ist (vgl. Schlee in Schnebel 2007). Der Experte macht allerdings darauf aufmerksam, wie breit gefasst der Begriff des aktiven Zuhörens ist, so dass es von verschiedenen Leuten verschieden verstanden werden kann: „Was heisst ‚aktives Zuhören‘ genau? Und dann beginnt die Diskussion [über diesen Begriff, Anm. d. Verf.]. Was heisst das überhaupt, und ab wann ist es ‚aktives Zuhören‘ und bis wohin ist es ein „normales“ Zuhören?“ (Abschnitt 42). Beim Lernen dieser Technik muss diese Grenze thematisiert werden.

Die **Grenzen der Beratung** von LP durch SHP sind dann erreicht, wenn von einem Teilnehmenden die Kooperation verweigert wird, oder wenn starke persönliche Prozesse in Gang kommen. Dann muss ganz klar darauf hingewiesen werden, dass diese Themen in eine psychotherapeutische Beratung gehören, (vgl. Kapitel 3.2). Um Beratung und Therapie unterscheiden zu können, müssen die SHP für diese Grenze sensibilisiert werden. Wie heikel dieses Thema ist, ist der folgenden Aussage des Experten zu entnehmen: „In der Ausbildung zur SHP, wo ich ja selber mitarbeite, dort wird gottseidank ein grosser Bogen um diese psychotherapeutischen Anteile gemacht! Aber unversehens sitzt man dort drin, wenn man Beratung macht“ (Abschnitt 38). Trotzdem findet er es wichtig, dass SHP diese Grenze kennen: „Wo die Grenze zur Psychotherapie ist, auch das muss man einmal erlebt haben, um zu wissen, wo meine Fähigkeiten aufhören“ (Abschnitt 38). Das ist aus dem Grund wichtig, weil der psychoanalytische Ansatz unsere westliche Denkweise auch heute noch mehr beeinflusst, als es den meisten von uns bewusst ist, wie das Schnebel in ihrem Buch über professionelle Beratung feststellt (vgl. Schnebel 2007). Und was wir ungewollt damit auslösen können, davor warnt der Experte:

Ich muss vorher schon wissen, welche Fragen können Tür und Tor öffnen für eine solche Entwicklung [...] Das führt dann dazu, dass die LP sich vielleicht mehr öffnet, als es in diesem Setting überhaupt angesagt ist. Und darum muss eben die beratende Person solche Prozesse bewusst miterleben können, um wirklich zu merken, jetzt ist es gut und jetzt nicht. (Abschnitt 40).

Das ist für uns Grund genug, um für diese Grenze zwischen kollegialer Beratung und psychotherapeutischer Beratung sensibilisiert zu werden. Die Frage ist nur wie, weil „da kann man lange darüber reden, man muss es erlebt haben“ (Abschnitt 38). In der Ausbildung zur SHP sollte diese Sensibilisie-

rung stattfinden, aber das ist nur durch Theorievermittlung möglich, weil – wie der Experte sagt – um Selbsterfahrungen zu machen, Lehrsupervisionen absolviert und eigene Anteile kennengelernt werden müssen, und das ist eine andere Berufsausbildung, nämlich eine Beraterausbildung. „Man kann also durchaus auch aus der Psychoanalyse gewisse Sachen nehmen. Aber dann erwarte ich, dass die Beratungsperson dafür ausgebildet ist, dass sie weiss, auf welchem Klettergerüst sie jetzt herumturnt und was sie auslösen kann“ (Abschnitt 38). Der SHP in Fall 2 scheint dafür sensibilisiert zu sein, denn er sagt, er bewegt sich nicht auf dieser Ebene (siehe Anhang Punkt E.3, Abschnitt 115). Er hat als Ratsuchender Erfahrungen mit psychoanalytischer Beratung gesammelt. Er hat es erlebt und kennt darum diese Grenze. Dieses Erlebnis macht aber nicht jede Person in der Ausbildung zur SHP, und die Auszubildenden können ihre Studenten nicht zu einer Psychoanalyse verpflichten. Das Dilemma der Sensibilisierung durch Selbsterfahrung bleibt also offen.

Der Experte nennt noch einen weiteren Grund, weshalb eine Beratung in psychotherapeutischer Richtung in diesem Setting heikel ist und weshalb man Kollegiale Beratung und psychotherapeutische Beratung klar trennen muss: „Weil ich nachher mehr weiss“ (Abschnitt 28). Wenn die Ratsuchende sich öffnet und Dinge erzählt, die sie sonst nicht erzählt hätte, kann das unvorhersehbare Auswirkungen auf die alltägliche Zusammenarbeit haben. Deshalb sagt der Experte: „Das ist auch wiederum eine Erklärung, dass Berater oder Beraterin ein ganz anderer Beruf ist als Kollege oder Kollegin“ (Abschnitt 28).

Zum Nachteil der kollegialen Beratung im Lehrerkollegium könnte werden, dass die Gruppenmitglieder Teil des Systems sind. Dadurch können Probleme, die aus dem System kommen, weniger erkannt und/oder nicht benannt werden. Hierzu wäre der distanzierte Blick von externen Experten notwendig.

Dann kommt noch der **Aspekt der Freiwilligkeit** der Beratung innerhalb eines Systems hinzu. Zum Thema Freiwilligkeit seitens der SHP meint der Experte: „Ein Problem ist sicher, wenn sie im System drin ist. Dann kann sie ja nicht gut die Beratung abbrechen, oder zum Beispiel sagen: `Ich bin jetzt nicht mehr die richtige Person, du musst jetzt zu jemandem anderen gehen`, weil sie dann quasi gegen ihren schulhausinternen Auftrag verstösst“ (Abschnitt 34). Wenn die Beraterbeziehung nicht stimmt, stellt sich die Frage nach der Qualität der Beratung. Der Experte sagt dazu: „Offenheit, Flexibilität und Vertrauen, die sind nicht von ungefähr da. Natürlich sind das nicht Eigenschaften, die wir messen können, sondern die wir spüren, indirekt etwas darüber aussagen können. Aber wir können sie nicht sichtbar machen. Ich denke, es ist eine schwierige Frage, die sehr viel mit der Persönlichkeit zu tun hat“ (Abschnitt 34).

Wichtiger als Methoden und Techniken ist laut Experten die **Beraterpersönlichkeit**. Er meint, das Wichtigste für eine gute BeraterIn ist, sich selber zu kennen:

Der Teil, der mir am meisten hilft: Mich selber genau zu kennen. Ich muss wissen, wer ich bin, bei welchen Themen ich ein guter Berater bin, und bei welchen Themen ich auf Grund meiner eigenen Biographie aufpassen muss, dass ich nicht in meine eigene Geschichte falle, und bei welchem Thema ich von Anfang an sagen muss: Da bin ich nicht der Richtige, da müsst ihr jemand anderen kommen lassen. Das finde ich wichtig für die SHP (Abschnitt 44).

„Erkenne dich selbst!“, - stand als Inschrift auf dem Apollotempel in Delphi und diente Sokrates, dem grossen Denker der griechischen Antike, als Ausgangspunkt seiner Philosophie. Selbsterkenntnis war schon für die alten Griechen die Voraussetzung, um zu wahren Wissen zu gelangen; Eine alte Wahrheit, die auch heute noch aktuell ist. Folglich muss sich die Beratende zuerst selbst kennen, um den Ratsuchenden zur (Selbst)Erkenntnis zu verhelfen (im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe). Diese Arbeit muss jeder für sich persönlich leisten, das kann die Ausbildung zur SHP nicht bieten.

8.3 Auswertung und Schlussfolgerungen

Am Anfang unserer Arbeit haben wir festgestellt: „Beratung ist ein breit gefasster Begriff. Er kann ebenso auf ein alltägliches Gespräch wie auf eine professionell durchgeführte Beratung angewendet werden. Es gibt jedoch wesentliche Unterschiede und mehrere Abstufungen zwischen Gespräch und Beratung (siehe Punkt 4). Nach der Auswertung unserer Forschung und dem Gespräch mit dem Experten können wir anhand der von uns untersuchten Fälle jetzt genauer beschreiben, wie diese Abstufungen im Schulalltag aussehen. ‚Sich beraten‘ und ‚jemanden beraten‘ im alltäglichen Sinne findet – wie in Hypothese 1 angenommen – in der täglichen Zusammenarbeit von SHP und LP in Form von ‚Zwischen-Tür-und-Angel-Gesprächen‘ statt. Wir haben erfahren, dass die in diesen Settings gegebenen Tipps und Ratschläge Erfolg haben können oder auch nicht, sich dieser Formalisierungsgrad bewährt oder auch nicht. Spannend ist die Institutionalisierung halb- und starkformalisierter Beratung im Fall 7, wodurch eine Trennung zwischen informeller und indirekter Beratung entsteht und sich die verschiedenen praktizierten Formalisierungsgrade ergänzen.

Die Auswertung brachte die Diskussion über die Gewichtung von Beratungs- und Kommunikationskompetenz auf. Wird von Gewichtung gesprochen, ist auf eine getrennte Betrachtungsweise beider Kompetenzen zu schliessen. Das Zitat von Palmowski „Beziehungskompetenz beruht weitgehend auf kommunikativer Kompetenz“ (2007, S. 171) war Anstoss zur Diskussion. Durch die Schulung und Weiterentwicklung persönlicher kommunikativer Kompetenzen würden gleich zwei Faktoren für erfolgreiche Beratung gleichzeitig trainiert. Auf Grund der teilweise ungenauen Antworten auf die Interviewfragen wie beispielsweise in den Fällen 5 und 7, (siehe Anhang Punkte H.2, H.3, K.2, K.3) stellte sich die Frage, ob nicht die Forschung an der Beratungssituation einen Bereich der Kommunikation ausliess. Auch wenn sie Grundlage von Beratungshandeln ist, kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese Grundlagen explizit vorliegen, was sich in verschiedenen Interviews vor allem bei den Antworten auf die Leitfrage 3 zeigte.

Wenn wir von getrennter Betrachtungsweise bezüglich Beratungskompetenz und Kommunikationskompetenz sprechen, dann müssen wir definieren, worin sich diese unterscheiden. Für uns liegt der Unterschied darin, dass zwischen der Beratungskompetenz und der Kommunikationskompetenz zusätzlich die Befähigung des Beraters zur Diagnose, zur Prozessgestaltung und zur Problemlösung hinzukommen sowie die Fähigkeit, die Situation als Beratungssituation zu erkennen. In diesem Moment muss die Fähigkeit zur Umstellung vorliegen, um eine wert(ungs)freie Grundhaltung von Akzeptanz, Kongruenz und Empathie einzunehmen. Es ist unbestritten, dass gute Kommunikationskompetenzen für SHP von Vorteil sind. Wie unter Punkt 4.8 erwähnt: Das Verständnis von Kommunikationsprozessen und das intensive Training von Beratungstechniken ist für Lehrpersonen ein Muss (vgl. Voigt in Krause et al., 2003). Wir möchten aber zur Diskussion stellen, wie viele Kompe-

tenzen der Prozessgestaltung und wie viele Kompetenzen in der Grundhaltung von Akzeptanz, Wertschätzung und Empathie SHP braucht, ausserdem ob und wie diese Kompetenzen erlernbar sind. Die Frage ist wichtig und gleichzeitig schwierig, weil die verschiedenen Ebenen von Methoden, Kommunikationstechniken, Beraterpersönlichkeit und Beziehung sich gegenseitig beeinflussen, wie wir das unter Punkt 4.8 mit Bachmairs Worten begründeten: „Die Persönlichkeit des Beraters, sein Menschenbild, die Beziehung zwischen Berater und Klienten, [...] bilden den Rahmen und die Grundlage für den eigentlichen Beratungsprozess. Diese Grundlagen kommen vor jeder `Beratungstechnologie`“ (Bachmair et al., 1989, S. 13). Ratschläge können nämlich „abgewehrt oder extrem verändert werden, wenn sie nicht in die kognitive und emotionale Struktur des Wahrnehmenden passen“ (ebd.). Da wir als SHP bei der alltäglichen Arbeit oft Ratschläge geben, ist es wichtig, dass diese bei den Ratsuchenden richtig ankommen, das heisst: gewisse Beraterkompetenzen brauchen wir. Hierbei bildet die standardisierte Form der Kollegialen Beratung als geeignetes Instrument.

Als **Fazit unserer Forschungsarbeit** kommen wir zum Schluss, dass der Berufsauftrag ‚Beratung zwischen SHP und LP‘ in Form von Kollegialer Beratung besser erfüllt werden kann als in Form von Prozess- oder Expertenberatung. Die Merkmale Kollegialer Beratung definiert Schlee wie folgt: „...der Wille, sich gegenseitig helfen und unterstützen zu wollen. Sie können diese anspruchsvolle Aufgabe leisten, weil sie sich dabei an die Regeln und Schritte von ausgearbeiteten Verfahren halten“ (Schlee; zitiert nach Schnebel, 2007, S. 112). Da finden wir die Grundelemente der Beratung nämlich Helfen, Unterstützen und Vorgehen nach einem Verfahren wieder (siehe Kapitel 4). Das Verfahren der Kollegialen Beratung basiert auf einem theoretisch fundierten Leitfaden, das von allen Lehrkräften eingeübt und angewendet werden kann. Das sichert die Professionalität und die standardisierte Form der Beratung. Wir haben als Studierende an der HfH im Rahmen des Moduls Praxis- und Projektberatung (PPB) Kollegiale Beratungen durchgeführt. In unseren Unterlagen steht die folgende Beschreibung von Kollegialer Beratung:

Unter Kollegialer Beratung wird eine spezifische Art von Teamsupervision verstanden, deren Besonderheit darin liegt, dass die Gruppe sich selbst leitet. Kollegiale Beratung stellt ein auf Kontinuität hin angelegtes Verfahren dar, bei dem Teams oder Gruppen in prinzipieller Gleichrangigkeit und selbstgeleitet arbeitsbezogene Problemstellungen, die sich aus der Beobachtung des Unterrichts ergeben, mit Hilfe eines strukturierten Leitfadens reflektieren und eine Lösung erarbeiten (Leitfaden PPB, 2009, S. 16).

Wir in unserer Studiengruppe haben mit dieser Art der Beratung gute Erfahrungen gemacht: Anfänglich wirkte das Vorgehen nach dem Leitfaden etwas schematisch und gezwungen, aber bald stellte sich in der Studiengruppe heraus, dass dieses Vorgehen unsere Beratungsarbeit effizienter und professioneller machte. Die hier gewonnenen kommunikativen Handlungsmuster können ausserdem auf andere Situationen übertragen werden, was generell fördernd auf die Interaktion wirkt. So kann dieses Beratungswissen auch auf die Zweiersituation SHP - LP teilweise übertragen werden. Der theoretisch ausgearbeitete Leitfaden bringt das Expertentum eines professionellen Beraters in diesen Austausch.

In der obigen Definition sind einige Aspekte der professionellen Beratung enthalten, die unserer Meinung nach besser auf das untersuchte Setting abgestimmt sind als andere Formen der Beratung.

Diese Aspekte sind: Kontinuität, Team, Gleichrangigkeit, selbstgeleitet, arbeitsbezogene Problemstellungen, strukturierter Leitfaden, Lösung erarbeiten. Deshalb sagt der Experte im Interview, dass er diese Form der Beratung zwischen SHP und LP empfiehlt:

„Wir wollen kollegial und kooperativ zusammenarbeiten, dann würde ich der SHP empfehlen, sie solle Intervisionskolloquien anbieten, wo man mit Fragen kommen kann, die man gemeinsam bearbeitet“ (Abschnitt 46).

Ist die Bezeichnung des Moduls ‚Beratung‘ wirklich zutreffend? Wäre die Bezeichnung ‚Kommunikationstechniken‘ zutreffender? Dagegen spricht, dass Beratung in der Beschreibung der Arbeitsfelder von SHP als Teilaufgabe aufgeführt ist und somit zur Ausbildung gehören muss. Bestimmt wäre dieses Aufgabengebiet transparenter für alle, wenn der Begriff heilpädagogische Beratung genauer definiert wäre. Im Heilpädagogischen Studium ist die Ausbildung zur professionellen BeraterIn nicht möglich (vgl. Kapitel 8.2). Es erscheint uns auf Grund der Ergebnisse hilfreich, wenn die heilpädagogische Beratung genauer definiert wäre. Heilpädagogische Beratung im integrativen Setting findet nicht stark formalisiert statt, also nicht als Beratung im ‚engeren Sinne‘, sondern als Beratung im Sinne von Kollegialer Beratung. Der Experte nennt es im Interview „Beratung im weiteren Sinne“ (vgl. Kapitel 8.2).

Zusammenfassend können wir feststellen: In der Ausbildung braucht es die Vermittlung theoretischer Grundkenntnisse, wie es bereits geschieht, sowie ein intensiveres Training von Kommunikationstechniken. Ausserdem sollten die SHP für die Grenze zwischen Beratung als Teilbereich ihres Arbeitsauftrags und Beratung durch ausgewiesene BeraterInnen sensibilisiert werden. Dazu braucht es auch eine klare Definition des Berufsauftrages der SHP in der Funktion als BeraterIn, welche auf kantonaler Ebene stattfinden muss.

Um die vorhandenen beraterischen Ressourcen zu nutzen, sollten diese an den Schulen explizit erfasst und transparent gemacht werden. Ebenso sollte der Bedarf von LP an Beratung durch SHP erhoben werden. Dann wäre eine klare Festlegung der Aufgaben und der Verantwortlichkeiten, das heisst, die Schaffung einer Rollenklarheit, notwendig. Um die Teambildung zu fördern, gute Beziehungsgrundlagen für die Zusammenarbeit zu schaffen sowie um Beratung an den Schulen zu institutionalisieren, könnten die Schulen regelmässige Intervisionen und Kollegiale Beratungen durchführen.

Der Erfolg einer ‚Beratung‘ ist kaum messbar. In der professionellen Beratung sollten die Sitzungen dazu führen, dass ‚Lösungen für schwierige Situationen gefunden werden und Veränderungen in Gang kommen‘. Die ‚Zwischen-Tür-und-Angel-Gespräche‘ und die stark formalisierte, professionelle Beratung sind die zwei Pole auf einem Kontinuum, die im schulischen Umfeld an Beratungen vorkommen. Die halbformalisierte Beratung, die zwischen SHP und LP regelmässig stattfinden, liegt in der Mitte dieses Kontinuums. Eine Optimierungsmöglichkeit für das Gelingen sieht der Experte in der Beratungsform Intervision. Für diese Form seien die SHP ausgebildet und geeignet. Für eine professionelle Beratung brauche es Berater, die für diesen Beruf ausgebildet sind. Bestimmt gibt es eine Grauzone, bei welcher von Fall zu Fall entschieden werden muss, wann ein Problem systemintern behandelbar ist und wann professionelle Hilfe hinzu gezogen werden muss. Trotzdem bringt diese Differenzierung mehr Klarheit in die Funktion der SHP als Beraterin als die bisherigen Beschreibungen

ihres diesbezüglichen Berufsauftrages. Wir hoffen, dass diese Präzisierung irgendwann von offizieller Seite vorgenommen wird. Dann hätten wir mit unserer Forschungsarbeit konkret etwas zur Verbesserung der Rollenklarheit der SHP beigetragen.

9 Beantwortung der Fragestellung

Unterfrage 1: „Wie hoch ist der Formalisierungsgrad der Beratungen zwischen SHP und LP?“

Die informelle und halbformalisierte Beratung ist vorherrschend. Es kam auch vor, dass die SHP auf institutioneller Ebene Beratergefässe mit höherem Formalisierungsgrad einrichtete und somit alle Formalisierungsgrade in ihren Beratungsalltag einbrachte.

Unterfrage 2: „Nach welchen Beratungsansätzen und –methoden beraten SHP in der Schule?“

Es werden verschiedene Ansätze gemischt. Meistens werden die Beratungsansätze implizit angewendet. Am häufigsten vertreten ist der handlungsorientierte, kooperative Ansatz. Er kommt am meisten explizit und implizit zum Einsatz. Bei den anderen Beratungsansätzen zeichnete sich kein klarer Trend ab, weshalb keine Aussagen zu deren Häufigkeiten formuliert werden. Es zeigte sich bei den interviewten SHP das Bedürfnis nach gemeinsamem Tragen der Situation, woraus weitere Beratungsangebote entstanden, explizit Methoden weggelassen und eine kollegiale Beratungsform praktiziert wurde. Somit ist die Wahl der praktizierten Beratungsansätzen und –methoden und was man daraus macht, personenabhängig.

Unterfrage 3: „Welche Bedingungen werden von den Befragten als förderlich, welche als hinderlich für die professionelle Ausübung von Beratung genannt?“

Förderliche Bedingungen in Beratungssituationen:

- 1: Niederschwelliges Beratungsangebot, Erreichbarkeit, Regelmässigkeit, ‚gleiche Sprache‘.
- 2: Möglichkeit zur Weiterentwicklung fachlicher und persönlicher Kompetenzen durch Austausch, Rückmeldung und Reflexion.
- 3: Explizites Fachwissen der SHP zu den aufgeführten Themen unter Punkt 1 und 2.
- 4: Auseinandersetzung mit der eigenen Person.
- 5: bezahlte Beratungsstunden
- 6: fixe Zeit und Raum
- 7: Persönliche Voraussetzungen seitens der LP: Entgegenbringen von Vertrauen, Offenheit und Flexibilität.

Hinderliche Bedingungen in Beratungssituationen:

- 1: Unklares Setting, unklare Rollen: Wer ist der Ratsuchende? Ist es ein kollegialer Austausch, eine Kollegiale Beratung, eine pädagogisch-psychologische oder psychoanalytische Beratung?
- 2: Beraterin und Ratsuchende sind Teil des gleichen Systems.
- 3: Beratungsauftrag ohne Anfang und Ende.
- 4: Die Zusammenarbeit ist nicht freiwillig, sie ist institutionell vorgeschrieben.

10 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Zum **Forschungsprozess** selbst: Er verlief wie im Kapitel 6.2.1 dargestellt und stimmte mit der zeitlichen Planung grösstenteils überein.

Den Aufbau des **Interview-Leitfadens** für die Kollegialen Interviews sehen wir auch nachträglich als sorgfältig auf die Theorie abgestimmt. Was sich hingegen während und nach dem Codieren deutlich abzeichnete, war die unterschiedliche Interpretationsweise von uns beiden, die trotz Ankerbeispielen bestand. Dadurch erlebten wir den Einfluss von Subjektivität, welchen Helfferich mit folgendem Zitat beschreibt, in ausgeprägtem Mass: „Die Unmöglichkeit von Objektivität ist ja nicht ein Mangel, sondern Ausgangspunkt qualitativer Forschung, daher kann es nicht um anzustrebende *Objektivität* gehen, sondern um einen anzustrebenden *angemessenen Umgang mit Subjektivität*.“ (2005, S. 138). Helfferich bezieht sich in ihrer Aussage auf die qualitative Forschung allgemein, doch ihre Aussage ist ebenso für unsere Situation passend. Darum bemühten wir uns um Transparenz, was das eigene Beratungshandeln und die Situation bezüglich Beratung am eigenen Arbeitsplatz betrifft. Im Interview 4 und 8 sind unsere gegenseitig verfassten Fallbeschreibungen und Analysen aufgeführt.

Das Gütekriterium der Reliabilität führt Kuckartz beim thematischen Codieren nicht auf, sondern betont, dass die codierte Textstelle lediglich auf das Vorhandensein eines Themas hinweist. Als Vergleich wählt er das Hinweisschild, das die Richtung weist aber nicht „mit 0,0 Grad Abweichung auf den gesuchten Ort zeigt.“ (2010, S. 61). Somit stimmen Kuckartz und Helfferich in ihren Aussagen überein.

Durch die gestellten Fragen nahmen wir Einfluss auf die Antworten und beeinflussten zumindest teilweise die Häufigkeiten der codierten Textstellen. Darum ist die Grafik pro Fall jeweils am Ende des Kapitels aufgeführt. Ihr Zweck besteht lediglich in einem schnellen Überblick über die thematischen Schwerpunkte.

Der umfangreiche **Codierleitfaden** war mit dem Programm MAXQDA gut zu bewältigen. Herausfordernd wurde der Überblick über die Resultate nach dem Analysieren der Fälle. Den Grund sehen wir in der betriebenen Mischform zwischen tiefgründiger und breiter Analyse. Flick empfiehlt, sich auf tief oder breit zu beschränken, vgl. Kapitel 6.2.2, was für unsere Forschungsfrage ungeeignet erschien.

Der Leitfaden des **Experteninterviews** stellte sich als angemessen heraus. Die Stringenz der fünf Bereiche zur Professionalität stellte eine Erleichterung für die gesamte Forschungsarbeit dar. Darum

war es sinnvoll, die Struktur des Leitfadens aus den kollegialen Interviews zu übernehmen. Es bestätigte uns u.a. bei der Kategorisierung in implizit und explizit, da der Experte deutlich längere Antworten auf die Leitfragen formulierte als die Personen aus den kollegialen Interviews. Sowohl der Verlauf als auch die Auswertung des Experteninterviews verliefen wie vorgesehen.

Bezüglich **Datenanalyse** stellte sich heraus, dass die markanteste Veränderung zur Disposition im Weglassen des konsensuellen Codierens bestand. Wie bereits angetönt, verzichteten wir auf Grund der zeitlichen Ressourcen darauf. Alle vier Schritte des thematischen Codierens verliefen darum in Einzelarbeit. Nachdem die einzelnen Fälle analysiert waren, musste die Arbeit wieder zusammengeführt werden, um die verschiedenen Hypothesen und Erkenntnisse aus den Fällen in das Experteninterview einfließen zu lassen. Dieses Zusammenführen stellte zeitliche und inhaltliche Herausforderungen an uns, welcher wir mit einer Übersicht aller fallbezogenen Hypothesen (Kapitel 7.9.3) begegneten. Dies war so nicht vorgesehen. Für uns war es ein Hilfsmittel, um den bereits erwähnten Überblick zu erhalten, und zudem stellten wir fest, dass für eine aussenstehende Person die Nachvollziehbarkeit von den Analysen der Fälle zum Experteninterview ohne Zwischenschritt erschwert sein würde. Die Hypothesen aus den einzelnen Fällen prägten das Experteninterview sowie die Antworten auf die drei Fragestellungen dieser Forschungsarbeit.

Die Differenzierung zwischen der Rolle und der Funktion als SHP wurde erst mit dem Experteninterview offensichtlich (siehe Punkt 8.2).

11 Ausblick

Mit dieser Forschungsarbeit erstellen wir eine Momentaufnahme der Beratungssituationen zwischen SHP und LP bezogen. Im Lauf der Arbeit wurden viele neue **Hypothesen** formuliert, von denen manche für weitere Forschungszwecke verwendet werden könnten, um in einem ausgewählten Bereich der Beratungssituation Erhebungen durchzuführen.

Eine weiterführende Fragestellung, welche Bezug auf unser Forschungsergebnis nehmen würde, wäre die Frage, in wieweit die Einführung des **Modells der Kollegialen Beratung** das Beratungsverhalten der Teilnehmender verändern würde. Dies würde unserer Meinung nach konkret zur Weiterentwicklung der Beratungssituationen zwischen SHP und LP beitragen.

Nachdem sich der **Begriff der Professionalität** während der gesamten Arbeit weiter entwickelte und durch das Experteninterview konkretisierte, erachten wir es als interessant, von den beiden Gruppen SHP und LP die Vorstellungen von Professionalität von Beratungssituationen zu erheben.

Während der Arbeit haben wir uns mehrmals auf das **Studienangebot** an der HfH zum Thema Beratung bezogen. Diesbezüglich könnte eine weiterführende Forschungsfrage darin bestehen zu erheben, wie gut sich die StudienabsolventInnen durch den Inhalt des Beratungsmoduls auf die Praxis vorbereitet fühlen, und inwiefern er den Anforderungen der Praxis ihrer Einschätzung nach entspricht.

Beim Fall 6 trat die Frage auf, wie stark das Geschlecht Einfluss auf die Gestaltung der Beratungssituation hat. Der SHP im Fall 2 erwähnt ausdrücklich, dass er als Mann in Beratungssituationen mit Frauen anders kommuniziert als mit Männern, und er äussert die Vermutung, dass Frauen es leichter

haben, über Gefühle zu reden. Beraten Männer anders als Frauen? Wo liegen die **genderspezifischen Stärken und Schwächen**? Welches Geschlecht gewichtet welche Erfolgsfaktoren in welcher Weise?

Während der Evaluationsphase unserer Forschungsarbeit entstand unter uns Forschenden eine Diskussion darüber, ob der Schwerpunkt der Beratungsarbeit zwischen SHP und LP mehr auf dem Entwicklungsaspekt liegt als auf der Hilfeleistung. **Beraten um zu entwickeln und/oder um zu helfen?** wäre eine weitere mögliche neue Forschungsfrage.

Neben diesen weiterführenden Möglichkeiten auf der inhaltlichen Ebene könnte die ‚**Analyse nach Komplexitätsstufen**‘ als Hilfsmittel der Forschungsmethodik weiter entwickelt werden.

In diesem Sinne eröffnet diese Forschungsarbeit weitere Fragestellungen auf inhaltlicher und auf forschungsmethodischer Ebene.

12 Literaturverzeichnis

Thematisches Verzeichnis

- Bachmair, S., Faber, J. Hennig, C., Kolb, R., Willig, W. (1989). *Beraten will gelernt sein. Ein praktisches Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene*, Weinheim: Belz.
- Culley, S. (2002). *Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten*. Weinheim: Belz.
- Dietrich, (2009). Unveröffentlichtes Skript, HfH, Zürich.
- Diouani-Streek M., Ellinger, S. (Hrsg.), (2007). *Beratungskonzepte in sonderpädagogischen Handlungsfeldern*. Oberhausen: ATHENA-Verlag.
- Engel, F. Nestmann, F., Sickendiek, U., (2008). *Beratung: Eine Einführung in sozialpädagogische und psychosoziale Beratungsansätze*. Juventa.
- Gudjons, H. (2005): „*Ich bin doch kein Psychologe!*“. *Beraten als Grundfunktion des Lehrerberufs*. In Pädagogik 57, S. 6-9.
- Hartmann B., Melzer, C., Pasewark, W. (2010). *Die Kooperative Beratung – Evaluation der Fortbildung, des Praxistransfers sowie der Effekte*. Zeitschrift für Heilpädagogik 1, (2010).
- Hennig, C., Knödler, U. (2007). *Schulprobleme lösen. Ein Handbuch für die systemische Beratung*. Basel: Beltz Verlag.
- Krause, Ch., Fittkau, B., Fuhr, R. & Thiel H.-U. (Hrsg.). (2003). *Pädagogische Beratung*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Lippit, G. L. & Lippit, R. (1984). *Beratung als Prozess. Was Berater und ihre Kunden wissen sollten*. : Bratt-Institut für Neues Lernen.
- Methner, A., Popp, K. (2010). *Professionelle Beratung im schulischen Kontext – eine Grundlegung*. Zeitschrift für Heilpädagogik 1, (2010).
- Mutzeck, W. (2008). *Methodenbuch Kooperative Beratung*, Weinheim: Belz.
- Palmowski, W. (2007). *Nichts ist ohne Kontext. Systemische Pädagogik bei „Verhaltensauffälligkeiten“*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Piller, C. (2011). Unveröffentlichtes Skript, HfH, Zürich.
- Radatz, S. (2003). *Beratung ohne Ratschlag*. (3.Auflage). Wien: Verlag Systemisches Management.
- Schäfter, C. (2010). *Die Beratungsbeziehung in der sozialen Arbeit. Eine theoretische und empirische Annäherung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schlippe, A. v. (1996). *Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung*. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
- Schnebel, S. (2007). *Professionell beraten. Beratungskompetenz in der Schule*. Basel: Belz Verlag.
- De Shazer, S. (1997). *Der Dreh. Überraschende Wendungen und Lösungen in der Kurzzeittherapie* (5. unveränderte Auflage). Heidelberg: Auer.

Spieß, W. (1998). *Die Logik des Gelingens. Lösungs- und entwicklungsorientierte Beratung im Kontext von Pädagogik*. Dortmund: Borgmann.

Weinberger, S. (1980). *Klientenzentrierte Gesprächsführung: Eine Lern- und Praxisanleitung für psychosoziale Berufe*. 8. unveränderte Auflage, Basel: Beltz Verlag.

Wirz, U. (2011). *Das psychoanalytische Persönlichkeitsmodell in seiner Bedeutung für das Verständnis von Interaktionsprozessen*. Unveröffentlichtes Skript, HfH, Zürich.

Internet

http://koblenz.educanet2.ch/info/ws_gen/26/Integrative_Schule_Broschuere.pdf [12.09.2011]

<http://dek.hsb.tg.ch/html/000F24A0-6424-1061-951495E3C341D036.html> [12.09.2011]

Hendrik-

sen, J. (1999). http://www.beratungspool.ch/inhelder/unterricht/download_se/se_intervisionskonzept_t.pdf [26.11.2011]

Seliger, R. (2008). http://www.leaders-circle.at/fileadmin/user_upload/files/pdf/Update_09/02_Position-Funktion-Rolle.pdf [26.11.2011]

Forschungsmethodisches Verzeichnis

Altrichter, H., Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. 4. Auflage. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Bogner, A., Littig, B., Menz, B. (2009). *Experteninterviews. Theorien, Methoden, Anwendungsfelder*. 3. grundlegend überarbeitete Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Dittmar, N. (2004). *Transkription. Ein Leitfaden mit Aufgaben für Studenten, Forscher und Laien*. 2. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Gläser, J., Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse. Lehrbuch*. 4. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Helfferich, C. (2010). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. 4. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Kuckartz, U. (2010). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten*. 3. Aktualisierte Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Kruse, J. (2009). *Einführung in die qualitative Interviewforschung*. Reader. Freiburg: Universität.

Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch*. 4. Vollständig überarbeitete Auflage. Weinheim: Beltz.

Anhang

Inhaltsverzeichnis

A) Verzeichnis der Tabellen und Grafiken	4
B) Leitfäden	5
B.1 Interview-Leitfaden	5
B.2 Themenübersicht	9
B.3 Übersicht der Gewichtungen Interview 1 bis 3, 5 bis 7	10
B.4 Codierleitfaden und Übersicht der Codierten Textstellen	11
C) Codierende Analyse	15
C.1 Ankerbeispiele	15
C.2 Fragen der Komplexitätsstufen	16
D) Interview 1	18
D.1 Faktenfragen 1	18
D.2 Interview-Protokoll 1	19
D.3 Interview-Transkript 1.....	20
D.4 Code-Liste Interview 1	28
E) Interview 2	32
E.1 Faktenfragen 2.....	32
E.2 Interview-Protokoll 2.....	33
E.3 Interview-Transkript 2	34
E.4 Code-Liste Interview 2.....	43
F) Interview 3.....	49
F.1 Faktenfragen.....	49
F.2 Interview-Protokoll 3.....	50
F.3 Interview-Transkript 3	51
F.4 Code-List Interview 3.....	57
G) Interview 4.....	59
G.1 Faktenfragen 4	59
G.2 Interview-Transkript 4	60
G.3 Code-Liste Interview 4	66
H) Interview 5.....	69
H.1 Faktenfragen 5	69
H.2 Interview-Protokoll 5	70
H.3 Interview-Transkript 5	72
H.4 Code-Liste Interview 5	78

I) Interview 6	81
I.1Faktenfragen 6	81
I.2 Interview-Protokoll 6.....	82
I.3 Interview-Transkript 6.....	83
I.4 Code-Liste Interview 6.....	90
K) Interview 7	92
K.1 Faktenfragen 7	92
K.2 Interview-Protokoll 7.....	93
K.3 Interview-Transkript 7.....	94
K.4 Code-Liste Interview 7.....	101
L) Interview 8.....	104
L.1 Faktenfragen 8.....	104
L.2 Interview-Transkript 8	105
L.3 Code-Liste Interview 8.....	111
M) Experteninterview	115
M.1 Leitfaden Experteninterview.....	115
M.2 Berufsbiographie des Experten.....	118
M.3 Transkript des Experteninterviews	118

A) Verzeichnis der Tabellen und Grafiken

Tabellen

Tabelle 1:	Aufbau Interview-Leitfaden.....	37
Tabelle 2:	Hypothesen aus der Theoriearbeit.....	98
Tabelle 3:	Hypothesen aus den analysierten Fällen.....	99

Grafiken

Grafik 1:	Code-Übersicht Interview 1.....	51
Grafik 2:	Code-Übersicht Interview 2.....	59
Grafik 3:	Code-Übersicht Interview 3.....	65
Grafik 4:	Code-Übersicht Interview 4.....	71
Grafik 5:	Code-Übersicht Interview 5.....	78
Grafik 6:	Code-Übersicht Interview 6.....	84
Grafik 7:	Code-Übersicht Interview 8.....	91
Grafik 8:	Code-Übersicht Interview 8.....	96

Abbildungen

Abbildung 1:	Analyse nach Komplexitätsstufen	42
--------------	---------------------------------------	----

B) Leitfäden

B.1 Interview-Leitfaden

Legende:

- A) Die Inhalte und Nachfragen mit denselben Grossbuchstaben gehören zusammen.
- 1. Eine Nummer signalisiert, dass mehrere Fragen zu einem Themenbereich gestellt werden
 - Eingerückte Fragen sind Folgefragen, die nur dann gestellt werden, wenn die vorangehende Frage positiv beantwortet wurde.
 - Unterstrichene Fragen kennzeichnen Gewichtungsfragen

Warming up: Fragen zum Tagesverlauf, zum Wohlbefinden, ...

<p>Leitfrage 1: Erfassung der IST-Situation – <i>Formalisierungsgrad</i></p> <p>In der Masterarbeit untersuchen wir die Beratungssituationen, die zwischen Schulischen Heilpädagoginnen und Lehrpersonen stattfinden. Dabei interessiert uns, wie die meisten Beratungen ablaufen. Du kannst über die Beratungssituation allgemein berichten oder dich auf eine konkrete Situation beziehen, die ähnlich immer wieder vorkommt.</p> <p>Möchtest du noch etwas wissen? Sonst fragst du einfach nach.</p> <p>Wann und wo kommt es in deinem Berufsalltag zu Beratungssituationen?</p>		
<p>Inhalte, zu denen wir etwas wissen müssen:</p> <p>A-C) Setting</p> <p>A) informelle Beratung, alltägliche Beratung</p> <p>B) halbformalisierte Beratung</p> <p>C) ausgewiesene stark formalisierte Beratung</p> <p>1. Prozessberatung</p> <p>2. Expertenberatung</p>	<p>Nachfragen</p> <p>A-C.) Wann kommt es in deinem Berufsalltag zu Beratungssituationen?</p> <p>A-C.) Wo finden diese Beratungssituationen statt?</p> <p>A-C.) Welchen Stellenwert misst du Beratungen in deiner Arbeit bei?</p> <p>A-C.) Wie sicher fühlst du dich in Beratungsgesprächen?</p> <p>C1-2.) Was für Anliegen haben die Lehrpersonen, wenn sie dich um Rat fragen?</p> <p>C1-2.) Geht es mehrheitlich um Entwicklungsprozesse und Veränderungen oder wollen die Lehrpersonen Informationen und konkrete Lösungsvorschläge?</p> <p>C1.2. / G1.) Wie hoch ist dein Redeanteil während der Beratungssituation ungefähr?</p> <p>A-C) Wie stellst du dir die optimalen Voraussetzungen für Beratungssituationen vor?</p> <p><u>Wie wichtig sind dir folgende Faktoren für eine Beratung?</u> Beziehungsebene / Setting / methodisches Vorgehen</p> <p><u>Wie wichtig sind dir folgende Faktoren für eine Beratung?</u> Fixe Zeiten / Besprechungsraum / Rollenklarheit</p>	<p>Aufrechterhaltungs-Fragen</p> <p>Gibt es sonst noch etwas?</p> <p>Und sonst?</p> <p>Und dann?</p> <p>Kannst du das genauer beschreiben?</p> <p>Was meinst du damit?</p>

Leitfrage 2: Erfassung der IST-Situation - Methodenkompetenz

Halbformalisiert: Wie läuft Beratung in deinem Berufsalltag hauptsächlich ab? Beschreibe bitte ein typisches Beratungsgespräch.

Informell: Uns interessiert, wie eine Beratungssituation verläuft. Beschreibe bitte wie eine solche Situation beginnt und was dann nacheinander für Schritte oder Phasen bis zum Ende der Beratung folgen.

Inhalte:	Nachfragen für <u>halbformalisierte</u> Beratungen	Nachfragen für <u>informelle</u> Beratungen
<p>D) Grad der Professionalisierung</p> <p>eingesetzte Methoden / Methodenkombinationen</p> <p>-konkrete Methode/n und Theoriekenntnisse dazu</p> <p>-Vorgehen</p> <p>-Schwergewichte in Beratung</p>	<p>D1.) Beziehst du dich bei der Beratung auf eine konkrete Methode? → Welche? → Was für Theorien kennst du dazu?</p>	<p>D1.) Beziehst du dich bei der Beratung auf eine konkrete Methode? → Welche?</p>
	<p>D2.) Wie gehst du bei einer Beratung genau vor? Oder: Was für eine Struktur zeigt deine Beratung? →D2.) Woher hast du die Vorgehensweise der Beratung? →D2.) Wie ist es dazu gekommen?</p>	<p>D2.) Wie gehst du bei einer Beratung genau vor? Oder: Was für eine Struktur zeigt deine Beratung? →D2.) Woher hast du die Vorgehensweise der Beratung? →D2.) Wie ist es dazu gekommen?</p>
	<p>D3.) Was macht für dich die Beratung zu einer guten Beratung?</p>	<p>D3.) Was macht für dich die Beratung zu einer guten Beratung?</p>
	<p>D4.) <u>Wie wichtig sind für dich diese Faktoren in einer Beratung?</u> Problem / Person/ Kontext verstehen / Ziel, Lösung finden →Das Beratungsgespräch ist ein Ganzes. Wie viele Teile nehmen die einzelnen Faktoren in einem Kreis ein?</p>	<p>D4.) <u>Wie wichtig sind für dich diese Punkte in einer Beratung?</u> Problem / Person/ Kontext verstehen / Ziel, Lösung finden</p>
	<p>D5.) Machst du je nach Situation einen Unterschied in der Gesprächsführung und der Beratungsmethode? (Stimme bleibt oben) → Wie?</p>	<p>D5.) Führst du das Gespräch je nach Situation anders? (Stimme bleibt oben) → Wie?</p>
<p>E) Situationsangemessene / bedarfsorientierte Methodenwahl</p>	<p>E1.) Was ist dir in der Beziehung zur ratsuchenden Person wichtig?</p>	<p>E1.) Was ist dir in der Beziehung zur ratsuchenden Person wichtig?</p>
<p>F) Hinweise zur Grundhaltung und -einstellung der SHP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empathie • Akzeptanz • Echtheit 	<p>F2.) Was kannst du zum Gelingen einer Beratungsbeziehung beitragen?</p>	<p>F2.) Was trägt deiner Meinung nach zu einer guten Beziehung für eine Beratungssituation bei?</p>
	<p>F3.) Mit welcher Grundhaltung gehst du in die Beratung?</p>	<p>F3.) Was für eine Einstellung hast du gegenüber der ratsuchenden Person?</p>

Leitfrage 3 Was macht Beratung in der Schule erfolgreich?		
Inhalte:	Nachfragen für <u>halbformalisierte</u> Beratungen	Nachfragen für <u>informelle</u> Beratungen
G) Techniken G1.) Aktives Zuhören G1.a.) Paraphrasieren G1.b.) Verbalisieren von Gedanken und emotionaler Erlebnisinhalte G1.c) Rapport herstellen 2. Fragen als Beratungstechnik 3. Interpretieren 4. Ziele setzen	G0.) Gehst du mit vorbereiteten Fragen in die Beratung? →G0.) Ist das ein Leitfaden nach einem bestimmten Konzept oder stellst du dir die Fragen von Fall zu Fall zusammen?	G0.) Gehst du mit vorbereiteten Fragen in die Beratung? →G0.) Ist das ein Leitfaden oder stellst du die Fragen von Fall zu Fall zusammen? →G0.) Verwendest du ein bestimmtes Konzept?
	G1.) Wie hältst du das Gespräch im Fluss?	G1.) Wie haltest du das Gespräch im Fluss?
	G1a.) Wie oft fasst du während dem Gespräch das, was du von der Ratsuchenden gehört hast, zusammen? → Wie gehst du dabei vor? → Wie wirken solche Zusammenfassungen?	G1.a) Fasst du während dem Gespräch das Gehörte ab und zu zusammen? →Wie oft machst du das? → Wie gehst du dabei vor? → Wie wirken solche Zusammenfassungen?
	G1.b) Wie gehst du vor, wenn du unausgesprochene Gedanken und Gefühle wahrnimmst?	G1.b) Wie gehst du vor, wenn du unausgesprochene Gedanken und Gefühle wahrnimmst?
	G1.c) Gibt es Körpersignale oder Verhaltensweisen bei der ratsuchenden Person, auf die du in irgendeiner Form eingehst? →Welche?	G1.c) Gibt es Körpersignale oder Verhaltensweisen bei der ratsuchenden Person, auf die du in irgendeiner Form eingehst? →Welche?
	G2.) Wann fragst du nach? G2.) Was für Fragen setzt du ein? G2.) Wie merkst du, ob zuhören, fragen oder reden angebracht ist?	G2.) Wann fragst du nach? G2.) Was für Fragen setzt du ein? G2.) Wie merkst du, ob zuhören, fragen oder reden angebracht ist?
	G3.) Du entdeckst Zusammenhänge und Erklärungen während der Beratung. Formulierst du diese gegenüber der ratsuchenden Person? →Wie?	G3.) Du entdeckst Zusammenhänge und Erklärungen während der Beratung. Formulierst du diese gegenüber der ratsuchenden Person? →Wie?
	G4.) Wie plant ihr Schritte für die Lösung?	G4.) Wie plant ihr Schritte für die Lösung?
H) Qualitäts-sicherung, Selbstreflexion	H1.) Wie sieht es aus mit Rückmeldungen?	H1.) Wie sieht es aus mit Rückmeldungen?

	H2.) Bekommst du welche nach deinen Beratungen?	H2.) Bekommst du welche nach deinen Beratungen?
	H3.) Wie gehst du mit Rückmeldungen zu deiner Beratung um?	H3.) Wie gehst du mit Rückmeldungen zu deiner Beratung um?
I) Schlussfrage	I) Wir sind mit dem Interview am Ende. Gibt es noch etwas, das nicht zur Sprache kam und dir noch wichtig ist zu äussern? Vielen Dank für das Interview	I) Wir sind mit dem Interview am Ende. Gibt es noch etwas, das nicht zur Sprache kam und dir noch wichtig ist zu äussern? Vielen Dank für das Interview

B.2 Themenübersicht

B.3 Übersicht der Gewichtungen Interview 1 bis 3, 5 bis 7

Leitfrage 1 – Formalisierungsgrad

	wichtig	mittel	gering	gar nicht
Beziehungsebene	1,2,3,5, 6, 7			

	wichtig	mittel	gering	gar nicht
Räumliche und organisatorische Voraussetzungen (Setting)	7,3	1,2,5		6

	wichtig	mittel	gering	gar nicht
Methodisches Vorgehen		2,3,7	1,5, 6	

Und wie wichtig sind dir folgende Faktoren für eine Beratung?

	wichtig	mittel	gering	gar nicht
Fixe Zeiten	3,7	1,6	2,5	

	wichtig	mittel	gering	gar nicht
Besprechungsraum	3,6, 7	1,2,5		

	wichtig	mittel	gering	gar nicht
Rollenklarheit (Beraterin-Ratsuchende)	2,3,5, 6	1		

→7 fand die Gewichtung bei der Rollenklarheit sinnlos. Die Person bezeichnete die Rollenklarheit als eigenständiges und zentrales Thema in der Arbeit als SHP, siehe I7, Abschnitt 51 bis 71.

Leitfrage 2 – Methodenkompetenz

	wichtig	mittel	gering	gar nicht
Problem	2,5,6	1,3,7		

	wichtig	mittel	gering	gar nicht
Person	6,7	1,2,3,5		

	wichtig	mittel	gering	gar nicht
Kontext	1,6,7	2,3,5		

	wichtig	mittel	gering	gar nicht
Lösungen suchen , Ziele formulieren	1,2,3,5, 6, 7			

B.4 Codierleitfaden und Übersicht der Codierten Textstellen

Code Ebene 1	Codes Ebene 2 /Subcodes	Codes Ebene 3 /Subcodes	Memo-Text	Interview 1 - 4	Interview 5 - 8	Total	
Methoden-Kenntnisse	planvolles Vorgehen						
		explizit		1	0	1	
			problemorientierte Ber.		2	0	2
			handlungsor. koop. Beratung		15	3	18
			verhaltenstheoretisch		1	0	1
			personz. und klientenz.	Personzentrierte / klientenzentrierte Beratung	7	1	8
			systemisch		8	0	8
			ress. und lösungsor.	Ressourcen- und lösungsorientierte Beratung	23	3	26
							0
		implizit	problemorientiert		9	9	18
			handlungsor. koop. Beratung	Handlungsorientierte und kooperative Beratung nach Mutzeck	5	24	29
			verhaltenstheoretisch		2	0	2
			personz. und klientenz.		8	15	23
			systemisch		1	6	7
			ress. und lösungsor.		13	10	23

Code Ebene 1	Codes Ebene 2 /Subcodes	Codes Ebene 3 /Subcodes	Memo-Text	Interview 1 - 4	Interview 5 - 8	Total
Techniken	implizit	paraphrasieren	Mit eigenen Worten zusammenfassen, was gesagt wurde.	4	5	9
		aktives Zuhören		6	9	15
		Rapport herstellen	Die Beraterin passt ihr Verhalten den verbalen und nonverbalen Signalen der Ratsuchenden an.	3	1	4
		Fragen als Beratungstechnik	Einsetzen von verschiedenen Fragearten wie offene Fragen, geschlossene Fragen, W-Fragen, ...	3	10	13
		interpretieren	Interpretieren geht einen Schritt weiter als das Paraphrasieren. Inhalte bekommen durch die Interpretation des Beraters eine neue Bedeutung, werden in einen neuen Zusammenhang gestellt, ...	4	0	4
		verbalisieren emot. Erlebnisinhalte	Verbalisieren von Gedanken und emotionaler Erlebnisinhalte	1	2	3
		neue Sichtweise	Es geht über das Interpretieren hinaus und bietet eine neue Sicht (positive) auf die problematisch wahrgenommene Situation.	2	6	8
		verbalisieren von Gedanken, emot. Erlebnisinhalte	Der Berater verbalisiert Gedanken und emotionaler Erlebnisinhalte, die er beim Ratsuchenden wahr nimmt.	1	2	3
	explizit	neue Sichtweise		2	1	3
		paraphrasieren		10	1	11
		aktives Zuhören		9	1	10
		Rapport herstellen		10	2	12
		Fragen als Beratungstechnik		19	2	21
		interpretieren		5	0	5
		verbalisieren emot. Erlebnisinhalte		7	0	7
		Ziele festlegen	Ziele für weiteres Vorgehen festlegen	2	1	3
		Ziele weiteres Vorgehen	Ziele für weiteres Vorgehen am Ende der Beratungssituation festlegen.	4	1	5
		verbalisieren von Gedanken emot. Erlebnisinhalte		1	0	1

Code Ebene 1	Codes Ebene 2 /Subcodes	Codes Ebene 3 /Subcodes	Memo-Text	Interview 1 - 4	Interview 5 - 8	Total
Formalisierungsgrad				2	0	2
	Setting			3	0	3
		Rollenklarheit		17	17	34
		Örtliche Bedingungen		10	8	18
		Zeitliche Bedingung		25	10	35
						0
	informell		Im Gespräch zwischen SHP und LP werden Tipps und Ratschläge ausgetauscht.	19	8	27
	indirekt		Gespräche, die zwischen "Tür und Angel" stattfinden, also örtlich und zeitlich nicht abgegrenzt sind.	8	5	13
	halbformalisierte Beratung			2	4	6
	Prozessberatung		Zu einem Thema finden mehrere Beratungsgespräche statt. Das Problem wird über eine längere Zeit verfolgt, Veränderungen werden wahrgenommen und besprochen. In erster Linie geht es um das Problem, das besteht. Die Entwicklung der ratsuchenden Person steht bei der Prozessberatung indirekt an.	18	7	25
	Expertenberatung		Aufgrund seines Mehrwissens gibt die Beraterin Infos, Ratschläge und Orientierungshilfen.	38	35	73

Code Ebene 1	Codes Ebene 2 /Subcodes	Codes Ebene 3 /Subcodes	Memo-Text	Interview 1 - 4	Interview 5 - 8	Total
Qualitätssicherung	Ziele überprüfen		Die im Beratungsgespräch definierten Ziele werden durch die beratende Person überprüft.	1	1	2
	Rückmeldungen		Es werden durch die beratende Person Rückmeldungen zum Beratungsgespräch eingeholt.	3	2	5
		Weiterentwicklung	Die Rückmeldungen werden angehört und zur Weiterentwicklung der beratenden Kompetenzen verwendet.	5	2	7
		anhören		7	8	15
		reflektieren	Rückmeldungen werden kritisch überprüft in Bezug auf die beratenden Kompetenzen.	10	3	13
Beraterbeziehung	Beraterpersönlichkeit			10	0	10
		andere	Vertrauen	18	19	37
		Kongruenz	Eine Haltung, die unverfälschte Kommunikation möglich macht. Die nonverbale und verbale Äusserungen des Beraters stimmen überein.	3	4	7
		Empathie	Einfühlungsvermögen. Die Fähigkeit sich in die Gefühle und Gedanken einer Person hineinversetzen zu können.	26	10	36
		Akzeptanz, Wertschätzung	Eine Wertschätzung des Gegenübers, die nicht an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Die Ratsuchenden werden akzeptiert/respektiert so wie sie sind.	7	19	26
	Beziehungsebene			16	22	38
Total der Codes				436	299	

C) Codierende Analyse

C.1 Ankerbeispiele

Techniken

Indirekt: Die Information wird mit einer Nachfrage in Erfahrung gebracht.	Codes	Direkt: Die Information wird in der Antwort auf eine Leitfrage formuliert.
Ich merke, dass sie um meine Meinung froh sind. Das ist dann eine Sicht, die dazu kommt.	Neue Sichtweise	Ich merke, dass sie um meine Meinung froh sind. Das ist dann eine Sicht, die dazu kommt.
In der Regel fasse ich am Schluss zusammen.	Paraphrasieren	In der Regel fasse ich am Schluss zusammen.
Noch keine Vorschläge nennen, erst die Situation genau anhören.	Aktives Zuhören	Noch keine Vorschläge nennen, erst die Situation genau anhören.
I: Achtest du auf Körpersignale und Verhaltensweisen in der Beratung? SHP: Ich denke schon aber eher unbewusst.	Rapport herstellen	Ja, in letzter Zeit achte ich öfters auf verschränkte Hände oder einstützen des Kinns etc. (und nutze diese Informationen bewusst für die weitere Gesprächsführung).
Es ist so, dass ich zuerst allgemeine Fragen stelle und nach und nach zu Detailfragen übergehe.	Fragen als Beratungstechnik	Es ist so, dass ich zuerst allgemeine Fragen stelle und nach und nach zu Detailfragen übergehe.
Gute Berater, die können in wenigen Sätzen dein Denken auf den Punkt bringen.	Interpretieren	„Du hast das und das gesagt, ist es richtig verstanden, wenn ich das so und so deute?“
Zuerst warte ich ab, dann spreche ich sie an, teils auch erst in einem nächsten Gespräch.	Verbalisieren von Gedanken, emotionaler Erlebnisinhalte	Zuerst warte ich ab, dann spreche ich sie an, teils auch erst in einem nächsten Gespräch.
	Ziele festlegen	Welche dieser drei Sachen wählst du als Ziel? Wo siehst du konkrete Lösungsansätze?
	Ziele weiteres Vorgehen	Was machst du jetzt konkret? Machen wir es ab!

Beraterbeziehung

Beziehungsebene	Ich möchte ihnen das Gefühl geben, dass ich für sie da bin, wenn etwas ist.
-----------------	---

Beraterbeziehung – Beraterpersönlichkeit

Empathie	Erstes Ziel ist, die Person fühlt sich verstanden. Da versuche ich, die zu erreichen, weil dann redet die Person von selber
Kongruenz	Dass die Person offen und ehrlich sein kann und ich auch, also dass ich auch das Recht habe, etwas Heikles zu äussern, ohne dass die Person gerade denkt „der spinnt“.
Akzeptanz, Wertschätzung	Ich habe immer die Haltung, dass die Lehrpersonen es können. Ich bin davon überzeugt und sehe auch, dass sie zu unglaublich vielem fähig sind. Bis jetzt hatte ich immer das Gefühl, dass sie es gut machen. Es sind stark engagierte Lehrer.
andere	-

C.2 Fragen der Komplexitätsstufen

Fragen der Komplexitätsstufe 1:

- Wie ist die Person bezüglich ihrem Methodenkenntnissen einzustufen?
- Wie ist die Person bezüglich Beratungs- und Gesprächstechniken einzustufen?
- Wie ist die Person bezüglich dem Formalisierungsgrad einzustufen?
- Wie ist die Person bezüglich der Qualitätssicherung einzustufen?
- Wie sieht es bei dieser Person mit der Beraterpersönlichkeit aus?
- ...

Fragen der Komplexitätsstufe 2A:

- Was für einen Zusammenhang besteht zwischen der **Anzahl Jahre Berufserfahrung / -ausübung** und den Methoden, den Techniken und der Qualitätssicherung?
- Was für einen Zusammenhang besteht zwischen der **Anzahl Jahre Berufserfahrung / -ausübung** und dem Formalisierungsgrad?
- Was für einen Zusammenhang besteht zwischen der **Anzahl Jahre Berufserfahrung / -ausübung** und der Beraterbeziehung?
- Was für einen Zusammenhang besteht zwischen den **institutionalisierten Beratungsangeboten** und dem Formalisierungsgrad der Beratungssituationen zwischen SHP und Lehrperson?
- Was für einen Zusammenhang besteht zwischen den **institutionalisierten Beratungsangeboten** und dem Einsatz von Methoden, Techniken und der Qualitätssicherung?
- Was für einen Zusammenhang besteht zwischen den **institutionalisierten Beratungsangeboten** und der Beraterpersönlichkeit?
- Was für einen Zusammenhang besteht in diesem Fall zwischen den **persönlichen Vorkenntnissen und Vertiefungen im Thema Beratung** und dem Formalisierungsgrad?
- Was für einen Zusammenhang besteht in diesem Fall zwischen den **persönlichen Vorkenntnissen und Vertiefungen im Thema Beratung** und der Beraterpersönlichkeit?
- Was für einen Zusammenhang besteht in diesem Fall zwischen den **persönlichen Vorkenntnissen und Vertiefungen im Thema Beratung** und den eingesetzten Techniken und den Methodenkenntnissen?
- Was für einen Zusammenhang besteht in diesem Fall zwischen den **persönlichen Vorkenntnissen und Vertiefungen im Thema Beratung** und der Qualitätssicherung?
- ...

Fragen der Komplexitätsstufe 2B:

- Was für eine **Wechselwirkung** besteht in diesem Fall zwischen den Methoden und Techniken und dem Formalisierungsgrad?

- Was für eine **Wechselwirkung** besteht in diesem Fall zwischen der Beraterpersönlichkeit und der Qualitätssicherung?
- Was für eine **Wechselwirkung** besteht in diesem Fall zwischen der Beraterpersönlichkeit und dem Formalisierungsgrad?
- Was für eine **Wechselwirkung** besteht in diesem Fall zwischen der Beraterpersönlichkeit und den eingesetzten Methoden und Techniken?
- Was für eine **Wechselwirkung** besteht in diesem Fall zwischen den eingesetzten Methoden und Techniken und der Qualitätssicherung?
- Was für eine **Wechselwirkung** besteht in diesem Fall zwischen dem Formalisierungsgrad und der Qualitätssicherung?
- ...

Fragen der Komplexitätsstufe 3:

- Was für eine **Wechselwirkung** besteht zwischen der Beraterpersönlichkeit und der Professionalität von Beratungssituationen zwischen SHP und Lehrperson?
- Was für eine **Wechselwirkung** besteht zwischen der Anzahl Jahre Berufserfahrung der SHP und der Professionalität von geführten Beratungen?
- Was für eine **Wechselwirkung** haben institutionelle Bedingungen auf die Professionalität der Beratungssituationen?
- ...

D) Interview 1

D.1 Faktenfragen 1

A) **Wie lange arbeitest du bereits als HeilpädagogIn?**

8 Jahre

B) **In welchem Jahr hast du das Studium in Heilpädagogik abgeschlossen?**

2006

C) **Wie viele Stellenprozente arbeitest du aktuell?**

75%

D) **Mit wie vielen Lehrpersonen arbeitest du zusammen?**

4

E) **Gibt es festgelegte Zeitgefässe, in welchen Beratung an deiner Schule angeboten wird?**

Ja

Nein

Wer bietet die Beratung an?

*Es können je nach Situation mehrere Felder
markiert werden.*

Schulpsychologischer Dienst

Interdisziplinäres Team

Schulsozialarbeit

HeilpädagogInnen

andere _____

F) **Hast du zusätzliche Kurse für Beratung besucht, wenn ja welche?**

Coaching-Kurs bei den schweiz. Lehrerkursen, sonst kein

D.2 Interview-Protokoll 1

Interview-Nummer	1
Datum	04.07.2011
Dauer in Minuten	53 Minuten
Ort/ Räumlichkeit	Das Interview fand am Arbeitsort der interviewten Person in einem ruhigen Besprechungszimmer statt.
Teilnahmemotivation	Interesse am Thema

Zusätzliche Informationen, besondere Vorkommnisse bei Kontaktierung oder im Interview

Die interviewte Person habe ich anlässlich eines Schulbesuchs an ihrem Arbeitsort kennengelernt. Sie hat vor 5 Jahren an der HfH mit einer Masterthese im Themenbereich Beratung abgeschlossen, wie wir es beim persönlichen Gespräch herausgefunden haben. Als ich sie fragte, ob sie bereit wäre für ein Interview für unser Forschungsprojekt, sagte sie sofort interessiert zu.

Interview-Atmosphäre, Stichworte zur personalen Beziehung

Sie wirkte während unserem Treffen sehr offen, freundlich und reflektiert, ihre Aussagen fand ich kompetent und differenziert.

Interaktion im Interview, schwierige Passagen

Nach dem Gespräch gab mir die SHP die Rückmeldung, dass sie die Interview-Fragen mehrheitlich gut fand, sie seien praxisnah und praxisrelevant gewesen. Einige der Fragen hat sie erst nach einer Präzisierung richtig verstanden und mit Skalierungsfragen konnte sie nicht so viel anfangen. Diese haben wir dann in Gewichtungsfragen umgewandelt.

Ab und zu stellte ich Fragen, die nicht im Leitfaden waren, sondern die aus der Situation heraus entstanden sind, vor allem um zu konkretisieren. Mit meiner Tandempartnerin, Miriam haben wir vorgängig abgemacht, dass das in Ordnung ist, solange wir bei dem Thema bleiben.

Kurzzusammenfassung

Mir ist beim Gespräch mit meiner Interviewpartnerin aufgefallen, dass sie ein Gefühlsmensch ist. Sie hat sich verbal und nonverbal mehrheitlich auf der Gefühls-, Personen-, und Beziehungsebene bewegt. Als ich nach ihrem Methodenrepertoire fragte, musste sie nachfragen, was ich damit meine, worauf dann ihre Antwort lautete: „Ich mache es aus dem Bauch.“ Dementsprechend gewichtete sie die Beziehungsebene in der Beratung am stärksten. Die Methode hat sie mit „Schema“ gleichgesetzt und sie meinte: „Schema zerstört die Beziehung.“ Meine Interpretation dazu: Für sie macht gute Beratung Beziehungsfähigkeit, emotionale Intelligenz und die Erfahrung aus. Da sie sehr reflektierte und differenzierte Antworten gab, schliesse ich daraus, dass sie das Fachwissen nicht darum nicht erwähnt, weil sie keines hat, sondern weil sie das, was sie für sich gebraucht hat, während der Ausbildung verinnerlicht hat („Ich habe mir die praktischen Rosinen ausgepickt...“) und diese situativ abrufen kann. So kann es „fließen“, das heisst, die Beratung ist im Fluss.

D.3 Interview-Transkript 1

1	Interview 1
2	I: Also, als Einführung erkläre ich dir was wir machen. In der Masterarbeit untersuchen wir die Beratungssituation zwischen schulischen Heilpädagogin und Lehrpersonen, dabei interessiert uns, wie die meisten Beratungen ablaufen. Dabei kannst du allgemein über die Situation berichten oder dich auf eine konkrete Beratung beziehen, die immer wieder gleich ablaufen. Möchtest du noch etwas wissen? Sonst fragst du nach.
3	SHP: Sonst frage ich später.
4	I: Wann und wo kommt es deinem Berufsalltag zu Beratungssituationen?
5	SHP: Das ist oft nach oder vor dem Unterricht, meistens so zwischen Tür und Angel, oder wenn irgendetwas Besonderes geschehen ist innerhalb der Lektion, wo man dann nochmals darüber reflektiert, und dann kommt es zur Beratungssituation, dass die Lehrperson fragt, was soll ich dann machen?
6	I: Wie oft kommen dann solche Situationen vor?
7	SHP: Das ist eben unterschiedlich. In gewissen Klassen ist es zwei, dreimal die Woche, sicher. In anderen Klassen vielleicht einmal im Monat oder so, das hängt von den Schülern ab oder der Situation, was thematisch läuft.
8	I: Wo finden diese Beratungssituationen statt? Vorher hast du schon gesagt, meistens zwischen Tür und Angel.
9	SHP: Meistens zwischen Tür und Angel, meistens im Schulzimmer. Also im Schulzimmer von der Klassenlehrperson,
10	I: Nachdem die Schüler gegangen sind?
11	SHP: Nachdem die Schüler gegangen sind. Nach der Schule oder bevor die Schüler kommen am Morgen, so ganz kurze Sequenzen. Es gibt manchmal auch in der Pause, im Lehrerzimmer, dass da dann mit diesem Schüler etwas ging in der Lektion, als ich nicht dabei war, dass die Lehrperson wieder nachfragt, oder dass wir das nochmals reflektieren und schauen, wie könnten wir da weiter fahren.
12	I: Gibt es auch Situationen, wo du abmachst, bewusst, einen Termin mit einer Lehrperson und euch hinsetzt, um ein bestimmtes Problem zu besprechen?
13	SHP: Ja, wir haben so fixe Stunden abgemacht, wo wir sowieso für die Planung zusammensitzen, das ist einmal pro Woche mit jeder Lehrperson und da ist meistens, dass wir zuerst so ein bisschen gewisse Themen besprechen und da den Weg suchen gemeinsam, wie das weiter geht. Und da ich ja eigentlich die Verantwortung ein bisschen für dieses Kind oder Schüler übernehme, ist es dann oft so, dass ich in eine gewisse Beraterrolle komme.
14	I: Verstehe ich dich richtig? Es sind die abgemachten, offiziellen Besprechungszeiten, oder sind es als Beratung deklarierte?
15	SHP: Nein, es sind wirklich die abgemachten Besprechungszeiten, weil sehr oft die Lehrperson einfach immer ein bisschen unter Zeitdruck liegt und sehr froh ist, wenn sie nicht zusätzlich Beratungsstunden machen muss.
16	I: Ist es dann so, dass das eher so spontan zu einer Beratung kommt? Und nicht im Voraus geplant?
17	SHP: Ja, also eigentlich die meiste Beratung kommt spontan, es ist selten, dass es wirklich so geplante Beratung stattfindet.
18	I: Was für Anliegen haben die Lehrpersonen, wenn sie um Rat bitten?
19	SHP: Ich denke, sehr oft geht es darum mit gewissen Verhalten von Schülern, wie verhalte ich mich gegenüber, dass wir nicht aneinander geraten. Dann sind es gewisse Situation von Stoff, wie mache ich es, dass der Schüler trotzdem an der Klasse mitmachen kann, auch wenn er es nicht versteht, also nicht nachkommt. Manchmal sind es auch so Antipathien und Sympathien gegenüber Schülern oder so: "Ich komme nicht mehr klar mit dem", auch wenn nicht etwas Besonderes vorgefallen ist. Oft sind es auch einfach so, ich sage, Beraten der Lehrperson, sie fühlt sich ein bisschen allein mit ihrer Situation, möchte gerne noch von jemandem eine Rückmeldung hören: "Findest du auch, dass das gut war? Wie soll ich das machen? Ich bin ein bisschen unsicher und fühle mich ein bisschen allein in dieser Situation."
20	I: Geht es mehrheitlich um Entwicklungsprozesse, Veränderungen, oder wollen die Lehrpersonen eher Informationen oder konkrete Lösungsvorschläge?
21	SHP: Hm, ist noch schwierig. Eigentlich geht es schon auch um Entwicklungsprozesse, um zu wissen, wie weiter, was machen wir, jetzt stehen wir hier, wie geht es weiter? Aber die Lehrperson ist sehr froh um konkrete Schritte oder Vorschläge. Dann ist aber sehr oft so, dass die Lehrperson wissen möchte, was genau soll ich jetzt weiter machen, sonst ist sie in einem luftleeren Raum und hat wie die Kraft nicht, selbst etwas zu entwickeln.

22	I: Wenn es um Entwicklungsprozesse geht, geht es in erster Linie um den Weg vom Schüler oder geht es auch um Entwicklung des Unterrichtes von der Lehrperson?
23	SHP: Eigentlich geht es um den Weg des Schülers. Aber sehr oft ist es ein bisschen schwierig, weil als SHP möchte man ja gerne auch Inputs geben für eine Entwicklung vom Unterricht. Da sind die Lehrpersonen immer ein bisschen empfindlicher. Man muss auch sehr vorsichtig sein und oft kann man über den Schüler und dem Entwicklungsprozess kann man den Unterricht ein bisschen entwickeln. Indem man sagt, schau, wenn der vor der ganzen Klasse sprechen muss, dann hat er Hemmungen, vielleicht wäre es gut, wenn in kleinen Gruppen diese Themen besprochen würden, dann könnte er auch etwas einbringen. Und da hat man schon wieder eine Änderung des Unterrichtes vom Frontalunterricht zum Gruppenunterricht. Also so läuft's.
24	I: Wenn ich es richtig verstehe, dann gibt es doch eine gewisse Regelmässigkeit, weil dann immer wieder die Besprechungen auch mit Beratungen verbunden sind. Also das heisst, wenn du diese Woche ein bestimmtes Problem besprochen hast mit der Lehrperson, dann hast du die nächste Woche die Gelegenheit zu fragen, wie ist es gegangen, hast du etwas gebrauchen können von dem, was wir besprochen haben?
25	SHP: Ja, das ist sehr oft so, dass ich diese Nachfrage mache, immer wieder, auch wenn es behandelt worden ist. Weil ich denke, das ist wichtig, da dran zu bleiben, es geht sehr schnell wieder vergessen, weil so viel anderes dann wieder kommt.
26	I: Wie stellst du dir die optimalen Voraussetzungen für Beratungssituationen vor? Also wie wäre deine Wunschvorstellung?
27	SHP: Ich denke, es bräuchte genug Zeit von der Lehrperson und der schulischen Heilpädagogin, und zwar wirklich, dass das ist, wie eine zusätzliche Lektion, das heisst bezahlt, das wäre das Optimale. Die als Beratungsstunde deklariert ist. Und dann wäre ideal, wenn es nicht im Schulzimmer stattfinden müsste, am Pult oder so, sondern es könnte im Schulzimmer eine Nische sein, wo so nicht jeder, der dann reinplatzt, schon wieder irgendwie stört. Sonst auch gemütlicher, als nur so im Schulzimmer, wo noch auch viele andere Dinge ablaufen, die manchmal nicht so angenehm sind, also für die Lehrperson einfach verknüpft ist mit vielleicht auch negativen Dingen. Es müsste die Regelmässigkeit, denke ich, wäre auch wichtig, und die Verbindlichkeit. Dass es für die Lehrperson nicht ein etwas negativ Behaftetes ist, wenn man eine Beratung holt. Dass es nicht heisst, ich mach es nicht gut genug, oder ich kann es nicht, sondern wir wollen gemeinsam jetzt etwas verbessern, oder einen Weg finden aus der Situation.
28	I: Also so wie du das erfahren hast bis jetzt, ist Beratung eher negativ behaftet?
29	SHP: Ja, es hat immer so ein bisschen das Feeling von, ich schaffe das nicht allein, jetzt brauche ich dich noch. Und auch das Rollenverhalten ist natürlich, was dann sofort auch mitspielt, die schulische Heilpädagogin die ist die Bessere, die sagt mir jetzt, was ich zu tun habe und. Das mögen nicht alle Lehrer.
30	I: Ja, jetzt wenn du an einer Skala von 1 bis 10 die Situation, Beratungssituation so wie es jetzt ist einstufen solltest. Wo wärest du jetzt?
31	SHP: Ich denke da zwischen 4 und 5. Und zwar einfach weil: es hat sicher eine Lehrperson, da bin bei 9, das ist der Idealfall. Das ist sehr gut, das gibt dann eine gute Zusammenarbeit. Dann gibt es eine Lehrperson, da bin ich bei 2. Weil die möchte mich gar nicht im Schulzimmer haben, schon gar keine Beratung! Also das ist sehr unterschiedlich von Lehrperson zu Lehrperson, so der Schnitt ist, würde ich sagen, so zwischen 4 und 5.
32	I: Wenn du jetzt nur an die Situation, wirklich nur an die Bedingungen, an die Rahmenbedingungen denkst, was Setting, Zeit und was wir vorher aufgezählt haben, denkst? Wo könntest du auf der Skala die Situation einordnen?
33	SHP: Einfach nur vom Setting her gesehen? Also Infrastruktur?
34	I: Rahmenbedingungen, ja.
35	SHP: Und für mich, also wie ich diese Situation einschätzen würde? Also ganz gute Rahmenbedingungen wären bei 10 und ganz schlechte bei 1. Noch schwierig, ich würde dann sagen, so bei 4.
36	I: Was müsste sich ändern, damit die Beratungssituation näher bei 10 eingestuft werden könnte?
37	SHP: Ich denke, fürs erste Mal wirklich eine Aufklärung der Lehrperson. Beratung heisst nicht Schwäche, sondern Beratung heisst, zusammen den Weg gehen. Also das ist Mal das erste, was ich finde, das ist der wichtigste Punkt. Und dann wären natürlich sicher auch die Raumbedingungen, die Zeitbedingungen.
38	I: Genau, das, was du vorher erzählt hast. Es wäre schon von Vorteil, wenn ein Beratungszimmer da wäre.

39	SHP: Ja, oder eine Ecke, eine Gemütliche, und eine fixe Zeit.
40	I: Jetzt geht es hauptsächlich darum, wie die Beratung abläuft im Berufsalltag, also es geht um das Beratungsgespräch an sich.
41	SHP: Ja.
42	I: Kannst du mir eine typische Beratungssituation, ein Beratungsgespräch beschreiben, wie das meistens abläuft?
43	SHP: Also meistens ist es so, dass die Lehrperson oder ich mit einer Beobachtung starten. Wir sitzen nach der Schule zusammen, dann sagt sie zum Beispiel: „Du, der XY“- ich sage jetzt einfach einen Namen – „der hat jetzt die ganze Stunde nichts gemacht, und das war schon gestern so, er hat nichts gemacht. Ich habe beinahe nichts von ihm, was läuft da ab? Weisst du, was ich da machen soll?“ Dann versuche ich herauszufinden, was ist mit dem XY los? „Weisst du genaue Information über zu Hause? Was war in der Schule, in der Klasse? Ist das schon seit er zu dir in die Schule geht? Ist es neu?“ Ich versuche alles abzugrenzen oder einzugrenzen, und dann ja, was könnten wir machen? Dann versuche ich mal zu schauen, ob die Lehrperson eine Idee hat, dass sie denkt: „Vielleicht sind die Blätter zu schwierig für ihn? Was denkst du?“, oder: „Stimmt, er sitzt neben dem und dem, und schwatzt die ganze Stunde. Da kann er gar nicht arbeiten! Vielleicht müssten wir den Platz ändern.“ Wenn da nichts kommt, dass ich auch sagen kann: „Ja, für ihn könnten wir zum Beispiel, mal schauen, machen wir diesen Schritt, wir verändern die Sitzordnung, oder wir verändern mal den Stoff, oder wir verändern mal das Setting mit den Kollegen zusammen und dann daraus so gewissen Schritte festlegen, gut ab morgen machen wir das und das, wer informiert XY, was müssen wir sonst noch ändern oder machen? Dann läuft das und dann beim nächsten Mal kommt er wieder : “Hey, wie war es mit XY?“, und ich beobachte ihn während den Stunden, in denen ich in der Klasse bin und schaue, was da so geschehen ist?
44	I: Danke schön! Bezieht du dich bei der Beratung auf eine konkrete Methode?
45	SHP: Eigentlich nein, also ich versuche natürlich schon mit dem aktiven Zuhören die Lehrperson mehr zu Wort kommen zu lassen, als selbst da gleich alles reinzubringen. Aber ich achte sehr oft einfach auf mein Bauchgefühl. Wie geht es der Lehrperson? Wie geht es dem Schüler? Wie geht es mir? Wie ist die Situation? Wie ist der Zeitdruck? Das Einzige, was ich versuche ist, nicht zu schnell Ratschläge zu geben. Das ist so mein Vorsatz.
46	I: Kennst du Beratungstheorien, Konzepte, Methoden?
47	SHP: Jain. Ich sollte kennen, ja, ich habe es auch geübt, erlernt usw.
48	I: In der Ausbildung zur SHP?
49	SHP: In der Ausbildung zur SHP. Aber ich habe mir wirklich da so die praktischen Rosinen rausgeholt, sei es das aktive Zuhören, das schrittweise Vorgehen, keine Ratschläge geben, weil das sind Schläge, eigentlich immer versuchen, auf die Ebene des Gegenübers zu kommen. Und auch die vier Ohren von Schulz von Thun, ein bisschen darauf zu achten. Aber meistens, wenn ich in der Beratungssituation bin, dann läuft es vom Bauchgefühl her.
50	I: Was macht für dich die Beratung zu einer guten Beratung?
51	SHP: Für mich ist eine gute Beratung, wenn wir beide am Schluss sagen können: „Ja genau das machen wir jetzt, das versuchen wir jetzt!“. Oder wenn die Lehrperson, die manchmal ein bisschen geknickt ist und irgendwie am liebsten ihren Job an den Nagel hängen würde, sagt: „Eigentlich, so schlimm war das gar nicht, ich merke, es hat gar nichts mit mir zu tun, das war nur aus der Situation raus entstanden.“ Ja, ich denke einfach, wenn das Gefühl stimmt. Nicht wenn wir drei Seiten geschrieben haben, sondern wenn wir beide ein bisschen in die positive Richtung blicken können, wenn es vielleicht etwas Schwieriges war.
52	I: Jetzt stelle ich dir wieder eine Skalierungsfrage: Wie lange verweilst du im Beratungsgespräch beim Verstehen vom Problem, beim Verstehen der Person in ihrer Persönlichkeit, beim Kontext, also Umfeld, und bei der Lösungsfindung? Also das sind jetzt vier verschiedenen Sachen: Problem, Person, Kontext, Ziel und Lösung. Und wenn du sie gewichten würdest, diese vier Sachen, Dimensionen, welchen Teil nehmen sie im Verlauf vom Gespräch ein?
53	SHP: Wenn jetzt alles ein Ganzes wäre, wenn jeder gleich viel hätte, ein Viertel? Wie ich das ein bisschen verändere? Bei mir ist das Problem, da verwende ich nicht ganz den Viertel. Für den Kontext brauche ich sicher mehr als ein Viertel, das ist für mich der wichtigste Teil, da würde ich sagen, ist sicher bei einem Drittel. Die Person, denke ich mir, ist etwa dasselbe wie das Problem, also allzu lange bleibe ich nicht dabei, man kann es auch zerreden. Nur im Sumpf drin wühlen, denke ich, habe ich die Erfahrungen gemacht, das lohnt sich nicht. Und für die Ziele brauche ich mehr als für die Person und das Problem. Vielleicht wäre es sinnvoll, irgendwelche Punkte verteilen.
54	I: Genau. Wenn du Punkte verteilen möchtest, wie würdest du dann diese Punkte

	verteilen?
55	SHP: Also wenn ich Punkte habe von 1 bis 10, dann würde ich sagen: „2 – 2 – 3 – 3“. Also 2: Problem, 2: Person, 3: Kontext, 3: Ziele.
56	I: Was ist dir in der Beziehung zur ratsuchenden Person wichtig?
57	SHP: Mir ist wichtig, dass ich sie erstens ernst nehme. Auch, wenn ich über das Problem manchmal ein bisschen lächeln könnte oder denke „Was? Wenn es keine andere Probleme gibt, dann sei froh!“ Aber einfach so, dass sie sich auch ernst genommen fühlt. Mir ist wichtig, dass ich sie auf die gleiche Ebene stelle, dass ich nicht die bin, die von oben sagt: „So, und jetzt musst du, und jetzt machst du, und jetzt tust du.“ Und sie beinahe wie einen Schüler behandle. Und dass sie ihren Platz haben kann, auch wenn sie wirklich an etwas sehr lange herum studiert. Dass sie auch ein bisschen Platz mal hat, um das zu sagen, was sie möchte, und wenn auch mit Worten, die man nicht sagen dürfte. Oder auch wenn sie wütend ist über einen Schüler, dass sie auch sagen kann: „Ich würde die am liebsten in den *** knallen“. Also auch das hat Platz. Ja. Ich möchte einfach nicht, dass sie gemein wird. Also wenn sie dann irgendwie anfängt, über jemanden herzufahren, dann beginne ich ihr doch Grenzen zu setzen: „Halt, stopp mal! Du empfindest jetzt so. Aber ich möchte jetzt einfach auch noch ein bisschen wissen, was vorgefallen ist.“
58	I: Das sind die wichtigsten Sachen, in der Beziehung.
59	SHP: Ja, das denke ich mir schon.
60	I: Das ist ein bisschen auch noch zu dem Thema: Wie muss die Beziehung sein, damit die Beratung gelingt?
61	SHP: Die muss natürlich schon auch sonst ein bisschen funktionieren! Das, was ich vorher gesagt habe: Ich habe eine Lehrperson, die möchte gar nicht zu mir kommen. „Ich muss es, weil es das Gesetz vorschreibt.“ Mit der kann ich keine Beziehung machen, weil die lehnt mich schon ab, als Eindringling in ihr Schulzimmer. Da kann ich keine Beratung machen, und da bin ich auch nicht bereit, mich da..., also ich habe es auch versucht, das hat keinen Erfolg gezeigt.
62	I: Was machst du dann?
63	SHP: Dann versuche ich wirklich nur noch für das Kind zu schauen. Der Lehrperson werde ich dann sagen: „Schau, ich mach mit dem Kind das und das.“ Oder: „Heute werde ich mit dem Kind ausserhalb vom Schulzimmer arbeiten, damit wir dann alles in Ruhe nochmals besprechen können.“ Oder: „Denkst du daran, dieses Kind kann diesen Test nicht gut machen, soll ich dir einen Extratest schreiben, was meinst du dazu?“ Also eigentlich darauf aufmerksam zu machen, dass es da Punkte gibt, die beachtet werden müssen. Ich frage die Lehrperson noch: „Brauchst du noch Unterstützung?“, „Nein, nein, das kann ich schon, ich brauch dich nicht.“
64	I: Also das ist in dem Fall, wenn ich dich richtig verstehe, keine Beratung von der Lehrperson sondern da bist du nur noch die Anwältin vom Schüler?
65	SHP: Genau, und dann kann ich vielleicht das Kind ein bisschen beraten, weil das Kind hatte dann auch keine gute Beziehung zum Lehrperson, es spürt ja diesen Zwiespalt auch. Dass ich ihm dann sage: „Schau, ich schreib dahin, ich finde das für dich schwierig, bitte, das nächste Mal ein bisschen leichter. Und dann darfst du zu der Lehrperson gehen und sagen: `Sie, ich habe das versucht und es ist nicht gegangen`, und du darfst auch sagen: `Ich brauche diesen Bleistift, weil es mit dem Anderen sonst nicht so gut ist zum Schreiben.“
66	I: Könnte man das so sagen: Wenn die Beratung auf der Beziehungsebene mit der Lehrperson nicht klappt, dann versuchst du es durch die Beziehung mit dem Kind?
67	SHP: Ich versuche so ein bisschen wenigstens das Kind zu unterstützen und zu beraten. Und manchmal gelingt es auch, dass das Kind der Lehrperson ein bisschen Hilfe geben kann, ohne dass ich es mache. Aber ich möchte das Kind nicht missbrauchen. Da lege ich Wert drauf, dass nicht ein Kind missbraucht wird, um die Lehrperson zu beraten. Aber wenn die Beziehung sonst mit der Lehrperson in der Vorbereitung und in der Zusammenarbeit klappt, dann denke ich, gelingt auch die Beratung. Dann ist die Offenheit da, eine gewisse Offenheit braucht es von der Lehrperson auch.
68	I: Jetzt komm ich wieder zu einer Skalierungsfrage: Wie wichtig ist die Beziehungsebene auf einer Skala von 1 – 10? Da zähle ich dir die Variablen auf: Beziehungsebene, Setting und das Methodenrepertoire. Das wären die drei Dimensionen, die wir gewichten möchten.
69	SHP: Also, da habe ich jetzt ein bisschen... also was ist wichtig bei der Beratung der Lehrperson. Die Beziehungsebene, das Setting vom Umfeld her? Also Raum, Zeit usw. ?
70	I: Ja genau.
71	SHP: Und das Methodenrepertoire? Was ist damit gemeint?
72	I: Mit dem ist... du hast gesagt, du hast es zwar in der Theorie gelernt, aber du wendest sie nicht an. Also dann wirst du sie wahrscheinlich nicht so schwer gewichten?

73	SHP: Kann ich es wieder so machen von 1 bis 10? Denn mit drittel und viertel kann ich es nicht so gut.
74	I: Ja das ist in Ordnung.
75	SHP: Also das Methodenrepertoire hat für mich wirklich wenig Platz, so etwa 2. Das Setting würde ich sagen 3, und die Beziehungsebene ist für mich das wichtigste, also 5.
76	I: OK. Jetzt geht mir eine Hypothese durch den Kopf und ich spreche es aus, um deine Antwort darauf zu hören: Ist es möglich, dass dir ein Methodenrepertoire deshalb nicht wichtig ist, weil du von dir aus über Kompetenzen verfügst, eine Beratung zu führen, ohne von aussen irgendwelche Methoden zu holen?
77	SHP: Es ist für mich wirklich so durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil ich schon so Vieles gemacht habe. Verschiedene Stufen unterrichtet, Gruppen-, Einzel-, Klassenunterricht mehrere Klassen, eigene Klassen, alles eigentlich, dann eigene Familie, eigene Kinder, dass da wirklich so viele Erfahrungen drin sind, dass ich da wirklich da drauf aufbauen kann und daher das Methodenrepertoire einfach in den Hintergrund geraten ist. Weil ich sehr oft einfach merke, dass es fließen muss, damit die Beratung gut sein kann. Dabei nützt es mir nichts, wenn ich nach dem und dem Schema vorgehen müsste, da zerstöre ich oft ein Setting.
78	I: Ja, also du schöpfst aus deinem Erfahrungsschatz.
79	SHP: Ja, das denke ich mir schon.
80	I: Was für eine Grundhaltung macht deiner Meinung nach eine gelingende Beratung aus?
81	SHP: Ich denke, dass der Mensch eigentlich etwas Gutes ist. Dass er nicht mit etwas schlechtem auf die Welt gekommen ist. Sondern dass jeder Mensch einen guten Kern hat. Alles, was rundherum läuft, beeinflusst dann den Menschen, und das kann dann die Schwierigkeiten hervorrufen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann die Kinder, die heftig reagiert haben, in der Zweier-Situation so richtige Schätze waren, und in der Klasse waren sie unerträglich. Weil da einfach so Vieles mitspielt. Also für mich ist kein Mensch böse. Das ist auch bei der Beratung so, kein Schüler und keine Lehrperson ist böse. Es ist immer die Geschichte, die die Menschen so gemacht haben. Ich weiss nicht, welche Theorie das ist, aber das ist meine.
82	I: Ich habe auch nach Deiner gefragt. Machst du einen Unterschied in der Gesprächsführung, je nach Situation?
83	SHP: Ja. Es ist natürlich etwas anderes, wenn du als Gegenüber eine Lehrperson hast, die beinahe heult, die völlig am Boden zerstört ist und kämpft ums Mögen. Oder wenn es eine Lehrperson ist, die das Gefühl hat: „Ich bin die Beste, und alle rundherum haben eben das Problem nur ich nicht.“ Also das sind ganz verschiedene Personen. Dann mache ich auch beim Gespräch einen Unterschied. Ich bin dann irgendwie härter derjenigen gegenüber, die das Gefühl haben: „Ich weiss alles und die Anderen rund herum sind blöd oder können das nicht.“ Und im Gegensatz zur der, die heulend gegenüber sitzt, da brauche ich andere Worte oder andere Sätze.
84	I: Also kann man dann sagen, dass du im letzteren Fall eher mitfühlend und im ersteren mehr sachlich bist? Also je nachdem, wie viele Gefühle vom Gegenüber entgegenkommen, reagierst du auch mehr gefühlsmässig oder mehr sachlich?
85	SHP: Ja, also das denke ich schon, das ist das mit dem Fließen. Ob es fließt zwischen uns oder nicht. Das spürt man recht schnell, dann muss ich mir Mühe geben, dass ich mehr neutral bleibe und nicht auf den Anderen wütend werde, weil das vielleicht ein Verhalten ist, das mich sehr ärgert. Da bleibe ich auf der sachlichen Ebene, um neutral zu bleiben.
86	I: Gut, jetzt kommen wir zu dem letzten Themenschwerpunkt. Magst du noch?
87	SHP: Ja.
88	I: Gut, da wäre die Leitfrage: Was macht Beratung in der Schule erfolgreich? Die folgende Frage hast du eigentlich schon beantwortet: Gehst du mit vorbereiteten Fragen in die Beratung?
89	SHP: Jain, meistens nicht. Aber es gibt natürlich Situation, bei denen ich morgens von 9 bis 10 in der Klasse war, und sich viele Fragen aufgetan haben in dieser Lektion, die ich am nächsten Tag um halb vier, wenn ich die Lehrperson treffe, dann habe ich natürlich vorbereitete Fragen: „Ich habe das und das gesehen, was meinst du dazu? Ich war da unsicher, ich weiss nicht, wie gehst du damit um, was machst du? Wie gehen wir weiter?“ Aber in der Regel ist es so, dass wirklich spontan die Fragen entstehen.
90	I: Dann sind es nicht vorbereitete Fragen, wie ein Leitfaden, sondern sie entstehen immer in der Situation, aus dieser Situation heraus.
91	SHP: Aus dem Schulalltag. Es ist nicht so, dass ich einfach so Beratung mache, weil es jetzt Beratung ist, oder ich könnte jetzt Teamteaching-Beratung machen, oder Hausaufgaben-

	Beratung machen. Das sind bei mir die Themen aus dem Schulalltag, die dann kommen.
92	I: Wie gehst du in der Beratungssituation mit Schweigen um?
93	SHP: Das ist eine schwierige Situation. Ich erlebe mich dann sehr oft, dass ich es beinahe nicht aushalte. Und beginne mehr zu sprechen, als wenn das Gegenüber nicht schweigt. Sehr oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Gegenüber dann sagt: „Ich kann im Moment nicht, ich weiss nicht was.“, dass wir das verschoben haben auf ein Andermal. Bis das ein bisschen verdaut war. Oder sehr oft mache ich es mit der Hypothese also, dass ich so geschlossene Fragen stelle: „Meinst du, könnte sein, dass es so oder so ist?“ Dann muss das Gegenüber nur mit „Ja“ oder „Nein“ oder mit Nicken oder Kopfschütteln reagieren. Und dann kommt manchmal etwas vom Gegenüber. Das ist aber so eine Art Überbrückung, die Hypothesenfrage zu stellen und geschlossene Fragen zu stellen.
94	I: Merkst du, wenn jemand schweigt, weil sie keine Worte findet, oder weil sie überlegt, oder weil sie nicht reden will? Es gibt verschiedene Art und Weise vom Schweigen.
95	SHP: Ja, ich finde, das merkt man. Sehr oft ist es, wenn sie wie kämpfen muss, dass sie mit Heulen beginnt oder nicht, also eine tiefe Trauer. Das habe ich erlebt, dass Lehrpersonen nicht mehr sprechen, wenn sie irgendwie blockiert sind. Wenn sie Angst haben: „Jetzt kann ich nicht mehr, jetzt legt es mich dann um!“ Beim überlegten Schweigen ist es nicht schwierig zu warten. Weil man dann sieht, dass es da läuft im Kopf. Da muss man ein bisschen Geduld haben, da ist auch nicht schwierig zu warten.
96	I: Genau das wollte ich sagen. Vorher habe ich gemerkt, wo du gesagt hast: Es ist schwierig für dich, wenn ein Schweigen eintritt. Darum wollte ich einen Unterschied machen zwischen den verschiedenen Arten vom Schweigen. Also dann verstehe ich es richtig? Du hast mit der Art von Schweigen mehr Schwierigkeiten zum Aushalten, wenn die Lehrperson blockiert ist...
97	SHP...und keine Worte findet, oder nicht sagen kann, was sie beschäftigt.
98	I: Wenn es so eine Überlegungspause ist, ist es kein Problem.
99	SHP: Nein dann ist es kein Problem.
100	I: Wie merkst du, ob zuhören oder eine Intervention deinerseits der Situation angemessen ist?
101	SHP: Das spürt man sehr schnell. Ich merke es manchmal, wenn die Lehrperson dann nichts mehr sagt, eben schweigt, oder aufhört mit Erzählen, dass ich da mit irgendetwas eingebrochen bin, das da nicht am Platz war. Ich merke es manchmal, wenn die Lehrperson wütend wird oder sich nicht verstanden fühlt.
102	I: Woran merkst du das?
103	SHP: Ich spüre das irgendwie am Gegenüber.
104	I: Also an Worten oder sind es eher so...
105	SHP: ...am Verhalten und an Worten.
106	I: Verhalten, Worten, und auch Mimik und Gestik?
107	SHP: Mimik und Gestik, ja der Ton, die Tonlage, das ist vor allem das bei der Stimme und der Tonlage. Wenn es ein bisschen gepresst wird oder eher so ein bisschen lauter wird. Ja, vor allem die Tonlage macht ziemlich viel aus. Ich spüre irgendwie, was zwischen drin ist.
108	I: Wie hoch ist dein Redeanteil während der Beratungssituation, ungefähr?
109	SHP: Ja, ich lache ein bisschen, weil manchmal einfach ein bisschen zu viel, zu hoch. Eigentlich müsste es weniger sein. Ich bin dann so voller Ideen, dass es manchmal dann trotzdem zu viel wird.
110	I: Wem wird es dann zu viel?
111	SHP: Für mich. Ich denke dann im Nachhinein, ich hätte der Person mehr Platz lassen sollen, bevor ich schon irgendwas bringe. Ich denke, dass es total 50 zu 50 ist in der Regel, im Ganzen gesehen. Weil am Anfang der Lehrer wirklich mehr Platz hat, und ich dann eher gegen den Schluss doch mehr einbringe, als ich müsste.
112	I: Dort, wo es darum geht, Ziele zu setzen und Lösungsvorschläge zu machen, dort redest du dann mehr?
113	SHP: Ja, und natürlich auch wenn die Lehrperson eher eine Person ist, die nicht so viel spricht. Dann wird mein Anteil grösser. Wenn es eine andere Lehrperson ist, die fast nicht zu bremsen ist, dann ist mein Anteil kleiner.
114	I: Also da höre ich, du bist recht flexibel, dass du dich jeweils der Situation anpasst.
115	SHP: Ja, das ist wirklich so, das geht nicht anders, weil keine Beratungssituation dieselbe ist.
116	I: Fasst du die Aussagen von den Ratsuchenden ab und zu zusammen?
117	SHP: Ich mach mir immer so Listen, so stichwortartig. Und ich habe in meinem Vorbereitungsbuch hinten eine Seite, dort schreibe ich das Datum hin und einige Notizen. Aber

	nur ganz kurz, weil die Zeit nicht reicht, um alles nachzuführen.
118	I: Und im Gespräch drin, wenn die Lehrperson zum Beispiel ihr Problem oder das Problem vom Schüler schildert?
119	SHP: Sehr selten, da mache ich nur ganz selten Notizen.
120	I: Nein, ich meine nicht Notizen, sondern zusammenfassen, dass du...
121	SHP... das mache ich mit dem aktiven Zuhören. Einfach nochmals wiederholen: „So habe ich es gehört.“
122	I: Also du fasst das Gehörte, oder das, was du verstanden hast, mit deinen eignen Worten nochmals zusammen?
123	SHP: Ja, das mache ich. Für mich ist es oft so, dass ich sage: „Moment, das muss ich nochmals vorstellen, das war so und so.“ Wie auch mir selber nochmals vor Augen zu führen, was ich gehört habe.
124	I: Wie gehst du vor, wenn du unausgesprochene Gefühle wahrnimmst?
125	SHP: Dann mache ich es mit den Hypothesen: „Könnte es sein, dass du jetzt diesen Jungen am liebsten in den Himmel schmeissen würdest?“ Oder: „Könnte es sein, dass du diesen Vater einfach nicht mehr sehen möchtest, weil er dich sehr wütend macht?“ Oder: „Könnte es sein, dass du mit dieser Lehrperson ein ziemlich grosses Problem hast?“
126	I: Wie sind die Reaktionen auf solche Hypothesen?
127	SHP: Unterschiedlich, die einen sagen natürlich: „Nein, nein, das stimmt nicht!“ Und andere sagen: „Ja, wenn ich es mir überlege, ist es wirklich so.“
128	I: Und selbst bei diesen Antworten spürst du heraus, ob das Nein eine Abwehr ist?
129	SHP: Ja, das hört man aus der Tonlage. Und irgendwie kennst du mit der Zeit die Lehrpersonen, du siehst sie ja nicht einmal, du siehst sie im Lehrzimmer, du siehst sie in der Pause, du siehst sie an besonderen Anlässen.
130	I: Was hilft dir dabei, die ratsuchende Person und ihre Situation gut zu verstehen?
131	SHP: Ruhe und Offenheit.
132	I: Ruhe und Offenheit?
133	SHP: Also einfach offen sein für das, was kommt, und nicht schon von vornherein zu sagen: „Ach, das ist schon wieder der Herr Soundso, mit dem kann ich sowieso nicht sprechen.“ Sondern einfach mal denken: „Was kommt heute?“ Einfach schön ruhig bleiben, einfach mal warten.
134	I: Was für Fragen setzt du ein?
135	SHP: Das ist immer unterschiedlich. Ich versuche wirklich offene Fragen einzusetzen, dass da wirklich Informationen kommen. Es kann aber sein, wenn das Gegenüber sehr wortkarg ist, dass ich dann geschlossene Fragen stelle.
136	I: Weil sie dann schneller antworten?
137	SHP: Dann kommt eher ein Ja oder Nein. Dann kann ich mir ein Bild machen und meine Gedanken dazu machen. Oder eben auch Hypothesenfragen, einfach offen: „Was meinst du, was würde geschehen, wenn...“ Oder einfach die typischen Fragen, die man braucht, um ein bisschen Ideen rauszubekommen.
138	I: Ich merke, du hast gute Erfahrungen gemacht mit den Hypothesen.
139	SHP: Das ist für mich eine gute Taktik, auch um zu spüren, wie das Gegenüber ist, das erste Mal, oder auch bei Kindern.
140	I: Formulierst du Interpretationen während dem Gespräch?
141	SHP: Manchmal ja, sehr schnell. Ich gebe mir sehr Mühe, dass ich nicht interpretiere. Es ist oft so, dass ich sage: „Es ist bei mir so angekommen, dass du sehr wütend bist auf diesen, so wie du das gesagt hast.“ Das ist dann ja interpretiert. Und ja, das Gegenüber muss mir dann schon eine Antwort dazu geben, zu meiner Interpretation. Aber im Hinterkopf laufen dann dauernd Interpretationen: „War ich jetzt zu schnell?“, „Der sieht jetzt ein bisschen wütend aus. Der Ton, irgendwas ist da, es könnte sein, dass da noch etwas war.“ Das ich da ganz viele Interpretationen vom Verhalten des Gegenüber einsetze.
142	I: Ist es dann nicht so, dass die Lehrpersonen, die schnelle Lösungen wollen, auch schnell eine Interpretation von dir möchten? Dass sie sagen: „Das Kind hat die und die Schwierigkeiten, erkläre mir warum, und wie ich vorgehen soll!“
143	SHP: Ja, aber da sage ich sehr oft: „Schau, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die dieses Verhalten auslösen könnten. Es könnte sein, dass es das ist. Aber ob es das wirklich so ist, wissen wir nicht. Aber das nützt uns auch nicht, ob wir es wissen oder nicht. Das Verhalten ist jetzt so, wir müssen anhand des Verhaltens herausfinden, welchen Weg wir jetzt einschlagen müssen.“ Die Lehrperson wäre natürlich sehr froh, wenn ich sagen würde: „Ja, das ist typisch Legasthenie. Da müssen wir gar nicht weiter diskutieren. Das kann es eh nicht.“ Das

	wäre der Wunsch von der Lehrperson. Da halte ich mich ein bisschen heraus, weil für mich sehr viele Verhalten mit dem Umfeld und mit dem, was geschieht, zusammenhängen und nicht mit der Schwierigkeit, dass das Kind Legasthenie hat oder nicht.
144	I: Also du bist doch vorsichtig mit Interpretationen. Aber für dein Gefühl setzt du immer noch zu viele Interpretationen ein?
145	SHP: Es ist einfach sehr schnell da. Es ist wirklich schwer, die Beobachtung als Beobachtung sein lassen und nicht zu interpretieren. Das ist auch schwierig. Es ist einfach ein bewusstes Umgehen mit der Interpretation. Also ich denke, immer wieder trampe ich da rein.
146	I: Ich denke, Interpretation ist in Ordnung, wenn man es bewusst macht. Es wird auch von uns als Beraterinnen erwartet, dass wir Erklärungen und Interpretationen bringen. Wir sind jetzt bald am Schluss. Jetzt geht es nur noch um die Frage von den Rückmeldungen: Legst du Wert auf Rückmeldungen? Das haben wir schon am Anfang ein bisschen angetönt.
147	SHP: Eigentlich ja. Aber sie gehen leider oft auch vergessen im Schulalltag. Weil da kommt noch so viel anderes und dann: „Ach, ich wollte dich noch fragen, wie war es jetzt mit dem und dem?“, oder „Wie ging es dort oder dort?“. Aber ja, ich möchte Rückmeldungen hören.
148	I: Vorher haben wir darüber gesprochen: In den Besprechungszeiten sprichst du gewisse Sachen an: „Hast du das schon umgesetzt? Hat das genützt?“
149	SHP: Ja, das sehe ich auch. Ich sitze ja etwa drei Stunden in der Klasse und sehe dann auch „Hm, der arbeitet immer noch am selben Platz, er ist da, also hat sie hat es nicht macht, was wir besprochen haben.“ Es kann sein, dass ich dann rückfrage: „Warum sitzt er noch dort?“.
150	I: Bekommst du auch Rückmeldungen zu deiner Person als Beraterin? Dass dann eine Lehrperson zu dir kommt und sagt: „Das hat jetzt schon gut getan, dass ich mit dir reden konnte.“
151	SHP: Das kommt nicht direkt, dass es heisst, „Ach, das war gut so!“ Ich erlebe es dann erst wenn eine Lehrperson krank ist und ich dann zum Beispiel aushelfen muss für eine Lehrperson, und zu einer anderen Lehrperson sagen muss: „Heute komme ich nicht.“ Dann sagt sie: „Ach, ich war so froh, wir konnten das so zusammen machen, jetzt muss ich das alleine machen, also dann halt.“ Aber es fehlt schon ein bisschen. Wenn ich dann nicht anwesend bin, dann kommt die Rückmeldung: „Ganz schade, es fehlt.“ Aber die positive Rückmeldung: „Das war jetzt lässig!“, oder: „Es war gut!“, das kommt wirklich nicht.
152	I: Zu wenig. Du hättest gerne, wenn du mehr Rückmeldung bekommen würdest?
153	SHP: Ja, einfach das Gefühl von: „Ja es ist gut, was ich da mache.“ Und es ist nicht, weil ich mein Ego bestätigen möchte, wie gute Beratung ich da mache. Sondern weil es für uns beide etwas Gutes ist, die Beratung zu machen.
154	I: Ja, ganz einfach Wertschätzung.
155	SHP: Genau.
156	I: Danke viel Mal

D.4 Code-Liste Interview 1

Code	Anfang	Ende	Vorschau
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit	49	49	meistens, wenn ich in der Beratungssituation bin, dann läuft es
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit	76	76	über Kompetenzen verfügst, eine Beratung zu führen
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit	77	77	durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil ich schon so
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit	77	77	merke, dass es fließen muss, damit die Beratung gut sein
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit	81	81	Ich denke, dass der Mensch eigentlich etwas Gutes ist.
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit	81	81	Es ist immer die Geschichte, die die Menschen so gemacht haben.
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit	115	115	das geht nicht anders, weil keine Beratungssituation dieselbe
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit	131	131	Ruhe und Offenheit.
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	57	57	Mir ist wichtig, dass ich sie erstens ernst nehme. Auch, wenn
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	57	57	Mir ist wichtig, dass ich sie auf die gleiche Ebene stelle
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	85	85	dann muss ich mir Mühe geben, dass ich mehr neutral bleibe und
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	45	45	ich achte sehr oft einfach auf mein Bauchgefühl. Wie geht es
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	49	49	versuchen, auf die Ebene des Gegenübers zu kommen
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	51	51	einfach, wenn das Gefühl stimmt.
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	83	83	Also das sind ganz verschiedene Personen. Dann mache ich auch
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	83	83	die heulend gegenüber sitzt, da brauche ich andere Worte oder
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	85	85	das ist das mit dem Fließen. Ob es fließt zwischen uns oder
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	101	101	Das spürt man sehr schnell.
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	107	107	Ich spüre irgendwie, was zwischen drin ist.
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	114	114	du bist recht flexibel, dass du dich jeweils der Situation
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	129	129	das hört man aus der Tonlage
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Kongruenz	57	57	wenn sie dann irgendwie anfängt, über jemanden herzufahren,
Professionalität\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	61	61	Ich habe eine Lehrperson, die möchte gar nicht zu mir kommen.
Professionalität\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	67	67	wenn die Beziehung sonst mit der Lehrperson in der
Professionalität\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	129	129	irgendwie kennst du mit der Zeit die Lehrpersonen, du siehst
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	13	13	wir haben so fixe Stunden abgemacht, wo wir sowieso für die
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	13	13	da ich ja eigentlich die Verantwortung ein bisschen für dieses
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	19	19	wie verhalte ich mich gegenüber, dass wir nicht aneinander
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	19	19	Situation von Stoff, wie mache ich es,
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	19	19	Beraten der Lehrperson, sie fühlt sich ein bisschen allein mit
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	21	21	Aber die Lehrperson ist sehr froh um konkrete Schritte oder

Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	23	23	als SHP möchte man ja gerne auch Inputs geben für eine
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	23	23	Änderung des Unterrichtes vom Frontalunterricht zum
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	29	29	die schulische Heilpädagogin die ist die Bessere, die sagt mir
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	109	109	zu hoch. Eigentlich müsste es weniger sein. Ich bin dann so
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	21	21	Eigentlich geht es schon auch um Entwicklungsprozesse, um zu
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	49	49	keine Ratschläge geben, weil das sind Schläge,
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	111	111	ich hätte der Person mehr Platz lassen sollen, bevor ich schon
Professionalität\Formalisierungsgrad\indirekt	15	15	die Lehrperson einfach immer ein bisschen unter Zeitdruck liegt
Professionalität\Formalisierungsgrad\indirekt	17	17	die meiste Beratung kommt spontan, es ist selten, dass es
Professionalität\Formalisierungsgrad\informell	5	5	Beratungssituation, dass die Lehrperson fragt, was soll ich
Professionalität\Formalisierungsgrad\informell	7	7	zwei, dreimal die Woche,
Professionalität\Formalisierungsgrad\informell	11	11	ganz kurze Sequenzen.
Professionalität\Formalisierungsgrad\informell	11	11	im Lehrerzimmer,
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Örtliche Bedingungen	5	5	nach oder vor dem Unterricht, meistens so zwischen Tür und
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Örtliche Bedingungen	9	9	im Schulzimmer von der Klassenlehrperson,
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Örtliche Bedingungen	11	11	im Lehrerzimmer,
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Örtliche Bedingungen	27	27	gemütlicher, als nur so im Schulzimmer, wo noch auch viele
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Örtliche Bedingungen	39	39	eine Ecke, eine Gemütliche
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	27	27	eine zusätzliche Lektion, das heisst bezahlt, das wäre das
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	27	27	Verbindlichkeit
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	29	29	das Rollenverhalten ist natürlich, was dann sofort auch
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	37	37	Aufklärung der Lehrperson.
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	5	5	nach oder vor dem Unterricht, meistens so zwischen Tür und
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	13	13	wir haben so fixe Stunden abgemacht, wo wir sowieso für die
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	15	15	die Lehrperson einfach immer ein bisschen unter Zeitdruck liegt
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	27	27	genug Zeit
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	27	27	Regelmässigkeit
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	39	39	fixe Zeit
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\personz. und klientenz.	43	43	wir verändern mal den Stoff,
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\personz. und klientenz.	49	49	die vier Ohren von Schulz von Thun,
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\problemorientierte Ber.	27	27	Dass es für die Lehrperson nicht ein etwas negativ Behaftetes
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	27	27	wir wollen gemeinsam jetzt etwas verbessern, oder einen Weg
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	37	37	Beratung heisst nicht Schwäche, sondern Beratung heisst,
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	43	43	schauen, ob die Lehrperson eine Idee hat,

Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	43	43	was müssen wir sonst noch ändern oder machen
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	51	51	„Ja genau das machen wir jetzt, das versuchen wir jetzt!“
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	51	51	wir beide ein bisschen in die positive Richtung blicken können
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	63	63	Dann versuche ich wirklich nur noch für das Kind zu schauen. oft kann man über den Schüler und dem Entwicklungsprozess kann
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\systemisch	23	23	
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\systemisch	43	43	was ist mit dem XY los? „Weisst du genaue Information über
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\systemisch	43	43	er sitzt neben dem und dem, und schwatzt die ganze Stunde. Da
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\systemisch	43	43	wir verändern mal das Setting mit den Kollegen zusammen
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\systemisch	51	51	ich merke, es hat gar nichts mit mir zu tun, das war nur aus
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\systemisch	66	66	Wenn die Beratung auf der Beziehungsebene mit der Lehrperson
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\systemisch	81	81	Alles, was rundherum läuft, beeinflusst dann den Menschen, und
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\systemisch	143	143	für mich sehr viele Verhalten mit dem Umfeld und mit dem, was
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\verhaltenstheoretisch	43	43	wir verändern die Sitzordnung,
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	13	13	Weg suchen gemeinsam, wie das weiter geht.
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	53	53	Die Person, denke ich mir, ist etwa dasselbe wie das Problem,
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\verhaltenstheoretisch	19	19	Verhalten von Schülern
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\verhaltenstheoretisch	143	143	Schau, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die dieses Wenn ich dann nicht anwesend bin, dann kommt die Rückmeldung:
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen	151	151	
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\anhören	43	43	beim nächsten Mal kommt er wieder : “Hey, wie war es mit
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\anhören	147	147	ja, ich möchte Rückmeldungen hören.
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\Weiterentwicklung	43	43	schaue, was da so geschehen ist?
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\Weiterentwicklung	149	149	Ja, das sehe ich auch. Ich sitze ja etwa drei Stunden in der
Professionalität\Qualitätssicherung\Ziele überprüfen	25	25	diese Nachfrage mache, immer wieder, auch wenn es behandelt
Professionalität\Techniken\explizit\aktives Zuhören	45	45	mit dem aktiven Zuhören die Lehrperson mehr zu Wort kommen zu
Professionalität\Techniken\explizit\aktives Zuhören	45	45	was ich versuche ist, nicht zu schnell Ratschläge zu geben
Professionalität\Techniken\explizit\aktives Zuhören	49	49	das aktive Zuhören
Professionalität\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	135	135	Ich versuche wirklich offene Fragen einzusetzen, dass da
Professionalität\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	137	137	Hypothesenfragen,
Professionalität\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	139	139	Das ist für mich eine gute Taktik, auch um zu spüren, wie das
Professionalität\Techniken\explizit\interpretieren	141	141	Das ist dann ja interpretiert. Und ja, das Gegenüber muss mir
Professionalität\Techniken\explizit\interpretieren	145	145	Es ist wirklich schwer, die Beobachtung als Beobachtung sein
Professionalität\Techniken\explizit\Rapport herstellen	49	49	versuchen, auf die Ebene des Gegenübers zu kommen

Professionalität\Techniken\explizit\verbalisieren emot. Erlebnisinhalte	125	125	Dann mache ich es mit den Hypothesen: „Könnte es sein, dass du
Professionalität\Techniken\explizit\Ziele festlegen	43	43	Schritte festlegen,
Professionalität\Techniken\explizit\Ziele weiteres Vorgehen	43	43	gut ab morgen machen wir das und das, wer informiert XY,
Professionalität\Techniken\implizit\aktives Zuhören	95	95	Beim überlegten Schweigen ist es nicht schwierig zu warten.
Professionalität\Techniken\implizit\Fragen als Beratungstechnik	93	93	oft mache ich es mit der Hypothese also, dass ich so
Professionalität\Techniken\implizit\paraphrasieren	121	121	Einfach nochmals wiederholen: „So habe ich es gehört.
Professionalität\Techniken\implizit\paraphrasieren	123	123	ich sage: „Moment, das muss ich nochmals vorstellen, das war so
Professionalität\Techniken\implizit\Rapport herstellen	107	107	Mimik und Gestik, ja der Ton, die Tonlage, das ist vor allem

E) Interview 2

E.1 Faktenfragen 2

A) Wie lange arbeitest du bereits als HeilpädagogIn?

1 Jahr

B) In welchem Jahr hast du das Studium in Heilpädagogik abgeschlossen?

Schliesse hoffentlich 2012 ab.

C) Wie viele Stellenprozente arbeitest du aktuell?

70

D) Mit wie vielen Lehrpersonen arbeitest du zusammen?

6

E) Gibt es festgelegte Zeitgefässe, in welchen Beratung an deiner Schule angeboten wird?

JA

Wer bietet die Beratung an?

*Es können je nach Situation mehrere Felder
markiert werden.*

Schulpsychologischer Dienst

Interdisziplinäres Team

Schulsozialarbeit

HeilpädagogInnen

andere Lehrerin mit Ausbildung in Beratung

F) Hast du zusätzliche Kurse für Beratung besucht, wenn ja welche?

Nur in meiner Ausbildung zum SHP

E.2 Interview-Protokoll 2

Interview-Nummer	2
Datum	12.08.2011
Dauer in Minuten	53 Minuten
Sprache	Hochdeutsch
Ort/ Räumlichkeit	Primarschulhaus, Im SHP-Zimmer der interviewten Person
Teilnahmemotivation	Den Interview-Partner kenne ich vom Studium, er schreibt ebenfalls eine Masterthese und weiss, was es bedeutet, wenn Personen für Forschungszwecke gebraucht werden.

Zusätzliche Informationen, besondere Vorkommnisse bei Kontaktierung oder im Interview

keine

Interview-Atmosphäre, Stichworte zur personalen Beziehung

Die Atmosphäre war freundlich und angenehm. Wir kennen uns vom Studium, so hatten wir nach der Sommerpause zuerst eine Viertelstunde über Persönliches gesprochen.

Der interviewte SHP hat ein eigenes Zimmer im Schulhaus, wir hielten das Interview an einem Tisch in seinem Zimmer. Ich fragte, ob ihn das Aufnahmegerät stört, er sagte, überhaupt nicht, er benutze oft so ein Gerät, um die Lesefertigkeit seiner Förderschüler zu dokumentieren und er fände es eine tolle Sache.

Das ganze Gespräch war von seiner hilfsbereiten, positiven Grundhaltung geprägt.

Kurzzusammenfassung

Der Interview-Partner hat viel theoretisches Wissen aus der Ausbildung präsent. Er weiss viel über Beratungen, auch wenn er manchmal unsicher ist, weil er noch nicht so viel Erfahrung hat auf diesem Gebiet. Vorwiegend macht er Expertenberatungen – er nennt sie „Verhandlungen“ -, weil seiner Meinung nach im integrativen Setting hauptsächlich sein Expertenwissen als SHP gefragt ist.

Laut seiner Aussagen erfüllt er die Kriterien der halbformalisierten Beratung, und den Professionalisierungsgrad stufe ich bei ihm – im Rahmen eines SHPs - hoch ein.

Nach seinen eigenen Aussagen berät er klientenzentriert, bezieht aber verschiedene Methoden und Techniken ein und sucht nach Lösungen, handelt also eklektisch.

Nach Beendigung des Interviews im Abschiedsgespräch sagte die interviewte Person, das Gespräch hätte ihm viel gebracht. Er hat seine Beraterrolle als SHP noch nie so gründlich reflektiert.

E.3 Interview-Transkript 2

1	Interview 2
2	I: In der Masterarbeit untersuchen wir die Beratungssituationen zwischen Schulischen Heilpädagogen und Lehrpersonen, dabei interessiert uns wie die meisten Beratungen ablaufen du kannst über die Beratungssituation allgemein berichten oder dich auf eine konkrete Situation beziehen, die immer wieder ähnlich vorkommen. Ich stelle zuerst eine allgemeine Frage, dann kannst du erzählen, was dir in den Sinn kommt. Nachher werde ich zum gleichen Thema konkretere Fragen stellen. Die erste allgemeine Frage: Wann und wo kommt es in deinem Berufsalltag zu Beratungssituationen?
3	SHP: Am meisten habe ich eigentlich Verhandlungsgespräche, habe ich das Gefühl. Wenn ich Beratungsgespräche mit den Lehrpersonen oder mit Schülern und mit Eltern führe, sind es eigentlich alles Abmachungen, die ich treffe. Es haben immerhin diese, ich sage mal, Verhandlungsgespräche, auch Beratungsansätze, Beratungsteile, wenn es darum geht: „Was soll ich bloss machen?“. Es kommt bei Elterngesprächen mit Kindern vor und mit LehrerkollegInnen. Aber ich habe keine Beratungsgespräche, sehr selten. Einmal oder zweimal sind im letzten Jahr eine Mutter und eine Lehrerkollegin zu mir gekommen, also zwei Lehrerinnen, die am Ende waren, jeweils mit einem Kind oder einer Situation, und da habe ich beratend gearbeitet.
4	I: Was macht für dich den Unterschied aus?
5	SHP: Also für mich sind Verhandlungsgespräche, wenn es darum geht, Förderziele festzulegen. Da müssen alle einverstanden sein. Oder wenn es darum geht, Gespräche betreffend Unterrichtsplanung oder über Lernschritte der Schüler zu führen, das sind alles Verhandlungsgespräche. Da geht es um einen Konsens, um an einem Strick, den man da webt, damit man dann am gleichen Strick ziehen kann. Wir verfolgen diese Ziele. Und das sind eigentlich keine Beratungen, du kommst ja nicht als Berater, sondern du hast eine Position als Lehrperson oder als Heilpädagogin, und du vertrittst die vor der Lehrerin und vor dem Schüler und vor den Eltern.
6	I: Also du hast ein Mehrwissen als Heilpädagogin oder deine spezielle Sicht, also das Heilpädagogische und das bringst du ins Gespräch hinein.
7	SHP: Genau, und als Berater sehe ich mich eher als Hörender oder als jemand, der sich als Person zurücknimmt. Da geht es nicht um Expertenwissen oder Expertensicht, sondern darum, ein Experte sein im Zuhören, Experte sein im Strukturieren der Gedanken des Gegenübers usw. Das habe ich wirklich selten gemacht bis jetzt.
8	I: Also in den Verhandlungsgesprächen geht es mehr um Expertenwissen, was du hineinbringst.
9	SHP: Genau.
10	I: Und in Beratungsgesprächen eher um die Person und seine Prozesse...
11	SHP: Genau.
12	I: Um ihn zu unterstützen.
13	SHP: Genau, oder Lösungen finden lassen, ihnen helfen, weniger meine Sicht hineinzubringen. Das mache ich wenig.
14	I: Es gibt zwei Arten von Beratungen, Expertenberatung und Prozessberatung und Expertenberatung ist auch eine Beratung, es ist eine Definitionsfrage, ob du es jetzt Beratung nennst oder Verhandlungen. Darum habe ich nachgefragt, was du darunter verstehst.
15	SHP: Ja, ok, alles klar.
16	I: Jetzt ein paar Fragen, um Genaueres über deine Beratungen zu erfahren. Wann kommt es in deinem Berufsalltag zu Beratungssituationen?
17	SHP: Also so Expertenberatung? Ich sage jetzt dem so.
18	I: Beides, Experten und das Andere auch, wenn es mal dazukommt.
19	SHP: Also ich habe eigentlich, jeden Monat sicher einen Moment, wo ich gefragt werde für kollegiale Interventionen. Da habe ich, weil die Schule so gross ist, habe ich andere Heilpädagogen und die möchten dann ihre Sachen mit mir besprechen. Das ist dann wirklich eine Beratung. Das ist für mich so das Klassische. Die anderen tauchen fast täglich auf. „Was mach ich nur mit so und so. Was meinst du zu dem, soll ich das einfach über mich ergehen lassen?“. Oder eine Mutter schreibt mir in der ersten Woche wegen ihrer Tochter, ich habe sie bis jetzt 2 Stunden gesehen: „Ich möchte wegen der Mathematik von dieser neuen Schülerin mit ihnen sprechen.“ Ich habe einen Test gemacht zum Sehen, wo sie steht und werde heute anrufen. Das sind auch Beratungsgespräche, das kommt viel vor.
20	I: Verstehe ich dich richtig, einmal im Monat habt ihr eine fixe Zeit, wo ihr solche Sachen bespricht?

21	SHP: Ja, das ist klassisch, es ist wirklich so, ich lehne mich zurück und höre zu, oder ich bin da Ratsuchender.
22	I: Das ist von der Schule her festgelegt, dass einmal diese Beratung im Monat stattfindet?
23	SHP: Ja, das habe ich gesucht. Wir haben ein Gefäss, das Unterrichtsteam. Ich habe keinen Anschluss gefunden an die Schulsachen der Lehrerkolleginnen und deshalb habe ich mich mit der neuen Heilpädagogin verbunden. Wir treffen uns ein, zweimal im Monat und dort machen wir kollegiale Beratung gegenseitig.
24	I: Wo finden dann diese Gespräche statt?
25	SHP: Hier im Zimmer.
26	I: Im SHP Zimmer.
27	SHP: Ja höchstwahrscheinlich.
28	I: Welchen Stellenwert misst du Beratungen in deiner Arbeit bei?
29	SHP: Also ein wichtiger Teil, ich habe wie vielleicht eingangs gesagt: Beraten ist wichtig, aber fast wichtiger ist gut verhandeln, finde ich, weil, ich komme viel schneller zu Ergebnissen als wenn ich die Leute suchen lasse. Für wichtige Sachen, wo ich nicht meine Meinung sage, wo ich will, dass es nachhaltig, eigenaktiv Erfolg hervorgerufen wird, da halte ich mich schon zurück. Aber beim täglichen Geschäft, da habe ich eine Position zu vertreten, das ist die der schwachen Schüler und die der integrativen Schulung. Die vertrete ich ganz klar. Lächelnd vehement.
30	I: Wie sicher fühlst du dich in Beratungsgesprächen?
31	SHP: Eigentlich recht unsicher. Weil mir oft die Idee oder die Lösung auf der Zunge liegt, oder mein Ansatz, und ich manchmal merke, ich bin noch nicht so geübt in der wirklichen Beratung. Ich äussere Ratschläge. Oder ich paraphrasiere falsch. Oder „ich an deiner Stelle...“, so Pseudo-Ratschläge. Das passiert mir einfach in der wirklichen Beratungssituation, da fühle ich mich noch zu wenig erhörend oder zu wenig zielgerichtet. Manchmal wenn ich ein Gespräch Revue passiere, dann merke ich, da hätte ich den Kern, des Pudels Kern wäre da gewesen, dort hätte ich ihn am Schopf packen müssen. Die lasse ich manchmal vorbeiziehen. Aber das ist eine Übungssache. Das kommt schon.
32	I: Klar. Was für Anliegen haben die Lehrpersonen wenn sie dich um Rat fragen?
33	SHP: Es sind oft Konfliktsituationen, die mit Beurteilung zu tun haben und Ansprüche von Eltern, das ist ein Ding. Mit Beurteilung meine ich Schüler, die die Leistungen nicht erfüllen oder sie gross übertreffen und gelangweilt sind und deshalb sozial auffällig sind. Eltern, die hohe Ansprüche haben oder Eltern, die nicht kooperativ sind. Das sind so bei Lehrern die drei Probleme. Manchmal auch noch Ämter oder organisatorische Sachen, so wie: „Kannst du bei der Schulleitung ein Wort einlegen?“, das habe ich manchmal auch, ich bin so ein Bindeglied. Bei den Schülern ist es eher unausgesprochen. Bei den Schülern ist es ganz schwierig. Ich merke oft, sie sagen ihre Anliegen gar nicht. Sie machen einfach etwas nicht und teilen es so mit, dass sie anstehen, sie fangen dann an verhaltensauffällig zu werden. Das ist meistens fachlich und wenig sozial, manchmal ein bisschen sozial. Noch kleiner ist der Anteil an Kindern, die wirklich die seelisch, wie soll ich sagen, eine Angstsituation haben, die immer wieder kommt, kommt halt auch vor. Und bei den Eltern ist es meistens: Mein Kind leistet zu wenig. Das ist oft das Problem. Mein Kind leistet zu wenig, Frau Soundso verlang zu viel, ich bin am Ende. Das sind diese. Etwas anderes ist mir noch nicht begegnet bei Eltern. Jetzt bei meiner Situation.
34	I: Wenn es dann zu Beratungen kommt, geht es mehrheitlich um Entwicklungsprozesse und Veränderungen oder wollen die Lehrpersonen Informationen und konkrete Lösungsvorschläge?
35	SHP: Ja, ganz klar, konkrete Lösungsvorschläge. Ich habe auch schon Mal versucht, mal so zu sagen: Ja, was wäre dann aus deiner Sicht? Oder ich gebe den Ball zurück. Das ist sehr schwierig, das geht nur, wenn man sich so ein bisschen länger kennt. Oft wollen die nur wissen, was meinst du? Sag mir deine Meinung! Konkret habe ich mal eine Lehrerin gefragt, die anstand mit einer Schülerin: „Ich könnte dich gerne mal in Ruhe beraten, ich würde gerne für dich Zeit nehmen.“ Da hat sie gesagt: „Nein, ich brauche keine Beratung, ich habe nicht das Problem, der Schüler ist das Problem!“ Und in ihrem Fall kann man so halbwegs, wie soll ich sagen, sie ist so engagiert usw. Klar, sie hat nicht ein Schulproblem, aber sie könnte das Kind-Problem lösen. Es geht nicht darum, dass wenn ich da bin, dann alles klappt. Sondern sie müsste ja alleine mit diesem Kind zurechtkommen.
36	I: Sie müsste ja zurechtkommen mit dem Kind.
37	SHP: Ja, eigentlich ist sie ja mit dem Kind zusammen.
38	I: Das ist das Personenzentrierte: Sie ist das Problem und nicht ich.

39	SHP: Ja, Genau.
40	I: Wie hoch ist dein Redeanteil während der Beratungssituation ungefähr?
41	SHP: Also in den klassischen Beratungen noch viel zu hoch. In den Verhandlungen bin ich zufrieden. Denn ich kriege, was will und die Lehrperson kriegt auch, was sie will. Ich habe selten Momente gehabt, wo ich das Gefühl gehabt habe, wir sind gescheitert. Und dann lag es nicht an mir. Also das ist jetzt sehr hochnäsiger, aber ich glaube in der Expertenberatungssituation, wo ich einfach sage, ich finde das und das, dann finden wir immer eine Lösung. Ich bin immer sehr flexibel und finde irgendwo einen Weg, mich einzugliedern und auch die Lehrer sind sehr rücksichtsvoll. Das geht auch mit den Eltern usw., das geht immer auch mit den Schülern.
42	I: Wenn du sagst: „viel zu hoch“, was ist das für dich? So Hälfte-Hälfte oder 80 zu 20 Prozent?
43	SHP: Die Hälfte ist immer noch viel zu hoch, finde ich. Ich müsste unter einem Drittel sein, habe ich das Gefühl, rein von der Zeit her. Als ich Beratung gesucht habe für mich, zu professionellen Beratern gegangen bin, die haben in meiner Erinnerung haben die vielleicht neben zehn anderen Sätzen haben sie vier-fünf Kernsätze gesagt, die mich total umgekrempelt haben. So wirklich gute Berater, die können in wenigen Sätzen können sie dein Denken so auf den Punkt bringen und dich so gut spiegeln.
44	I: Und das ist wie ein Beispiel, ein Vorbild für dich für eine gute Beratung?
45	SHP: Ja, das ist natürlich mein Ziel, aber das ist ein Profi, der lebt vom Beraten.
46	I: Klar. Wie stellst du dir die optimalen Voraussetzungen für die Beratungssituation vor?
47	SHP: In der Schule?
48	I: Ja, in der Schule.
49	SHP: Also, genügend Zeit, das ist wichtig. Auch die gute Beziehungsgrundlagen, wo die Positionen geklärt sind in dieser Beziehungsgrundlage. Das ist ganz wichtig. Ich habe das Gefühl, man kann Kollegen sein und trotzdem ist nicht ganz klar, wer hat hier das Sagen oder welche Rolle nehme ich jetzt in diesem Gespräch ein, eben genau das, was du gesagt hast, wollen sie Ratschläge oder wollen sie Prozesse, Optimierungen oder so.
50	I: Also Rollenklarheit.
51	SHP: Rollenklarheit! Ja, gute Beziehung, Rollenklarheit, genug Zeit, das ist wichtig, ja sonst wüsste ich gerade nicht was. Aber ich glaube, alle anderen Sachen sind sekundär.
52	I: Gut. Jetzt stelle ich dir eine Gewichtungfrage. Wie wichtig sind dir folgende Faktoren für eine Beratung?
53	SHP: Also man kann die Gewichtung: „Gar nicht, gering, mittel, wichtig“ wählen?
54	I: Genau. Beziehungsebene, Setting und methodisches Vorgehen.
55	SHP: Ok, Ich finde Beziehungsebene wichtig. Räumliche und organisatorische Voraussetzungen, Setting, das ist mittelwichtig, hätte ich jetzt gesagt. Und das methodische Vorgehen ist mittelwichtig. Wenn ich einfach eine Gewichtung reinbringen muss, weil ich versuche oft, wenn ich zu beraten versuche, versuche ich klientenzentriert zu arbeiten, also so wenig, wie möglich von mir und so viel, wie möglich vom Klienten usw. Aber ich könnte genauso gut lösungsorientiert arbeiten, ich käme auch so zum Ziel.
56	I: Gut. Wie wichtig sind dir folgende Faktoren für eine Beratung: Fixe Zeit, Besprechungsraum, Rollenklarheit?
57	SHP: Der Besprechungsraum, der spielt, finde ich, eine geringe Rolle. Verglichen mit den anderen eher eine geringe Rolle. Fixe Zeiten sind mittelwichtig, die Rollenklarheit ist für mich enorm wichtig, das ist wirklich wichtig. Weil, muss ich noch begründen? Eigentlich nicht oder?
58	I: Du darfst, wenn du möchtest.
59	SHP: Nein, nein, ist gut.
60	I: Ok, vielen Dank. Jetzt kommen wir zu einem anderen Themenkomplex. Das führt einen Aspekt der Beratung weiter aus. Wie läuft Beratung in deinem Berufsalltag hauptsächlich ab? Bitte beschreibe einen typischen Beratungsablauf.
61	SHP: Ein Typisches ... Ok, dann höre ich zwei, drei Tage vorher: „Du, das und das ist so schief gelaufen.“ Es ist das Elterngespräch, als die Mutter gegangen ist, waren beide völlig am Ende. Da sage ich: „Oh, da würde ich mir gerne mehr Zeit nehmen, wir können darüber sprechen, nächste Woche habe ich dann und dann Zeit.“ Dann geht's vielleicht nicht, das ist klassisch. Dann eine Woche darauf. Und wenn es dann stattfindet, haben wir vielleicht leider ein bisschen zu wenig Zeit. Eine Stunde wäre ideal aber meistens haben wir dann nur dreiviertel Stunden Zeit, weil die anderen müssen weg oder ich muss etwas machen. Aber die Zeit ist immer zu knapp, leider. Aber man nimmt sich dann Zeit, sitzt dann ab und dann höre ich mal zu, sage ich mal zehn Minuten höchstens, sondiere ich, frage, und versuche zu klären, was, wo, welche Probleme da sind und wenn das ein Bündel ist, so ein richtiger Blumenstrauß an

	<p>Problemen, dann pflücke ich einen und sage: „Wie wäre es mit der?“, weil ich kann nicht alles besprechen, das bringen wir in der nächsten halben Stunde nicht zu Ende. Meistens muss ich darum kämpfen, dass ich da nicht alles besprechen kann, weil die wollen dann nur Lösung, Lösung, Lösung. Und wenn ich sage: „Ja, jetzt komm, dann machen wir eine richtige Beratung!“, dann will ich nicht Lösungen bieten, sondern ich möchte es erarbeiten. Wenn ich mich durchgesetzt habe, können wir dann eins oder vielleicht manchmal so im Versprechen darauf, wenn wir schnell sind, das Zweite auch noch besprechen. Und dann versuche ich sie zu fragen: „Was habt ihr schon versucht zu machen diesbezüglich?“ Dann merke ich meistens, was ich jetzt noch vielleicht machen könnte oder was man noch machen könnte und dann frage ich in diese Lücken hinein: „Habt ihr euch schon überlegt so und so?“ Dann merke ich, das sind Ratschläge und versuche mich immer mehr zurückzuhalten. Meistens kommen sie dann auf zwei drei Lösungsansätze, das ist dann ideal. Ich frage dann meistens auch, was war dann genau das Problem. Und wenn es dann zwei sind die kommen, das ist ungleich schwieriger. Aber das geht auch. Ja, meistens kommen die Lösungen dann so mit: „Man müsste mal den anrufen oder einfach die Sache schneller machen oder lockerer nehmen.“ Oder was auch immer. Sie sagen dann die Lösung meistens selber. Also es gibt ja nicht die Lösung, aber eine oder drei Lösungsansätze, das ist so klassisch. Dann merke ich, oh, ich bin schon zu spät, ich habe zu lange gemacht und dann löst es sich meistens auf, es ist nicht immer so ideal. Aber das hat damit zu tun, dass ich mir zu wenig Zeit nehme, habe ich das Gefühl.</p>
62	I: Bezieht du dich bei der Beratung auf eine konkrete Methode, und wenn ja, auf welche?
63	SHP: Ja, ich habe einfach, im Studium haben wir ja Ansätze kennengelernt und ich, ich habe mich dafür entschieden im Leistungsnachweis damals, für die klientenzentrierte Beratung zu entscheiden, weil sie wirklich die Person sehr ernst nimmt und auch das Problem als solches wirklich zu Tage fördern lässt. Meistens erst, wenn man das Problem ganz genau angeschaut hat, findet man die Lösung usw. Man sitzt relativ lange da, aber wenn es ganz klar wird, geht die Lösung schneller voran. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich das Problem wie nicht beachte, fühlt sich die Person nicht ernst genommen, und die wollen auch manchmal ihr Herz ausschütten. Dieser Ansatz nimmt die Person sehr ernst, das entspricht mir. Deshalb mache ich es auch so.
64	I: Wie gehst du bei einer Beratung genau vor? Was für eine Struktur zeigt die Beratung?
65	SHP: Ich habe so einen Raster gemacht mit einer Abfolge von Zeit, da weiss ich, so lange dürfte ich etwa haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, es ist gut, wenn man sich an einen Zeitrahmen hält und nicht zu lange sondiert. Also, das Problem schon klar macht, aber nicht haften bleibt in einer Zone, sondern auch wenn nicht alles klar ist, zur nächsten Phase übergehen. Ich habe das schon strukturiert, einen Mitteilteil, der leer ist, links ist die Zeitangabe und rechts ist ein Bündel an Fragen, die jeweils in die Kategorie passen: Eine Eröffnungs-, eine Mittel- und die Lösungsphase. Also recht klassisch, denke ich.
66	I: Woher hast du diese Vorgehensweise?
67	SHP: Ja, also aus Bachmair et al, Culley, eigentlich das, was ich im Studium gelernt habe. Ich gehe regelmässig in eine Intervision. Ich habe sie für mich bestellt, gebucht. Und eine Kollegin, die eine zweijährige Ausbildung gemacht hat in Beratung, berät mich Quartalsweise. Da lerne ich nicht nur meine Probleme zu lösen sondern ich schaue: Wie strukturiert sie das Gespräch, ich frage sie immer: „Wie machst du das, wie hast du dich jetzt vorbereitet und warum hast du das und das gefragt?“. Ich gehe immer in die Metaebene, da lerne ich auch.
68	I: Weisst du, welche Beratungskonzepte diese Person, die die Ausbildung gemacht hat, anwendet?
69	SHP: Ja, also ich denke, sie ist irgendwo in den eklektischen Ansätzen. Sie nimmt Anteile vom lösungsorientierten Ansatz aber ist auch systemisch, es ist ein Mix, den sie nimmt. Ich kann nicht sagen, sie ist klar klassisch oder ... Ich weiss nicht was alles, es gibt ja tausend Ansätze, sie mixt zwischen systemisch und lösungsorientiert. Ja, das ist alles, was ich sagen kann.
70	I: Gut, danke. Was macht für dich eine Beratung zu einer guten Beratung?
71	SHP: Ah, sie hat es mir gesagt, Entschuldigung, sie sagt dem Struktur-..., oder Strukturkonstruktivistisch oder so etwas. Entschuldigung. Frag die nächste Frage nochmals.
72	I: Was macht für dich eine Beratung zu einer guten Beratung?
73	SHP: Wenn ich das Gefühl habe, die Person hat selber etwas herausgeholt. Er ist gekommen und hat etwas gelöst und es ist verstanden worden. Natürlich aber vor allem: Sie geht nach Hause oder in die Arbeit und hat konkret 2-3 Ideen in der Hand und die hat sie sich selber erarbeitet. Dann ist es eine gute Beratung.
74	I: Wie wichtig sind für dich diese Punkte in einer Beratung? Das ist jetzt wieder eine

	Gewichtungsfrage: Das Problem, die Person, der Kontext, das heisst, verstehen, was rundherum ist, und Lösungen suchen, Ziele formulieren?
75	SHP: Weil es für mich ein professionelles Beratungssetting ist, geht es nicht so sehr um: Was macht das mit dir, wie geht es dir dabei? Es ist schon wichtig, aber es ist nicht gleich wichtig, wie das Problem. Leute kommen nicht wegen einer... wie soll ich sagen... natürlich betrifft es die Person, aber sie kommen nicht, weil sie selbst einen geringen Selbstwert haben sondern weil sie in einer Berufssituation nicht anstehen wollen. Deshalb ist das Problem wichtiger als die Person. Und der Kontext ist mir sehr wichtig, stelle ihn aber nicht so in den Vordergrund und deshalb würde ich sagen: Problem ist wichtig, Person ist mittel, Kontext ist mittel und schlussendlich Lösungen suchen, Ziele formulieren ist wieder wichtig. Ich finde, es sind alles wichtige Sachen, deshalb kann ich nicht sagen, gar nicht oder gering. Aber ich muss es ja irgendwie abstufen.
76	I: Genau. Und wenn du dir jetzt ein Gespräch, ein Beratungsgespräch als Ganzes vorstellst, wie viel Platz nimmt von diesem Ganzen das Problem ein, die Person an sich, der Kontext, und wie viel Platz hat die Lösungssuche.
77	SHP: Es sind ja vier Teile oder? Und ich kann nicht sagen, es ist geviertelt. Das Problem nimmt mehr als einen Viertel ein, fast, würde ich sagen, einen Drittel. Vielleicht sogar... Nein, einen Drittel nimmt es ein. Person und Kontext nehmen je wieder zusammen einen Drittel ein. Und Lösung suchen, Ziele formulieren wieder einen Drittel.
78	I: Das entspricht auch deiner Gewichtung: Problem und Lösung, die am wichtigsten sind und die anderen Aspekte mittel wichtig.
79	SHP: Ja, auch zeitlich.
80	I: Super. Dankeschön. Machst du je nach Situation einen Unterschied in der Gesprächsführung und in der Beratungsmethode?
81	SHP: Ja. Es kommt ganz, ganz stark darauf an, wer da ist als Ratsuchender. Bei Lehrerkollegen oder bei Eltern, bei denen ich merke, sie sind gebildet, da kann ich so, wie hier sprechen; schweizerdeutsch natürlich, ausser sie sind Deutsche oder andere ausländische Eltern. Bei Eltern, wo ich nicht so recht weiss: „Können sie ihre Kinder unterstützen?“, usw., da muss ich einfacher sprechen. Und wiederum bei Kindern, das finde ich sehr schwierig, sie zu beraten, da darf ich nicht einfach sagen, was ich denke, sondern muss das irgendwie auf ihre Denkweise herunter brechen. Die Anpassungsleistung für Kinder finde ich fast zu schwierig. Gerade Kinder, die kognitiv schwach sind, die fachlich anstehen oder nur zwei Wörter als Antwort geben, zum Beispiel: Ja, nein, die zu beraten ist sehr schwierig.
82	I: Lehrpersonen, Lehrerkolleginnen sind von dem her einfacher zu beraten.
83	SHP: Ja. Habe ich deine Frage beantwortet? Weiss gar nicht..
84	I: Eigentlich wäre das eine methodische Frage, ob du auch in der Methode einen Unterschied machst?
85	SHP: Aha... Nein. Weil die Kernideen, die Anliegen dieses Ansatzes sind ja: Man will die Person verstehen, also man nimmt ihre Anliegen ernst. Das kann man auf jedem Niveau. Es ist einfach sprachlich, das ist der Unterschied, methodisch nicht.
86	I: Was ist dir in der Beziehung zur ratsuchenden Person wichtig?
87	SHP: Rollenklärung, Zugänglichkeit und Empathie natürlich, aber das ist ja mit Zugänglichkeit gemeint.
88	I: Empathie, beiderseits?
89	SHP: Ja. Es ist schwierig zu beraten, wenn die Person nur daran interessiert ist, irgendwo Dreck abzuladen oder nur daran interessiert ist... also wenn es gar keine Belastungssituation sein soll sondern darum geht, Gerüchte zu verbreiten oder zu lästern. Das ist ja nicht empathisch.
90	I: Also abzuladen.
91	SHP: Ja, manchmal einfach auch Blödsinn zu verbreiten. Also das ist sehr schwierig. Da kann man nicht einfach empathisch zuhören, dann muss man einfach sehr klar sagen, dass man nicht die richtige Person für das ist.
92	I: Was kannst du zum Gelingen einer Beratungsbeziehung beitragen?
93	SHP: Ich glaube, Regelmässigkeit.
94	I: Also regelmässige Besprechungen?
95	SHP: Ja, dass man weiss, man kann das machen (Beratung), dass man weiss, ich habe Zeit für das. Und Regelmässigkeit, meine ich, auch. Einfach ein Gefäss schaffen, dass man sagt: Ok, ich habe eine Stunde Zeit. Wenn es keine Stunde geht, dann macht das gar nichts, wichtig ist, ich bin da. Vorbereitet sein und dann einfach hören und beraten im klassischen Sinn. Das kann ich machen.
96	I: Also gut zuhören, was die Person für Anliegen hat?

97	SHP: Richtig sondieren, das Problem finden, also einfach gute Beratungskompetenzen aufweisen. Das ist wichtig. Zeit und Raum schaffen, das kann ich machen...und ich denke auch einfach kongruent sein. Man kann das auch missbrauchen, eine Beratungssituation. Wenn man das einmal macht, hat man das kaputt gemacht für ganz lange. Dass man wie den Mund hält danach. Oder dass man nicht in der Beratung der nette Onkel ist und dann plötzlich im Alltag ein Biest. Das geht nicht. Entweder man ist immer ein Biest oder immer ein netter Onkel, oder man findet dazwischen seine Position.
98	I: Mit welcher Grundhaltung gehst du in die Beratung?
99	SHP: Äähm.
100	I: Das gehört schon zu dem, was du jetzt gesagt hast; dass du kongruent bist.
101	SHP: Ja. Ich hole oft tief Luft und ich sag mir: Die findet schon eine Lösung. Auch wenn ich sie weiss (die Lösung), sitze ich aufs Maul. Das ist so mein Satz vor der Beratung. Manchmal rutscht mir trotzdem was raus. Das kommt schon gut, die kann das. Die Mutter, die Frau, das Kind, der Lehrerkollege, der kann das.
102	I: So eine positive Grundhaltung.
103	SHP: Ja.
104	I: Ok. Jetzt kommen wir noch zu den verschiedenen Techniken. Was macht Beratung in der Schule erfolgreich? Zum Teil haben wir diese Fragen schon angesprochen, jetzt stelle ich sie noch konkreter. Gehst du mit vorbereiteten Fragen in die Beratung?
105	SHP: Ja. Ich will immer zuerst das Thema wissen. Ich laufe nie in eine Beratung hinein, wo ich nicht grob weiss, worum es geht, weil ich mal erlebt habe, dass <i>ich</i> das Thema war in einer Beratung. Ich bin dann gekommen, wollte beraten und ich war das Problem der Person. Und dann kommst du in einer entspannten, geöffneten Art, bist nicht geschützt und läufst voll ins Messer. Das ist ganz, ganz schlimm herausgekommen. Das mach ich nicht mehr. Ich will immer wissen, worum es geht bei einem Gespräch und wenn ich dann weiss, es wird eine Beratung, will ich oft noch genauer wissen: Was ist die Frage?, schon im Voraus. Klar rollen wir die nochmals auf und präzisieren sie, aber grob will ich immer wissen, was läuft. Und dann habe ich da diesen Bogen gebündelter Fragen und ein Papier, wo ich einfach alles aufschreibe, was wichtige Sätze sind, zum klar Paraphrasieren. Ich schaffe einen Raum, wo eben genug Platz ist. Da... dann mach ich zu, dass nichts und niemand hereinschaut.
106	I: Das sind zum Teil schon so vorbereitete Fragen?
107	SHP: Die sind dann allgemein formuliert, zum Beispiel: „Du hast gesagt, Pünktchen, Pünktchen, was meinst du genau damit?“, so eine Präzisierungsfrage. Oder: „Womit könnte das zu tun haben, dass...?“, ja, lösungssuchende Fragen. Oder was auch noch gut sind, sind so Fragen, die weg vom Problemkontext kommen: „Der Schüler oder der Sohn, der nervt mich so...“, und so weiter, dass man wie fragt, dass nicht so ein Ende hat: „Der nervt einfach!“, sondern man sagt: „Was müssen sie tun, dass er Sie nicht mehr nervt?“. Dann hat es wie einen Bogen drin und die brauche ich meistens vorformuliert, sonst fallen die mir nicht rechtzeitig ein.
108	I: Wie hältst du das Gespräch im Fluss?
109	SHP: ...
110	I: Vorbereitete Fragen helfen bestimmt...
111	SHP: Ja, das sicher und eben auch die Zeit ist strukturiert... Manchmal nehme ich diesen Wecker da, stelle ich hin und sage: „Du hast dreiviertel Stunden Zeit“, und wenn ich weiss, die Person labert, dann stelle ich nur 5 Minuten ein und es läutet alle 5 Minuten. Gut, ich möchte zum nächsten Thema... und die sind am Anfang verärgert, wenn sie diese Uhr sehen, weil das dann aussieht, als hätte ich keine Zeit. Aber es hilft eben trotzdem.
112	I: Also du kämpfst eher mit Zeitdruck, als das irgendwie nichts kommt und ein Schweigen eintritt.
113	SHP: Also bei Erwachsenen ist das kein Problem. Schwierig habe ich es mit Schülern. Ich habe Schüler, die sprechen fast nichts oder meistens nicht, das ist die Schwierigkeit, aber sonst nicht.
114	I: Aber mit Lehrerkollegen ist es noch nie vorgekommen, dass es irgendwie ein plötzliches Schweigen eintritt und du weisst nicht, wie du das Gespräch wieder ins Rollen bringst?
115	SHP: Nein, weil die hatten ja eine Not, meistens ist sie aktuell. Und sie ist nicht ein traumatisches Erlebnis von vor 3 Jahren, das plötzlich wieder da ist, weil das Gespräch läuft und dann ist wieder dieses Gefühl da. Das ist nicht das Niveau, wo ich mich bewege. Da ist eine ganz andere Problemebene und so. Meistens sind es ja auch andere Persönlichkeiten, Lehrer, die haben eine Leitungsfunktion in ihrer Klasse. Sie sind aktiv und reden.
116	I: Wie oft fasst du während dem Gespräch das, was du von der Person gehört hast, zusammen?

117	SHP: Im Idealfall immer nach einer Phase: „Du hast jetzt das und das so aufgerollt. Deine Frage war jetzt nach der ersten Phase... die konkrete Frage: Wie gehe ich beim nächsten Mal vor, wenn diese Mutter so und so kommt? Stimmt das so?“ Dann lasse ich quittieren, dann gehe ich zur nächsten Frage. Immer so nach einer Phase. Am Schluss haben wir diese und diese neue Ideen gefunden... „Welche findest du, dass du am ehesten anwenden kannst?“. Am Schluss nochmals: „Du hast dir das jetzt vorgenommen, die und die Sachen anzugehen. Was willst du machen, dass wir sehen, ob es Erfolg getragen hat?“ Also das ist immer so. Das mache ich und vor allem in der Sondierungsphase, da wird viel paraphrasiert: „Du hast gesagt: Druck. Wo fühlst du diesen Druck?“. Da frage ich viel nach.
118	I: Also da höre ich heraus, dass du öfters paraphrasierst?
119	SHP: Ja, das mache ich viel.
120	I: Wie wirken solche Zusammenfassungen?
121	SHP: Super, das ist für mich etwas Tolles, weil du sagst eigentlich nur, was sie selber gesagt hat, und wenn sie das hören, und du betonst das vielleicht ein bisschen anders, und du hast vielleicht herausgehört, sie kommt eigentlich verärgert: „Blöde Mutter“, und du merkst heraus, es ist eigentlich Stress, einfach nur Stress. Und dann kannst du einfach einen Satz, den eine Kollegin gesagt hat, herausholen und sagen: „Ist es so?“. Du bietest ja etwas an und wenn sie sich selber hören, das bewirkt viel mehr, als wenn du sagst: „Es ist so, ist es nicht so?“.
122	I: Wenn du fragst: „Ist es so?“, dann fügst du schon deine Interpretation hinzu?
123	SHP: Ja genau, auch wenn ich ihren Satz nur sage und sage: „Du hast gesagt das und das, ist es richtig verstanden, wenn ich das so und so deute?“, dann gibt es diese... es ist wie eine andere Art von Erkenntnis für diese Person.
124	I: Also wenn du nur zusammenfasst, dann wiederholst du das, was du gehört hast, mit eigenen Worten, und das wirkt zum Teil auch, weil dann hören sie: „Aha, das habe ich gesagt!“. Und wenn du dann deine Erklärung hinzufügst, dann ist es wie ein Schritt mehr, das ist schon eine Interpretationsleistung.
125	SHP: Ich gebe dann meine Deutung dazu. Wenn sie als Angebot formuliert ist, kann man das machen.
126	I: Und das folgt aufeinander bei dir, also das Zusammenfassen und das hinzufügen der Deutung.
127	SHP: Nicht immer aber oft, weil ich will ja wissen, was meint sie genau damit. Wie auch eine Möglichkeit, es neu zu bewerten oder es neu anzusehen, für das kommen sie ja in die Beratung.
128	I: Wie gehst du vor, wenn du unausgesprochene Gefühle oder Gedanken wahrnimmst?
129	SHP: Bei mir oder bei den anderen?
130	I: Bei der anderen Person.
131	SHP: Ich habe auch schon versucht... Bachmair nennt das ja: Verbalisieren von unausgesprochenen Gefühlsinhalten. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Wenn man es trifft, ist es unglaublich toll, weil dann hast du etwas, was diese Person am Verarbeiten ist, in einem kurzen, ein oder zwei Sätzen hast du ein Gefühl benennbar gemacht, das gibt wie einen Kasten rundherum, dann ist es für die Person fassbar, dann ist es toll. Aber wenn du daneben triffst! Du musst wirklich so präzise sein, sonst hast du eigentlich der Person nur vermittelt: „Ich verstehe dich nicht.“ Wenn du sagst: „Ich spüre da Angst heraus.“, und wenn die Person dann meint: „Nein, ich bin nicht verängstigt, ich bin wütend!“, dann ist so viel Zeit verloren, das ist wieder schade.
132	I: Du findest das eher heikel?
133	SHP: Heikel, ja, man muss so genau sein bei dem.
134	I: Aber es kann auch hilfreich sein, wenn du merkst, die Person ist wütend. Dann stellst du die Frage so: „Ich spüre ein bisschen Wut heraus von dem, was du sagst.“ Manchmal ist es auch gut, wenn man es anspricht, weil das die Situation beruhigen kann.
135	SHP: Ja genau. Ich hab auch schon nicht getroffen dann denkt man, oh nein...
136	I: Darum bist du vorsichtig. Aber es liegt sicher auch an der Beziehung zur Person.
137	SHP: Und dann ist es auch, ich habe das Gefühl, für Frauen ist es leichter. Frauen unter sich, die treffen es leichter. Unter Männern ist es schon viel knapper, aber wenn ich als Mann mit einer Frau da über ihre Gefühle reden soll, dass schaffe ich nicht mal bei meiner Frau...
138	I: Gibt es Körpersignale oder Verhaltensweisen bei der ratsuchenden Person, auf die du eingehst?
139	SHP: Ja, ich versuche es, wenn ich merke, dass jemand mit den Augen sucht, und sie suchen im Raum, dann weiss ich, das ist ein gutes Zeichen, dann weiss ich, sie suchen nach einer Lösung. Bei Eltern ist es ganz wichtig, weil wenn sie kommen, sie kennen dich ja nicht. Ich achte darauf, ob sie sich entspannen oder nicht. Wenn eine Person zornig geladen

	reinkommt, das merkt man und ich schau schon drauf aber ich habe nicht so ein Repertoire, dass ich sagen kann, Augen nach oben rechts, das ist eine visuelle Erinnerung, und unten links, das ist eine auditive Erinnerung, dass ich dann ihren auditiven Kanal ansprechen kann, das wäre toll.
140	I: Ja, aber du weisst es schon, du erklärst es jetzt grad, also du weisst es.
141	SHP: Ja, aber ich weiss es nicht, ob das genau stimmt. Aber ich weiss, je nach Augenposition heisst, es ist eine bestimmte Art von Aussage, dann kann man das ansprechen, übersetzen von einer Sinnesleistung zur Anderen, bringt ja eine neue Wahrnehmung.
142	I: Also du weisst es, aber du wendest es nicht an?
143	SHP: Und vor allem, was so schnell geschieht. Dann schaut die Person ein bisschen nach links, dann denkst du: „Oh, war es jetzt?“, und dann ist es schon zu spät.
144	I: Ja, das braucht viel Erfahrung. Jetzt geht es um Fragen, Fragetechniken. Wann fragst du nach?
145	SHP: Vor allem am Anfang. Eigentlich immer wieder. Ich frage viel, es gibt viel mehr Möglichkeiten, wenn man viel fragt. Aber vor allem am Anfang, da frag ich viel nach.
146	I: Was für Fragen setzt du ein?
147	SHP: Fragen, die den Kontext erweitern, vor allem zu Beginn: „Womit hat es zu tun?, Mit wem habt ihr schon gesprochen?“. Das Feld abstecken so, für die Weiteröffnung. Und mit der Zeit schliessen die Fragen auch schon. Auswahlfragen: „Welche dieser drei Sachen wählst du?, Wo siehst du Lösungsansätze? Was machst du jetzt konkret? Was haben wir abgemacht?“. Die schliessen immer mehr. Zuerst machst du auf, dann machst du eine Auslegeordnung und dann fängst du an wieder zu Bündeln.
148	I: Also am Anfang eher offene Fragen und dann schliessend.
149	SHP: Ja.
150	I: Wie merkst du ob zuhören, fragen oder reden angebracht ist?
151	SHP: Keine Ahnung.
152	I: Dann läuft das intuitiv?
153	SHP: Man könnte das schon besser machen. Erstes Ziel ist, die Person fühlt sich verstanden. Da versuche ich, die zu erreichen, weil dann redet die Person von selber, dann frage ich lieber nicht so viel. Wenn sie nicht so viel spricht, dann versuche ich sie mit Fragen zu wecken. Und dann Schweigen, das macht ja auch Druck, wenn ich nur warte und nichts sage, 3-4 Sekunden, die sind dann sehr lang.
154	I: Und dann kannst du warten und schweigen, bis die Person redet?
155	SHP: Wenn ich merke, es läuft nicht, dann schweige ich einfach, weil die ist ja gekommen, nicht ich.
156	I: Du entdeckst Zusammenhänge und Erklärungen während der Beratung. Formulierst du diese?
157	SHP: Im Idealfall nicht. Im Idealfall sage ich: „Ich sehe da ein Problem, und da ein Problem.“ Im Hinterkopf habe ich da einen Zusammenhang, dann frage ich: „Haben die einen Zusammenhang?“. Manchmal platze ich raus und sage: „Hat das nichts miteinander zu tun da?“.
158	I: Du formulierst es als Frage und nicht als Feststellung.
159	SHP: Das ist ja so geschlossen, da können sie nur ja oder nein sagen.
160	I: Wie plant ihr Schritte für die Lösung?
161	SHP: Wenn ich zwei Schritte oder drei Schritte habe, dann priorisieren wir: „Was ist wichtig?“. Dann kommt der Zeitfaktor dazu: „Wann muss das gemacht sein, nächste Woche?“. Und dann wenn die Zeitfrage geklärt ist, gibt es Dinge, die man dabei beachten muss: „Kannst du das einfach so machen oder muss man etwas vorbereiten, suchen, holen?“.
162	I: Jetzt zum Schluss noch zu den Rückmeldungen. Bekommst du welche nach den Beratungen, kommen sie spontan von den Lehrpersonen oder fragst du danach?
163	SHP: Ich frage immer nach, weil ich suche so unglaublich Bestätigung von den anderen. Ich bin ja auch angewiesen darauf zu wissen, das, was ich mache, dass es Sinn macht. Also wenn so das monatliche Gespräch kommt, frage ich immer nach: „Was hat dir das gebracht?“. Auch schon nur um diesen Leuten bewusst zu machen, es hat etwas gebracht. Dass es wiederkommt.
164	I: Kommt manchmal auch spontan etwas von der Lehrperson?
165	SHP: Ja, manchmal höre ich: „Ach, das hilft mir jetzt!“. Aber nicht so formell, am Schluss eines Gespräches: „Danke, das war jetzt sehr erhellend, werter Kollege.“, sondern: „Danke.“, das ist dann meistens das formelle Danken, oder im Gespräch ein Lächeln, oder: „Ach ja, genau!“, das ist dann schon gut.

166	I: Und wenn du nachfragst, kommen dann solche Rückmeldungen?
167	SHP: Ja, da ist so eine Kollegin, die ist jetzt nicht mehr da, und dann hat sie gesagt, sie hat auf meine Frage gewartet, mir war da gar nicht bewusst, dass ich mich da hätte melden sollen, aber das kommt nicht viel vor, ehrlich.
168	I: Ok, danke dir viel Mal für das Gespräch!

E.4 Code-Liste Interview 2

Code	Anfang	Ende	Vorschau
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	81	81	da muss ich einfacher sprechen.
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	31	31	recht unsicher.
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	31	31	ich bin noch nicht so geübt in der wirklichen Beratung.
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	43	43	ich Beratung gesucht habe für mich,
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	43	43	die mich total umgekrempelt haben
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	67	67	Bachmair et al, Culley, eigentlich das, was ich im Studium
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	67	67	Ich gehe regelmässig in eine Intervision
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	67	67	eine Kollegin, die eine zweijährige Ausbildung gemacht hat in
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	95	95	Vorbereitet sein
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	97	97	gute Beratungskompetenzen aufweisen.
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	101	101	Die Mutter, die Frau, das Kind, der Lehrerkollege, der kann
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	102	102	eine positive Grundhaltung
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	105	105	Ich laufe nie in eine Beratung hinein, wo ich nicht grob weiss,
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	115	115	andere Persönlichkeiten, Lehrer, die haben eine
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	61	61	versuche mich immer mehr zurückzuhalten.
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	81	81	Die Anpassungsleistung für Kinder finde ich fast zu schwierig.
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	87	87	Zugänglichkeit und Empathie
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	153	153	Erstes Ziel ist, die Person fühlt sich verstanden
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Kongruenz	97	97	kongruent sein
Professionalität\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	35	35	Das ist sehr schwierig, das geht nur, wenn man sich so ein
Professionalität\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	49	49	gute Beziehungsgrundlagen
Professionalität\Formalisierungsgrad	55	55	Ich finde Beziehungsebene wichtig. Räumliche und
Professionalität\Formalisierungsgrad	57	57	Besprechungsraum, der spielt, finde ich, eine geringe Rolle.
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung	61	61	da würde ich mir gerne mehr Zeit nehmen, wir können darüber
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	19	19	kollegiale Intervisionen.
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	19	19	Das ist für mich so das Klassische.
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	19	19	Ich habe einen Test gemacht zum Sehen, wo sie steht
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	23	23	kollegiale Beratung
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	33	33	Ämter oder organisatorische Sachen,
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	33	33	ich bin so ein Bindeglied.
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	35	35	ganz klar, konkrete Lösungsvorschläge

Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	35	35	Oft wollen die nur wissen, was meinst du? Sag mir deine
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	41	41	in der Expertenberatungssituation, wo ich einfach sage, ich
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	61	61	die wollen dann nur Lösung, Lösung, Lösung
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	61	61	Dann merke ich, das sind Ratschläge
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	75	75	Weil es für mich ein professionelles Beratungssetting ist, geht
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	75	75	weil sie in einer Berufssituation nicht anstehen wollen.
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	75	75	Problem ist wichtig, Person ist mittel, Kontext ist mittel und
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	115	115	nicht ein traumatisches Erlebnis von vor 3 Jahren, das
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	33	33	Es sind oft Konfliktsituationen
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	33	33	Ansprüche von Eltern,
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	33	33	sozial auffällig sind
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	33	33	Eltern, die nicht kooperativ sind.
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	35	35	„Ich könnte dich gerne mal in Ruhe beraten, ich würde gerne
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	35	35	sie hat nicht ein Schulproblem, aber sie könnte das
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	95	95	beraten im klassischen Sinn.
Professionalität\Formalisierungsgrad\indirekt	35	35	„Nein, ich brauche keine Beratung,
Professionalität\Formalisierungsgrad\informell	19	19	Die anderen tauchen fast täglich auf.“ Was mach ich nur mit so
Professionalität\Formalisierungsgrad\informell	31	31	Ich äussere Ratschläge.
Professionalität\Formalisierungsgrad\informell	31	31	„ich an deiner Stelle...“, so Pseudo-Ratschläge
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting	23	23	Wir haben ein Gefäss, das Unterrichtsteam.
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting	97	97	Zeit und Raum schaffen
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting	105	105	Ich schaffe einen Raum, wo eben genug Platz ist. Da... dann mach
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Örtliche Bedingungen	25	25	Hier im Zimmer.
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	21	21	ich bin da Ratsuchender
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	23	23	Wir haben ein Gefäss, das Unterrichtsteam.
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	29	29	beim täglichen Geschäft, da habe ich eine Position zu
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	49	49	Positionen geklärt
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	87	87	Rollenklärung
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	91	91	klar sagen, dass man nicht die richtige Person für das ist
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	23	23	ein, zweimal im Monat
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	49	49	genügend Zeit, das ist wichtig
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	61	61	die Zeit ist immer zu knapp,
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	61	61	Dann merke ich, oh, ich bin schon zu spät, ich habe zu lange

Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	65	65	mit einer Abfolge von Zeit, da weiss ich, so lange dürfte ich
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	65	65	Ich habe die Erfahrung gemacht, es ist gut, wenn man sich an
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	93	93	Regelmässigkeit
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	95	95	ein Gefäss schaffen, dass man sagt: Ok, ich habe eine Stunde
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	111	111	die Zeit ist strukturiert... Manchmal nehme ich diesen Wecker da,
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	112	112	du kämpfst eher mit Zeitdruck
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\handlungsor. koop. Beratung	3	3	Verhandlungsgespräche
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\handlungsor. koop. Beratung	3	3	Beratungsteile
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\handlungsor. koop. Beratung	3	3	Abmachungen
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\handlungsor. koop. Beratung	5	5	Förderziele festzulegen
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\handlungsor. koop. Beratung	5	5	Unterrichtsplanung oder über Lernschritte der Schüler
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\handlungsor. koop. Beratung	5	5	du hast eine Position als Lehrperson oder als Heilpädagoge, und
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\personz. und klientenz.	5	5	Lernschritte der Schüler
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\personz. und klientenz.	29	29	wo ich will, dass es nachhaltig, eigenaktiv Erfolg
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\personz. und klientenz.	63	63	für die klientenzentrierte Beratung zu entscheiden, weil sie
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\personz. und klientenz.	63	63	wenn ich das Problem wie nicht beachte, fühlt sich die Person
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\personz. und klientenz.	121	121	Du bietest ja etwas an und wenn sie sich selber hören, das
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\problemorientierte Ber.	3	3	Verhandlungsgespräche
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\problemorientierte Ber.	7	7	Experte sein im Zuhören, Experte sein im Strukturieren der
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	3	3	Verhandlungsgespräche
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	5	5	Unterrichtsplanung oder über Lernschritte der Schüler
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	5	5	Da geht es um einen Konsens,
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	5	5	Wir verfolgen diese Ziele
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	13	13	Lösungen finden lassen
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	19	19	kollegiale Interventionen.
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	55	55	lösungsorientiert arbeiten,
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	61	61	pflücke ich einen und sage: „Wie wäre es mit der?“
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	61	61	Sie sagen dann die Lösung meistens selber.
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	65	65	Also, das Problem schon klar macht, aber nicht haften bleibt in
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	107	107	lösungssuchende Fragen
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	107	107	brauche ich meistens vorformuliert,
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	55	55	versuche ich klientenzentriert zu arbeiten
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	73	73	die Person hat selber etwas herausgeholt
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\problemorientiert	7	7	als Berater sehe ich mich eher als Hörender oder als jemand,

Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\problemorientiert	61	61	klären, was, wo, welche Probleme da sind
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\problemorientiert	63	63	erst, wenn man das Problem ganz genau angeschaut hat, findet
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\problemorientiert	63	63	Man sitzt relativ lange da, aber wenn es ganz klar wird, geht
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\problemorientiert	77	77	Das Problem nimmt mehr als einen Viertel ein, fast, würde ich
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\problemorientiert	97	97	das Problem finden
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	29	29	wichtiger ist gut verhandeln, finde ich, weil, ich komme viel
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	31	31	zu wenig zielgerichtet
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	41	41	Ich bin immer sehr flexibel und finde irgendwo einen Weg,
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	61	61	machen wir eine richtige Beratung!“, dann will ich nicht
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	61	61	„Was habt ihr schon versucht zu machen diesbezüglich?“
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	61	61	„Man müsste mal den anrufen oder einfach die Sache schneller
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	69	69	eklektischen Ansätzen
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	73	73	die Person hat selber etwas herausgeholt
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	77	77	Person und Kontext nehmen je wieder zusammen einen Drittel ein.
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	101	101	Die findet schon eine Lösung.
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\anhören	165	165	„Ach, das hilft mir jetzt!“. Aber nicht so formell
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\anhören	165	165	„Danke.“, das ist dann meistens das formelle Danken,
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\anhören	165	165	im Gespräch ein Lächeln, oder: „Ach ja, genau!“,
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\reflektieren	31	31	ein Gespräch Revue passieren,
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\reflektieren	67	67	Ich gehe immer in die Metaebene, da lerne ich auch.
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\reflektieren	67	67	Wie strukturiert sie das Gespräch, ich frage sie immer: „Wie
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\reflektieren	163	163	bewusst zu machen, es hat etwas gebracht
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\reflektieren	167	167	dann hat sie gesagt, sie hat auf meine Frage gewartet, mir war
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\Weiterentwicklung	31	31	das ist eine Übungssache. Das kommt schon.
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\Weiterentwicklung	163	163	Ich frage immer nach, weil ich suche so unglaublich Bestätigung
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\Weiterentwicklung	163	163	Ich bin ja auch angewiesen darauf zu wissen, das, was ich
Professionalität\Techniken\explizit\aktives Zuhören	7	7	Experte sein im Zuhören,
Professionalität\Techniken\explizit\aktives Zuhören	61	61	dann höre ich mal zu,
Professionalität\Techniken\explizit\aktives Zuhören	153	153	Schweigen, das macht ja auch Druck, wenn ich nur warte und
Professionalität\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	35	35	Ja, was wäre dann aus deiner Sicht?
Professionalität\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	35	35	Oder ich gebe den Ball zurück.
Professionalität\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	61	61	sondiere ich, frage
Professionalität\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	65	65	Ich habe so einen Raster gemacht
Professionalität\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	65	65	rechts ist ein Bündel an Fragen, die jeweils in die Kategorie

Professionalität\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	105	105	dann habe ich da diesen Bogen gebündelter Fragen
Professionalität\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	145	145	Ich frage viel, es gibt viel mehr Möglichkeiten, wenn man viel
Professionalität\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	147	147	Fragen, die den Kontext erweitern, vor allem zu Beginn: „Womit
Professionalität\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	147	147	für die Weiteröffnung. Und mit der Zeit schliessen die Fragen
Professionalität\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	153	153	Wenn sie nicht so viel spricht, dann versuche ich sie mit
Professionalität\Techniken\explizit\interpretieren	123	123	„Du hast gesagt das und das, ist es richtig verstanden, wenn
Professionalität\Techniken\explizit\interpretieren	125	125	Ich gebe dann meine Deutung dazu. Wenn sie als Angebot
Professionalität\Techniken\explizit\interpretieren	157	157	Im Hinterkopf habe ich da einen Zusammenhang, dann frage ich:
Professionalität\Techniken\explizit\neue Sichtweise	121	121	du betonst das vielleicht ein bisschen anders, und du hast
Professionalität\Techniken\explizit\paraphrasieren	7	7	Experte sein im Strukturieren der Gedanken
Professionalität\Techniken\explizit\paraphrasieren	105	105	wichtige Sätze sind, zum klar Paraphrasieren.
Professionalität\Techniken\explizit\paraphrasieren	117	117	Immer so nach einer Phase.
Professionalität\Techniken\explizit\paraphrasieren	117	117	in der Sondierungsphase, da wird viel paraphrasiert
Professionalität\Techniken\explizit\paraphrasieren	121	121	das ist für mich etwas Tolles, weil du sagst eigentlich nur,
Professionalität\Techniken\explizit\Rapport herstellen	139	139	ich versuche es, wenn ich merke, dass jemand mit den Augen
Professionalität\Techniken\explizit\Rapport herstellen	139	139	Augen nach oben rechts, das ist eine visuelle Erinnerung, und
Professionalität\Techniken\explizit\Rapport herstellen	141	141	ich weiss es nicht, ob das genau stimmt. Aber ich weiss, je
Professionalität\Techniken\explizit\Rapport herstellen	143	143	vor allem, was so schnell geschieht
Professionalität\Techniken\explizit\verbalisieren emot. Erlebnisinhalte	131	131	Ich habe auch schon versucht... Bachmair nennt das ja:
Professionalität\Techniken\explizit\verbalisieren emot. Erlebnisinhalte	131	131	in einem kurzen, ein oder zwei Sätzen hast du ein Gefühl
Professionalität\Techniken\explizit\verbalisieren emot. Erlebnisinhalte	133	133	Heikel, ja, man muss so genau sein bei dem
Professionalität\Techniken\explizit\verbalisieren emot. Erlebnisinhalte	135	135	Ich hab auch schon nicht getroffen dann denkt man, oh nein...
Professionalität\Techniken\explizit\verbalisieren emot. Erlebnisinhalte	137	137	ich habe das Gefühl, für Frauen ist es leichter. Frauen unter
Professionalität\Techniken\explizit\Ziele festlegen	147	147	Wo siehst du Lösungsansätze? Was machst du jetzt konkret?
Professionalität\Techniken\explizit\Ziele weiteres Vorgehen	147	147	Was machst du jetzt konkret? Was haben wir abgemacht?“
Professionalität\Techniken\explizit\Ziele weiteres Vorgehen	161	161	Wenn ich zwei Schritte oder drei Schritte habe, dann
Professionalität\Techniken\implizit\aktives Zuhören	31	31	in der wirklichen Beratungssituation, da fühle ich mich noch
Professionalität\Techniken\implizit\aktives Zuhören	41	41	in den klassischen Beratungen noch viel zu hoch.
Professionalität\Techniken\implizit\aktives Zuhören	95	95	einfach hören
Professionalität\Techniken\implizit\Fragen als Beratungstechnik	61	61	„Habt ihr euch schon überlegt so und so?“
Professionalität\Techniken\implizit\interpretieren	43	43	Denken so auf den Punkt bringen
Professionalität\Techniken\implizit\interpretieren	122	122	fügst du schon deine Interpretation hinzu
Professionalität\Techniken\implizit\interpretieren	157	157	Manchmal platze ich raus und sage: „Hat das nichts miteinander
Professionalität\Techniken\implizit\neue Sichtweise	43	43	so gut spiegeln

Professionalität\Techniken\implizit\neue Sichtweise	61	61	Dann merke ich meistens, was ich jetzt noch vielleicht machen
Professionalität\Techniken\implizit\Rapport herstellen	81	81	Bei Lehrerkollegen oder bei Eltern, bei denen ich merke, sie
Professionalität\Techniken\implizit\Rapport herstellen	81	81	bei Kindern, das finde ich sehr schwierig, sie zu beraten, da

F) Interview 3

F.1 Faktenfragen

A) Wie lange arbeitest du bereits als HeilpädagogIn?

4 Jahre IS, vorher Kleinklasse seit 1993

B) In welchem Jahr hast du das Studium in Heilpädagogik abgeschlossen?

2001

C) Wie viele Stellenprozente arbeitest du aktuell?

42% (wegen einem Studium), bis jetzt immer 70-80%

D) Mit wie vielen Lehrpersonen arbeitest du zusammen?

3 eng (Klassenlehrpersonen), plus 2-4 Fachlehrerinnen

E) Gibt es festgelegte Zeitgefässe, in welchen Beratung an deiner Schule angeboten wird?

Ja

Nein

Wer bietet die Beratung an?

Es können je nach Situation mehrere Felder markiert werden.

Schulpsychologischer Dienst

Interdisziplinäres Team

Schulsozialarbeit

HeilpädagogInnen

andere _____

F) Hast du zusätzliche Kurse für Beratung besucht, wenn ja welche?

Praxisgruppe FHNW

Supervision der Praxisberaterinnen

F.2 Interview-Protokoll 3

Interview-Nummer	3
Datum	24.08.2011
Dauer in Minuten	43
Ort/ Räumlichkeit	Wohnung der SHP
Teilnahmemotivation	Interesse am Thema, Hilfsbereitschaft

Zusätzliche Informationen, besondere Vorkommnisse bei Kontaktierung oder im Interview

--

Interview-Atmosphäre, Stichworte zur personalen Beziehung

Das Gespräch fand auf Wunsch der SHP bei ihr zu Hause statt. Sie war in ihrer privaten, gewohnten Umgebung wohl, ich habe mich trotzdem etwas angespannt gefühlt, weil ich sie nicht so gut kenne. Ich habe sie durch meine Arbeit als SHP kennengelernt. Sie kam zu uns in die Schule als Coach für Integrative Schulung (IS). Das Angebot kam vom Kanton an Schulen, die IS vor kurzem eingeführt haben. Diese Person arbeitet schon seit einigen Jahren als SHP in IS-Setting, deshalb hat sie bei uns als Coach drei Mal eine Beratung durchgeführt. Daher kam auch meine Annahme, dass sie Expertin auf dem Gebiet der Beratung ist. Aus dem Interview habe ich aber entnommen, dass sie wenig explizite Beratungskennnisse hat. Bei den Beratungen, die sie bei uns in der Schule durchgeführt hat, benutzte sie einen vorgefertigten Leitfaden von einem Weiterbildungskurs für Coaching.

Interaktion im Interview, schwierige Passagen

Da unsere Interview-Fragen theoriegeleitet erstellt wurden, hat die SHP ab und zu Verständnis-Schwierigkeiten gehabt, erst nach Erklärungen meinerseits oder nach einer Denkpause konnte sie die Frage beantworten.

Kurz vor dem Schluss des Interviews kam der Sohn der interviewten Person nach Hause, weshalb ich das Aufnahmegerät kurz abstellen und für die letzten zwei Fragen nochmals starten musste. Ich empfand das als Störung, sie liess sich aber nicht beirren. Meine Vermutung ist, es kam ihr sogar recht, weil sie wahrscheinlich eh schon genug hatte, auch wenn sie nicht angestrengt wirkte, wie die Interview-Partnerinnen zuvor, sie gab sich aber nach meinem Gefühl auch weniger Mühe, die Fragen anspruchsvoll zu beantworten.

Kurzzusammenfassung

Ich stelle fest, dass einige SHPs mit dem Wort Beratung Mühe haben: Die interviewte Person im Fall 2 nannte es „Verhandlung“, diese SHP nennt es „Austausch“. Meine Annahme ist, dass sie unter Beratung einen eigenständigen Beruf verstehen, eine professionelle Beratung, und da wir SHPs keine professionellen Berater sind, fällt es uns schwer, unsere Beratungen als solche zu nennen.

Als Fazit aus dem Interview ziehe ich die Schlussfolgerung, dass diese SHP zwar halbformalisiert, aber indirekt berät. Ihre Schlüsselworte sind: Beziehung und symmetrisch. Für sie scheint die

Beziehungsebene absolut das Wichtigste zu sein, und zwar eine freundschaftliche Beziehung, trotz Arbeitsbeziehung mehr freundschaftlich als formal. Meine Annahme ist: Sie berät nicht mit Hilfe von Methoden, sondern durch die Beziehung und durch Erfahrung.

Das Gefäss für Beratungen zwischen SHP und LP ist auch in diesem Fall die regelmässige Besprechungszeit, diese sind in IS-Settings institutionalisiert.

F.3 Interview-Transkript 3

1	Interview 3
2	I: Nochmals kurz zusammengefasst: In der Masterarbeit untersuchen wir die Beratungssituationen, die zwischen SHP und den Lehrpersonen stattfinden. Dabei interessiert uns, wie die meisten Beratungen ablaufen. Du kannst über Beratungssituationen im Allgemeinen berichten oder über eine konkrete Situation, die immer wieder etwa gleich abläuft. Hast du im Moment noch Fragen dazu?
3	SHP: Nein.
4	I: Sonst fragst du nach.
5	SHP: Ja.
6	I: Wann und wo kommt es in deinem Berufsalltag zu Beratungssituationen?
7	SHP: Wir haben einfach alle zwei Wochen ein Beratungsgespräch, ein Austausch zwischen einer Klassenlehrperson und mir. Dann besprechen wir, was läuft.
8	I: Wie sind dann diese Gespräche deklariert? Heisst es Unterrichtsgespräch oder heisst es Beratung?
9	SHP: Es kommt natürlich drauf an, je nachdem wird ein Kind besprochen, machen wir eine Förderplanung, schauen, ob wir ein Kind auf eine Expertenrunde bringen müssen? Die Lehrpersonen sind viel mehr in der Klasse, und es gibt immer wieder Kinder, bei denen ihnen etwas aufgefallen ist. Bei uns ist es so, dass ja vor allem der Wochenplan ist und wir bereiten weniger zum Unterricht selber vor. Wir können nicht Stunde für Stunde zusammen vorbereiten, sondern das ist bereits gemacht und es geht dann vor allem um die Schülerinnen und Schüler.
10	I: Dir ist es dann bewusst, dass du auch beratest? Ist es jeweils den Lehrpersonen auch bewusst: Es ist eine Beratung? Oder denken sie, es ist jetzt einfach so ein Gespräch mit der Kollegin?
11	SHP: Ich denke schon, wir denken beide, dass es ein Gespräch ist. Es ist ein Austausch und ich denke, ich bin diejenige, die versucht, die heilpädagogische Sicht hineinzubringen und sie, die Lehrpersonen bringen die pädagogische Seite. Aber ich sehe mich nicht als jemand, der jetzt grundsätzlich mehr weiss. Ich denke, dass es grundsätzlich ein Austausch ist.
12	I: Wo finden diese Beratungen statt?
13	SHP: Ich habe ein Schulzimmer im Schulhaus, bei mir im Zimmer.
14	I: In deinem Zimmer, also nicht im Zimmer der Klassenlehrperson, sondern bei dir.
15	SHP: Es ist natürlich so, dass ich mehr Platz habe, weil das Zimmer wird wenig benutzt, als Gruppenraum höchstens. Wenn es dann schon geläutet hat, dann spielt es auch keine Rolle, wir können noch fertig sprechen und die Kinder kommen nicht schon rein und stören nicht.
16	I: Es ist mehr störungsfrei in deinem Zimmer. Es ist von Anfang an so abgemacht und für alle klar: Die Besprechungen finden in deinem Zimmer statt.
17	SHP: Und wenn es anders ist, machen wir das ab. Ich kann dann auch zur Lehrperson gehen, es spielt gar nicht so eine Rolle.
18	I: Also es ist nicht so wichtig wo es stattfindet?
19	SHP: Es ist grundsätzlich bei mir, wenn das anders ist, machen wir das ab.
20	I: Welchen Stellenwert misst du Beratungen in deiner Arbeit bei?
21	SHP: Es geht ja gar nicht, Zusammenarbeit ohne Austausch. Ich weiss nicht, es ist wirklich mehr ein Austausch als eine Beratung und Zusammenarbeit ohne Austausch geht ja gar nicht. Dann ist es ja gar keine Zusammenarbeit also ich finde es hat einen hohen Stellenwert.
22	I: Was macht für dich den Unterschied aus zwischen Austausch und Beratung?
23	SHP: Beratung ist für mich: Ich würde versuchen, der Lehrperson zu sagen, wie er es machen muss oder sollte, wie ich es richtig finden würde. Beratung ist für mich so einseitig und Austausch ist Gegenseitig. Das ist der Unterschied.
24	I: Es gibt zwei Sorten von Beratung: Expertenberatung, wo der Berater Experte auf seinem Fachgebiet ist wie du meinst ist in der Beratung. Ich finde, es gibt auch Beratung, in der die Beziehung symmetrisch ist und dann geht es hauptsächlich um Prozesse. Dann ist es eher

	so, dass man dem anderen nicht sagt, was er tun soll, sondern vielleicht eher unterstützt in seinem Vorhaben oder Inputs gibt oder eine andere Sichtweise bietet.
25	SHP: Aber eben gegenseitig. Wenn wir uns so einigen können, wir das so definieren, dass die Beratung gegenseitig ist, dass es so ist, wie du es gerade gesagt hast, dann bin ich einverstanden mit dem Wort. Sonst sehe ich es so, als würde ich die Lehrperson beraten, und so ist es nicht. Es ist Zusammenarbeit, eine symmetrische Beziehung.
26	I: Aber mit dieser Definition könntest du dich so abfinden, es ist eine Beratung, aber eine symmetrische Beratung, nicht eine Expertenberatung, wo eine die Expertin ist und die andere jemand, die weniger weiss.
27	SHP: Ja, genau.
28	I: Wie sicher fühlst du dich in solchen Beratungsgesprächen?
29	SHP: Ich denke, wir fühlen uns sehr sicher, weil unsere Beziehung auch stimmt. Wir haben es sehr gut, also ist es auch kein Thema, ob ich mich gut fühle.
30	I: Was für Anliegen haben die Lehrpersonen, die zu dir kommen?
31	SHP: Oft wollen sie über etwas sprechen, was ihnen aufgefallen ist, zum Beispiel, dass ein Kind nicht gut nachkommt, oder die Aufgaben nicht macht und solche Sachen. Manchmal ist es auch so, dass wir zusammen nicht die Stunden vorbereiten, sondern mehr den Unterricht anschauen, wie könnte man das machen, dass es möglichst differenziert und offen ist. Wie könnte man etwas anbieten, was könnte man verbessern?
32	I: Also sie möchten doch dein Expertenwissen.
33	SHP: Ja, schon auch, aber mehr im Sinn von: Was könnten wir hier tun? Hast du noch Ideen? Könntest du nochmal hinschauen?
34	I: Geht es mehrheitlich um Entwicklungsprozesse, Veränderungen oder wollen die Lehrpersonen Informationen und konkrete Lösungsvorschläge?
35	SHP: Es geht um beides.
36	I: Was kommt mehr vor? Oder ist es ausgewogen?
37	SHP: Wahrscheinlich ist es schon normal oder menschlich, dass mehr konkrete Vorschläge gesucht werden, aber es gibt absolut auch Entwicklungsprozesse, die wir diskutieren.
38	I: Wie hoch ist dein Redeanteil bei der Beratungssituation?
39	SHP: Es ist schwierig. Etwa 50%. Es kommt auf die Person drauf an. Bei einigen ist es etwa 50, bei den anderen 60%. Aber es ist sehr ausgeglichen, finde ich.
40	I: Und wenn dein Anteil 40% ist, dann ist es weil die andere Person mehr redet?
41	SHP: Das ist eigentlich nie. Mein Anteil ist etwa 50-60%, die andere Person redet, glaube ich, eher weniger.
42	I: Weil du deine Sichtweise mehr erklärst?
43	SHP: Ich weiss nicht warum, ich empfinde es so, ich kann es nicht begründen. Vielleicht, weil ich mir auch immer aufschreibe, was wir das letzte Mal besprochen haben und dann komme ich noch einmal auf das zurück. Oder weil ich mehr diejenige bin, die mehr steuert. Deshalb bin ich dann die, die mehr redet. Ich habe es noch nicht gemessen.
44	I: Es ist auch gefühlsmässig.
45	SHP: Ja, es ist auch gefühlsmässig.
46	I: Aber du bist doch diejenige, die steuert, du hast die Führung im Gespräch.
47	SHP: Ja, nicht bei allen, aber ich denke, grundsätzlich eher ja.
48	I: Kommt es dann auf die Person drauf an oder auf das Thema?
49	SHP: Auf die Person und ob sie etwas hat, was brennt. Und wenn sie nichts hat, was brennt, dann bin ich schon die, die sich überlegt: Worüber können wir sprechen, dass es auch etwas bringt für die Unterrichtsentwicklung?
50	I: Wie stellst du dir die optimalen Voraussetzungen für die Beratungssituationen vor?
51	SHP: Dass es bezahlte Stunden sind zum Beispiel. Das ist etwas zusätzliches, das andere Schulen nicht haben. Wir machen das und ich finde es nicht OK so. Wir leisten sonst schon mehr im Ganzen, würde ich jetzt sagen.
52	I: Und das ist in deinem Fall so, dass die Beratungsstunden bezahlt sind?
53	SHP: Nein.
54	I: Wenn du jetzt 20 Stunden in der Woche hast, 20 Lektionen, das sind wirklich Stunden, die du unterrichtest und diese 2 wöchentlichen Besprechungen sind extra. Die sind nicht in diesen 20 Stunden dabei?
55	SHP: Nein. Das gehört zu der individuellen Arbeitszeit. Das sind ja die 56% Unterricht, das andere, das gehört dann dazu, die sind dann dazugekommen also zusätzlich für die Lehrpersonen und für mich.
56	I: Gibt es sonst noch etwas, wo du meinst, es gäbe noch andere Sachen, die

	idealerweise zu einer Beratung gehören?
57	SHP: Ja, was wir schon machen, dass es fest eingetragen ist in der Agenda, dass man es nicht immer wieder abmachen muss, dass es regelmässig ist und dass man sich auch an die Zeit hält natürlich. Einfach die normalen Bedingungen für Gespräche, das Gefäss ist einfach abgemacht, festgelegt.
58	I: Jetzt stelle ich dir eine Gewichtungsfrage. Ich habe ein Blatt dazu vorbereitet. Wie wichtig sind dir folgende Faktoren für eine Beratung, das sind: Beziehungsebene, räumliche und organisatorische Voraussetzungen, Setting, und methodisches Vorgehen. Ist es wichtig, mittel gering oder gar nicht wichtig?
59	SHP: Soll ich das jetzt sagen oder ankreuzen?
60	I: Sagen.
61	SHP: Ok. Beziehungsebene finde ich wichtig, räumliche und organisatorische Voraussetzungen finde ich auch wichtig, und methodisches Vorgehen finde ich mittel, weil ich finde, wenn man zu zweit ist, braucht es nicht so extreme Strukturierung. Sobald es mehr Leute sind, braucht es dann sicher Traktanden. Methodisches Vorgehen braucht es, es muss sich jeder sicher Sachen aufgeschrieben haben, die man auch besprechen möchte, aber strukturieren zu zweit muss man jetzt nicht so.
62	I: Gut, danke. Dann nochmals so eine Gewichtungsfrage. Wie wichtig sind dir folgende Faktoren in der Beratung: Fixe Zeiten, Besprechungsraum und Rollenklarheit?
63	SHP: Fixe Zeiten sind wichtig, habe ich schon gesagt, Besprechungsraum ist auch wichtig, es ist sicher nicht ideal, wenn ein paar Leute nebendran Kaffee trinken und ablenken und dreinreden, und weil es auch ein paar persönliche Sachen dabei sind, wo niemand zuhören soll. Rollenklarheit, das finde ich schon auch wichtig und zwar im dem Sinn, dass es klar ist, dass es symmetrisch ist. Ich finde alles wichtig.
64	I: Ok, gut, danke schön. Wie läuft Beratung in deinem Berufsalltag ab. Bitte beschreibe ein typisches Beratungsgespräch, von Beginn an, wie fängt so ein Beratungsgespräch an und wie ist dann der Ablauf?
65	SHP: Wir treffen uns zur abgemachten Zeit, dann sagt jeder gegenseitig: „Was machst du, was hast du?“, dann besprechen wir diese Punkte, die wir haben und wenn wir merken, dass die Zeit knapp wird, lassen wir die Sachen, die warten können. Wenn wir jetzt noch einen Elternabend zusammen hätten, was erst in 3 Wochen ist und wir nochmal ein Treffen haben vorher, dann lassen wir das weg und machen das das nächste Mal, also je nach Dringlichkeit.
66	I: Du hast gesagt, es finden alle 2 Wochen diese Besprechungen statt. Gibt es auch Anlässe oder Situationen, wo es vorher schon etwas Dringendes gibt und dich eine Lehrperson fragt: „Du, ich habe da ein Problem, könnten wir das anschauen?“, ausserhalb dieser fixen Besprechungszeit?
67	SHP: Ja sicher, wir sind ja zusammen im Klassenzimmer und es gibt immer wieder Gelegenheiten um kurz, wirklich kurz etwas auszutauschen. Wir sehen uns zum Beispiel in der Pause, ich arbeite ja in diesem Schulhaus und es gibt viele kleine Möglichkeiten zum Austausch. Wenn wir eben etwas mit einem Elternabend haben oder etwas, was wir in der Beratung vergessen haben, dann machen wir halt zwischendurch ab und schauen das noch an.
68	I: Wann und wo finden dann diese kurzfristigen Besprechungen statt? Auch in deinem Zimmer oder eher auch mal auf dem Pausenplatz oder im Lehrerzimmer?
69	SHP: Letztes Jahr hatte ich mit einer Lehrperson, mit der ich zusammengearbeitet habe, Pausenaufsicht, da haben wir auch manchmal etwas besprochen. Es ist dann natürlich nicht so klar abgemacht, aber es fand doch ein Austausch statt. Im Lehrerzimmer manchmal auch, ja. Es ist dann einfach ein anderer Rahmen, es ist dann nicht so klar. Ich sage dann oder die Lehrperson sagt: „Warte, ich schreibe mir das auf!“ Dann ist es wieder wie klar. Manchmal sind es dann auch einfach Beobachtungen, die man zur Kenntnis nimmt, aber das ist dann kein Auftrag, um daran weiter nachzudenken.
70	I: Würdest du den Unterschied werten zwischen diesen spontanen Situationen und den fixen, abgemachten Besprechungen? Was macht für dich den Unterschied aus zwischen diesen zwei verschiedenen Beratungssituationen?
71	SHP: Der Unterschied ist, dass man gegenseitig weiss, dass es nicht verbindlich ist, wenn man nicht explizit sagt: „Mach das!“ ja und sie schreibt es sich auf. Ist nicht verbindlich, dann sind das einfach Beobachtungen, die man im Hinterkopf hat, aber die schon da sind, auf die aber kein Auftrag folgt, bei dem man etwas nachgehen muss. Und die Besprechungen sind halt natürlich abgemacht und mit Papier und so, da hat es schon ein anderes Gewicht.
72	I: Gibt es nach den Gesprächen auch ein Protokoll?
73	SHP: Jeder schreibt für sich auf.

74	I: Wenn diese spontanen Gespräche stattfinden, gibt es da auch konkrete Lösungsvorschläge oder nur Beobachtungen?
75	SHP: Manchmal auch Lösungsvorschläge, wenn sie fragt, ja, was könnte sein, was war jetzt letztens so?... von der Logopädie haben sie ein Kind, haben sie nicht die Poolstunden, die wir haben an dem sie rausgehen können, berücksichtigt, sondern die Logopädiestunde ist auf die Turnstunde gefallen und die Lehrperson hat mich nachgefragt: „Findest du das auch nicht in Ordnung? Für etwas haben wir ja die Poolstunden. Sollen die sich doch auch versuchen sich danach zu richten!“ Dann habe ich gesagt: „Ja.“, und das hat sie dann auch so aufgenommen und so rückgemeldet, dass wir das nicht gut fanden.
76	I: Bezieht du dich bei der Beratung auf eine konkrete Methode?
77	SHP: Nein.
78	I: Kennst du welche?
79	SHP: Ja, ja, aber das ist dann ein anderes Setting, zum Beispiel Fallbesprechungen haben wir auch, aber das ist dann mit mehreren Leuten. Zu zweit mache ich keine Methode.
80	I: Was ist der Grund?
81	SHP: Eben, das ist wieder das Gleiche, wie vorher. Es ist ein symmetrischer Austausch, ich bin nicht die Therapeutin oder so, sondern ich bin da, um mit jemandem gemeinsam eine Lösung zu entwickeln.
82	I: Es passt wie nicht, wenn du mit der anderen Person, wie mit einer Kollegin redest, und dann irgendwelche Methoden hineinbringst?
83	SHP: Also, Gesprächsmethoden meinst du? Bestimmte Fragemethoden?
84	I: Ja, zum Beispiel.
85	SHP: Ja, eben, Fallbesprechungen, aber zu zweit nicht.
86	I: Aber du kennst welche. Hast du sie in der Ausbildung gelernt oder Theorien gelesen?
87	SHP: Ja, das weiss ich noch, das war noch gut, das war ein gelbes Buch... wie hiess es noch gleich... das hast du sicher auch gelesen... ich habe es noch in der Schule... Es ist so, es geht aus einem konstruktivistischen Ansatz aus, und als Beraterin fragt man, stellt die richtigen Fragen, bis der Betroffene selber auf die Lösung kommt. Das versuche ich natürlich schon, dass ich nicht zu vorschnell meine Meinung sage und schon mal zuerst eine Situation gut nachfrage, aber das mache ich nicht bewusst. Aber ich kenne schon solche Methoden. Ach ja, „Der Stein des Anstosses“ heisst das Buch.
88	I: Ja, von Pawlowski.
89	SHP: Ja, genau.
90	I: Du hast gesagt, in Fachbesprechungen wendest du eher Methoden an. Welche Methoden wendest du dort an?
91	SHP: Eben, eine Fallbesprechung, der normale Ablauf, Kollegiale Beratung mit dem Ablauf: Fall auswählen, Fall schildern, Interview und dann ohne den Ratsuchenden die Eindrücke schildern, Hypothesen stellen und Lösungen suchen, und so weiter.
92	I: Hast du diesen Ablauf von der HfH?
93	SHP: Ja, von der Fachhochschule, auch von der FHNW und von der Praxisberaterin, und da gibt es auch für die Schulen das Tandemheft.
94	I: Was macht für dich die Beratung zu einer guten Beratung?
95	SHP: Wenn man eine ähnliche Haltung hat, wenn die Beziehungsebene stimmt, wenn das Gefäss stimmt, also all diese Fragen, die ich vorher als wichtig beurteilt habe.
96	I: Noch eine letzte Gewichtungfrage. Wie wichtig sind dir diese Punkte in einer Beratung: Das Problem, die Person, der Kontext, Lösungen suchen, Ziele formulieren?
97	SHP: Das Problem, es kommt sehr drauf an, eher mittel, es muss ja nicht unbedingt von einem Problem ausgegangen werden, sondern wie könnten wir es auch noch machen. Dann die Person, mit der ich bespreche, ist die Person gemeint?
98	I: Die Person, die das Problem hat.
99	SHP: Aha, also die ist schon wichtig. Der Kontext ist auch wichtig, in der IS sowieso, und die Lösungen suchen, Ziele formulieren ist auch wichtig.
100	I: Wenn das ganze Gespräch ein Ganzes ist, wie ein Kreis, wie viel vom Kreis nehmen diese vier Sachen weg, also das Problem, die Person, der Kontext, und Lösungen suchen.
101	SHP: Ja vielleicht Drittel, Drittel, Drittel.
102	I: Also das Problem mit der Person zusammen einen Drittel?
103	SHP: Ja, das Problem und die Person gehören ja irgendwie zusammen.
104	I: Und der Kontext und Lösungen suchen je ein Drittel?
105	SHP: Ja.
106	I: Machst du je nach Situation ein Unterschied in der Gesprächsführung, in der

	Beratungsmethode?
107	SHP: Also es ist ja nur zu Zweit.
108	I: Du machst nur den Unterschied, ob es zu zweit ist oder ob das eine Runde ist von mehreren Personen?
109	SHP: Ja, wenn es ein Unterrichtsteam wäre, das sind es mehrere Personen. Dann braucht es jemanden, der die Leitung hat, aber das bin meistens nicht ich.
110	I: Was ist dir in der Beziehung zur ratsuchenden Person wichtig?
111	SHP: Überhaupt, dass die Beziehung gut ist und ich denke, Wertschätzung.
112	I: Was kannst du zum Gelingen einer Beratungsbeziehung beitragen?
113	SHP: Wertschätzend sein und ehrlich sein.
114	I: Mit welcher Grundhaltung gehst du in die Beratung?
115	SHP: Ich bin gespannt, was kommt und ich freue mich auf den Austausch.
116	I: Gehst du mit vorbereiteten Fragen in die Beratung? Da wiederholen sich einige Fragen, vielleicht kannst du noch kurz etwas dazu sagen.
117	SHP: Wir machen das einfach so, dass wir im Laufe der zwei Wochen immer, wenn wir merken: "Ach, das müssen wir besprechen!", schreiben wir das auf. Wir haben das zuerst am Schrank versucht im Klassenzimmer, aber das hat dann nicht funktioniert, weil ich immer herumspringen musste, dass beide wissen, was kommt. Aber ich mach es jetzt so, dass jeder für sich stichwortartig aufschreibt, was er besprechen möchte. Das ist die Vorbereitung.
118	I: Wie hältst du das Gespräch im Fluss?
119	SHP: Es ist gegenseitig. Wir haben immer genug, wir haben immer etwas zu reden.
120	I: Also es ist gar kein Thema, es läuft einfach.
121	SHP: Ja, wenn wir nichts mehr haben, brechen wir ab, das ist ok, dann sind wir halt früher fertig, kein Problem.
122	I: Wie oft fasst du während dem Gespräch das, was du von der Ratsuchenden gehört hast, zusammen?
123	SHP: Das kann ich jetzt nicht so sagen, aber sicher am Schluss, sobald wir etwas fertig besprochen haben, sage ich: „Habe ich das jetzt richtig verstanden?“ Ich mache jetzt das und das. Das ist wie klar, abgemacht.
124	I: Wie gehst du dabei vor?
125	SHP: Also so, wie ich das jetzt gerade gesagt habe.
126	I: Und wie wirken solche Zusammenfassungen?
127	SHP: Also ich finde sie wirken gut fürs Verständnis.
128	I: Wie gehst du vor, wenn du unausgesprochene Gedanken und Gefühle wahrnimmst?
129	SHP: Dann frage ich danach, aber das geht nur, weil die Beziehung stimmt, dass ich es überhaupt merke. Aber wenn die Beziehung stimmt, gibt es das nur ganz selten. Wenn die Beziehung nicht stimmen würde... Ich bin schon jemand, der das nicht aushalten kann. Ich spreche solche Sachen schnell an: „Ist was?“.
130	I: Und dann kommt das auch.
131	SHP: Nein, aber dann ist es nicht mehr mein Problem, wenn ich es angesprochen habe, Pech, da kann ich ja nichts mehr machen.
132	I: Ok, gibt es Körpersignale oder Verhaltensweisen bei der ratsuchenden Person, auf die du auf irgendeine Art eingehst?
133	SHP: Nein.
134	I: Damit verstehen wir so die nonverbalen Sachen.
135	SHP: Nein, aber eben mit den 3 Personen, mit denen ich eng zusammenarbeite, ist das gar kein Thema. Da sagen wir es auch: „Oh, ich bin müde und mir stinkt es.“ Wir sind gar nicht angewiesen auf das, wir kennen uns zu gut.
136	I: Diese Gespräche sind dann überhaupt nicht so formal sondern eher freundschaftlich.
137	SHP: Ja, das ist so.
138	I: Jetzt geht es ein wenig um die Fragemethoden, Fragen als Beratungstechnik, wann fragst du nach?
139	SHP: Wenn ich gemerkt habe, dass die Person selber gar nicht selbst so sicher war beim Ausdrücken, wenn sie merkt beim Erzählen: „Ups!“, dann frage ich nach. Dann frage ich auch, ob ich es richtig verstanden habe. Und dann, frage ich noch nach, wenn ich denke: „Wenn sie es nochmals sagt und es nochmal von sich hört, dann merkt sie, dass es gar kein Problem ist.“
140	I: Welche Fragen setzt du ein?
141	SHP: „Wie meinst du das?“, „Wie hast du reagiert?“, oft auch die Situation: „Beschreibe die Situation genau, den Kontext!“
142	I: Also eher offene Fragen, dass die Person ins Erzählen kommt.

143	SHP: Ja.
144	I: Wie merkst du, ob zuhören, fragen oder reden angebracht ist?
145	SHP: Vielleicht, wenn jemand noch am Nachdenken ist und es sagen will, aber zuerst noch ausformulieren muss.
146	I: Du entdeckst Zusammenhänge und Erklärungen während der Beratung, während dem Gespräch, formulierst du diese gegenüber der ratsuchenden Person?
147	SHP: Ja, schon, dass ich es auch so sage: „Das ist jetzt eine Idee von mir.“ Ich versuche nicht zu sagen, dass ich das für die Lösung halte. Sondern das ist dann die von mir...
148	I: Ja, wie plant ihr Schritte für die Lösung?
149	SHP: Indem wir.. es ist noch schwierig zu sagen... ich habe jetzt kein konkretes Beispiel...
150	I: Kannst du dich an einen konkreten Fall zurückerinnern?
151	SHP: Aha, ja, indem wir laut denken und abwägen und wenn jeder laut denkt und der andere hört...
152	I: ... dann kommt am Schluss etwas heraus?
153	SHP: Ja, man kann sich ja nur auf etwas einigen, was man dann ausprobiert, dann probieren wir das jetzt aus und schauen, ob das gewirkt hat, ob sich das bewährt hat.
154	I: Jetzt sind wir langsam am Schluss. Wie sieht es aus mit Rückmeldungen? Fragst du danach oder kommt es spontan von den Personen direkt?
155	SHP: Wir haben am Anfang darauf geschaut, ich habe ab und zu danach gefragt und gesagt: „Das nächste Mal müssen wir uns eine Rückmeldung geben.“ Unterdessen ist die Zusammenarbeit so eng und so vertraut, dass wir das selber machen und ich glaube schon, dass wir relativ ehrlich sind. Wahrscheinlich muss man das, wenn man mit jemandem Neuen zusammenarbeitet, zuerst schon abmachen, wann es Rückmeldungen gibt. Manchmal will man es gar nicht hören.
156	I: Aber eben mit diesen 3 Lehrpersonen, mit denen du zusammenarbeitest, ist das wie keine Frage, es funktioniert. Ja gut, danke viel Mal, das wäre schon alles

F.4 Code-List Interview 3

Code	Anfang	Ende	Vorschau
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit	11	11	ich sehe mich nicht als jemand, der jetzt grundsätzlich mehr
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	111	111	Wertschätzung
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	115	115	Ich bin gespannt, was kommt und ich freue mich auf den
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	131	131	dann ist es nicht mehr mein Problem, wenn ich es angesprochen
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Kongruenz	113	113	ehrlich sein
Professionalität\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	11	11	Ich denke, dass es grundsätzlich ein Austausch ist.
Professionalität\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	21	21	Es geht ja gar nicht, Zusammenarbeit ohne Austausch.
Professionalität\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	29	29	wir fühlen uns sehr sicher, weil unsere Beziehung auch stimmt
Professionalität\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	61	61	Beziehungsebene finde ich wichtig,
Professionalität\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	95	95	Wenn man eine ähnliche Haltung hat, wenn die Beziehungsebene
Professionalität\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	111	111	dass die Beziehung gut ist
Professionalität\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	129	129	das geht nur, weil die Beziehung stimmt,
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	9	9	wird ein Kind besprochen, machen wir eine Förderplanung,
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	31	31	Oft wollen sie über etwas sprechen, was ihnen aufgefallen ist,
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	31	31	den Unterricht anschauen, wie könnte man das machen, dass es
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	49	49	wenn sie nichts hat, was brennt, dann bin ich schon die, die
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	75	75	die Lehrperson hat mich nachgefragt: „Findest du das auch nicht
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	37	37	es gibt absolut auch Entwicklungsprozesse, die wir diskutieren.
Professionalität\Formalisierungsgrad\indirekt	11	11	wir denken beide, dass es ein Gespräch ist. Es ist ein
Professionalität\Formalisierungsgrad\informell	43	43	Ich weiss nicht warum, ich empfinde es so, ich kann es nicht
Professionalität\Formalisierungsgrad\informell	61	61	strukturieren zu zweit muss man jetzt nicht so.
Professionalität\Formalisierungsgrad\informell	67	67	es gibt immer wieder Gelegenheiten um kurz, wirklich kurz etwas
Professionalität\Formalisierungsgrad\informell	69	69	Letztes Jahr hatte ich mit einer Lehrperson, mit der ich
Professionalität\Formalisierungsgrad\informell	71	71	gegenseitig weiss, dass es nicht verbindlich ist
Professionalität\Formalisierungsgrad\informell	79	79	Zu zweit mache ich keine Methode.
Professionalität\Formalisierungsgrad\informell	131	131	dann ist es nicht mehr mein Problem, wenn ich es angesprochen
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Örtliche Bedingungen	13	13	Ich habe ein Schulzimmer im Schulhaus, bei mir im Zimmer
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Örtliche Bedingungen	15	15	wir können noch fertig sprechen und die Kinder kommen nicht
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Örtliche Bedingungen	61	61	räumliche und organisatorische Voraussetzungen finde ich auch
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	17	17	wenn es anders ist, machen wir das ab
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	69	69	dann natürlich nicht so klar abgemacht, aber es fand doch ein

Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	71	71	die Besprechungen sind halt natürlich abgemacht und mit Papier
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	7	7	Wir haben einfach alle zwei Wochen ein Beratungsgespräch
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	57	57	fest eingetragen ist in der Agenda,
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	57	57	dass es regelmässig ist
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	65	65	wenn wir merken, dass die Zeit knapp wird, lassen wir die
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	67	67	Wenn wir eben etwas mit einem Elternabend haben oder etwas, was
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\handlungsor. koop. Beratung	91	91	Kollegiale Beratung mit dem Ablauf: Fall auswählen, Fall
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	25	25	Aber eben gegenseitig. Wenn wir uns so einigen können, wir das
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	21	21	Zusammenarbeit ohne Austausch geht ja gar nicht
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	81	81	Es ich ein symmetrischer Austausch, ich bin nicht die
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	87	87	als Beraterin fragt man, stellt die richtigen Fragen, bis der
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\problemorientiert	23	23	Beratung ist für mich: Ich würde versuchen, der Lehrperson zu
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\problemorientiert	103	103	das Problem und die Person gehören ja irgendwie zusammen.
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	99	99	Lösungen suchen, Ziele formulieren ist auch wichtig
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\systemisch	99	99	Kontext ist auch wichtig, in der IS sowieso
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen	155	155	ab und zu danach gefragt und gesagt: „Das nächste Mal müssen
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\reflektieren	153	153	dann probieren wir das jetzt aus und schauen, ob das gewirkt
Professionalität\Techniken\explizit\Ziele weiteres Vorgehen	123	123	Ich mache jetzt das und das
Professionalität\Techniken\implizit\Fragen als Beratungstechnik	141	141	„Wie meinst du das?“, „Wie hast du reagiert?“, oft auch die
Professionalität\Techniken\implizit\interpretieren	147	147	so sage: „Das ist jetzt eine Idee von mir.
Professionalität\Techniken\implizit\paraphrasieren	123	123	sobald wir etwas fertig besprochen haben, sage ich: „Habe ich
Professionalität\Techniken\implizit\paraphrasieren	139	139	Dann frage ich auch, ob ich es richtig verstanden habe
Professionalität\Techniken\implizit\verbalisieren emot. Erlebnisinhalte	129	129	Ich spreche solche Sachen schnell an: „Ist was?“
Professionalität\Techniken\implizit\verbalisieren von Gedanken, emot. Erlebnisinhalte	139	139	Wenn ich gemerkt habe, dass die Person selber gar nicht selbst

G) Interview 4

G.1 Faktenfragen 4

A) **Wie lange arbeitest du bereits als HeilpädagogIn?**

Seit einem Jahr, August 2010

B) **In welchem Jahr hast du das Studium in Heilpädagogik abgeschlossen?**

Im Frühling 2012

C) **Wie viele Stellenprozente arbeitest du aktuell?**

50

D) **Mit wie vielen Lehrpersonen arbeitest du zusammen?**

Mit 6 Lehrpersonen

E) **Gibt es festgelegte Zeitgefäße, in welchen Beratung an deiner Schule angeboten wird?**

Ja

Nein

Wer bietet die Beratung an?

*Es können je nach Situation mehrere Felder
markiert werden.*

Schulpsychologischer Dienst

Interdisziplinäres Team

Schulsozialarbeit

HeilpädagogInnen

andere _____

F) **Hast du zusätzliche Kurse für Beratung besucht, wenn ja welche?**

Ausbildung zur Beraterin an der SFER, Schule für Erwachsene

G.2 Interview-Transkript 4

1	Interview Csilla
2	I: Also, wo in deinem Berufsalltag kommt es zu Beratungssituationen? Und zu welchem Zeitpunkt?
3	C: Es sind keine definierten Beratungen, es kommt im Gespräch und nebenbei dazu. Und das vor allem in den Besprechungszeiten. Ich arbeite mit sechs Lehrpersonen zusammen. Also ich bin in jeder Klasse in dieser Primarschule und das ist eine rechte Beziehungsarbeit, mit sechs Lehrpersonen zusammen zu arbeiten. Und ich fühle mich auch oft sehr gehetzt durch das, dass ich immer Stunde für Stunde von einer Person zur nächsten, von einer Klasse zur nächsten gehen muss. Und wenn Fragen sind, dann oft grad sofort. Es ist schwierig für die Lehrpersonen und auch für mich zu warten, wenn grad etwas brennt. Es hat aber keine Zeit und fixe Gefässe sind diese Besprechungszeiten. Aber wenn gerade etwas brennt, dann verpufft es bis zum Besprechungstermin oder dann ist es nicht mehr so dringend. Von dem her würde ich meinen, es gibt zwei Situationen: entweder diese zwischen Tür-und-Angel-Situation, „hast du das auch gesehen oder beobachtet oder warum ist das jetzt so gewesen?“ Also wirklich nur kurz angesprochen ist und nicht in dem Sinn eine Beratung ist oder dann sind es die Besprechungszeiten, wo wir gewisse Themen wirklich ansprechen und auch besprechen. Dort können wir uns dann Zeit nehmen für ein ausführlicheres Gespräch.
4	I: Und wo finden die Beratungssituationen vorwiegend statt?
5	C: Ich gehe zu den Lehrpersonen ins Klassenzimmer. Das sind diese fixen Besprechungszeiten, jeweils 15 bis 30 Minuten pro Lehrperson und pro Woche.
6	I: Und was ist im Lehrerzimmer oder vor oder nach der Schule, wenn ihr euch einfach so seht?
7	C: Im Lehrerzimmer meide ich Gespräche über Probleme die anstehen. Es ist mir zu öffentlich. Ich möchte nicht über Probleme sprechen, wenn noch andere dabei sind und jede hineinplatzen kann.
8	I: Wie sicher fühlst du dich in Beratungssituationen?
9	C: Es sind nicht als Beratung deklarierte Situationen, es ist die Unterrichtsbesprechung. Also wenn es zur Beratungssituation kommt, dann nehmen wir es oder mein Gegenüber nimmt es nicht mal als Beratung wahr, sondern als Gespräch oder Besprechung. Es ist nicht als solches definiert. Und von dem her muss ich mich auch nicht sicher fühlen als Beraterin. Ich definiere mich auch nicht als Beraterin.
10	I: Und welchen Stellenwert misst du der Beratung dann bei?
11	C: Einen grossen, also ich habe trotzdem das Gefühl, dass, obwohl es nicht als solche definiert ist, Beratungen stattfinden und dass ich eigentlich viel beitrage mit meinen Ideen, der Beziehung, der Gesprächsführung und der Planung des Unterrichts.
12	I: Bezieht sich das allgemein auf das Thema Beratung oder bezieht sich das jetzt nur auf die Situation an deinem Arbeitsort?
13	C: Für mich ist es die Spezialität vom Setting, also vom schulischen Umfeld. In diesem Umfeld sieht die Situation so aus, dass wir vom Institut her die Vorgaben haben, die SHP hat mit der Lehrperson pro Woche eine halbe Stunde Besprechungszeit. Das ist definiert. Für Beratung als solche gibt es keine Vorgaben. Für mich ist es klar, dass während diesem Gefäss auch Beratungssituationen ablaufen, aber ich denke für die anderen Lehrpersonen ist es nicht so klar, dass das auch Beratungen sind.
14	I: Und was für Anliegen haben die Lehrpersonen, wenn es um so Beratungssituationen geht?
15	C: Ich habe bis jetzt hauptsächlich Fragen gehabt zu einzelnen Kindern, die irgendwie auffallen, sei es grafomotorisch oder vom Verhalten her, oder wegen Lernschwierigkeiten.
16	I: Geht es mehrheitlich um Entwicklungsprozesse oder um konkrete Informationen, Lösungsvorschläge...
17	C: Die Lehrpersonen möchten schon meistens konkrete Lösungsvorschläge. Die kann ich aber selten bieten. Es ist häufig so, dass ich etwas formuliere, ich würde das oder das probieren, aber für mich sind gerade Verhaltens- oder Lernschwierigkeiten Sachen für die es kein Rezept gibt. Deshalb geht es für mich schon eher in Richtung Prozess. Und dann achte ich auch darauf, wenn solche Probleme oder Schwierigkeiten auftauchen, dass ich immer wieder nachfrage: „hat es sich verändert, wie geht es jetzt diesem Schüler, was hast du gemacht?“, ja.
18	I: Und in der Situation selbst, wie hoch ist dein Redeanteil ungefähr?
19	C: Wenig. Ich bin von der Person her nicht sehr geschwätzig. Ich höre gerne zu und das

	ist auch in den Beratungssituationen so. In diesen Besprechungszeiten ist es klar, was das Gespräch für ein Ziel hat. Wir besprechen hauptsächlich, was die nächste Woche dann im Unterricht abläuft und dann kommen Fragen dazu zu einzelnen Schülern und der Unterrichtsgestaltung und da stelle ich eher Fragen und höre der Lehrperson zu. Ich schätze meinen Redeanteil je nach dem 20 bis 30 Prozent.
20	I: Und wie stellst du dir die optimalen Voraussetzungen für Beratungssituationen vor?
21	C: Für mich ist am wichtigsten, dass eine Vertrauensbasis da ist, weil wenn kein Vertrauen da ist, dann kann für mich keine echte Beratung stattfinden. Die Beziehungsebene ist für mich sehr wichtig. Optimal ist, wenn die Person Vertrauen hat und zwar gegenseitig, ich und sie auch und kooperiert. Dann dass es fixe Zeiten gibt finde ich auch wichtig, weil wenn es die nicht geben würde, dann würde es viel weniger zu Beratungssituationen kommen. Es gäbe dann viel mehr dieses zwischen Tür-und-Angel-Ansprechen, wenn gerade etwas ist. Aber wenn keine fixen Zeiten abgemacht sind, dann würde die Lehrperson vielleicht weniger oder erst wenn wirklich etwas Schwerwiegendes ist zu mir kommen: „du ich habe ein Problem, könnten wir mal darüber reden?“ Und so kommt es in diesen Besprechungszeiten automatisch dazu, was ist gelaufen und wo sind die Schwierigkeiten. Also die fixe Zeit und die Räumlichkeit diesbezüglich ist für mich nur wichtig, dass die Störungsfreiheit gewährleistet ist, dass wir nicht unterbrochen werden und nicht vom Lärm von draussen abgelenkt sind. Das ist wichtig.
22	I: Jetzt haben wir da noch Gewichtungsfagen. Wie wichtig sind dir Beziehungsebene, Setting und das methodische Vorgehen?
23	C: Die Beziehungsebene ist am wichtigsten für mich. Wenn das stimmt, dann ist alles andere zweitrangig. Darum ist für mich das Setting mittelwichtig und das methodische Vorgehen, wenn die Beziehungsebene stimmt, dann bringt ein methodisches Vorgehen sehr viel, dann trägt es sehr viel dazu bei, dass es professionell abläuft. Und dass mehr erreicht wird und dass die Beratung mehr in die Tiefe geht. Wenn die Beziehungsebene nicht stimmt, dann kann man vielleicht noch etwas mit bestimmten Methoden herausholen aber mein Motto ist, jede Technik ist nur so gut, wie deren Anwendung. Techniken kann man lernen, aber es kommt sehr auf die Beraterpersönlichkeit darauf an, wie die eingesetzt werden. Wenn ich das jetzt gewichten muss, dann würde ich es doch in die mittlere Kolonne einreihen. Also Beziehungsebene wichtig, Setting und Methode mittel.
24	I: Danke. Und die Faktoren Zeit, Besprechungsraum und Rollenklarheit, wie gewichstest du die?
25	C: Hier gewichte ich die Rollenklarheit am stärksten. Die finde ich wichtig, weil damit eine Beratung wirklich erfolgreich ist, muss es klar sein: ich bin die Beraterin und mein Gegenüber möchte von mir einen Rat. Besprechungsraum ist mittelwichtig. Es spielt für mich keine Rolle, ob es im Klassenzimmer oder in einem anderen Besprechungsraum ist. Dort ist nur wichtig, dass die Störungsfreiheit gewährleistet ist. Und die fixe Zeit finde ich auch wichtig, die finde ich auch wichtig, dass es nicht irgendwo zwischen Tür und Angel abläuft sondern dass es abgemacht ist und man sich ruhig hinsetzen kann.
26	I: Gut, danke. Wie läuft in deinem Berufsalltag Beratung hauptsächlich ab?
27	C: Wie gesagt sind die Beratungen nicht als solche definiert. Es sind die fixen Besprechungszeiten, wo nebenbei auch Beratungen ablaufen. Wir haben unsere fixe Besprechungszeit, dann sitzen wir zusammen und die Lehrperson sagt, was sie vor hat in den nächsten gemeinsamen Stunden. Je nachdem, ob es irgendwelche Vorkommnisse gibt oder ob die Lehrperson irgendwelche Dinge beobachtet hat bei bestimmten Schülern kommen dann Fragen von ihr. Manchmal stelle ich auch Fragen, wenn mir etwas aufgefallen ist aber es ist nicht jedes Mal so. Also es ist nicht jedes Mal so, dass wir in dieser Besprechungszeit auch Probleme besprechen.
28	I: Und wenn du an ein konkretes Problem denkst, wie gehst du dann vor, in dieser wirklich herausgeschälten Situation, die man als Beratung bezeichnen kann?
29	C: Ok. Zur Beratungssituation kommt es, wenn die Lehrperson etwas beobachtet hat. Dann stelle ich zuerst Fragen. Ich möchte zuerst einiges des Falls erfahren, bevor ich etwas darüber sagen kann oder meine Meinung oder irgendeinen Rat geben kann. Deshalb explore ich und manchmal fasse ich auch zusammen um mich zu vergewissern, ob ich die Lage richtig verstehe und dann gebe ich Ratschläge. Aber ich achte darauf, dass sie in Ich-Form sind: „ich würde das oder das probieren.“ Ich achte darauf, dass ich Ich-Botschaften gebe. Und die Lehrperson nimmt es entgegen und beim nächsten Gespräch frage ich nach: „Wie ist es gegangen? Hast du etwas ausprobiert?“ Manchmal warte ich auch ab, ob von der Lehrperson selbst etwas kommt, eine Rückmeldung.
30	I: Und woher hast du die Vorgehensweise, die du vorher beschrieben hast?
31	C: Ich habe ziemlich viel Literatur gelesen zur Beratung, nicht nur jetzt in der SHP-

	Ausbildung, sondern vorher schon. Vorher habe ich auch einen Astrologie-Kurs gemacht. Das ist mein Hobby und Privatinteresse und dort habe ich mich auch schon ziemlich viel mit Beratung befasst und viel gelesen und ich bin vom Typ her jemand, die nicht unbedingt nach einer vorgegebenen Struktur vorgeht, sondern ich picke für mich nützliche Sachen heraus und die integriere ich sozusagen. Also es ist nachher wie meines. Dann kann ich es auch spontan und situativ anwenden. So ist es auch mit dem Fragen, dem Paraphrasieren oder den Ich-Botschaften. Ich habe gemerkt, dass es viel besser ankommt, wenn ich meine Meinung so formuliere und ich muss mir jetzt nicht mehr einen Leitfaden zurecht legen, sondern es kommt im Gespräch spontan.
32	I: Jetzt hast du gesagt, du pickst dir heraus was passt. Auf welche Methoden beziehst du dich dabei?
33	C: Was mich sehr angesprochen hat ist die kooperative Beratung nach Mutzeck, die lösungsorientierte Beratung nach de Shazer und Imso Kim Berg und auch das personenzentrierte nach Rogers. Dort habe ich einiges mitnehmen können aus diesen Theorien.
34	I: Also du hast dich konkret vertieft?
35	C: Ja.
36	I: Was macht für dich Beratung zu einer guten Beratung?
37	C: Wenn die ratsuchende Person sich auf das Gespräch und auf den Prozess wirklich einlässt. Wenn sie den Mut hat, wirklich hinzuschauen und zu explorieren und sich selbst anschaut, was ist mein Anteil an diesem Problem oder dieser Schwierigkeit und nicht sagt, es ist die andere Lehrperson oder es ist der Schüler, der das Problem hat, sondern den Mut hat, sich selbst anzuschauen und sich im Problem zu vertiefen. Also sehr stark auf der Beziehungsebene. Die anderen Faktoren wie Setting und fixe Zeit tritt wie in den Hintergrund. Das sind Voraussetzungen. Wenn die da sind, ist die Vertiefung möglich. Aber für mich ist wirklich das am wichtigsten, dass die Person die Bereitschaft aufbringt, sich auf den Prozess einzulassen.
38	I: Ok. Jetzt noch konkret gewichtet, das Problem, die Person, der Kontext und das Suchen nach Lösungen und formulieren von Zielen. Wie wichtig sind dir die?
39	C: Jetzt merke ich gerade, dass ich vom lösungsorientierten Ansatz sehr angetan bin, aber genau mit diesem in die Tiefe gehen viel mehr beim Problem, Person und Kontext bin. Diese für mich auch miteinander in Beziehung stehen, beziehungsweise miteinander verwoben sind. Und wenn diese Ebenen richtig aufgedeckt oder erkundet sind, dann sollten die Lösungen wie von selber kommen. Es läuft schlussendlich alles auf die Lösung aus, aber um zu einer Lösung zu kommen, ist für mich alles andere vorher wichtig. Das heisst, wenn ich die gewichten will: das Problem ist wichtig, die Person ist auch wichtig, der Kontext ist auch wichtig und die Lösungen sind auch wichtig. Dann würde ich alle vier Punkte unter wichtig einteilen.
40	I: Ok, und wenn du ein Ganzes, einen Kreis zu Verfügung hast und die Punkte einzelnen Teilen zuweisen musst, welcher Punkt bekommt wie viele Anteile?
41	C: Das Problem bekommt einen Drittel. Die Person und der Kontext, die würde ich zusammen nehmen, weil ich systemisch denke und daher die Person nicht von ihrem Kontext trenne. Für das würde ich gemeinsam auch einen Drittel geben. Und für die Lösungssuche auch einen Drittel.
42	I: Gut, danke. Was ist dir in der Beziehung zu einer ratsuchenden Person wichtig?
43	C: Das habe ich eigentlich auch schon angetönt: Vertrauen und Kooperieren und die Offenheit und Bereitschaft mitzumachen und gemeinsam zu überlegen und gemeinsam Lösungen zu suchen.
44	I: Und was kannst du zum Gelingen einer Beratungsbeziehung beitragen?
45	C: Dass ich die Person ernst nehme, dass ich ihr Raum gebe. Das heisst, mich wirklich ruhig hinsetze, mir Zeit nehme und die Voraussetzungen, die äusserlichen Voraussetzungen so parat stelle, dass eine Beratung stattfinden kann. Das kann ich noch machen und gut zuhören, gut zuhören. Das kann ich vorsätzlich sozusagen. Und was dann nachher kommt, ob ich dann wirklich auch helfen kann, das ist je nach Situation, das kann ich nicht im Voraus planen.
46	I: Und mit was für einer Grundhaltung gehst du in die Beratungssituation hinein?
47	C: Dass ich helfen möchte. Das ist wirklich die grundsätzliche Grundhaltung, dass ich helfen möchte. Und das andere, was auch sehr wichtig ist, ist die Wertschätzung. Ich bringe von Anfang an der Person gegenüber eine Wertschätzung und eine positive Einstellung mit und dass sie das Problem packt und schafft.
48	I: Dann kommen wir zur letzten Frage, Überfrage: Was macht für dich Beratung in der Schule erfolgreich?

49	C: Die Kooperation. Das ist für mich an erster Stelle. Dass SHP und Lehrpersonen untereinander kooperativ sind. Alles andere ist zweitrangig.
50	I: Und jetzt noch genauere Fragen. Gehst du vorbereitet in ein Beratungsgespräch hinein?
51	C: Da Beratung bei uns nicht als solche stattfinden, als solche definiert sind, sondern Unterrichtsbesprechungen sind, gehe ich nicht mit vorbereiteten Fragen für eine Beratung in diese Gespräche. Nein.
52	I: Du hast zwischendurch erwähnt, dass auch du Fragen stellst in dieser Besprechungszeit. Kommen die spontan oder sind diese vorbereitet?
53	C: Wenn die Fragen von mir aus kommen, weil ich etwas beobachtet habe, dann schreibe ich mir die Fragen auf und bringe sie so in dieser Besprechungszeit. Dann habe ich Fragen, aber nicht nach einer bestimmten Methode, sondern es bezieht sich auf die Situation.
54	I: Und jetzt schränke ich wieder ein auf eine konkrete Beratungssituation. Wie hältst du das Gespräch im Fluss?
55	C: Ich habe noch nie erlebt, dass das Gespräch besonders gestockt hätte. Ich denke, in diesem Setting ist es wie nicht ein Problem, dass man darauf speziell achten müsste, das Gespräch im Fluss zu halten. Es läuft.
56	I: Gibt es Körpersignale oder Verhaltensweisen bei den ratsuchenden Personen, die du in irgendeiner Form beobachtest oder auf die du eingehst?
57	C: Ich nehme die wahr und es ist irgendwie im Hinterkopf präsent. Zum Beispiel ich merke, dass mein Gegenüber den Blick abwendet oder schaut öfters auf die Uhr. Die nehme ich wahr, aber ich spreche die eigentlich in den seltensten Fällen an. Oder höchstens mal wirklich so: „Hast du viel zu tun? Machen wir jetzt Schluss?“ Ja, mehr nicht.
58	I: Ok. Und wie gehst du vor, wenn du unausgesprochene Gefühle und Gedanken feststellst?
59	C: Meine Beziehung zu den Lehrpersonen ist nicht so eng, dass ich die jetzt ansprechen würde. Wenn ich etwas wahrnehme, dann behalte ich es für mich. Es ist nicht so wie zum Beispiel in einer Therapie, in der wichtig ist, dass eine Person plötzlich den Gesichtsausdruck ändert dass der Therapeut das ansprechen müsste. Wenn ich etwas wahrnehme, dann behalte ich es für mich. Ich spreche es nicht an.
60	I: Und in welchen Situationen fragst du nach?
61	C: Wenn ich etwas konkretisieren oder besser verstehen möchte, dann frage ich nach. Manchmal auch, wenn ich irgendeinen Zusammenhang entdecke aber ihn nicht gerade einbringen möchte, sondern dann stelle ich eine Frage damit die Person den Zusammenhang auch sehen kann.
62	I: Wie vergewisserst du dich, dass die Person den Zusammenhang auch sieht?
63	C: Ich merke es aus ihrer Antwort, ob sie darauf eingeht oder nicht. Wenn sie ausweichend Antworten gibt, dann bohre ich nicht nach, weil dann die Person nicht bereit ist, den Zusammenhang zu sehen. Aber wenn sie darauf eingeht, dann ist es gut, dann weiss sie es schon selber oder hat es auch gemerkt.
64	I: Und wie merkst du ob zuhören, fragen oder reden angebracht ist in einer Beratungssituation?
65	C: Das läuft irgendwie von selbst, intuitiv. Ich denke, ich höre viel zu. Wenn die Person nachdenklich wird oder stockt, dann stelle ich vielleicht eine Frage die das Gespräch weiter bringt. Wenn ich das Gefühl habe, dass sie schweigt, weil sie nachdenkt, dann kann ich sehr gut zuwarten. Also ich achte da sehr viel auf die Körpersprache und auch auf Nonverbale Signale und dann merke ich soll ich jetzt lieber noch abwarten mit Reden oder Fragen stellen oder soll ich von mir aus etwas sagen. Das läuft situativ und auch stark intuitiv.
66	I: Was für Fragen setzt du ein in einem Beratungsgespräch?
67	C: Ich frage sehr viel in der Form „Könnte es sein, dass es so und so ist?“. Oder auch offene Fragen, oder „Hast du das schon mal so ausprobiert?“ also eigentlich sehr vorsichtig und nicht sehr direkt. Nicht sehr direkt. Ich habe in der Literatur, also in der Theorie schon über Techniken, Fragetechniken gelesen, aber ich habe mir nicht irgendwie fertige Sätze gemerkt, die ich dann konkret einsetze. Das entspricht mir nicht. Das ist irgendwie auch gekünstelt für mich.
68	I: Also gehst du sehr situativ vor.
69	C: Ja.
70	I: Wie oft fasst du während einem Beratungsgespräch zusammen?
71	C: Ab und zu. Wenn eine Person eine Situation schildert und fertig ist mit der Schilderung, dann sage ich oft: „Ich fasse zusammen. Du hast gesagt, es ist so und so und so.“ Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, wenn ich mich vergewissern möchte, ob ich die Person richtig

	verstanden habe, dann leite ich die Paraphrase auch so ein: „Habe ich dich richtig verstanden, ist es so und so?“ Dann sage ich es mit eigenen Worten, so wie ich die Person verstanden habe. Wenn es zu Beratungssituation kommt in einer Besprechung, in solchen Situationen fasse ich schon ein bis zweimal zusammen was ich gehört habe. Dann finde ich es wirklich wichtig, dass wir uns richtig verstanden haben und die Person sich auf verstanden fühlt.
72	I: Und wie wirken solche Zusammenfassungen?
73	C: Ich denke, es zeigt der Person, dass ich zugehört habe und fühlt sich verstanden. Es hilft auch das Gespräch zu strukturieren und die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu lenken. Von dem her wirkt es, denke ich, so, dass die Person merkt, aha, das ist kein Alltagsgeschwätz, sondern es ist etwas, das eher professionell ist. Ich denke, es ist auch ein Zeichen von der Professionalität, wenn man zwischendurch paraphrasiert.
74	I: Und wie plant ihr Schritte für die Lösung?
75	C: Wenn die Lehrperson das Problem schildert, dann erwartet sie Lösungsvorschläge von mir. Auch wenn sie das nicht sagt, diese Erwartung liegt in der Luft. Dann fühle ich mich wie gedrängt, Vorschläge zu geben und ich möchte auch helfen. Ich gehe mit dieser Haltung in die Situation: Ich möchte helfen. Und dann mache ich Vorschläge, aber sehr vorsichtig. Ich formuliere „Möchtest du das oder das ausprobieren, oder wäre das eine Möglichkeit?“, immer im Konjunktiv. Und sonst konkrete Ziele; ich weiss, wie wichtig es ist, es ist auch etwas eine Schwäche von mir. Das müsste ich noch mehr üben, konkrete Ziele setzen und darauf bestehen, dass wir es aufschreiben, dass das Ganze wie konkret wird und nicht irgendwie verpufft in einem Gespräch oder das nächste Mal erinnern wir uns nicht mehr, sondern das ist für mich auch mehr professionell, wenn dann am Schluss etwas Konkretes heraus schaut. „Schau, jetzt formulieren wir zwei Ziele. Bis zum nächsten Mal möchte ich das und das ausprobieren.“, ja.
76	I: Und wie denkst du, wie reagieren die Lehrpersonen darauf?
77	C: Es liegt natürlich in ihrer Macht, den Vorschlag auszuprobieren oder auch nicht. Manche reagieren so, „aha, das ist eine gute Idee. So habe ich es noch nie gesehen. Das probiere ich einmal.“ Es hat auch eine Lehrperson, die zwar immer Vorschläge will und von mir etwas Neues erwartet, aber am Schluss das macht, was sie für sich richtig findet. Und das ist nicht immer so das, was ich vorgeschlagen habe. Sie macht am Schluss doch, was sie für richtig hält.
78	I: Und in solchen Situationen bist du diejenige, welche die Lösungen bringt oder sammelt ihr gemeinsam oder fragst du sie danach?
79	C: Es ist dann schon mehr ein Miteinander, eine Diskussion. Wenn ich etwas bringe, dann erwidert die Person etwas darauf: „Aha, das wäre auch eine Möglichkeit.“ Oder dann sagt sie: „Das geht nicht, das ist zu schwierig oder es entspricht mir nicht.“ Es ist so ein Hin und Her. Entweder schaut dann am Schluss etwas heraus oder es gibt auch Situationen wo dann nichts heraus schaut.
80	I: Was heisst für dich, es schaut etwas heraus?
81	C: Dass wir uns auf ein Ziel, auf eine Vorgehensweise in dem speziellen Fall einigen können.
82	I: Ok. Und jetzt noch zu den Rückmeldungen. Forderst du Rückmeldungen ein?
83	C: Zu wenig, zu wenig. Ja, ich müsste mich bewusst darauf achten, dass ich öfters nachfrage: „Du wie war es und hat es etwas gebracht?“.
84	I: Und wenn es zu Rückmeldungen kommt, was machst du mit diesen?
85	C: Ich bin ein Mensch, der sich sehr viel reflektiert, vielleicht manchmal zu viel, das in die Grübelei geht. Auch wenn keine Rückmeldung kommt verbal, merke ich es am Verhalten oder an nonverbalen Zeichen oder wenn es um den Unterricht oder den Umgang mit Schülern geht, dann merke ich im Unterricht, ob das Gespräch etwas gebracht hat auch wenn konkret keine Verbale Rückmeldung von der Person kommt. Ja, das ist so meine Art, mit solchen Situationen umzugehen.
86	I: Gut, vielen Dank.
87	C: Noch etwas. Ich sage es zwar immer wieder. Ich sage es den Lehrpersonen: „Ich bin froh um Rückmeldungen.“
88	I: Aber das ist dann unabhängig vom Kontext, auf den sich die Rückmeldung bezieht?
89	C: Ja, das ist möglich, dass ich genau... Wenn ich das konkret auf bestimmte Gesprächspunkte/Fälle anwenden würde: „Du wenn wir das abgemacht haben wäre ich froh, wenn du mir das nächst Mal sagst, wie das gelaufen ist.“, dass sich die Lehrperson dann mehr darum kümmern würde, Rückmeldungen zu geben, als wenn ich ganz allgemein sage, dass ich immer froh bin, wenn ich Rückmeldungen kriege. Das ist dann wie zu wenig konkret und auch zu wenig verpflichtend.

90	I: Und wenn du nachfragst? Ganz am Anfang hast du beschrieben, dass du manchmal auch nachfragst, wie ist es gelaufen, wenn ihr etwas besprochen habt. Fließen da manchmal auch Rückmeldungen ein?
91	C: Ja, da kommt selten wirklich etwas Ausführliches. Ich denke, da die Zeit von jedem so knapp bemessen ist, möchten die Lehrpersonen nicht darüber Zeit verlieren wie es war, wenn es jetzt gut ist. Es ist wie abgehakt, kein Problem. Reden wir lieber darüber, was nicht geht. Das ist genau das Problemorientierte. Wir reden viel mehr über Probleme und wenn etwas gut gelaufen ist, wird es zu wenig gewürdigt.
92	I: Du sagst, zu wenig gewürdigt. Wie ist das für dich wenn die Personen eher problemorientiert funktionieren?
93	C: Es ist vielleicht das Helfen-Wollen und das Verstehen der Not von den Lehrpersonen, was in mir sagt, gut, Hauptsache es läuft. Wenden wir uns doch dem nächsten Problem zu. Ich habe Verständnis. Ich habe Verständnis und ich tue auch wenig dafür, dass diese Problemzentrierung weniger da ist.
94	I: Ok, dann sind wir am Schluss. Gibt es jetzt noch etwas, das keinen Platz hatte in der Beratung, das dir noch wichtig ist zu erwähnen?
95	C: Ja, es ist etwas und zwar ich bin relativ neu. Seit einem Jahr arbeite ich als SHP und als Primarlehrerin habe ich keine Erfahrung, weil ich von der Oberstufe komme. Die Lehrpersonen, mit denen ich zusammen arbeite, haben als Primarlehrerinnen schon mehrerer Jahre Erfahrung. Das könnte ein Grund sein, wieso sie weniger zu mir als Beraterin kommen. Sondern dass es mehr Unterrichtsbesprechung ist und sie hauptsächlich mit spezifisch heilpädagogischen Fragen zu mir kommen und weniger Fragen zum Unterricht stellen. Ja, das ist wahrscheinlich etwas, das speziell zu meiner Situation gehört.
96	I: Vielen Dank.
97	C: Danke auch.

G.3 Code-Liste Interview 4

Code	Anfang	Ende	Vorschau
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	45	45	Dass ich die Person ernst nehme
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	47	47	Wertschätzung
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	47	47	Ich bringe von Anfang an der Person gegenüber eine
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	21	21	Für mich ist am wichtigsten, dass eine Vertrauensbasis da ist
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	21	21	wenn kein Vertrauen da ist, dann kann für mich keine echte
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	21	21	Optimal ist, wenn die Person Vertrauen hat und zwar gegenseitig
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	43	43	Vertrauen
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	45	45	dass ich ihr Raum gebe
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	46	47	was für einer Grundhaltung gehst du in die Beratungssituation
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	59	59	Beziehung zu den Lehrpersonen ist nicht so eng, dass ich die
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	75	75	Ich gehe mit dieser Haltung in die Situation: Ich möchte
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	63	63	Wenn sie ausweichend Antworten gibt, dann bohre ich nicht nach,
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	85	85	wenn keine Rückmeldung kommt verbal, merke ich es am Verhalten
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	21	21	Beziehungsebene ist für mich sehr wichtig
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	37	37	Also sehr stark auf der Beziehungsebene.
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	17	17	Die Lehrpersonen möchten schon meistens konkrete
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	17	17	Es ist häufig so, dass ich etwas formuliere, ich würde das oder
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	29	29	Ich möchte zuerst einiges des Falls erfahren, bevor ich etwas
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	75	75	dann erwartet sie Lösungsvorschläge von mir. Auch wenn sie das
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	75	75	Und dann mache ich Vorschläge, aber sehr vorsichtig.
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	77	77	Sie macht am Schluss doch, was sie für richtig hält.
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	95	95	sie hauptsächlich mit spezifisch heilpädagogischen Fragen zu
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	77	77	von mir etwas Neues erwartet
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	17	17	„hat es sich verändert, wie geht es jetzt diesem Schüler, was
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	37	37	Wenn die ratsuchende Person sich auf das Gespräch und auf den
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	37	37	wirklich das am wichtigsten, dass die Person die Bereitschaft
Prof.\Formalisierungsgrad\informell	3	3	keine definierten Beratungen, es kommt im Gespräch und nebenbei
Prof.\Formalisierungsgrad\informell	9	9	nicht mal als Beratung wahr, sondern als Gespräch oder

Prof.\Formalisierungsgrad\informell	3	3	entweder diese zwischen Tür-und-Angel-Situation
Prof.\Formalisierungsgrad\informell	3	3	Besprechungszeiten, wo wir gewisse Themen wirklich ansprechen
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\örtliche Bedingungen	5	5	Ich gehe zu den Lehrpersonen ins Klassenzimmer.
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\örtliche Bedingungen	7	7	Im Lehrerzimmer meide ich Gespräche über Probleme die anstehen.
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\örtliche Bedingungen	21	21	die Räumlichkeit diesbezüglich ist für mich nur wichtig, dass
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	9	9	Ich definiere mich auch nicht als Beraterin.
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	13	13	Für mich ist es klar, dass während diesem Gefäss auch
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	13	13	aber ich denke für die anderen Lehrpersonen ist es nicht so
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	17	17	Die kann ich aber selten bieten.
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\zeitliche Bedingungen	3	3	wenn grad etwas brennt. Es hat aber keine Zeit
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\zeitliche Bedingungen	21	21	fixe Zeiten gibt finde ich auch wichtig
Prof.\Methoden-Kenntnisse\explizit\handlungsor. koop. Beratung	21	21	ich und sie auch und kooperiert
Prof.\Methoden-Kenntnisse\explizit\handlungsor. koop. Beratung	33	33	sehr angesprochen hat ist die kooperative Beratung nach Mutzeck
Prof.\Methoden-Kenntnisse\explizit\handlungsor. koop. Beratung	49	49	Die Kooperation.
Prof.\Methoden-Kenntnisse\explizit\personz. und klientenz.	33	33	das personenzentrierte nach Rogers. Dort habe ich einiges
Prof.\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	33	33	die lösungsorientierte Beratung nach de Shazer und Imso Kim
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	43	43	Kooperieren und die Offenheit und Bereitschaft mitzumachen und
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	71	71	dass wir uns richtig verstanden haben
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	79	79	Es ist dann schon mehr ein Miteinander, eine Diskussion.
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	75	75	oder das nächste Mal erinnern wir uns nicht mehr,
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	68	68	Also gehst du sehr situativ vor.
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	71	71	und die Person sich auf verstanden fühlt
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\problemorientierte Ber.	47	47	dass sie das Problem packt und schafft
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\problemorientierte Ber.	75	75	Wenn die Lehrperson das Problem schildert,
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\problemorientierte Ber.	93	93	Wenden wir uns doch dem nächsten Problem zu.
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	43	43	Lösungen zu suchen.
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\systemisch	41	41	weil ich systemisch denke
Prof.\Qualitätssicherung\Rückmeldungen	17	17	„hat es sich verändert, wie geht es jetzt diesem Schüler, was
Prof.\Qualitätssicherung\Rückmeldungen	87	87	Ich sage es zwar immer wieder. Ich sage es den Lehrpersonen:
Prof.\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\anhören	29	29	beim nächsten Gespräch frage ich nach: „Wie ist es gegangen?
Prof.\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\anhören	82	83	Forderst du Rückmeldungen ein? :
Prof.\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\anhören	91	91	Ja, da kommt selten wirklich etwas Ausführliches.
Prof.\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\reflektieren	85	85	Ich bin ein Mensch, der sich sehr viel reflektiert,

Prof.\Techniken\explizit\paraphrasieren	73	73	Ich denke, es ist auch ein Zeichen von der Professionalität,
Prof.\Techniken\explizit\Rapport herstellen	57	57	Ich nehme die wahr und es ist irgendwie im Hinterkopf präsent
Prof.\Techniken\explizit\Rapport herstellen	65	65	Körpersprache und auch auf Nonverbale Signale
Prof.\Techniken\implizit\aktives Zuhören	45	45	gut zuhören, gut zuhören
Prof.\Techniken\implizit\Fragen als Beratungstechnik	29	29	stelle ich zuerst Fragen
Prof.\Techniken\implizit\Fragen als Beratungstechnik	66	67	Was für Fragen setzt du ein in einem Beratungsgespräch? :
Prof.\Techniken\implizit\neue Sichtweise	77	77	aha, das ist eine gute Idee. So habe ich es noch nie gesehen
Prof.\Techniken\implizit\paraphrasieren	29	29	manchmal fasse ich auch zusammen um mich zu vergewissern, ob
Prof.\Techniken\implizit\paraphrasieren	71	71	Ab und zu. Wenn eine Person eine Situation schildert und fertig
Prof.\Techniken\implizit\paraphrasieren	71	71	wenn ich mich vergewissern möchte, ob ich die Person richtig

H) Interview 5

H.1 Faktenfragen 5

A) **Wie lange arbeitest du bereits als HeilpädagogIn?**

Seit 3 Jahren

B) **In welchem Jahr hast du das Studium in Heilpädagogik abgeschlossen?**

Frühling 2012

C) **Wie viele Stellenprozente arbeitest du aktuell?**

85%

D) **Mit wie vielen Lehrpersonen arbeitest du zusammen?**

4 Lehrpersonen

E) **Gibt es festgelegte Zeitgefässe, in welchen Beratung an deiner Schule angeboten wird?**

Ja

Nein

Wer bietet die Beratung an?

Es können je nach Situation mehrere Felder markiert werden.

Schulpsychologischer Dienst

Interdisziplinäres Team

Schulsozialarbeit

HeilpädagogInnen

andere: Sonderpädagogische Schulleitung

F) **Hast du zusätzliche Kurse für Beratung besucht, wenn ja welche?**

nur das Modul Beratung an der HfH

H.2 Interview-Protokoll 5

Interview-Nummer	5
Datum	21.07.2011
Dauer in Minuten	50 Minuten
Sprache	Mundart
Ort/ Räumlichkeit	Oberstufenschulhaus, Im Schulzimmer der interviewten Person
Teilnahmemotivation	Der Interview-Partner schreibt ebenfalls eine Masterthese und weiss was es bedeutet, wenn Personen für Forschungszwecke gebraucht werden. Zudem verstehen wir uns gut. Ich denke, er wollte mir auch einen Gefallen machen.

Zusätzliche Informationen, besondere Vorkommnisse bei Kontaktierung oder im Interview

keine

Interview-Atmosphäre, Stichworte zur personalen Beziehung

Die Atmosphäre empfand ich allgemein als locker. Wir hatten zuerst eine Viertelstunde über Persönliches gesprochen.

Wir hielten das Interview an einem Tisch hinten im Klassenzimmer. Als ich das Aufnahmegerät auf den Tisch legte, verzog der Interview-Partner kurz den Mund, brachte aber keinen Einwand. Die Tonaufnahme war bereits bei der Terminsuche Gesprächsgegenstand. Nach einigen Sätzen Interview schien seine Anspannung verfliegen und ich fühlte mich lockerer.

Interaktion im Interview, schwierige Passagen

Es kam mehrmals vor, dass der Interviewpartner nicht genau auf meine Frage antwortete, Beispiel siehe Zeile 95 bis 108 und Zeile 204, bei den Zeilen 219 bis 221 widersprechen sich die Antworten. Regelmässig hatte ich den Eindruck, dass Begriffe oder Fragen unklar waren in dem Stil, dass er nicht wusste, was darauf antworten. Ob dies nun am Verstehen lag oder an seinem Wissen über Beratung selbst, ist für mich schwierig einzuschätzen. In der Rückmeldung anschliessend an das Interview betonte der Interview-Partner, dass er die Fragen gut verständlich fand. Diese Antwort kann durch soziale Erwünschtheit so ausgefallen sein.

Meine Reaktion auf die Situation bestand darin, dass ich die Frage zusätzlich ausführte oder sogar Kettenfragen stellte, was die Situation nicht vereinfachte.

Für das nächste Interview werde ich die Fragen auch auf Schweizerdeutsch auf den Leitfaden notieren. Das Übersetzen von der Schriftsprache ins Schweizerdeutsch fand ich anspruchsvoll und war eventuell mit Grund, weshalb ungenaue Antworten auf die Fragen folgten.

Allgemein hatte ich den Eindruck, dass der Interview-Partner wenig explizites Wissen zum Thema Beratung besitzt und in Beratungssituationen oft implizit handelt. Diese Wissensvoraussetzungen könnten ebenfalls mit Grund für die ungenauen Antworten sein.

Kurzzusammenfassung

Der Interview-Partner teilt in Beratungssituationen sein Expertenwissen mit. Das Verständnis von Beratung besteht im Expertenwissen und im gemeinsamen Lösen von Problemen, wobei er sich für Vorschläge und Lösungen verantwortlich zu fühlen scheint. Die Gestaltung der Beratungssituationen scheint implizit zu erfolgen mit situationsadäquatem Handeln. Das Problem als auch die Lösungsfindung sind ihm in Beratungssituationen wichtig. Das methodische Vorgehen stuft er in der Gewichtungsfrag als „gering“ ein.

Notiz: Vermutung der Interviewerin: Der Interview-Partner handelt personenzentriert, bezieht verschiedene System ein und sucht nach Ressourcen. Er handelt kooperativ, bezieht sich dabei auf seine Erfahrungen und wendet sein implizites Berater-Wissen an.

Feststellungen und Notizen nach der Transkription:

Die Antwort der Zeile 110 könnte aufgrund sozialer Erwünschtheit erfolgt sein, oder der lösungsorientierte Ansatz ist ihm wirklich erst in der Verneinung eingefallen. Die Antwort auf die Frage des Redeanteils der Zeile 234 lässt vermuten, dass die Theorie präsenter ist, als der eigene Redeanteil in Beratungssituationen. Diese Interview-Situation lässt offen, wie stark theoretisches Wissen, soziale Erwünschtheit und Wirklichkeit die Antwort bestimmen.

Die Frage bei Zeile 219 nach dem Umgang mit Schweigen setzt voraus, dass Beratende SHP's Erfahrung mit Schweigen haben. Dies muss nicht unbedingt sein, weshalb die Frage umformuliert werden muss.

Die Frage bei Zeile 227, wie bemerkt wird, ob zuhören oder eine Intervention notwendig ist, wurde nach einer Erklärung meinerseits verstanden. Die Schwierigkeit lag aufgrund der Reaktion des Interview-Partners beim Begriff „Intervention“. Diese Frage muss umformuliert werden.

Die Frage, nach den eingesetzten Fragen bei Beratungssituationen implizieren, dass es verschiedene Fragearten gibt. Meine Wahrnehmung beim Interview-Partner stellt eine Irritation fest im Sinne von: Da sollte ich etwas wissen (siehe Zeile 250 und 251).

Die Frage nach Hilfen, um die ratsuchende Person zu verstehen ist ungenau formuliert, siehe Zeile 265, 266. Wir wollen erfahren, wie der Berater in Rapport tritt mit der ratsuchenden Person und ob er dies explizit als Technik einsetzt. In dieser Interview-Situation war die Antwort „eine möglichst genau formulierte Fragestellung“.

Die Frage der Zeile 280 impliziert, dass Rückmeldungen eingefordert werden und kann zu Antworten zu Gunsten sozialer Erwünschtheit führen. In dieser Situation bin ich mir aufgrund der nachfolgenden Antworten nicht sicher, wie wahr die Antwort ist, respektive ob der Interview-Partner Rückmeldungen bewusst einholt. Diese Frage muss umformuliert werden.

H.3 Interview-Transkript 5

1	Interview Nr. 5
2	I: Wir haben das ganze Interview in drei Teilbereiche gegliedert. Die meisten Fragen sind mündlich, teils kommen Fragen mit Einschätzungen vor, dann beziehe ich mich auf das Blatt hier. Wir untersuchen in der Masterarbeit Beratungssituationen zwischen Heilpädagogen und Lehrpersonen. Uns interessiert, wie die meisten Beratungen verlaufen. Du kannst über eine Beratungssituation, die sich in ähnlichem Stil immer wiederholt erzählen, oder allgemein berichten. Manchmal frage ich allgemein, manchmal auf eine konkrete Situation zugeschnitten. Das ist mal grob die Information zum Interview und was die Schwergewichte darin sind. Reicht dir das oder willst du sonst noch etwas wissen?
3	I: Nein, für den Anfang ist das gut.
4	SHP: Gut, sonst fragst du nach.
5	I: Wann und wo kommen in deinem Berufsalltag, Beratungssituationen vor zwischen dir und den Lehrpersonen?
6	SHP: Es gibt viele Situationen, in denen Lehrer zu mir kommen. Das kann zum Thema Rechtschreibung sein, also dem Thema Deutsch. Da kam ein Lehrer und fragte nach Unterstützung. Oder dann kann es sein, also meistens habe ich mit Sek B und Sek C Lehrern zu tun. Es kann aber auch sein, dass einmal jemand anders kommt. Einmal kam eine Sek A-Lehrerin und meldete ein Problem mit einem Schüler. In der Regel bin ich Ansprechperson für die Fragen im Schulhaus. In diesem Fall war es eher ein psychomotorisches Problem, das ich dann weitergeleitet habe an die Person, die auf der Mittelstufe Psychomotorik unterrichtet. Sie kam dann und schaute sich die Situation genauer an und stellte keinen Handlungsbedarf fest.
7	I: Und zeitlich?
8	SHP: Es ist nicht so, dass ich ein spezielles Zeitfenster eingerichtet habe. Es ist nicht so, dass ich zwischen 9 und 10 am Dienstag Beratungen durchführe. Aber wir haben mit einzelnen Lehrpersonen Zeitfenster für Besprechungen reserviert. Mit dem einen Lehrer sitze ich am Montagmittag zusammen, mit dem anderen am Mittwochmittag, das schon.
9	I: U Und was ist das Schwergewicht, wenn ihr zusammensitzt?
10	SHP: Ähm, worum geht es dann... Es geht einerseits um die stoffliche Absprache. Wir besprechen, wo die einzelnen Schüler stehen und eine andere Frage ist, wie die einzelnen Schüler unterstützt werden können. Oder wo stehen die einzelnen Schüler und wo brauchen sie speziell Unterstützung. Es kann auch sein, dass sie eine Prüfung hatten. Dann bekomme ich teils den Auftrag, mit einigen Schülern die Prüfung nochmals anzuschauen, die Themen nochmals durchzugehen, damit sie die Prüfung selbst verbessern können.
11	I: Und wo finden diese Beratungssituationen statt?
12	SHP: Je nach dem. Sie können in meinem Schulzimmer stattfinden, oder im Schulzimmer der Lehrperson.
13	I: Also ihr trefft euch immer in einem Raum?
14	SHP: Ja, also nicht im Lehrerzimmer. Dort finde ich es zu offen, um solche Themen zu besprechen. Dann gehe ich lieber zu den Lehrern, also ins Schulzimmer zu den einzelnen Lehrkräften.
15	I: Und fragen sie dich konkret nach einer Zeit für eine Beratung an, oder findet dies beiläufig im Gespräch statt?
16	SHP: Eben, einerseits haben wir fixe Zeitpunkte für Besprechungen, andererseits kommen sie und sagen, sie wollen wegen diesem oder jenem reden. Manchmal gehe ich auch auf die Lehrpersonen zu, wenn ich finde, es muss über einen Schüler gesprochen werden.
17	I: Ja, also was ich bis jetzt herausgehört habe geht es häufig um Beratung, was sie in welcher Situation machen sollen, Rechtschreibung bspw. und Schülerförderung.
18	Sind dies längerfristige Themen, zu welchen du immer wieder mit den Lehrpersonen zusammen sitzt, oder sind es Einzelgespräche, die nach einmaliger Besprechung beendet sind und sie kommen nachher zu einem anderen Thema?
19	SHP: Ähm, ja, wie ist das? Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Situationen, in denen es darum geht in konkreten Situationen zu helfen. In einer Klasse konkret unterrichte ich viel im Teamteaching. Mit dieser Kollegin habe ich sehr viel zu tun. Also einerseits bin ich bei ihr in der Klasse, andererseits habe ich eine Stunde, in welcher einige Schüler zu mir kommen. Wenn ich dann mit einzelnen Schülern arbeite, fragt sie, ob ich mit dem Schüler XY noch dieses oder jenes Problem thematisieren könne. Das gibt es auch.
20	I: Sie wollen mehrheitlich konkrete Lösungen und Vorschläge von dir?
21	SHP: Ja, das ist eigentlich das was im Vordergrund steht.
22	I: Ja, also geht es weniger um...

23	SHP: ...möglichst konkret. Um das Unterrichten geht es weniger. Es geht um die Schülerförderung. Oder kürzlich trat die Frage bei einem sehr schwachen Schüler auf, ob er von der Sek B in die Sek C eingeteilt werden soll. Da war der Klassenlehrer froh, dass er es mit mir absprechen konnte. Ich kannte den Schüler aus dem Förderunterricht so konnten wir gemeinsam überlegen, was in seiner Situation am besten ist. Da haben wir anschliessend auch gemeinsam das Standortgespräch geführt.
24	I: Ok, spannend. Wie stellst du dir die optimalen Voraussetzungen für Beratungssituationen vor? Was gehört für dich dazu?
25	SHP: Also mit anderen Lehrpersonen? Optimal ist es dann, wenn Vertrauen vorhanden ist. Der andere muss Vertrauen zu mir haben und etwas wissen wollen, genau. Und das ist bei den meisten hier der Fall. Ich merke, dass sie um meine Meinung froh sind. Das ist dann eine Sicht, die dazu kommt. Die Junglehrer sind sich oft nicht sicher und sind um eine Zweitmeinung froh. Was war deine Frage?
26	I: Wie du dir eine optimale Beratungssituation vorstellst und was es dazu für Voraussetzungen braucht.
27	SHP: Also einerseits das Vertrauensverhältnis und dass ich als Heilpädagoge den Schüler kenne. Das macht es für mich einfacher, wenn ich selbst Kenntnis von der Situation habe. Es zeigt sich ja oft auch ein Unterschied zwischen Klassenunterricht und der Einzelsituation bei mir.
28	I: Gibt es sonst noch wichtige Voraussetzungen?
29	SHP: Nein, spontan fällt mir keine mehr ein. Ich denke, das ist die Hauptsache.
30	I: Wir haben drei verschiedene Voraussetzungen zusammengestellt und wir wollen wissen, wie stark du sie gewichstest. Beispielsweise fixe Zeiten für Beratungen. Findest du es stark, mittel, gering oder gar nicht wichtig für eine gute Beratung?
31	SHP: Es ist unterstützend aber ich finde es nicht das wichtigste. Ich finde es gering.
32	I: Und der Besprechungsraum?
33	SHP: Den finde ich von mittlerer Bedeutung. Wenn man im Lehrerzimmer spricht ist es anders als wenn man im Schulzimmer Gespräche führen kann.
34	I: Und wie wichtig findest du die Rollenklarheit zwischen Berater und Ratsuchendem?
35	SHP: Ja das finde ich wichtig. Das ist ein Punkt, den ich vorher nicht erwähnt habe. Ich finde die Rollenklarheit ein wichtiger Punkt, also stark.
36	I: Ok, vielen Dank. Was müsste sich an der jetzigen Situation verändern, damit sie optimaler wird, sofern es etwas zu verändern gibt?
37	SHP: Zu verändern? Ich habe mir schon überlegt, fixe Zeiten anzubieten. Aber ich weiss nicht, ob dieses Angebot auch genutzt werden würde. Aber ich denke es ist gut, wenn fixe Zeiten pro Lehrperson bestehen so wie jetzt. Manchmal gibt es nichts zu besprechen, dann lassen wir das Treffen aus und manchmal ist es wichtig, in Ruhe besprechen zu können.
38	I: Dann zur nächsten Frage. Wie läuft Beratung in deinem Berufsalltag hauptsächlich ab? Das kannst du anhand einer typischen Situation beschreiben. Dann stelle ich zwischendrin wieder Fragen.
39	SHP: Also?
40	I: Vom Anfang bis zum Schluss, von dann, wenn eine Person mit einer Fragestellung zu dir kommt, bis zum Schluss einer Beratungssituation.
41	SHP: Am einfachsten ist es, wenn wir ein Ziel vor Augen haben. Ich gehe zur Situation zurück, in welcher es um das Herabstufen eines Schülers ging. Was in dieser Situation zu tun ist war Diskussionspunkt und zugleich Ziel der Beratung. Wir schauten die verschiedenen Möglichkeiten für diese Situation an, Lernzielbefreiung in allen Sprachen, Lernzielbefreiung im Englisch oder Französisch oder allenfalls abstufen ins C. Ich nannte die Vor- und Nachteile der einzelnen Punkte und wir kamen zum Schluss, ihn im Englisch von den Lernzielen zu befreien. So kamen wir zu einem konkreten Ergebnis und machten einen Termin für das Elterngespräch ab und führten es auch noch vor den Ferien durch.
42	I: Hast du dich für die Beratung auf eine konkrete Methode bezogen?
43	SHP: Hm, nein. Also einfach lösungsorientierter Ansatz.
44	I: Ok. Hast du dazu Theorien gelesen?
45	SHP: Nein, nicht speziell. Also aufgrund von dem, was ich bereits zu Verfügung habe aber zusätzlich habe ich mich nicht vertieft.
46	I: Ok und was macht für dich Beratung zu einer guten Beratung?
47	SHP: Gute Beratung? Ich denke, wenn der Ratsuchende etwas Neues erfährt. Er kommt mit einem Problem und hat einen Blickwinkel und ich kann ihm noch zusätzliche eröffnen, das hoffe ich zumindest. Die verschiedenen Blickwinkel werden dann angeschaut und zum

	Abwägen gebraucht, was für den Schüler am besten ist. Es muss ja auch für den Schüler passen.
48	I: Wir haben einige Faktoren zusammengestellt. Nun interessiert uns, wie du sie gewichtest. Wie stark hat das Problem für dich Einfluss auf eine gute Beratung? Wie stark legst du den Fokus auf das Problem.
49	SHP: Also das ist sicher sehr wichtig, dass das Problem gelöst werden kann.
50	I: Es ist eher gemeint, wie stark du die Person von ihrem Problem erzählen lässt. Wie viel Raum du dem Problem in der Gesprächssituation gibst.
51	SHP: In der Regel steht das Problem im Vordergrund. Ich finde es wichtig, stark.
52	I: Und die Person?
53	SHP: Meinst du die Lehrperson?
54	I: Ja, die Person, die dich mit einer Frage aufsucht.
55	SHP: Das stufe ich mittelmässig ein. Und Kontext, das kommt auf den Schüler darauf an. Ich stufe den Kontext mittel ein.
56	I: Und das Suchen von Lösungen und das Definieren von Zielen?
57	SHP: Das finde ich sehr wichtig.
58	I: Also stark.
59	SHP: Ja.
60	I: Merci. Was ist dir in der Beziehung zu einer ratsuchenden Person wichtig?
61	SHP: Mir ist wichtig, dass er oder sie sich getraut mit der Frage an mich zu gelangen. Dazu braucht es ein gewisses Vertrauensverhältnis. Das muss bei neuen Lehrpersonen erst aufgebaut werden, weil man sich noch nicht wirklich kennt. Und was hast du noch gefragt?
62	I: Beziehung...
63	SHP: Ja, Beziehung ist ein wichtiger Aspekt. Und dass der Ratsuchende etwas erfahren möchte.
64	I: Also Interesse hat, neugierig ist und Fragen stellt.
65	SHP: Ja, auf jeden Fall.
66	I: Was für eine Grundhaltung macht deiner Meinung nach eine gelingende Beratung aus? Was braucht es deiner Meinung nach für eine Einstellung, dass du sagen kannst die Beratung gelingt?
67	SHP: Das ist eine schwierige Frage. Gelingen tut es dann, wenn man am gleichen „Strick“ zieht und eine ähnliche Grundhaltung hat. Das ist eine gute Voraussetzung, um zu einer Lösung zu kommen. In diesem Zusammenhang ist wichtig, dass jeder seine Rolle hat und weiss, was er zur Situation beitragen kann aufgrund der Rollen. Bei unterschiedlichen Vorstellungen wird es schwierig auf Lösungen zu kommen. Für den Schüler ist es wichtig, dass er eine Einheit zwischen den Lehrpersonen spürt.
68	I: Besprichst du die Rollen, Zuständigkeiten und Verantwortungen mit den Lehrpersonen?
69	SHP: Ja, in konkreten Situationen sprechen wir ab, wer für was zuständig ist. Also vieles ist vorgegeben wer bspw. die Noten gibt und wer zum Gespräch einlädt. Das ist abgemacht.
70	I: Ok. Nochmals drei verschiedene Faktoren zum Gewichten: Beziehungsebene, Setting und methodisches Vorgehen. Wie wichtig ist dir die Beziehungsebene?
71	SHP: Diese finde ich stark wichtig. Das Setting mittelmässig.
72	I: Mit Setting meinst du den Ort, an welchem die Beratung stattfindet?
73	SHP: Wo die Beratung stattfindet, ja.
74	I: Und das methodische Vorgehen in der Beratung selbst?
75	SHP: Das methodische Vorgehen ... Das gewichte ich weniger, also gering.
76	I: Ok, danke. Das ist spannend. Schaust du auf die Situation, die Beratungsfrage und passt deine Gesprächsführung an oder pflegst du eine konstante Vorgehensweise?
77	SHP: Gut, das hängt sehr von der Fragestellung ab. Wobei häufig die Lehrperson eine Frage hat und ich genauer wissen will, worum es geht, in welchem Kontext die Fragestellung auftauchte, bei welcher Lehrperson oder in welchem Fach. So kann das Thema eingegrenzt werden.
78	I: Also du hilfst die Fragestellung zu finden?
79	SHP: Ja, ich versuche das Thema einzugrenzen, um die Situation so konkreter analysieren zu können. Und dann versuchen wir einen Weg aus der Situation zu finden.
80	I: Weist du vorgängig, um welches Thema es geht oder wirst du angesprochen und du nimmst dir gleich Zeit für das Gespräch?
81	SHP: Meistens weiss ich im Voraus um was es geht. Ich bekomme meistens Stichworte und dann kann ich mir vorgängig Gedanken machen. Dann sitzen wir anschliessend zusammen.

82	I: Suchst du bei der gedanklichen Vorbereitung nach Lösungsvorschlägen oder überlegst du dir eher den Ablauf mit den Fragen? Wie sieht da die Verteilung aus?
83	SHP: Ich überlege mir hauptsächlich die Lösungsmöglichkeiten für diese Situation. Auch überlege ich mir, was ich zusätzlich noch wissen muss um beraten zu können.
84	I: Gibt es noch weitere wichtige Punkte zum Beraten in deinem Berufsalltag?
85	SHP: Ja, es ist eben sehr unterschiedlich. Ich arbeite mit sechs verschiedenen Lehrpersonen zusammen. Die einen sind sehr erfahren, die anderen stehen seit einem bis zwei Jahren im Berufsleben. Das sind grosse Unterschiede. Sie kommen unterschiedlich oft fragen, die einen regelmässig und sind interessiert an meiner Meinung, die anderen führen ihr Programm durch, geben mir die Schüler in die Förderung und haben keine konkreten Fragen.
86	I: Ok, merci. Dann kommen wir zum letzten Frageteil. Da geht es darum, was Beratung in der Schule erfolgreich macht.
87	SHP: Ja, was macht Beratung in der Schule erfolgreich?
88	I: Was hast du herausgefunden, was es für eine gelingende Beratung braucht?
89	SHP: Lacht (Pause). Was ist wichtig? Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mir Zeit nehmen muss. Mit einer Lehrperson hinsitzen und ihr zuhören, was sie zu erzählen und für Schwierigkeiten erlebt hat. Noch keine Vorschläge nennen, erst die Situation genau anhören. Dann von dieser Situation ausgehend überlegen, was zu unternehmen ist. Manchmal kommt es erst bei einem zweiten Gespräch zu einer Lösung. Manchmal brauche ich Zeit, mir alles nochmals überlegen zu können, nachdem ich zwei, drei wichtige Punkte zum Thema erfahren habe. Dann kann ich es mir in Ruhe nochmals überlegen und schliesslich mit der Person zusammen abschliessend besprechen.
90	I: Das heisst, du unterbrichst das Gespräch und kommunizierst, dass du eine Pause zum Überlegen brauchst?
91	SHP: Ja, also nicht in jedem Gespräch, nur bei Bedarf. Doch das kann durchaus vorkommen, dass wir ein anderes Mal nochmals zusammen sitzen.
92	I: Also innehalten?
93	SHP: Ja.
94	I: Das hast du als erfolgreich erlebt. Ja, gehst du mit vorbereiteten Fragen in eine Situation?
95	SHP: Ja, meisten weiss ich schon, um was es geht. Da mache ich mir im Voraus Gedanken zur Situation.
96	I: Stehen die Fragen in einer Reihenfolge, die du einhältst oder machst du eine Zusammenstellung zur Unterstützung der Gesprächsführung?
97	SHP: Es ist so, dass ich zuerst allgemeine Fragen stelle und nach und nach zu Detailfragen übergehe. Aber sonst habe ich keine Reihenfolge.
98	I: Du schaust zuerst, dass die Person ins Erzählen kommt und dann erst fragst du nach. Habe ich das richtig verstanden?
99	SHP: Ja, genau. Ich muss mir möglichst ein Bild der Situation machen können. Je nachdem kann es auch sein, dass andere Personen einbezogen werden müssen, oder bei anderen nachgefragt werden muss. Gerade dann kann ein zweites Gespräch sehr sinnvoll sein.
100	I: Führst du das zweite Gespräch dann gerade mit der zusätzlichen Person durch?
101	SHP: Nicht unbedingt. Oder häufig mache ich es so, dass ich den Werklehrer, wenn bei ihm etwas vorfiel, darauf anspreche und die Situation von ihm noch anhöre. Danach erörtere ich die Situation nochmals mit dem Klassenlehrer.
102	I: Ok, und wie gehst du vor, wenn jemand einfach schweigt, längere Zeit nichts sagt?
103	SHP: Das habe ich selten gehabt, dass jemand dann gar nichts mehr sagte. Es ist immer ein Austausch. Ja, das habe ich noch nie gehabt, dass jemand einfach schweigt.
104	I: Und ein Schweigen für längere Zeit?
105	SHP: Dann einen Gedanken eingebracht werden.
106	I: Wer bringt einen neuen Gedanken?
107	SHP: Ich stelle je nachdem eine neue Frage, wenn jemand dann gar nichts mehr sagt. Oder auch mal nachfragen, was sich die Person gerade überlegt.
108	I: Ok, wie bemerkst du, ob zuhören oder eine Intervention von deiner Seite her notwendig ist.
109	SHP: Also Intervention?
110	I: Ob zuhören angebracht ist, oder ob nachfragen oder sonst etwas sagen musst.
111	SHP: Ja, wenn ich etwas genauer wissen will, dann frage ich nochmals nach.
112	I: Und in was für Situationen findest du das Zuhören besser?
113	SHP: Am Anfang der Beratungssituation macht das Zuhören Sinn.

114	I: Wie hoch schätz du deinen Redeanteil ein?
115	SHP: Mein Redeanteil, das ist schwierig zu sagen. Eigentlich sollte es so sein, dass der Redeanteil der zu beratenden Person grundsätzlich höher ist als meiner. Ich würde sagen, mein Anteil ist um 40 Prozent, der andere um 60 Prozent.
116	I: Kommt es vor, dass du während einem Gespräch das Besprochene zusammenfasst?
117	SHP: Ja, in der Regel fasse ich am Schluss zusammen. Das finde ich wichtig, am Ende der Beratung nochmals zusammenzufassen, was alles gesagt wurde.
118	I: Wie gehst du dabei vor?
119	SHP: Dann zähle ich die wichtigen Punkte, die vorkamen, nochmals auf. Auch Abmachungen greife ich nochmals auf.
120	I: Und wie wirkt dies auf die ratsuchende Person?
121	SHP: Wir sind jeweils froh, wenn es nochmals konkret genannt wird. Manchmal sagt auch die ratsuchende Person, was für sie die wichtigen Punkte sind. Wenn ich noch etwas zusätzlich nennenswert finde, ergänze ich je nach dem.
122	I: In was für Situationen fragst du nach?
123	SHP: Wenn ich unsicher bin, ob ich es richtig verstanden habe oder wenn ich etwas genauer wissen will. Ja, das sind die wichtigsten Situationen.
124	I: Was für Fragen setzt du dann ein?
125	SHP: Also was für Fragen, du meinst wer, warum, wann?
126	I: Mh.
127	SHP: Die Fragen die ich stelle dienen der Inhaltsklärung oder der genaueren Erklärung der Situation. Es sind konkrete Fragen, auf die ich eine konkrete Antwort erwarte.
128	I: Wie fördern oder behindern bestimmte Fragen den Beratungsprozess?
129	SHP: In der Regel ist es so, dass wir mit meinen gestellten Fragen auch weiter kommen. Ich denke, wenn ich viele Fragen stellen würde und diese den Zusammenhang verreissen würden, wäre es weniger hilfreich. Aber ich schaue, dass der Ratsuchende zum Reden kommt und ich die Fragen zu einem späteren Zeitpunkt stelle. Zuerst lasse ich erzählen.
130	I: Und wie ist es, wenn du Zusammenhänge und Erklärungen entdeckst, während dem du zuhörst? Bringst du dich gleich ein oder wartest du ab, wie sich das Gespräch entwickelt?
131	SHP: Ich sage in der Regel gleich etwas, dies ist jedoch situationsabhängig. Manchmal warte ich auch ab, wenn ich noch mehr wissen möchte. Aber wenn ich denke, ich habe die Lösung, teile ich diese auch mit.
132	I: Was hilft dir, die ratsuchende Person und ihre Situation gut zu verstehen?
133	SHP: Was mir hilft? Wenn sie die Frage möglichst genau darlegt. Dann kann ich etwas damit anfangen, sonst wird es schwierig.
134	I: Wie gehst du mit unausgesprochenen Gefühlen um?
135	SHP: Also unausgesprochene Gefühle dem Lehrer oder Schüler gegenüber?
136	I: Beispielsweise, wenn jemand in die Beratung kommt und du bei ihm Ärger bemerkst, den die Person nicht anspricht.
137	SHP: Dann stellt sich die Frage, ob ein direktes Ansprechen der Situation etwas bringt. Bei grosser Aufregung geht es zuerst um das Beruhigen und dass er zuerst einmal erzählen kann. Bei grosser Aufregung kann ein Verschieben des Gesprächs auf einen späteren Zeitpunkt sinnvoll sein.
138	I: Nennst du dann den Grund?
139	SHP: Ja, das ist bis jetzt noch nie passiert. Aber es nimmt Konzentration aus dem Gespräch, wenn jemand stark aufgeregt ist. Das kann die Problemlösung behindern. Und das kann ich dann auch erklären.
140	I: Legst du Wert auf Rückmeldungen, Rückmeldungen in Bezug auf das geführte Gespräch?
141	SHP: Ja, ich finde es hilfreich zu erfahren, ob es der ratsuchenden Person etwas gebracht hat. Manchmal melden sie von sich aus zurück.
142	I: Und wie gehst du mit Rückmeldungen um?
143	SHP: Ich nehme sie zur Kenntnis, ja. Wenn jemand findet, es hätte ihm nichts gebracht, dann überlege ich mir, was ich anderes hätte sagen sollen. Bei einer Kollegin fand ich, dass wir in letzter Zeit wenig erfolgreich waren. Dann geht es darum zu überlegen, was ich dazu beitragen und was sie als Klassenlehrerin dazu beitragen kann.
144	I: Das konzentriert sich auf die Inhaltsebene?
145	SHP: Ja.
146	I: Nicht, was du selbst in der Gesprächssituation verändern kannst, damit die Gesprächssituation besser gelingt.

147	SHP: Ja, mehr auf der Inhaltsebene. Ich denke, dass die Gesprächssituation dann erfolgreich verläuft, wenn ich Vorschläge zur Verbesserung der Problemsituation bringen kann.
148	I: Spannend. Ok, das war es und ich bedanke mich vielmals für das Gespräch. Gibt es noch etwas, das du zum Thema erzählen möchtest.
149	SHP: Nein, es waren viele Fragen. Ich finde das Thema so gut abgedeckt

H.4 Code-Liste Interview 5

Code	Anfang	Ende	Vorschau
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	163	163	Grundsätzlich bin ich offen und höre, mit was für einer Frage
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	167	167	dass ich sie offen entgegen nehme
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	67	67	Gelingen tut es dann, wenn man am gleichen „Strick“ zieht und
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	98	99	Du schaust zuerst, dass die Person ins Erzählen kommt und dann
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	27	27	ich als Heilpädagoge den Schüler kenne. Das macht es für mich
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Kongruenz	175	175	Nein, das übersehe ich. Übersehen in dem Sinne, dass ich dann
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	27	27	Vertrauensverhältnis
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	25	25	Optimal ist es dann, wenn Vertrauen vorhanden ist.
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	63	63	Ja, Beziehung ist ein wichtiger Aspekt.
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	61	61	Mir ist wichtig, dass er oder sie sich getraut mit der Frage an
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	69	69	in konkreten Situationen sprechen wir ab, wer für was zuständig
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	153	153	Ich selbst muss die neuen Schüler zuerst kennen lernen. Erst
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung	36	37	Was müsste sich an der jetzigen Situation verändern, damit sie
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung	81	82	Meistens weiss ich im Voraus um was es geht. Ich bekomme
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	6	6	Thema Rechtschreibung
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	6	6	psychomotorisches Problem
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	20	22	Sie wollen mehrheitlich konkrete Lösungen und Vorschläge von
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	83	83	Ich überlege mir hauptsächlich die Lösungsmöglichkeiten für
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	89	90	Manchmal kommt es erst bei einem zweiten Gespräch zu einer
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	131	132	Ich sage in der Regel gleich etwas, dies ist jedoch
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	16	16	Manchmal gehe ich auch auf die Lehrpersonen zu, wenn ich finde,
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	19	19	Es gibt Situationen, in denen es darum geht in konkreten
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	23	23	Es geht um die Schülerförderung
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	144	145	Das konzentriert sich auf die Inhaltsebene? HP:
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	147	147	Ich denke, dass die Gesprächssituation dann erfolgreich
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	167	167	dass ich sie offen entgegen nehme und höre, mit was die Person
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	151	151	wenn ich den Lehrpersonen sage, dass dieser Schüler noch
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	41	41	Ich nannte die Vor- und Nachteile der einzelnen Punkte
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	83	83	Auch überlege ich mir, was ich zusätzlich noch wissen muss um
Prof.\Formalisierungsgrad\indirekt	6	6	psychomotorisches Problem
Prof.\Formalisierungsgrad\indirekt	12	12	Sie können in meinem Schulzimmer stattfinden, oder im
Prof.\Formalisierungsgrad\indirekt	10	10	und eine andere Frage ist, wie die einzelnen Schüler
Prof.\Formalisierungsgrad\indirekt	16	16	Eben, einerseits haben wir fixe Zeitpunkte für Besprechungen,

Prof.\Formalisierungsgrad\indirekt	8	8	Aber wir haben mit einzelnen Lehrpersonen Zeitfenster für
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\örtliche Bedingungen	11	15	Und wo finden diese Beratungssituationen statt? HP:
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\örtliche Bedingungen	32	33	Und der Besprechungsraum? HP:
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	23	23	Da war der Klassenlehrer froh, dass er es mit mir absprechen
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	34	35	Und wie wichtig findest du die Rollenklarheit zwischen Berater
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	67	67	In diesem Zusammenhang ist wichtig, dass jeder seine Rolle hat
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	6	6	In der Regel bin ich Ansprechperson für die Fragen im
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	16	16	Eben, einerseits haben wir fixe Zeitpunkte für Besprechungen,
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\zeitliche Bedingungen	8	8	Aber wir haben mit einzelnen Lehrpersonen Zeitfenster für
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\zeitliche Bedingungen	16	16	fixe Zeitpunkte für Besprechungen
Prof.\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	6	6	weitergeleitet habe an die Person, die auf der Mittelstufe
Prof.\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	43	43	lösungsorientierter Ansatz
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	23	24	Ich kannte den Schüler aus dem Förderunterricht so konnten wir
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	79	80	Und dann versuchen wir einen Weg aus der Situation zu finden.
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	89	90	Dann kann ich es mir in Ruhe nochmals überlegen und
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	143	143	Wenn jemand findet, es hätte ihm nichts gebracht, dann überlege
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	41	41	wir kamen zum Schluss,
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	85	85	es ist eben sehr unterschiedlich.
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\problemorientierte Ber.	51	51	In der Regel steht das Problem im Vordergrund.
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	99	99	Je nachdem kann es auch sein, dass andere Personen einbezogen
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	67	67	Das ist eine gute Voraussetzung, um zu einer Lösung zu kommen.
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	139	139	Aber es nimmt Konzentration aus dem Gespräch, wenn jemand stark
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\systemisch	101	102	Nicht unbedingt. Oder häufig mache ich es so, dass ich den
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\systemisch	27	27	ich als Heilpädagoge den Schüler kenne. Das macht es für mich
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\systemisch	77	77	in welchem Kontext die Fragestellung auftauchte
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\systemisch	99	99	Je nachdem kann es auch sein, dass andere Personen einbezogen
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\systemisch	153	153	Erst wenn ich sie auch kenne, kann ich auch beraten.
Prof.\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\anhören	143	143	Ich nehme sie zur Kenntnis, ja.
Prof.\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\anhören	140	141	Legst du Wert auf Rückmeldungen, Rückmeldungen in Bezug auf das
Prof.\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\reflektieren	143	143	Wenn jemand findet, es hätte ihm nichts gebracht, dann überlege
Prof.\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\Weiterentwicklung	143	144	Bei einer Kollegin fand ich, dass wir in letzter Zeit wenig
Prof.\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	97	98	Es ist so, dass ich zuerst allgemeine Fragen stelle und nach
Prof.\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	127	128	Die Fragen die ich stelle dienen der Inhaltsklärung oder der
Prof.\Techniken\explizit\Ziele festlegen	41	41	Am einfachsten ist es, wenn wir ein Ziel vor Augen haben
Prof.\Techniken\explizit\Ziele weiteres Vorgehen	41	41	So kamen wir zu einem konkreten Ergebnis und machten einen
Prof.\Techniken\implizit\aktives Zuhören	89	89	Mit einer Lehrperson hinsitzen und ihr zuhören, was sie zu

Prof.\Techniken\implizit\aktives Zuhören	89	89	Noch keine Vorschläge nennen, erst die Situation genau anhören.
Prof.\Techniken\implizit\aktives Zuhören	98	99	Du schaust zuerst, dass die Person ins Erzählen kommt und dann
Prof.\Techniken\implizit\aktives Zuhören	129	130	Aber ich schaue, dass der Ratsuchende zum Reden kommt und ich
Prof.\Techniken\implizit\aktives Zuhören	113	113	Am Anfang der Beratungssituation macht das Zuhören Sinn
Prof.\Techniken\implizit\aktives Zuhören	163	164	Ich versuche für mich aufgrund der Erzählung und Schilderung
Prof.\Techniken\implizit\aktives Zuhören	131	131	Manchmal warte ich auch ab, wenn ich noch mehr wissen möchte.
Prof.\Techniken\implizit\Fragen als Beratungstechnik	107	107	Ich stelle je nachdem eine neue Frage, wenn jemand dann gar
Prof.\Techniken\implizit\Fragen als Beratungstechnik	107	107	Oder auch mal nachfragen, was sich die Person gerade überlegt.
Prof.\Techniken\implizit\Fragen als Beratungstechnik	129	129	Aber ich schaue, dass der Ratsuchende zum Reden kommt und ich
Prof.\Techniken\implizit\Fragen als Beratungstechnik	77	77	häufig die Lehrperson eine Frage hat und ich genauer wissen
Prof.\Techniken\implizit\Fragen als Beratungstechnik	123	123	Wenn ich unsicher bin, ob ich es richtig verstanden habe oder
Prof.\Techniken\implizit\neue Sichtweise	47	47	Ich denke, wenn der Ratsuchende etwas Neues erfährt. Er kommt
Prof.\Techniken\implizit\neue Sichtweise	25	25	Ich merke, dass sie um meine Meinung froh sind. Das ist dann
Prof.\Techniken\implizit\neue Sichtweise	41	41	Wir schauten die verschiedenen Möglichkeiten für diese
Prof.\Techniken\implizit\paraphrasieren	117	117	Ja, in der Regel fasse ich am Schluss zusammen. Das finde ich

I) Interview 6

I.1Faktenfragen 6

A) Wie lange arbeitest du bereits als HeilpädagogIn?

Seit 1. August 2006 mit gleichzeitiger Ausbildung an der HfH. Zuerst auf der Primarschule. Seit 2009 zu 100%. Seit 2009 arbeite ich vor allem in der Sekundarschule und mit einem kleinen Pensum noch auf der Primarstufe.

B) In welchem Jahr hast du das Studium in Heilpädagogik abgeschlossen?

Frühjahr 2009

C) Wie viele Stellenprozente arbeitest du aktuell?

100%

D) Mit wie vielen Lehrpersonen arbeitest du zusammen?

In der Sekundarschule habe ich Schülerinnen und Schüler aus acht Klassen. In der Primarschule ist es eine Gesamtschule: 1.-6. Klasse. Also 9 Lehrpersonen, wobei zum Teil noch Fachlehrer dazu kommen.

E) Gibt es festgelegte Zeitgefässe, in welchen Beratung an deiner Schule angeboten wird?

Ja

Nein

Wer bietet die Beratung an?

Es können je nach Situation mehrere Felder markiert werden.

Schulpsychologischer Dienst

Interdisziplinäres Team

Schulsozialarbeit

HeilpädagogInnen

andere _____

F) Hast du zusätzliche Kurse für Beratung besucht, wenn ja welche?

Spezielle Beratungskurse habe ich nicht besucht, aber in der Stiftung Schleife in Winterthur besuchte ich während einem halben Jahr einen Kurs in praktischer Seelsorge, was ebenfalls in die Richtung der Beratung geht. Seitdem nehme ich an einem Projekt teil mit Namen „Familienwerkstatt“, in dem wir Familien in alltäglichen Problemen zu unterstützen versuchen.

I.2 Interview-Protokoll 6

Interview-Nummer	6
Datum	21. August 2011
Dauer in Minuten	64
Ort/ Räumlichkeit	Schulzimmer der SHP
Teilnahmemotivation	Diese Person ist offen und bereit zur Unterstützung egal in welchen Bereichen. Zudem war sie an meinem letzten Arbeitsort SHP und arbeitete an meiner Klasse mit. Ich machte bei einem ihrer Leistungsnachweise als Interviewpartnerin mit.

Zusätzliche Informationen, besondere Vorkommnisse bei Kontaktierung oder im Interview

Es war unglaublich heiss an diesem Nachmittag. Das Interview fand zwar in einem verhältnismässig kühlen Zimmer statt, doch ich spürte schon vor Beginn des Gesprächs, dass ich aufgrund der Wärme nicht die volle Konzentration aufbringen konnte.

Interview-Atmosphäre, Stichworte zur personalen Beziehung

Wir trafen uns nach ca. zwei Jahren wieder. Ich freute mich auf das Wiedersehen. Nach der Begrüssung kamen wir sogleich ins Gespräch. Die Person erzählte, wie Heilpädagogik bei ihr auf der Oberstufe im Kanton TG umgesetzt wird, was sie daran vor- und was nachteilhaft empfindet. Ebenso erklärte sie ihre gesamte berufliche Situation. Gegenwärtig ist ihr Hauptpensum an der Oberstufe, den kleineren Teil unterrichtet sie an der Primarschule. Ursprünglich unterrichtete sie als SHP auf der Primarschule.

Zu Beginn des Interviews nahm ich eine Hemmung auf beiden Seiten wahr, welche sich nach den ersten beiden Fragen auflöste. Die Atmosphäre empfand ich, ausgenommen des Intervieweinstiegs allgemein als locker und wohlwollend.

Interaktion im Interview, schwierige Passagen

Die Person machte mich bereits bei der Terminfindung darauf aufmerksam, dass sie Beratung in ihrem Berufsalltag nicht so einfließen lassen kann, wie sie es an der HfH gelernt hat.

Während dem Interview kamen Erzählungen aus einem nicht pädagogischen Bereich zum Vorschein, was für mich eine Herausforderung war. Ich geriet in Zweifel. Sollte ich sie unterbrechen und auf das Kernthema zurück bringen oder weiter erzählen lassen? Ich entschied mich für die zeitaufwändigere Variante und hörte heraus, dass der SHP implizit wahrscheinlich ein breites Repertoire an Beratungstechniken und –verhalten besitzt, aber er diese Fähigkeiten und das Wissen aufgrund der Situation auf der Oberstufe nicht einsetzen kann.

Bei der Rückmeldung zum Interview erwähnte die Person, dass sie bewusst auf andere Situationen ausgewichen sei, um etwas dazu sagen zu können.

Bei den Gewichtungsfagen überlegte sich die Person mehrere Sekunden lang die Antworten. Daraus schliesse ich einerseits, dass sie sich wenig Gedanken zum Thema in ihrer Situation gemacht hat und stelle andererseits Ernsthaftigkeit dem Thema und Respekt gegenüber mir als Interviewerin fest.

Dieses Interview wurde in Mundart geführt und bei der Transkription ins Schriftdeutsche übersetzt.

Kurzzusammenfassung

Die interviewte Person bringt einiges an Wissen aus dem Studium mit, kann es aber aufgrund der aktuellen Situation am Arbeitsplatz nicht einsetzen. Implizit ist wahrscheinlich ein breites Repertoire an Beratungstechniken und –verhalten vorhanden. Die Entwicklung und die Anforderungen am Arbeitsplatz entsprechen dem Potential der SHP nicht, sie bringt betreffend Beratung mehr mit als von ihr gefordert wird. Als Beispiel für diese Aussage steht, dass sie nur schon zufrieden ist, wenn die Lehrpersonen der Oberstufe sie aufsuchen und mit ihr über einen Schüler ins Gespräch kommen wollen.

Aufgrund der Äusserungen zu den optimalen Beratungsvoraussetzungen zeigte sich, dass die Person zu indirekter und halbformalisierter Beratung neigt.

I.3 Interview-Transkript 6

1	Interview Nr. 6
2	I: Wir interessieren uns für Beratungssituationen, welche zwischen Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen stattfinden. Du kannst dich auf eine konkrete Situation beziehen, dich auf eine Stufe beschränken oder allgemein berichten, je nachdem. Ist das ok für dich? Weisst du um was es geht oder möchtest du noch mehr wissen?
3	SHP: Also Beratungssituation ...
4	I: Wenn eine Lehrperson auf dich zukommt und von dir etwas wissen will.
5	SHP: Wann und wo kommen im Berufsalltag Beratungssituationen vor?
6	SHP: Bei mir kommen Beratungssituationen vor, wenn die Lehrer im eigenen Unterricht anstehen mit Leistungen von lernzielangepassten Schülern, wenn sie zum Beispiel nicht wissen, wie sie das angehen sollen. Ich habe vorher erzählt von den Aufsätzen, welche sie bei den Lehrpersonen schreiben, die sehr viele Fehler enthalten. Sie merken, dass es keinen Sinn macht, wenn sie diese so korrigieren wie bei den anderen SuS. Die Motivation des Schülers könnte gefährdet sein. Dann kommen sie auf mich zu und fragen, was sie machen sollen. Dann kann ich der Lehrperson beispielsweise Tipps geben wie: sie soll sich bei der Korrektur nur auf ausgewählte Themen der Rechtschreibung beschränken, bspw. alle Nomen gross schreiben oder alle i-Punkte setzen. Dies beschränkt sich auf einfachere Themen, welche auch ein Schüler, der in der Rechtschreibung eine Lernzielanpassung hat, auch erfüllen muss. Er muss dann nicht auf alles achten, das wäre überfordernd für ihn. Aber mit kleinen Zielen wird das Korrigieren für die Lehrperson und das Resultat für den Schüler akzeptabel. Die Ziele müssen dem Schüler natürlich schon vorher bekannt gegeben werden, habe ich der Lehrperson gesagt. Zu solchen Themen gibt es Beratungssituationen und bei Verhaltensauffälligkeiten gibt es auch welche. Wenn ein Schüler aus „heiterem Himmel“ nicht mehr die Leistung bringt, die er zuvor erbrachte, bekomme ich den Auftrag mit dem Schüler zu schauen, was los ist und eine Einschätzung zu machen. Bei sonstigen Verhaltensauffälligkeiten wenn bspw. jemand viel Blödsinn macht, kamen auch schon Anfragen. Dann ging es aber über die Schulleitung zum KJPD.
7	I: Dann warst du gar nicht involviert?
8	SHP: Nein, da war ich gar nicht involviert. Aber da sind wir am Abklären oder am Überdenken, ob wir das in Zukunft in meinen Aufgabenbereich einbauen sollen. Dass zum Beispiel eine erste Diagnose oder ein erstes Gespräch zwischen dem Schüler und mir stattfinden soll, bevor man es auswärts nach XY gibt oder gleich einen Psychologen beizieht, also erst mal mit den Ressourcen der Schule arbeitet. Wir haben noch eine Schulsozialarbeiterin, nur hat sie momentan keine von der Schule bewilligten Lektionen. Sie hat die Ausbildung, ist aber nicht in diesem Sinn angestellt. Darum würde es eher in meinem

	Auftrag liegen, weil ich Lektionen für Beratung und Administration bezahlt habe und nicht nur für das Unterrichten von Schülern. <u>Was weniger vorkommt ist, dass ich bei Lehrpersonen zuschaue, wie sie unterrichtet. Das ist bedingt dadurch, dass ich nicht in den Klassenunterricht gehe.</u> So wie wir es an der HfH gelernt haben, wäre das auch noch ein Teil meiner Aufgabe als SHP. Aber das gibt es vor allem an der Sek nicht mehr. In der Primarschule gab es das eher, weil man sich da gegenseitig nicht im Sinne der Beratung sondern mit dem Geben von Tipps unterstützte.
9	I: Aber es ist immer wieder Thema gewesen und aufgegriffen worden im Sinne eines Prozesses oder beschränkte es sich auf einzelne Situationen?
10	SHP: Nein, das bezog sich mehr auf einzelne Situationen, weil es nicht um eine konkrete Frage ging, sondern man sich gegenseitig aufbaute und weitergebracht hat. Ob die andere Person die Tipps dann annehmen konnte und was sie daraus gemacht hat, das blieb offen. Es war ja nicht eine verbindliche Beratung.
11	I: Wo finden Beratungssituationen statt?
12	SHP: In der Sek finden sie meistens in der Pause oder wenn man sich nach dem Unterricht per Zufall auf dem Flur oder im Lehrerzimmer trifft statt. In der Primarschule erlebte ich es so, dass Besprechungszeiten abgemacht wurden, teils wöchentlich, teils zweiwöchentlich, in welchen Probleme oder Fragen angesprochen wurden.
13	I: Das kann am Morgen sein, wenn du da im Haus bist, am Mittag, Abend sein?
14	SHP: Ja, das kann immer sein. Einerseits ist es schön, dass die Freiheit besteht aufeinander zuzugehen und zu fragen. Ich finde es auch schön, dass die Lehrpersonen dies tun. Andererseits fände ich es schön, es gäbe eine institutionalisierte Stunde. Das könnte auch einmal pro Monat sein, in der man sich trifft. Das fände ich auch gut, aber das scheitert meistens am Zeitbedürfnis der Lehrpersonen, die den Eindruck haben, sie hätten sonst schon viel zu tun und noch andere Schüler als nur die Kinder mit Förderbedürfnissen.
15	I: Und wenn du deine jetzige Situation mal ausblendest. Wie sieht es aus, welches sind für dich optimale Bedingungen und Voraussetzungen für Beratungssituationen? Was gehört da dazu?
16	SHP: Was meinst du mit Voraussetzungen?
17	I: Was ist optimal. Was für Voraussetzungen braucht es für Beratungen?
18	SHP: Für mich braucht es das „Wollen der Lehrperson“, also die Frage der Lehrperson nach einer Beratung. Weil ich fände es seltsam, wenn ich auf sie zugehe und ihr sagen würde, dass ich mit ihr eine Beratung durchführen muss. Nein, es muss eine konkrete Fragestellung vorliegen. Das kann auch zu einem Schüler sein, den ich nicht kenne. Dann muss auch die Bereitschaft da sein, um Zeit einzusetzen. Das fände ich das Optimale, dass man in Ruhe hinsitzt und nicht nur schnell im Vorbeigehen redet: „Du, ich hab noch... Ich sollte noch...“. Dann muss ich „null-Komma-plötzlich“ eine Lösung bereit halten oder ich vertröste auf eine spätere Lösung was wiederum mit sich bringt, dass ich daran denke und später nochmals auf die Person zugehen muss. Ich fände es am besten, wenn wir zusammen hinsitzen.
19	I: Gibt es noch andere Punkte, die für dich wichtig sind?
20	SHP: Ich sehe es als Berufsauftrag von mir, weil auch Lektionen für Beratungen bezahlt sind. Lehrpersonen haben dies nicht bezahlt, was ich als Problem erachte. Wenn eine Schule Beratungen wirklich will, fände ich es super, wenn sie den Lehrpersonen Beratungslektionen bezahlen würde und diese dann auch kontrolliert durchführt.
21	I: Also dann seid ihr nicht verpflichtet, euch einmal pro Woche oder regelmässig zu treffen?
22	SHP: Die Idee wäre es schon.
23	I: Ja, aber es wird nicht eingefordert?
24	SHP: Meinst du von der Schulleitung?
25	I: Ja.
26	SHP: Nein, von der Schulleitung nicht. Ich habe der Schulleitung klar gesagt, dass es nicht geht. Ich würde gerne, oder, nein das ist falsch gesagt. Ich habe die Schüler hier unten bei mir. Ich muss eine Förderplanung machen, die auch die Eltern bekommen. Darum haben die Lehrer nicht viel damit zu tun. Ich unterrichte hauptsächlich Mathe, Deutsch Niveau und diejenigen, welche Französisch abgewählt haben, die dann auch in Deutsch und Mathe gefördert werden. Das stelle ich alles selbst zusammen ohne Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen. Es kann vorkommen, dass sich eine Lehrperson meldet, weil ein Schüler aus der IF-Lektion bspw. im Bruchrechnen abfällt und mich darum bittet, mit ihm dieses Thema nochmals zu bearbeiten. Das wäre aus meiner Sicht das Optimale, nur passiert das fast nie. Ich erfahre meistens im Gespräch mit den Schülern, in welchen Themen sie noch unsicher sind und richte den Unterricht danach aus. <u>In der Sek kläre ich das meistens eins zu eins mit den Schülern und</u>

	<u>nicht mit den Lehrpersonen.</u> In der Primarschule ist es ganz anders. Da bin zwar auch ich für die Pläne der lernzielbefreiten Schüler zuständig aber auch die Lehrperson arbeitet damit. Auch da habe ich Verantwortung für lernzielangepasste Schüler und das finde ich auch gut so. Ich bin zwar verantwortlich für die Kinder, aber das Kind ist bis auf etwa vier Lektionen im Klassenunterricht dabei. Die Lehrperson der Primarstufe sieht aufgrund der Stundenaufteilung die Probleme des Kindes besser als ich es in den vier Lektionen kann, darum bin ich darauf angewiesen, dass sich die Lehrperson mit Anliegen und Fragen an mich wendet. In der Sek kann es sein, dass ein Schüler durch die Fächeraufteilung nur gerade fünf Lektionen bei einer Lehrperson unterrichtet wird. Da ich verschiedene Fächer unterrichte, habe ich Schüler teils bis zu 14 Lektionen in meinem Unterricht. Da sehe ich die Schüler viel mehr und kann Probleme besser einschätzen als die Klassenlehrer.
27	I: Also ist der Schüler schon bei dir als Fachperson und die Beratung erübrigt sich dadurch „ein Stück weit“.
28	SHP: Ja, das ist der Unterschied zwischen Primarschule und Sek hier bei dieser Schule. Darum erübrigt sich Beratung teilweise. Im Fach Realien ist das Problem nicht gelöst, was ich als Nachteil für meine Schüler einstuft. Sie müssten vor allem handelnd lernen können und Versuche durchführen und nicht irgendwelche Berechnungen durchführen. Sie werden das im zukünftigen Leben wohl kaum gebrauchen, darum könnte es aus meiner Sicht weggelassen werden. Ich verstehe die Anliegen der Sek-Lehrer schon, aber eben. Da bin ich gespannt, wie sich dies in der Zukunft entwickelt. Da forcieren wir nichts. Das bringt in der momentanen Lage nicht viel.
29	I: Also du wartest, bis Bedürfnisse an dich herangetragen werden?
30	SHP: Ja. Das andere kann ich ja mit den Schülern direkt klären und kann mit ihnen ihre Bedürfnisse abklären, oder auch mit den Eltern. Da ich bei den Elterngesprächen dabei bin oder auch zwischendurch den Kontakt oder die Meinung der Eltern suche. Wenn es um die Berufswahl geht, ist es super, dann kann ich die Schüler danach fragen, was sie für ihren Beruf alles wissen müssen. Je nachdem passe ich den Inhalt des Unterrichts dann an.
31	I: Bist du die Hauptansprechperson für die Schüler, welche bei dir im Unterricht sind?
32	SHP: Nein, gerade was die Berufswahl anbelangt, ist es der Klassenlehrer. Bei den Fächern ist es die jeweilige Fachlehrperson. Teils geht es über die Klassenlehrperson, aber die Fachlehrperson ist für Probleme aus ihrem Unterricht zuständig. Und so ist es wahrscheinlich auch bei mir. Also ich „schliesse mich mit den Eltern kurz“, was ansteht. Die Hauptansprechperson ist immer noch die Klassenlehrperson, das ist auf der Primar als auch der Sek gleich. Aber sie sind angewiesen auf unsere Kommentare. Da werden wir mit dem Programm „Lehreroffice“ unterstützt. Das bietet Einblick was in Unterrichtsstunden anderer Lehrpersonen läuft. Das ist ein sehr gutes Instrument und es gibt mir ein Bild vom Schüler und zeigt, bei welchen Lehrern es weniger funktioniert und bei welchen besser. Dann kann ich dem mal nachgehen und mit den Lehrern reden.
33	I: Erübrigt sich dadurch nicht das Reden untereinander, weil alle Lehrpersonen sehen können, was in den Unterrichtsstunden anderer vorfiel? Du kannst ja über das Programm deine Fragen beantworten.
34	SHP: Die Fragen kommen „unter vier Augen“, also direkt. Vergessene Hausaufgaben etc. müssen in jedem Fach notiert werden. Da erübrigt sich durch das Programm, dass ich zur Klassenlehrperson rennen muss, weil ich den Eintrag direkt selbst festhalten kann. Bei Elterngesprächen schaue ich, dass ich immer dabei sein kann. Dafür muss ich an der Sek immer noch kämpfen. Die Lehrpersonen vergessen mich immer wieder. Sie vereinbaren Termine und ich muss mich dann danach richten oder die Gespräche finden ohne mich statt. Hier kommt es darauf an, wie die Beziehung zur Lehrperson ist. Das ist auch ein Punkt, für den ich in der Sek ziemlich kämpfen muss, der auf der Primarschule selbstverständlich ist.
35	I: Ist deine Rolle auf der Primarstufe klarer?
36	SHP: Ja, für die Lehrer ist es klarer. Auf der Primarstufe ist die Heilpädagogik auch länger institutionalisiert. Seit 2006 wird sie mit Integration betrieben. An der Sek startete die Heilpädagogik integrativ ausgerichtet im Jahr 2009. Vorher waren Kinder mit angepassten Lernzielen Kleinklässler und gingen nach XY in die Schule. Das braucht jetzt eben noch etwas Zeit bis sich die Lehrpersonen bewusst werden, was Heilpädagogik alles umfasst. Da bin ich momentan dran.
37	I: Dabei wünsche ich dir viel Erfolg und Geduld auf dem Weg dahin. Wenn Lehrpersonen mit dir über ein Problem im Gespräch sind, wie hoch ist dein Redeanteil ungefähr in Prozenten?
38	SHP: Am Anfang ist es meistens so, dass die Lehrperson ihr Problem erzählt. Dann spricht hauptsächlich sie. Wenn es darum geht, etwas zu beraten, einen Tipp zu geben oder Ideen zu

	haben, dann rede hauptsächlich ich. Das ist schwierig zu beziffern. Meistens gebe ich eine Auswahl an Tipps... Es ist schwierig zu sagen. Vielleicht ich sechzig Prozent und die Lehrperson 40 Prozent.
39	I: Was für einen Stellenwert hat für dich die Beratungssituation?
40	SHP: Sie hätte eigentlich einen wichtigen Stellenwert. Aber meiner Meinung nach findet es hier zu wenig statt. Ich wäre froh, wenn ich mehr beraten könnte. Das würde mir am Herzen liegen, nicht nur die Beratung von Lehrpersonen sondern auch die Beratung von Schülern, welche ich vorher schon erwähnt habe. Das würde ich sehr spannend finden, mit den Schülern nach Möglichkeiten und Lösungen für Probleme zu suchen. Eine Erweiterung diesbezüglich in meinem Stellenbeschrieb würde ich begrüßen. Vor allem, wenn die Beratungssituationen nicht verordnet, also freiwillig, stattfinden könnten. Aktuell fragen mich meine Schüler bspw. um Rat bei Bewerbungsschreiben.
41	I: Also wenn es eine ausgewiesene Stelle für Schülerberatung gäbe, die von der Heilpädagogik abgedeckt wird.
42	SHP: Ja, ich weiss von anderen Schulen, dass sie Lernwerkstätten haben, in welchen die Schüler freiwillig in ihrer Freizeit vorbei gehen können und durch Heilpädagogen und Sek-Lehrern betreut werden. Dann sind auch diese aufgefangen, die daheim niemanden haben, der ihnen helfen kann. Ich fände es super, wenn es an dieser Schule ein solches Angebot geben würde, nur fehlt hier die finanzielle Grundlage dazu. Die Freiwilligkeit ist ein wichtiger Punkt, auch bei den Lehrern. Sie müssen auch freiwillig in Beratung kommen können.
43	I: Wir haben verschiedene Faktoren herausgesucht. Wie wichtig sind für dich die Beziehungsebene, räumlich-organisatorische Voraussetzungen und das methodische Vorgehen in einer Beratung?
44	SHP: Eine gute Beziehung kann die Beratung vereinfachen oder erschweren, weil als Berater heikle Themen anzusprechen eine Beziehung auch gefährden kann. Aber das heisst ja nicht, wenn da Beziehungsebene steht, dass eine gute Beziehung vorliegen muss. Es kann ja auch sein, dass keine Beziehung vorliegt?
45	I: Ja, es geht darum, wie wichtig für dich die Beziehungsebene in einer Beratung ist. Hat sie einen hohen Stellenwert oder ist es für dich wichtiger wenn du methodisch fit bist?
46	SHP: Hm.
47	I: Was trägt am meisten zu einer gelungenen Beratungssituation bei?
48	SHP: Wichtig. Weil derjenige, der beraten wird es auch annehmen können muss. Die räumlichen und organisatorischen Voraussetzungen finde ich nicht wichtig. Beim methodischen Vorgehen kommt es auf die Fragestellung darauf an, je nachdem. Was versteht ihr unter methodischem Vorgehen?
49	I: Orientierst du dich an einer konkreten Methode, bei welcher du Schritt für Schritt den Ablauf vorgegeben hast...
50	SHP: In den SHP-Sitzungen haben wir einmal pro Quartal eine Intervisionsrunde. Die verläuft nach einem bestimmten Ablauf. Dort finde ich es sinnvoll, das Vorgehen einzuhalten. Es bringt Struktur und mehr Erfolg. Aber je nach Fragestellung einer Lehrperson braucht es keinen konkreten Ablauf sondern manchmal nur einen Tipp. Hm, was soll ich sagen, mittel oder gering? Gering.
51	I: Und wenn du das Ganze in einem Kreis betrachtest. Wie viele Anteile bekommen die drei Punkte?
52	SHP: Beziehungsebene 70, Setting 10 und methodisches Vorgehen 20 Prozent.
53	I: Und bei den fixen Zeiten. Wie wichtig sind die für dich?
54	SHP: Mittel.
55	I: Dasselbe beim Besprechungsraum.
56	SHP: Wichtig.
57	I: Und Rollenklarheit?
58	SHP: Auch wichtig.
59	I: Und wieder zur Kreisfrage. Wie viele Prozent-Anteile bekommt was?
60	SHP: 20 fixe Zeit, 40 Besprechungsraum, 40 Rollenklarheit.
61	I: Ok, vielen Dank. Im nächsten Kapitel geht es um den Verlauf der Beratungssituationen im Berufsalltag. Da hast du schon einiges dazu erzählt. Bezieht du dich auf eine konkrete Methode?
62	SHP: So wie es jetzt stattfindet nicht. Das ist meistens zwischen Tür und Angel. Da besteht keine Möglichkeit, eine Methode anzuwenden.
63	I: Machst du einen Unterschied in der Gesprächsführung je nach Situation oder Fragestellung?

64	SHP: Ja, wenn es ein komplexeres Problem ist, muss ich mir erst Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Dann komme ich später nochmals darauf zurück. Manchmal merke ich, dass heikle Punkte angesprochen werden könnten. Dann vertage ich das Gespräch und gehe zur Person ins Schulzimmer.
65	I: Und wann ist für dich eine Beratung eine gute Beratung?
66	SHP: Ich finde es prinzipiell nur schon gut, wenn es zu einer Beratung kommt. Dann bin ich schon happy, weil ich wieder ein Stück mehr ins Team hineingekommen bin. Ich finde es auch gut, wenn ich im Nachhinein eine Rückmeldung der Lehrperson bekomme. Dann weiss ich, dass sie etwas damit gemacht hat. Sonst hat sie es womöglich vergessen oder sonst etwas aus der Situation gemacht. Ich finde es gut, wenn ich wieder etwas von der Situation höre. So wird man auch wertgeschätzt.
67	I: Wir haben dazu wieder Punkte zusammengestellt und zwar Problem, Person, Kontext und Lösungen suchen und Ziele finden. Wenn du an Beratungssituationen denkst, wie wichtig ist dir das Problem?
68	SHP: Das Problem, welches die Person zu mir bringt?
69	I: Ja, wie viel Raum gibst du dem Problem? Wie viel Gewicht bekommt es?
70	SHP: Sehr wichtig, darum kommt er ja.
71	I: Die Person selbst?
72	SHP: Auch sehr wichtig. Kontext, was meinst du mit Kontext?
73	I: Die Klasse, das ganze Lehrerteam und der Begriff kann auch noch mehr umfassen.
74	SHP: Auch sehr wichtig.
75	I: Und das Lösungssuchen und Ziel-Formulieren?
76	SHP: Von mir oder allgemein gesehen? Es kann auch sein, dass wir zusammen wie bspw. in der Intervention nicht die Beratenden die Lösungen suchen, sondern die Person, welche die Problemstellung schilderte, die Lösung sucht.
77	I: Es geht darum, wie wichtig dir der Punkt ist. Wie viel Gewicht bekommt das Suchen von Lösungen. Ist es wichtiger als das Problem oder steht für dich das vor oder nach dem Kontext? Ist es dir wichtiger als die Beziehungspflege?
78	SHP: Ist auch wichtig, es ist alles wichtig.
79	I: Das sind jetzt vier Punkte. In einem Kreis beschrieben bekäme jeder Punkt 25 Prozent?
80	SHP: Ja.
81	I: Gut, vielen Dank. Was ist dir in der Beziehung zu einer ratsuchenden Person wichtig?
82	SHP: Dass die Person offen und ehrlich sein kann und ich auch, also dass ich auch das Recht habe, etwas Heikles zu äussern, ohne dass die Person gerade denkt „der spinnt“. Und es soll ein Vertrauensverhältnis vorhanden sein. Die Person muss wissen, dass ich das Problem nicht weiter erzähle. Umgekehrt müsste dies auch der Fall sein. Mir ist nicht wichtig, dass ich mit der ratsuchenden Person die beste Freundschaft habe. Man muss sich gegenseitig respektieren, achten und ernst nehmen.
83	I: Was trägst du zu einer gelungenen Beratungsbeziehung bei? Was sind deine Stärken?
84	SHP: Eine Stärke von mir ist das Zuhören, das aktive Zuhören. <u>Das habt ihr bestimmt auch alles gelernt. Dass ich nachfrage und tiefer „bohre“ und nicht nur...</u> Ich kann mir vorstellen, dass gewisse Probleme an der Oberfläche bleiben. Beim Nachfragen stellt sich dann heraus, dass das Problem viel tiefer liegt, dass der Kontext sehr wichtig ist oder sogar von noch früher kommt. Ich glaube, da bin ich mir bewusst, dass ein Problem nicht immer nur das Problem ist, das gerade auf dem Tisch liegt. Das versuche ich „herauszukitzeln“. Aber dazu braucht es wieder das Mitmachen des Ratsuchenden. Es kann auch sein, dass das dann zum Vorschein bringt, was die Person nicht unbedingt freut. Das kann dann blockieren.
85	I: Und was für eine Einstellung hast du der Person gegenüber?
86	SHP: Ich möchte sie auch achten, ehren und ernst nehmen und das Vertrauensverhältnis aufrecht erhalten. Wichtig ist, dass die Person weiss, dass nichts aus dem Raum geht, in dem wir die Besprechung machen. Dass ich sie wertschätze und nicht verurteile: „Was mit dem Problem kommst du? Das ist doch kein Problem.“ Das möchte ich nicht rüber bringen.
87	I: Also ohne werten der Person gegenüber sitzen.
88	SHP: Also ich versuche es. Das ist ja schwierig. Einfach die Person ernst nehmen mit dem was sie bringt.
89	I: Dann kommen wir zum letzten Thema, wozu schon einiges kam. Was macht Beratung in der Schule erfolgreich?
90	SHP: Meinst du von den Umständen her oder allgemein?
91	I: Allgemein.

92	SHP: Von den Umständen her, ich beginne mal bei denen, wäre es erfolgreicher, wenn die Schule ein Gefäß anbieten würde auch für Klassenlehrer, die dafür bezahlt wären oder weniger andere Aufgaben zu erledigen hätten. Es sollte kein Müssen sein, nicht ein „darauf packen“ von noch etwas Zusätzlichem. Der ganze Administrative Aufwand belastet die Lehrer genug, darum muss der Wille zur Beratung mit einer Entlastung unterstützt werden. Am Anfang der Einführung solcher Beratungen fände ich es super, wenn die Schulleitung es verordnen würde, damit die Lehrpersonen es kennen lernen. Ich bin der Meinung, dass die Lehrer es erleben müssen und merken, dass es eine gute Sache ist. Dann kann es auf freiwilliger Basis laufen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei etwas Unbekanntem nur die Arbeit gesehen wird und nicht der Nutzen, weshalb es dann auch nicht genutzt wird. Für erfolgreiche Beratung fände ich eine festgelegte Zeit gut. Das kann zwischen Heilpädagoge und Lehrperson individuell geschehen, aber man nimmt sich dann Zeit und hat einen Raum, in welchem die Besprechung ungestört stattfinden kann. Das gegenseitige Vertrauen, damit eine Beratung überhaupt gewagt wird, trägt auch dazu bei. Es kann auch sein, dass die Lehrperson ein Problem mit der Schulleitung hat und dann kann es eine Überwindung sein, es jemandem zu sagen, der im Team ist. Das fände ich super, eine Schulhauskultur in der man sich gegenseitig unterstützen kann.
93	I: Nun stelle ich noch einige Fragen enger auf das Beratungsgespräch zugeschnitten. Wie hältst du ein Gespräch in Fluss?
94	SHP: Mit offenen Fragen und durch Nachfragen. Teils erzähle ich selbst etwas aus meinen eigenen Erfahrungen. Es kann ja auch sein, dass dies das Weiterkommen unterstützt.
95	I: Kommt es vor, dass du während dem Gespräch ab und zu zusammen fasst?
96	SHP: Wenn es komplexer wird, dann ist dies eine gute Möglichkeit. Hier im Schulhaus mache ich es nicht, aber ich habe auf das Blatt geschrieben, dass ich eine Seelsorge-Ausbildung machte. Dort kamen viele Informationen und dann fasse ich zusammen. Für den Ratsuchenden, nicht nur für mich, sondern für ihn ist es teils super gewesen, wenn es kurz und prägnant auf die wichtigsten Punkte gebracht wurde.
97	I: Hast du eine bestimmte Vorgehensweise?
98	SHP: Damals habe ich während dem Gespräch bereits Notizen gemacht. Das ist dann meistens das Prägnante und hilft beim Zusammenfassen. (...)
99	I: Wie gehst du vor, wenn du unausgesprochene Gedanken und Gefühle wahr nimmst.
100	SHP: Was, wenn ich Gedanken und Gefühle wahr nehme?
101	I: Ja, wenn dir jemand gegenüber sitzt und du merkst, dass da was brodelt bspw.
102	SHP: Also wenn die Person nicht erzählt, was ich denke geht in ihr ab? Zuerst würde ich nachfragen. Da kam ich immer mehr dazu, es anzusprechen: „Bist du hässig?“ „Stört dich etwas?“ Es kann auch sein, dass sie etwas an der Runde stört. Wenn nach den Fragen nichts kommt, dann würde ich einen anderen Termin abmachen mit der Aufgabe, sich gewisse Punkte zu überlegen. Es kann dann besser gehen, weil Zeit vergangen ist, sich was verändert hat.
103	I: Also du hast das noch nicht erlebt und beschreibst, wie du vorgehen würdest?
104	SHP: In der Schule habe ich es noch nie erlebt, aber in der erwähnten Ausbildung schon. Dort ist es normaler, einen Termin abzumachen.
105	I: Achtest du auf Körpersignale und Verhaltensweisen in der Beratung?
106	SHP: Ich denke schon aber eher unbewusst. Ja eigentlich schon. Das mache ich auch sonst. Wenn ich in eine neue Klasse komme, welche ich nicht kenne, teile ich die Schüler ein oder spüre heraus, welche die frecheren oder scheueren sind. Durch gemeinsame Zeit lerne ich sie dann besser kennen und es gibt teils Überraschungen zum ersten Eindruck. Ich schaue darauf, fasse aber aufgrund der Beobachtungen keine definitive Meinung über die Person.
107	I: Wie merkst du, ob zuhören, reden oder nachfragen angebracht ist?
108	SHP: Am Anfang ist zuhören angebracht. Nachfragen setze ich ein, wenn ich etwas nicht ganz verstanden habe oder etwas genauer wissen will oder das Gespräch nicht mehr läuft und ich noch zu wenig Informationen habe, um etwas Konkretes zu sagen. Meine Beratungstätigkeit, ... Es ist immer etwas schwierig. Ich von mir aus sage möglichst wenige Tipps geben, da die andere Person in der Situation steckt und sie besser weiss, was es braucht. Da würde ich von meinem Typ her lieber mit Fragen auf die richtige Lösung bringen ohne die Lösung... Meistens habe ich auch nicht die Lösung sondern kann nur helfen, eine zu finden, darum probiere ich den Redeanteil von mir möglichst klein zu halten. In einer Situation wie mit dem Aufsatz, die ich zu Beginn erwähnt habe, ist klar, dass ich mehr spreche, weil ich das Know-how habe, ein Mehrwissen. Die Lehrperson sucht dann die fachliche Beratung. Aber bei Zwischenmenschlichem würde ich mich zurück halten mit dem Erteilen von Tipps und vielem Reden. Es ist ja nicht meine Beziehung, ich kann aber helfen und unterstützen.

109	I: Wenn du im Gespräch Zusammenhänge und Lösungsmöglichkeiten entdeckst, formulierst du die gerade oder wartest du zu?
110	SHP: Dann würde ich eher zuwarten, es für mich notieren um nicht zu vergessen aber eher zuwarten und schauen, ob die ratsuchende Person auch in diese Richtung von Lösung kommt und dann erst am Schluss, wenn überhaupt über meine Lösung austauschen.
111	I: Zu den bereits erwähnten Rückmeldungen. Kriegst du regelmässig welche?
112	SHP: Immer mehr kommt es zu Rückmeldungen. Es ist ein Vorteil, dass ich oft im Haus und in den Pausen bin. Da sehen mich die Leute und es fällt ihnen zu verschiedenen Situationen was ein. Aber das ist auch zwischen Tür und Angel im Lehrerzimmer. Aber immerhin, ich bin schon zufrieden, dass sie kommen. Und mich bestärkt es, wenn es positiv war oder wenn es nichts gebracht hat, bringt es mich auch weiter.
113	I: Forderst du selbst auch welche ein?
114	SHP: Teilweise. Bei einer fachlichen Beratung bei einem Schüler, den ich stark betreue, dann schon. Das interessiert mich. Sonst fordere ich meistens keine ein, weil ich es manchmal auch aufgrund der geringen Beziehung zum Schüler vergesse. Ich kenne viele Schüler vom Sehen her, aber nicht mehr. Wenn es um die Berufswahl geht, dann fordere ich Rückmeldung ein, entweder vom Lehrer oder dann direkt vom betroffenen Schüler. Das ist das Schöne an der Sek. Da kann ich aufgrund des Alters direkt mit dem Schüler sprechen.
115	I: Ja, da kannst du dir die Rückmeldung auch über das Gespräch mit dem Kind holen, spannend.
116	SHP: Oder dann bestehen verschiedene Ansichten über dasselbe Thema. Der Lehrer findet dies und der Schüler das. Das ist manchmal sehr spannend.
117	I: Beziehst du die Position des Schülers in das Beratungsgespräch ein, offen oder verdeckt?
118	SHP: Offen nur, wenn ich das Einverständnis des Schülers habe. Es kann ja sein, dass Lehrer und Schüler nicht übereinstimmen. Nein, eigentlich nicht. Das versuche ich zu trennen. Wahrscheinlich habe ich so doch mehr Informationen die in das Gespräch einfließen, nicht als ausgewiesene Meinung des Schülers sondern mehr in einer Frage nach dem Unterricht.
119	I: Ja, das war es von meiner Seite her gewesen. Gibt es von deiner Seite her etwas wichtiges zum Thema, das nicht zur Sprache kam?
120	SHP: Nein, es ist gut so.
121	I: Vielen Dank für das Gespräch

I.4 Code-Liste Interview 6

Code	Anfang	Ende	Vorschau
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	42	42	Die Freiwilligkeit ist ein wichtiger Punkt, auch bei den
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	18	18	Für mich braucht es das „Wollen der Lehrperson“, also die Frage
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	64	64	Manchmal merke ich, dass heikle Punkte angesprochen werden
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	66	66	Ich finde es gut, wenn ich wieder etwas von der Situation höre.
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	82	82	Dass die Person offen und ehrlich sein kann
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	82	82	Man muss sich gegenseitig respektieren, achten und ernst
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	85	86	Und was für eine Einstellung hast du der Person gegenüber?
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	86	86	Dass ich sie wertschätze und nicht verurteile:
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	82	82	Die Person muss wissen, dass ich das Problem nicht weiter
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	86	86	Wichtig ist, dass die Person weiss, dass nichts aus dem Raum
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	64	64	Manchmal merke ich, dass heikle Punkte angesprochen werden
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Kongruenz	82	82	offen und ehrlich sein kann und ich auch
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	14	14	Einerseits ist es schön, dass die Freiheit besteht aufeinander
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	34	34	Die Fragen kommen „unter vier Augen“, also direkt.
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	34	34	Hier kommt es darauf an, wie die Beziehung zur Lehrperson ist.
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	44	44	Eine gute Beziehung kann die Beratung vereinfachen oder
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	82	82	es soll ein Vertrauensverhältnis vorhanden sein
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	82	82	Mir ist nicht wichtig, dass ich mit der ratsuchenden Person die
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	92	92	Das gegenseitige Vertrauen, damit eine Beratung überhaupt
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung	18	18	Das fände ich das Optimale, dass man in Ruhe hinsitzt und nicht
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung	92	92	Von den Umständen her, ich beginne mal bei denen, wäre es
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	6	6	Die Motivation des Schülers könnte gefährdet sein. Dann kommen
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	18	18	Dann muss ich „null-Komma-plötzlich“ eine Lösung bereit halten
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	32	32	Die Hauptansprechperson ist immer noch die Klassenlehrperson,
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	38	38	Wenn es darum geht, etwas zu beraten, einen Tipp zu geben oder
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	38	38	Meistens gebe ich eine Auswahl an Tipps...
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	108	108	In einer Situation wie mit dem Aufsatz, die ich zu Beginn
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Porzessberatung	108	108	Meistens habe ich auch nicht die Lösung sondern kann nur
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Porzessberatung	108	108	Aber bei Zwischenmenschlichem würde ich mich zurück halten mit
Prof.\Formalisierungsgrad\informell	12	12	In der Sek finden sie meistens in der Pause oder wenn man sich
Prof.\Formalisierungsgrad\informell	14	14	Ja, das kann immer sein.
Prof.\Formalisierungsgrad\informell	62	62	So wie es jetzt stattfindet nicht. Das ist meistens zwischen
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\örtliche Bedingungen	12	12	In der Sek finden sie meistens in der Pause oder wenn man sich

Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\örtliche Bedingungen	92	92	Das kann zwischen Heilpädagoge und Lehrperson individuell
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	14	14	Einerseits ist es schön, dass die Freiheit besteht aufeinander
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	34	34	Sie vereinbaren Termine und ich muss mich dann danach richten
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	35	36	Ist deine Rolle auf der Primarstufe klarer? HP:
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	66	66	Ich finde es prinzipiell nur schon gut, wenn es zu einer
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\zeitliche Bedingungen	12	12	In der Sek finden sie meistens in der Pause oder wenn man sich
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\zeitliche Bedingungen	14	14	Ja, das kann immer sein.
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\zeitliche Bedingungen	92	92	Von den Umständen her, ich beginne mal bei denen, wäre es
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	18	18	Ich fände es am besten, wenn wir zusammen hinsitzen.
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	38	38	etwas zu beraten
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	82	82	Man muss sich gegenseitig respektieren, achten und ernst
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	92	92	Das fände ich super, eine Schulhauskultur in der man sich
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	108	108	Ich von mir aus sage möglichst wenige Tipps geben, da die
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	108	108	Da würde ich von meinem Typ her lieber mit Fragen auf die
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\problemorientierte Ber.	64	64	wenn es ein komplexeres Problem ist, muss ich mir erst Zeit
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\problemorientierte Ber.	84	84	Ich glaube, da bin ich mir bewusst, dass ein Problem nicht
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	40	40	Das würde ich sehr spannend finden, mit den Schülern nach
Prof.\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\anhören	66	66	Ich finde es auch gut, wenn ich im Nachhinein eine Rückmeldung
Prof.\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\anhören	112	112	Immer mehr kommt es zu Rückmeldungen. Es ist ein Vorteil, dass
Prof.\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\reflektieren	112	112	Aber immerhin, ich bin schon zufrieden, dass sie kommen. Und
Prof.\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\Weiterentwicklung	112	112	oder wenn es nichts gebracht hat, bringt es mich auch weiter.
Prof.\Techniken\explizit\aktives Zuhören	83	84	Was trägst du zu einer gelungenen Beratungsbeziehung bei? Was
Prof.\Techniken\implizit\aktives Zuhören	108	108	Am Anfang ist zuhören angebracht.
Prof.\Techniken\implizit\Fragen als Beratungstechnik	94	94	Mit offenen Fragen und durch Nachfragen.
Prof.\Techniken\implizit\Fragen als Beratungstechnik	108	108	Nachfragen setze ich ein, wenn ich etwas nicht ganz verstanden
Prof.\Techniken\implizit\Fragen als Beratungstechnik	108	108	Da würde ich von meinem Typ her lieber mit Fragen auf die
Prof.\Techniken\implizit\neue Sichtweise	94	94	Teils erzähle ich selbst etwas aus meinen eigenen Erfahrungen.
Prof.\Techniken\implizit\Rapport herstellen	106	106	Ich denke schon aber eher unbewusst.

K) Interview 7

K.1 Faktenfragen 7

A) **Wie lange arbeitest du bereits als HeilpädagogIn?**

das 12. Jahr

B) **In welchem Jahr hast du das Studium in Heilpädagogik abgeschlossen?**

2000

C) **Wie viele Stellenprozente arbeitest du aktuell?**

70%

D) **Mit wie vielen Lehrpersonen arbeitest du zusammen?**

mit 4 LK, ink. eine Doppelstelle

E) **Gibt es festgelegte Zeitgefässe, in welchen Beratung an deiner Schule angeboten wird?**

Ja

Nein

Wer bietet die Beratung an?

*Es können je nach Situation mehrere Felder
markiert werden.*

Schulpsychologischer Dienst

Interdisziplinäres Team

Schulsozialarbeit

HeilpädagogInnen

andere: Intervision

F) **Hast du zusätzliche Kurse für Beratung besucht, wenn ja welche?**

Weiterbildung zur Berufseinführung für BerufseinsteierInnen an der PHZH und Supervision

K.2 Interview-Protokoll 7

Interview-Nummer	7
Datum	6. September 2011
Dauer in Minuten	55 Minuten
Ort/ Räumlichkeit	In meinem IF-Zimmer
Teilnahmemotivation	Wir trafen uns im letzten Jahr ca. fünf Mal für Sitzungen zum Beruf. Deshalb kenne ich sie nur flüchtig. Sie sagte, sie unterstütze Junge gerne bei Weiterbildungen.

Zusätzliche Informationen, besondere Vorkommnisse bei Kontaktierung oder im Interview

Wir kennen uns nur flüchtig im Unterschied zu den Personen bei den Interviews Nr. 5 und Nr. 6.

Interview-Atmosphäre, Stichworte zur personalen Beziehung

Das Interview fand nach einer Arbeitssitzung statt. Wir benutzten mein IF-Zimmer, welches ihr aufgrund ihrer Reaktion sichtlich gefiel. Somit ist der Punkt, dass sich die interviewte Person während der Befragung wohl fühlen soll, erfüllt, aber das Interview fand im Unterschied zu den anderen befragten Personen nicht am Arbeitsort der interviewten Person statt.

Interaktion im Interview, schwierige Passagen

Im ersten Viertel des Interviews liess ich die Person reden, bis eine Pause entstand und ich sicher sein konnte, dass sie alles erzählt hatte. Ich erlebte die Person leicht irritiert und kam in Konflikt mit der Zeit, die so schneller verstrich als mir lieb war. Darum begann ich zu paraphrasieren. Dies machte ich mit der Absicht, das Interview stärker zu führen: ihr einerseits verstehen zu geben, was bei mir ankam und andererseits um noch nicht Gesagtes schneller aus ihr herauszulocken. Sie hat die Situation ebenfalls bemerkt und sagte mir dies am Schluss der Befragung in der Rückmeldung. Ihr erschien es seltsam, soviel „Raum“ zu bekommen, sagte sie.

Heikle Situationen entstanden aufgrund der Gewichtungsfagen. Die Person tat sich bereits schwer, unsere vorgegebenen Punkte zu gewichten. Die Kreisfragen blieben hauptsächlich unbeantwortet mit der Begründung, dass es stark von der Rollenklarheit bei der Leitfrage 1 und stark personenabhängig bei der Leitfrage 2 sei. Die Gewichtungs- als auch die Kreisfrage erwähnte sie dann in der Rückmeldung auch als schwierige Fragen.

Eine weitere schwierige Passagen entstand bei der Leitfrage 2. Hier schwankte ich aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und ihrer ungenauen Antworten zwischen den Fragen der beiden Kolonnen halbformalisierter und informeller Beratung und darin, teils Fragen ganz wegzulassen. Vom letzten Punkt kam ich aufgrund der Vergleichbarkeit ab und erfuhr so noch Interessantes für ein genaueres Bild.

Aufgefallen ist, dass die Person mehrmals nachfragte oder bemerkte, dass sie nicht draus komme. Die Situationen verliefen jeweils ähnlich. Ich setzte zu einer Erklärung an und sie fiel mir ins Wort und sagte eine Antwort. Diese Situationen fallen im Transkript nicht auf, weil die kurzen Sprecherwechsel in dem Sinne keinen Inhalt bringen und darum beim Transkribieren weggelassen wurden. Für die

Interpretation des Falls sind sie jedoch von grosser Bedeutung und darum an dieser Stelle erwähnt. Aus dem Verhalten und den Antworten interpretiere ich, dass die Fragen zu theoretisch und anspruchsvoll waren als die Person Wissen und Reflexion zum Thema Beratung mitbrachte. Die Antworten auf meine Fragen fielen oft oberflächlich aus, selbst auf die drei Hauptfragen, welche den Sprecher zum ausholenden Erzählen ermuntern sollten. Ein weiterer Punkt ist meiner Ausdrucksweise zuzuschreiben. Ich denke, dass die Fragen teils für sie unvollständig formuliert waren. Für mich als Expertin und nach mehrfach geführten Interviews übergang ich teils Wörter, die für das Verständnis der interviewten Person wichtig gewesen wären.

Kurzzusammenfassung

Die Person betonte immer wieder, dass es ihr um die gemeinsame Arbeit, die Zusammenarbeit also das Kooperative gehe.

Die Rollenklarheit stach als aktuelles und teils anspruchsvolles Thema in diesem Beruf klar heraus. Bei jüngeren Lehrpersonen ist es aus ihrer Sicht einfacher und auch notwendig, als Beraterin aufzutreten, bei älteren Lehrpersonen vermeidet sie dies mit einer selbst entwickelten Strategie.

Allgemein zeigte die interviewte Person einen starken Bezug auf die einzelne Situation und die Bedürfnisse der zu beratenden Person im gesamten beratenden Handeln. Ich interpretiere, dass die interviewte Person stark im Moment präsent ist ohne Konzepte und Theoriewissen bezüglich Beratung.

Ich stelle fest, dass sie ihr berufliches Handeln implizit als Dienstleistung betrachtet.

K.3 Interview-Transkript 7

1	Interview Nr. 7
2	I: Wir betrachten Beratungssituationen zwischen HeilpädagogInnen und Lehrpersonen und wollen wissen, wie solche verlaufen und worauf von Seite der HeilpädagogInnen Gewicht gelegt wird. Du kannst dich auf allgemeine Beratungserfahrungen aus dem Berufsalltag beziehen oder von einzelnen Beratungen berichten, je nach dem was dir präsent ist. Das Interview ist in drei Teilthemen gegliedert. Zu jedem stelle ich eine Hauptfrage und je nachdem was du alles erzählt hast, hake ich mit weiteren Fragen nach. Das erste, was uns interessiert ist, wann es in deinem Berufsalltag zu Beratungssituationen kommt.
3	SHP: Diese finden dann statt, wenn die Lehrkräfte zu mir kommen und etwas fragen. Sie wollen wissen: „Du, wie sollen wir da weiter fahren? Sollen wir ein Gespräch einleiten?“. Das ist bei Kindern, welche wir gemeinsam betreuen, welche IF haben. Aber auch bei Kindern ohne IF, welche den Lehrkräften auffallen. Dann fragen sie, ob ich mal genau schauen oder mit ihm arbeiten kann oder sie wollen wissen, ob sie das Kind irgendwo anmelden sollen. Sie wollen wissen, was ich dazu meine. Sie kommen auf mich zu, wenn sie etwas von mir wissen wollen.
4	I: Habt ihr feste Zeiten, oder finden solche Situationen irgendwann statt, wenn ihr euch gerade begegnet?
5	SHP: Ich mache mit allen Lehrkräften immer feste Termine ab, Besprechungstermine, bei welchen über die Kinder oder Stoffliches oder das weitere Vorgehen gesprochen wird. Das ist fest abgemacht. Es geschieht aber auch viel im Alltag, wenn wir beispielsweise gemeinsam im Schulzimmer stehen. Dann kommen auch Fragen. Für mich ist es wichtig, dass ich ein Gefäss mit allen Lehrern habe, damit ich nicht alles „zwischen Tür und Angel“ behandeln muss sondern weiss, dass ich dann über das Kind sprechen kann.
6	I: Wo finden diese Beratungssituationen statt?
7	SHP: Das ist meistens in meinem Zimmer, in dem wir Besprechungen haben oder dann auch im Zimmer der Lehrkräfte, selten im Teamzimmer. Ich habe es lieber getrennt und mag es nicht, wenn noch verschiedene andere Leute in der Nähe sind. Was wir auch haben ist ein „Runder Tisch“. Wir nennen es Runder Tisch. Alle an der Klasse beteiligten Lehrkräfte treffen

	sich etwa dreimal im Jahr. Das ist ein wichtiges Gefäß vor allem für die Regelklassenlehrerin. Dann kann sie bei auffälligen Kindern nach dem weiteren Vorgehen fragen. Das finde ich eines der besten Beratungsgefäße, weil auch andere Leute dabei sind, welche die Kinder auch aus der Schule kennen.
8	I: Das ist dann interdisziplinär mit Logopädie, ...?
9	SHP: Die Logopädie ist oft auch dabei, die Schulsozialarbeit auch, je nach Einladung auch die Handarbeitslehrerin, Englischlehrerin und andere Beteiligte. Weil wir auf der Unterstufe sehr viele Lehrkräfte an einer Klasse haben, ist dies sehr wichtig, dass miteinander besprochen werden kann. Ich schreibe dann immer ein Protokoll, das an alle geht, auch diejenigen, die nicht dabei waren. Darauf sind die getroffene Abmachungen festgehalten.
10	I: Spannend.
11	SHP: Ja. Das haben wir seit zwei, drei Jahre. Das ist wegen den vielen Lehrkräften pro Klasse entstanden. Ich habe bemerkt, dass es gut ist, wenn alle an einem Tisch sitzen. Es ist teils auch schön zu hören, dass ein Kind an vier Orten auffällt aber in der Handarbeit nicht oder nur dort auffällt und an allen anderen Orten nicht. Ja, da kommt sehr viel zusammen. Wir haben noch ein anderes Beratungssystem. Die AG Sonderpädagogik, von der ich die Leitung habe, ist bei uns sehr wichtig. Da können Lehrpersonen zu einer Fallbesprechung kommen. Dabei sind der SPD, die Schulleitung, alle IF, die Schulsozialarbeiterin und Stufenvertreter. Für Lehrer kommen so viele kreative Ideen zusammen.
12	I: Hast du das ins Leben gerufen?
13	SHP: Ja, das mit dem Runden Tisch kam von mir. Meinst du das Beratungsgefäß der AG Sonderpädagogik?
14	I: Nein, der Runde Tisch.
15	SHP: Ja, das war von mir.
16	I: Jetzt zu den einzelnen Beratungssituationen. Wie sicher fühlst du dich dabei?
17	SHP: Ich muss ehrlich sagen, dass ich bei verhaltensauffälligen Kindern das Beraten manchmal sehr schwierig finde. Ja, das finde ich sehr schwierig. Am Schulhaus hat es viele kompetente Leute, sodass es mehr ein Austausch ist als eine Beratung. Ich biete den Lehrpersonen an zu schauen wie der Schüler arbeitet und was er kann. Manchmal ist es auch organisatorisch, sodass ich sage „Komm, wir machen ein Elterngespräch.“ Es ist mehr ein Miteinander. Manchmal leite ich auch weiter zur Schulsozialarbeit oder koordiniere.
18	I: Also gibst du mehr Tipps und Ratschläge und es geht weniger um die Entwicklung des Unterrichts?
19	SHP: Im Unterricht machen wir viel Teamteaching. Diesen Unterricht bereiten wir gemeinsam vor. Eben, es ist mehr ein Miteinander. Weil ich schon lange unterrichte bringe ich manchmal Ideen ein oder sage „Komm, wir machen das doch so.“ Manchmal sagt die Lehrperson, „Das klappt nicht.“ Dann gebe ich andere Ideen hinein oder sage „Versuch es doch mal so.“
20	I: Wie hoch ist dein Redeanteil ungefähr in Beratungssituationen?
21	SHP: Mein Redeanteil. (lacht) Es kommt darauf an, mit wem ich zusammen bin. Ich rede sehr gerne wenn ich das Wort habe, hm, das kann ich nicht sagen.
22	I: Ist es eher personabhängig?
23	SHP: Ja, ich denke schon.
24	I: Ok, was sind für dich optimale Voraussetzungen für Beratungssituationen?
25	SHP: Das Gefäß, das ich anfangs schon erwähnte. Ich mag es nicht auf die Schnelle oder im Teamzimmer. Es ist schon gut wenn es spontan geschieht weil es gerade wichtig ist, aber eigentlich finde ich es gut, sich die Zeit gemeinsam zu nehmen. Es ist auch gefährlich, schnell etwas zu sagen anstatt sich Zeit zum Überlegen zu nehmen.
26	I: Gibt es noch andere?
27	SHP: Voraussetzungen? Ja, wenn die Lehrperson es möchte, sonst ist es schwierig. Dann habe ich eher das Problem mir zu überlegen, wie ich etwas sagen kann wenn etwas nicht gut läuft. Voraussetzung ist Vertrauen von der Person in mich und dass sie etwas von mir wissen möchte. Sonst wird es schwierig. Gut ist, wenn kein Gefälle vorhanden ist und wir ein Team sind. Wenn ich etwas sagen kann, weil ich erfahrener bin und nicht weil eine gewisse Rollenverteilung da ist und wenn wir ein Team sind.
28	I: Also Rollenverteilung im Sinne von oben und unten, Machtverhältnisse?
29	SHP: Genau. Als IF-Lehrerin muss ich aufpassen. Ich möchte nicht zu stark „in den Gärten der Klassenlehrpersonen herum trampeln.“ Wenn ich einen klaren Auftrag habe, weil die Lehrpersonen sagen „Komm schau doch mal. Was meinst du?“, dann ist es klar.
30	I: Ja, also totale Freiwilligkeit.
31	SHP: Ja, aber oft sage ich auch „Mir ist aufgefallen, dass Sollen wir nicht etwas

	machen?“ So kommt es auch von mir aus.
32	I: So bringst du das „Steinchen ins Rollen“?
33	SHP: Ja, irgendwie so: „Ich habe gesehen, dass viele Kinder die Rechnungen mit den Fingern lösen. Sollen wir nicht ein Zusatzprogramm zusammenstellen für sie?“
34	I: Spannend. Wir haben verschiedene Punkte zur selben Frage zusammengestellt. Uns interessiert wie stark du die Beziehungsebene in einer Beratungssituation gewichtest. Ist sie wichtig, mittel oder gar nicht wichtig?
35	SHP: Doch, die ist sehr wichtig.
36	I: Und die räumlichen und organisatorischen Voraussetzungen?
37	SHP: Mittel.
38	I: Und methodische Vorgehen? Das Vorgehen nach einem Konzept?
39	SHP: Nein, das mache ich nicht, gering.
40	I: Und wenn du von einem Kreis ausgehst und Anteile für die drei Punkte verteilst, welcher bekommt wie viele?
41	SHP: Wie ich es gemacht habe, Beziehungseben hat den Hauptanteil zweidrittel. Räumlich - organisatorische Voraussetzungen, ja das ist schon noch wichtig. Mach das auch noch mittel. Aber, hm. Das finde ich wichtig aber es ist etwas, das man immer einrichten kann, ob nun Räume vorhanden sind oder nicht. Man kann immer irgendwo ungestört miteinander reden. Ich finde nicht, dass es äussere Voraussetzungen sein müssen, man muss sich diese eben „schaffen“.
42	I: Ja und darauf achtest du stark?
43	SHP: Ja das finde ich wichtig.
44	I: Also passt das Kreuz da oder ist es weiter vorne?
45	SHP: Doch, das ist wichtig. Methodisches Vorgehen...
46	I: Das kann von der Kreisfrage auch abweichen, es muss nicht genau gleich aussehen.
47	SHP: Natürlich ist methodisches Vorgehen wichtig. Aber ich habe nicht eine Methode irgendetwas, ich habe eine Methode (nennt ihren Nachnamen). Eigentlich ist es so: Wenn die Beziehungsebene gut ist, ist die Methode weniger wichtig. Dann muss das Gesagte nicht auf die Waagschale gelegt werden. Wenn aber auf der Beziehungsebene etwas nicht ok ist, muss ich mir gut überlegen, wie ich etwas an den „Mann oder die Frau bringe“.
48	I: Ok, spannend. Also ist es schwierig, Teile eines Kreises zuzuordnen.
49	SHP: Also die Beziehungseben ist das wichtigste. Also 60 Beziehungsebene, 20 räumlich-organisatorische Voraussetzungen und 20 methodisches Vorgehen. Also, müssen wir weiter machen.
50	I: Wie ist es mit fixen Zeiten?
51	SHP: Ja, das finde ich sehr wichtig. Jetzt kommt das gleiche ja nochmals. Besprechungsraum ist wichtig, dass man einen hat. Die Rollenklarheit finde ich abhängig von der Beziehungsebene. Wenn ich eine gute Beziehung habe, ist es kein Thema, sonst eben schon. Hm, ich mache noch Begleitungen von Berufseinsteigerinnen. Dort finde ich die Rollen klar: Ich habe einen Auftrag und begleite und berate sie. Aber wenn ich IF gebe, finde ich die Rollen eben nicht klar. Für eine Lehrperson bin ich nicht Beraterin. Ich bin eine Kollegin, die man mal fragen kann. Aber eigentlich sind wir ein Team. Ich denke, die Rolle ist nicht klar.
52	I: Ist das ok so oder findest du Rollenklarheit wichtig?
53	SHP: <u>Das ist eine heikle Frage. Es ist eine, die es bei der Arbeit als IF-Lehrerin „tüpft“, gell, darum habt ihr sie auch gestellt? Das „tüpft“ es wirklich. Ich glaube nicht, dass alle wollen, dass ich die Rolle der Beraterin habe. Bei den Jungen ist es als Beraterin einfacher, aber bei denjenigen, die schon lange unterrichten, darf ich nicht als Beraterin auftreten sondern als Kollegin. Dann muss ich probieren manchmal was zu sagen. Das sind heikle Sachen, gell?</u>
54	I: Spannend. Ich persönlich erlebe es auch gerade.
55	SHP: Spannend, ich habe mit drei Personen von vieren neu begonnen. Mit der vierten arbeite ich seit einem Jahr zusammen, das ist also auch noch keine gefestigte Zusammenarbeit. Ich war sehr nervös zu Beginn. Die drei waren Berufseinsteigerinnen und ich muss mir überlegen, wozu ich etwas sage oder eben nicht. Manchmal denke ich, es kann nicht gut gehen und es geht gut, manchmal ist es auch umgekehrt. Es ist echt schwierig herauszufinden, wann es angebracht ist, etwas zu sagen. Bei den Berufseinsteigerinnen konnte ich viel beraten, weil sie neu waren. Das wird sich bald ändern. Es ist für mich immer eine Gratwanderung, wann etwas gesagt werden soll. Ich weiss es ja auch nicht mit Sicherheit, sondern muss spüren, wie es gut gehen könnte.
56	I: Weil die Rollen bei den Berufseinsteigerinnen klar waren?
57	SHP: Weil sie neu kamen und ich ihnen viel zu den Abläufen im Haus erklären konnte, aber

	das wird sich jetzt dann auch wieder ändern. Für mich ist bei der Zusammenarbeit immer ein Gratwanderung, wann etwas sagen und wann nicht. Ich finde es eine der grössten Herausforderung unserer Rolle.
58	I: Mit der Rolle klar kommen?
59	SHP: Ja, mit der Rolle klar kommen. Auch in der Klasse, wer ist zuständig für die Kinder? Aber ich merke es ist bei den Junglehrern einfacher, weil sie sich gewohnt sind, sich zu öffnen und mit mehreren im Zimmer zu stehen. Bei älteren Lehrkräften ist es sehr schwierig. Oder?
60	I: Ich kann nicht vergleichen aber ich habe das schon öfters so gehört.
61	SHP: Nicht bei allen, dafür haben diese sehr viel Know-how, das ich auch ganz toll finde. Jetzt gehe ich dann in eine Weiterbildung mit XY zum Thema „Rolle der Heilpädagogik“. Darauf bin ich gespannt.
62	I: Wir können die Gewichtungfrage auch offen lassen. Es ist ok. Mir leuchtet es ein, wie du es beschrieben hast.
63	SHP: Ja und es ist mit jeder Person wieder anders.
64	I: Wie ich herausgehört habe, kommt es auf die Beziehungsebene darauf an. Je nachdem ist es ein Thema oder nicht. Liege ich da richtig?
65	SHP: Genau. Manchmal gibt es kein Problem mit der Rolle und plötzlich bin ich bei derselben Person irritiert.
66	I: Und hier bei der Kreisfrage, wie viele Anteile bekommt die Zeit, wie viel der Besprechungsraum? Vielleicht gibt es noch einen Anteil für die Rollenklarheit.
67	SHP: Die fixe Zeit hat einen hohen Anteil in der Arbeit mit den Klassenlehrpersonen. Es ist auch einfach zu regeln. Wenn ich es wichtig finde, kann ich es einrichten, aber das Zwischenmenschliche kann ich nicht alleine bestimmen.
68	I: Also 80 Zeit, Raum und Rolle je 10?
69	SHP: Das finde ich wichtig, ja.
70	I: Stimmt das?
71	SHP: Für mich ist es seltsam, dass es in einem Kreis drin ist. Die Rollenklarheit ist ein Thema für sich.
72	I: Spannend, das nehme ich gerne so mit. Zum letzten Teil auf diesem Blatt kommen wir dann später noch. Wie läuft Beratung im Berufsalltag ab, was für Schritte folgen aufeinander?
73	SHP: Wenn ich Beratung mache, dann setzt die Lehrperson etwas um oder leitet etwas in die Wege sofern sie es möchte, es ist ja nur ein Angebot. Bei einem nächsten Zeitpunkt besprechen wir es wieder. Zum Beispiel beim Runden Tisch werden Massnahmen reflektiert und wenn etwas erfolgreich war, ist es wunderbar.
74	I: Dann forderst du Rückmeldungen ein?
75	SHP: Ja, bei einem nächsten Zeitpunkt. Es gibt regelmässige Treffen und dann frage ich schon, wie es gelaufen ist.
76	I: Und wie gehst du mit diesen um?
77	SHP: Wie meinst du das?
78	I: Wie gehst du mit Rückmeldungen um, egal wie sie ausfallen?
79	SHP: Zum Beispiel habe ich einen Lehrer erlebt, der nicht mehr mochte. Er vergass sehr viel und ich war darum teils sehr frustriert. Wir machten Dinge ab und bei Nachfragen hat er es vergessen, Abmachungen griffen nicht. Ich sagte „Gell, du machst das immer noch mit dem Plan?“ Dann sagte er, dass er es vergessen habe. Das hat mich sehr frustriert. Wenn jemand sagt, dass sich etwas nicht bewährt hat, habe ich keine Mühe. Aber wenn ich investiere und der andere macht nichts, dann greift es nicht. Dann kann das Kind auch nicht profitieren. Eigentlich war es eine gute Zusammenarbeit mit guten Gesprächen, er nahm auch viel auf aber ich glaube, er hatte zu viel und mochte nicht mehr. Das fand ich schade.
80	I: Bezieht du dich auf eine konkrete Methode?
81	SHP: Wie meinst du das?
82	I: Es gibt verschiedene Beratungsmethoden...
83	SHP: Nein.
84	I: Was macht Beratung für dich zu einer guten Beratung?
85	SHP: Wenn du sagst Methode... Ich weiss nicht, ich bin jemand der bietet etwas an. Und wir machen das beispielsweise auch in der AG Sonderpädagogik. Wenn eine Lehrperson kommt, dann sammeln wir Ideen und was die Lehrperson dann daraus macht und umsetzt, ist ihr überlassen. Und so bin ich auch. Das was mir in den Sinn kommt sage ich und was die Person daraus macht, ist ihr freigestellt. Ausser wir vereinbaren etwas definitiv, das ist dann etwas anderes. Ich zeige Ideen auf und Möglichkeiten, das ist mein Stil.

86	I: Wir haben Punkte herausgesucht und wollen wissen, wie du sie gewichstest. Wie wichtig ist für dich das Problem, die Person, das gesamte Umfeld und die Lösungssuche und das formulieren von Zielen?
87	SHP: Das verstehe ich nicht ganz.
88	I: Sprecht ihr lange über das Problem, stellst du die Person und ihr Befinden in den Vordergrund der Beratung oder sind die Einflüsse der beteiligten Systeme für dich am wichtigsten? Oder steht eventuell die Lösung im Vordergrund?
89	SHP: Zuerst nehme ich wahr, was für einen Stellenwert das Problem für die Person hat. Wenn die Person aufgelöst bei mir erscheint, dann denke ich „huch“.
90	I: Dann steht für dich die Person im Vordergrund?
91	SHP: Genau. Dann versuche ich sie auf der Gefühlsebene abzuholen. Dann schauen wir, wo wir etwas machen können.
92	I: Dann also auf die Lösung konzentrieren?
93	SHP: Ja, letztlich muss man schauen, was gemacht werden kann aber manchmal ist es noch nicht soweit, auch weil noch nicht klar ist, welches denn wirklich das Problem ist. Teils wirbelt es stark und dann geht es darum, abzuhören und herauszufinden, worum es wirklich geht. Dann schaue ich, wo „angesetzt werden könnte“, welches das Thema ist. Manchmal kommt etwas zu Eltern, die ich bereits kenne. Dann habe ich auch schon gesagt, dass diese Mutter mühsam ist oder dass der Vater in einem solchen Ton spricht, was nicht persönlich zu nehmen ist. Das kann dann die Situation sehr entspannen, entstressen, und das ist mir wichtig. Und dass schlussendlich ein Ansatz einer Lösung oder ein gangbarer Weg vorliegt, ist mir ebenfalls wichtig.
94	I: Also ist dir beides wichtig, die Person und das Suchen von Lösungen?
95	SHP: Ja, das ist beides gleich wichtig. Vor allem im Schulbereich, im pädagogischen Bereich, sind am Schluss Handlungs- oder Veränderungsmöglichkeiten wichtig, nein, manchmal ist auch nur das Gespräch wichtig.
96	I: Dann geht es wieder um die Person, dann steht die im Mittelpunkt?
97	SHP: Ja und das Problem, ich habe in einer Weiterbildung zum Thema Lerntherapie gelernt das Problem als „Situation“ zu bezeichnen. Das finde ich ein gutes Wort.
98	I: Ja, Situation klingt entlastend und neutraler, das nehme ich gerne mit.
99	SHP: Ja, das fand ich auch. Manchmal steht das Problem nicht als solches an vorderster Stelle, sondern etwas anderes das dann nach vorne kommt, darum passt Situation als Begriff ganz gut. Und der Kontext ist auch etwas Wichtiges und wie das Ganze darin steht.
100	I: Also gewichstest du es auch als wichtig.
101	SHP: Ja.
102	I: Und das Problem auch?
103	SHP: Nein, das ist gar nicht so wichtig, ich finde es mittel.
104	I: Und wenn du noch die Prozentanteile in einem Kreis auf die vier Punkte verteilst, wie sieht das ...
105	SHP: ...das finde ich sehr schwierig. Prozentanteile, nein, das leuchtet überhaupt nicht ein.
106	I: Dann lassen wir es weg?
107	SHP: Ja, lassen wir es weg.
108	I: Vielen Dank für diesen Teil. Machst du Unterschiede in der Gesprächsführung abhängig von der Situation?
109	SHP: Ja, das mache ich.
110	I: Wie sehen diese aus?
111	SHP: Das kommt auf die Person darauf an. Bei einer Person, die nicht gerne beraten wird, biete ich eine Palette an Möglichkeiten an, damit sie nicht den Eindruck hat, durch Ratschläge erschlagen zu werden.
112	I: Der Unterschied in der Gesprächsführung bezieht sich, wenn ich dich richtig verstanden habe, wieder auf die Rolle?
113	SHP: Genau. Wenn mir etwas auffällt, dann sage ich nicht „Das würde ich nicht so machen.“, sondern, „Du, dazu hätte ich etwas, das mal gut funktioniert hat.“ Dann muss ich nämlich nicht sagen, dass etwas schlecht lief, weil mir das auch gar nicht zusteht. Ich bin nicht die Beurteilende. Ich bin weder Schulleiterin, noch habe ich Personalkompetenzen, noch stehe ich über diesen Lehrern. Das ist die Kunst: „Wie kann ich bei einem Lehrer etwas am Unterricht verbessern, ohne dass ich sagen muss, dass es ‚Quatsch‘ war. Dann sage ich vielleicht „Ich habe das ausprobiert, möchtest du das auch einmal?“.
114	I: Also du sagst es „durch die Blume“.
115	SHP: Ja, ich weiss nicht, ob das ein wenig „hinten rum ist“. Es ist gar nicht einfach und es

	gelingt unterschiedlich gut. Ich sage mir auch immer wieder oder ich versuche, gute Dinge im Unterricht hervorzuheben und die Lehrpersonen dazu ermutigen, etwas auszuprobieren. Ich möchte ihnen Selbstvertrauen geben. Das finde ich sehr wichtig.
116	I: Das ist gerade die Überleitung zur nächsten Frage. Was ist dir in der Beziehung zur ratsuchenden Person wichtig?
117	SHP: Dass ich gut „Laufendes“ betone, Fortschritte benenne und lobe, vor allem bei schwierigen Situationen. Das finde ich sehr wichtig auch für mich, damit ich nicht zu stark im defizitären Bereich denke. Dazu finde ich auch dieses Gespräch gut, das erinnert mich daran, in Zukunft wieder vermehrt darauf zu schauen.
118	I: Mit was für einer Einstellung stehst du der ratsuchenden Person gegenüber?
119	SHP: Ich habe immer die Haltung, dass die Lehrpersonen es können. Ich bin davon überzeugt und sehe auch, dass sie zu unglaublich vielem fähig sind. Bis jetzt hatte ich immer das Gefühl, dass sie es gut machen. Es sind stark engagierte Lehrer. Das war an diesem Arbeitsort schon immer so. <u>Die meisten haben ein Menschenbild, das auch meinem entspricht, das unterstelle ich ihnen fast ausnahmslos. Das erleichtert für mich die Zusammenarbeit.</u>
120	I: Was trägst du zum Gelingen einer Beziehung bei in einer Beratungssituation?
121	SHP: Das ist ebenfalls sehr unterschiedlich. Es gibt Lehrpersonen, bei denen keine zusätzliche Sitzung mehr drin liegt. Dann passe ich die Zusammenarbeit entsprechend an und gehe darauf ein. Ich möchte ihnen das Gefühl geben, dass ich für sie da bin, wenn etwas ist. Ich bin erreichbar per SMS und Mail. Ich bin für mein Pensum viel im Haus und esse auch über Mittag mit ihnen zusammen. Und ich muss auch tolerant sein, sehr tolerant sein, auf ihre Wünsche und Zwänge, organisatorische und Stundenplantechnische Zwänge, eingehen und ihnen auf keinen Fall „einen Stein in den Weg legen“.
122	I: Gut, dann kommen wir zum letzten Teil. Da geht es darum, was Beratung in der Schule erfolgreich macht. Jetzt ist die Zeit schon fortgeschritten, ist es ok, wenn wir den letzten Teil noch anhängen?
123	SHP: Ja.
124	I: Ja, was macht Beratung in der Schule erfolgreich?
125	SHP: Ich komme wieder auf die Beziehung. Wenn die Beziehung stimmt, kann eine Beratung erfolgreich sein. Wenn ich anstatt auf „taube Ohren“ auf Offenheit von allen Beteiligten stosse im Sinne von etwas auch ansprechen können, wenn Fehler akzeptiert werden und niemand „perfekt sein muss“. Man muss sich aufeinander verlassen können, sonst finde ich es mühsam und eine gewisse Verbindlichkeit muss ebenfalls da sein. Was war genau deine Frage?
126	I: Was Beratung in der Schule erfolgreich macht.
127	SHP: Ja, Leute, die so sind wie ich vorher beschrieben habe.
128	I: Nun noch einige Fragen zu Techniken. Gehst du mit vorbereiteten Fragen in Beratungsgespräche?
129	SHP: Manchmal ja.
130	I: Ist das ein Leitfaden mit aufeinander abgestimmten Fragen?
131	SHP: Nein, ist es nicht. Ich bereite mich so vor.
132	I: Wie hältst du ein Gespräch in Fluss?
133	SHP: Das ist eine gute Frage. Da habe ich mich noch nie beobachtet. Ich kenne es gar nicht, dass es nicht läuft. Es ist immer so viel los, da ist man gedrängt zum Vorwärts-Machen. Ein Anschweigen habe ich noch nie erlebt.
134	I: Wie oft fasst du während einem Gespräch zusammen?
135	SHP: Vor allem am Schluss, oder wenn wir an einem toten Punkt angelangt sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen.
136	I: Wie wirken solche Zusammenfassungen?
137	SHP: Diese finden oft statt, bevor „Nägel mit Köpfen“ gemacht werden. Aufgrund der Zusammenfassung werden dann Abmachungen getroffen.
138	I: Achtest du auf Körpersignale und Verhaltensweisen?
139	SHP: Ich glaube nicht.
140	I: Wie gehst du vor, wenn du unausgesprochene Gefühle und Gedanken wahrnimmst?
141	SHP: Zuerst warte ich ab, dann spreche ich sie an, teils auch erst in einem nächsten Gespräch. Oder dann frage ich „Ist es gut so für dich?“. Ich probiere sie anzusprechen. Ich weiss nicht, ob mir dies immer gelingt. Manchmal brauche ich Zeit, um darüber nachzudenken.
142	I: Wie weisst du, ob zuhören, fragen oder selbst sprechen angebracht ist?
143	SHP: Das hab ich mich auch schon gefragt, ob ich besser zuerst ruhig sein soll (lacht). Wenn jemand sehr emotional ist, warte ich ab und höre zu.

144	I:	Dann stellst du dich dabei sehr auf die Person ein?
145	SHP:	Ja, ich schaue, was die Person braucht.
146	I:	Und wenn du Zusammenhänge im Gespräch entdeckst, formulierst du die gleich oder eher später?
147	SHP:	Die bringe ich meistens gleich ein.
148	I:	Wie plant ihr die Schritte für die Lösung?
149	SHP:	Aufgrund der gemachten Zusammenfassungen schauen wir, wie es weiter gehen soll. Wir machen das miteinander.
150	I:	Spannend. Gut, dann sind wir mit dem Interview fertig. Gibt es noch etwas anzufügen, das bis jetzt nicht zur Sprache kam?
151	SHP:	Ich bekam so viel Zeit zum Reden, nein, das ist gut so.
152	I:	Eine Frage habe ich noch, die hab ich ausgelassen. Was für einen Stellenwert hat für dich Beratung?
153	SHP:	Für meinen Beruf? Das ist schwierig zu sagen. Ich dränge mich nicht auf zum Beraten sondern schaue, was es an Beratung braucht. Im Moment mache ich sehr viel Beratung, das kann aber auch umgekehrt sein. Ich bestimme den Stellenwert nicht, sondern die anderen. Ich entscheide zwar, ob ich etwas aufnehme, aber sonst ist der Stellenwert personabhängig.
154	I:	Dann bedanke ich mich vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast

K.4 Code-Liste Interview 7

Code	Anfang	Ende	Vorschau
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	61	61	Nicht bei allen, dafür haben diese sehr viel Know-how, das ich
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	119	119	Ich habe immer die Haltung, dass die Lehrpersonen es können.
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	119	119	Ich bin davon überzeugt und sehe auch, dass sie zu unglaublich
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	119	119	Bis jetzt hatte ich immer das Gefühl, dass sie es gut machen.
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	119	119	Es sind stark engagierte Lehrer.
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	121	121	Und ich muss auch tolerant sein, sehr tolerant sein, auf ihre
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	55	55	Es ist für mich immer eine Gratwanderung, wann etwas gesagt
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	57	58	Für mich ist bei der Zusammenarbeit immer ein Gratwanderung,
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	79	79	Dann sagte er, dass er es vergessen habe. Das hat mich sehr
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	79	79	Wenn jemand sagt, dass sich etwas nicht bewährt hat, habe ich
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	85	85	Wenn du sagst Methode... Ich weiss nicht, ich bin jemand der
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	85	85	Das was mir in den Sinn kommt sage ich und was die Person
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	93	93	Das kann dann die Situation sehr entspannen, entstressen, und
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	117	117	Dass ich gut „Laufendes“ betone, Fortschritte benenne und lobe,
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	121	121	Ich möchte ihnen das Gefühl geben, dass ich für sie da bin,
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	89	89	Zuerst nehme ich wahr, was für einen Stellenwert das Problem
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	93	93	Teils wirbelt es stark und dann geht es darum, abzuhören und
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	119	119	Die meisten haben ein Menschenbild, das auch meinem entspricht,
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	143	143	Wenn jemand sehr emotional ist, warte ich ab und höre zu.
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Kongruenz	113	113	Wenn mir etwas auffällt, dann sage ich nicht „Das würde ich
Prof.\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Kongruenz	113	115	Das ist die Kunst: „Wie kann ich bei einem Lehrer etwas am
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	27	27	Voraussetzung ist Vertrauen von der Person in mich
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	47	47	Eigentlich ist es so: Wenn die Beziehungsebene gut ist, ist die
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	47	48	Wenn aber auf der Beziehungsebene etwas nicht ok ist, muss ich
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	64	66	Wie ich herausgehört habe, kommt es auf die Beziehungsebene
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	67	68	aber das Zwischenmenschliche kann ich nicht alleine bestimmen.
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	115	115	Ich möchte ihnen Selbstvertrauen geben. Das finde ich sehr
Prof.\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	124	125	Ja, was macht Beratung in der Schule erfolgreich? HP:
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	3	3	Diese finden dann statt, wenn die Lehrkräfte zu mir kommen und
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	17	17	Ich muss ehrlich sagen, dass ich bei verhaltensauffälligen
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	27	27	Wenn ich etwas sagen kann, weil ich erfahrener bin

Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	53	53	Bei den Jungen ist es als Beraterin einfacher,
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	55	56	Ich weiss es ja auch nicht mit Sicherheit, sondern muss spüren,
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	85	86	Ausser wir vereinbaren etwas definitiv, das ist dann etwas
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	113	113	Das ist die Kunst: „Wie kann ich bei einem Lehrer etwas am
Prof.\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	115	115	Es ist gar nicht einfach und es gelingt unterschiedlich gut.
Prof.\Formalisierungsgrad\indirekt	5	5	Ich mache mit allen Lehrkräften immer feste Termine ab,
Prof.\Formalisierungsgrad\informell	5	5	Es geschieht aber auch viel im Alltag, wenn wir beispielsweise
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\örtliche Bedingungen	7	7	Das ist meistens in meinem Zimmer, in dem wir Besprechungen
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	3	3	Sie kommen auf mich zu, wenn sie etwas von mir wissen wollen.
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	27	27	nicht weil eine gewisse Rollenverteilung da ist
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	57	59	Für mich ist bei der Zusammenarbeit immer ein Gratwanderung,
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	112	113	Der Unterschied in der Gesprächsführung bezieht sich, wenn ich
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\zeitliche Bedingungen	5	5	Ich mache mit allen Lehrkräften immer feste Termine ab,
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\zeitliche Bedingungen	24	25	was sind für dich optimale Voraussetzungen für
Prof.\Formalisierungsgrad\Setting\zeitliche Bedingungen	67	67	Die fixe Zeit hat einen hohen Anteil in der Arbeit mit den
Prof.\Methoden-Kenntnisse	47	47	Aber ich habe nicht eine Methode irgendetwas, ich habe eine
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	9	9	Weil wir auf der Unterstufe sehr viele Lehrkräfte an einer
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	11	11	Ich habe bemerkt, dass es gut ist, wenn alle an einem Tisch
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	13	13	Ja, das mit dem Runden Tisch kam von mir.
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	17	17	Es ist mehr ein Miteinander.
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	19	19	Im Unterricht machen wir viel Teamteaching. Diesen Unterricht
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	25	25	aber eigentlich finde ich es gut, sich die Zeit gemeinsam zu
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	27	27	Gut ist, wenn kein Gefälle vorhanden ist und wir ein Team sind.
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	53	53	aber bei denjenigen, die schon lange unterrichten, darf ich
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	59	59	Aber ich merke es ist bei den Junglehrern einfacher, weil sie
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	125	125	Wenn ich anstatt auf „taube Ohren“ auf Offenheit von allen
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	149	149	Aufgrund der gemachten Zusammenfassungen schauen wir, wie es
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	63	64	Ja und es ist mit jeder Person wieder anders.
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	93	93	Teils wirbelt es stark und dann geht es darum, abzuhören und
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	94	95	Also ist dir beides wichtig, die Person und das Suchen von
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	108	111	Machst du Unterschiede in der Gesprächsführung abhängig von der
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	115	115	Ich möchte ihnen Selbstvertrauen geben. Das finde ich sehr
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	120	121	Was trägst du zum Gelingen einer Beziehung bei in einer
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	143	143	Wenn jemand sehr emotional ist, warte ich ab und höre zu.

Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	144	145	Dann stellst du dich dabei sehr auf die Person ein? HP:
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	153	153	Das ist schwierig zu sagen. Ich dränge mich nicht auf zum
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	153	153	Ich bestimme den Stellenwert nicht, sondern die anderen. Ich
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\problemorientierte Ber.	31	31	Mir ist aufgefallen, dass Sollen wir nicht etwas machen?“
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\problemorientierte Ber.	33	34	Ja, irgendwie so: „Ich habe gesehen, dass viele Kinder die
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\problemorientierte Ber.	93	93	manchmal ist es noch nicht soweit, auch weil noch nicht klar
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	17	18	Manchmal leite ich auch weiter zur Schulsozialarbeit oder
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	93	93	Ja, letztlich muss man schauen, was gemacht werden kann
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	93	93	Und dass schlussendlich ein Ansatz einer Lösung oder ein
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	94	95	Also ist dir beides wichtig, die Person und das Suchen von
Prof.\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	117	117	Dass ich gut „Laufendes“ betone, Fortschritte benenne und lobe,
Prof.\Methoden-Kenntnisse\planvolles Vorgehen	73	73	Bei einem nächsten Zeitpunkt besprechen wir es wieder.
Prof.\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\anhören	75	76	Ja, bei einem nächsten Zeitpunkt. Es gibt regelmässige Treffen
Prof.\Qualitätssicherung\Ziele überprüfen	73	74	Zum Beispiel beim Runden Tisch werden Massnahmen reflektiert
Prof.\Techniken\explizit\neue Sichtweise	3	3	Sie wollen wissen, was ich dazu meine.
Prof.\Techniken\implizit\neue Sichtweise	146	147	Und wenn du Zusammenhänge im Gespräch entdeckst, formulierst du
Prof.\Techniken\implizit\paraphrasieren	134	135	Wie oft fasst du während einem Gespräch zusammen? HP:
Prof.\Techniken\implizit\verbalisieren von Gedanken, emot. Erlebnisinhalte	141	141	Zuerst warte ich ab, dann spreche ich sie an, teils auch erst
Prof.\Techniken\implizit\verbalisieren von Gedanken, emot. Erlebnisinhalte	141	141	Ich probiere sie anzusprechen. Ich weiss nicht, ob mir dies

L) Interview 8

L.1 Faktenfragen 8

- A) **Wie lange arbeitest du bereits als HeilpädagogIn?**
Seit einem Jahr
- B) **In welchem Jahr hast du das Studium in Heilpädagogik abgeschlossen?**
Im Frühling 2012
- C) **Wie viele Stellenprozente arbeitest du aktuell?**
53
- D) **Mit wie vielen Lehrpersonen arbeitest du zusammen?**
Mit 2 Lehrpersonen
- E) **Gibt es festgelegte Zeitgefässe, in welchen Beratung an deiner Schule angeboten wird?**

Ja

Nein

Wer bietet die Beratung an?

Es können je nach Situation mehrere Felder markiert werden.

Schulpsychologischer Dienst

Interdisziplinäres Team

Schulsozialarbeit

HeilpädagogInnen

andere _____

- F) **Hast du zusätzliche Kurse für Beratung besucht, wenn ja welche?**

Das Modul Beratung an der HfH

Wenig Kenntnisse aus dem NLP.

L.2 Interview-Transkript 8

1	I: Es geht darum die Ist-Situation bei dir in der Schule von der Beratung zwischen SHP und Lehrperson zu erfassen. Jetzt stelle ich dir zuerst umfassendere Fragen, wo du mehr von dir aus erzählen kannst und nachher ein bisschen konkretere Fragen. Wann und wo kommt es in deinem Berufsalltag zu Beratungssituationen?
2	SHP: Meistens vor oder nach dem Unterricht, ziemlich anschliessend an die Stunde, wenn die Kinder aus dem Zimmer sind. Vor allem, wenn ich jetzt mit einer Lehrperson im Schulzimmer unterrichtet habe oder mit einer Gruppe draussen Unterricht hatte, tauschen wir uns anschliessend gleich aus. Und dann kommt es vor, das sie manchmal sagt: „Du, das lief nicht gut, was soll ich da machen?“. Das ist eine Situation. Eine andere ist vor der Schule, mit dieser Lehrperson kommt es auch öfters vor, dass wir noch kurz etwas besprechen und da stellt sie eine Frage, da geht es meist um Entscheidungen wie: Welche Kinder kommen in welche Gruppe? Was wäre gut? Braucht dieses Kind spezielle Förderung oder nicht? Und in den Besprechungszeiten, in den wöchentlichen, kommt es auch vor, da fragen sie manchmal: „Was sollen wir in dieser Lektion machen? Das Thema ist quasi gegeben, es geht darum, wie bauen wir die Lektion auf, welche Inhalte gibt es?“
3	I: Das ist jetzt eine Lehrperson, mit der du viel zusammen arbeitest; oder läuft es generell so mit den Lehrpersonen?
4	SHP: Ich arbeite mit zwei Lehrpersonen zusammen. Jetzt habe ich die Situation mit einer beschrieben. Mit der anderen Lehrperson ist es so, da finden viel weniger Beratungssituationen statt. Einfach Beratung, nicht ausgewiesene Beratung, sondern einfach so im Gespräch. Sie fragt weniger konkret, sie äussert oder bemerkt einfach Schwierigkeiten oder Verhalten die störend oder auffällig waren. Bei ihr ist es eher nach der Schule, anschliessend an den Unterricht und an der Besprechungsstunde. Sie kommt da weniger auf mich zu. Es gibt Tage mit wenigen Beratungssituationen.
5	I: Also es ist von der Person abhängig, wann und wie?
6	SHP: Ja.
7	I: Wann und wo, haben wir gerade besprochen. Welchen Stellenwert misst du der Beratung in deiner Arbeit bei?
8	SHP: Eigentlich einen sehr hohen. Mir geht es schwergewichtig darum, dass die Lehrpersonen ihren Unterrichtstil entwickeln, dass sie sich ihren Stärken entsprechend entwickeln können. Es geht weniger darum, dass ich ihnen irgendwelche Tipps gebe. Ich habe festgestellt, dass sie wenig umsetzen können in der Praxis. Und darum habe ich aufgehört oder gebe nur noch selten irgendwelche Ideen hinein. Weil so stosse ich weniger auf Widerstand, einerseits. Und andererseits wenn ich versuche, mit einer Lehrperson eine Idee zu generieren, dann ist sie wie von ihr und dann passt es dann auch in ihr Konzept.
9	I: Wie sicher fühlst du dich in Beratungsgesprächen?
10	SHP: Also wenn ich an die Theorie denke und an die verschiedenen Beratungsmodelle, was ich bis jetzt ausprobiert habe, also ich möchte mich eigentlich so auf zwei konzentrieren. Ich fühle mich mässig sicher, mir fehlt die Erfahrung. Weil wenn Beratungssituationen vorkommen im Alltag, ist es so, dass sie nicht ausgewiesen ist. Ich habe dann den Ablauf nicht komplett präsent im Kopf. Und ich merke auch, da sind gewisse Widerstände. Wenn ich da nach einem System vorgehen möchte, dann blockt die eine Lehrkraft, mit der die Beratungssituation stattfindet.
11	I: Was für Anliegen haben die Lehrpersonen, wenn sie dich um Rat fragen?
12	SHP: Es geht schwergewichtig um Schülerverhalten, und an zweiter Stelle kommt dann die Frage nach der Unterrichtsorganisation: „Ja wie soll es gestaltet sein, damit das Lernen besser geht?“
13	I: Geht es mehrheitlich um Entwicklungsprozesse und Veränderungen oder wollen die Lehrperson Informationen und konkrete Lösungsvorschläge?
14	SHP: Sie wollen Informationen, konkrete Lösungsvorschläge. Genau das Gegenteil, was ich eigentlich möchte.
15	I: Wie hoch ist dein Redeanteil während der Beratungssituation?
16	SHP: Ich höre gerne zu, ich erzähle wenig von mir. Vielleicht so 20 zu 80 Prozent, es kommt auf die Person darauf an. Die Eine spricht von Natur aus sehr viel. Und die andere Lehrperson spricht da etwas weniger, und es kann sein, das mein Redeanteil vielleicht etwas höher ist, es ist personenabhängig.
17	I: Wie stellst du dir die optimalen Voraussetzungen für Beratungssituationen vor?
18	SHP: Wenn sie eine Frage feststellen und sich Gedanken dazu machen und dann zu mir

	kommen und sagen: „Du, können wir das mal anschauen?“, und wir uns dann hinsetzen, das Ganze besprechen und dann strukturiert Massnahmen festlegen, Ziele definieren und nachher auch fähig sind, das Problem selbst als eigenständig zu lösen.
19	I: Wie wichtig sind dir folgende Faktoren für eine Beratung? Jetzt stelle ich dir eine Gewichtungsfrage. Wie wichtig ist für dich die Beziehungsebene? Du hast vier Möglichkeiten: Wichtig, mittel, gering oder gar nicht. Räumliche, organisatorische Voraussetzungen, also Setting, und das methodische Vorgehen.
20	SHP: Also Beziehungsebene finde ich sehr wichtig. Das methodische Vorgehen mittel, und das Setting auch mittel.
21	I: Noch eine Gewichtungsfrage: Wie wichtig sind dir folgende Faktoren für eine Beratung: Fixe Zeiten, Besprechungsraum und Rollenklarheit.
22	SHP: Also die Rollenklarheit bei der optimalen Situation finde ich eigentlich sehr wichtig. Der Besprechungsraum, also die Raumgestaltung weniger wichtig, aber es muss ein Raum geben, und das gibt es bei uns immer, mal sagen, gering. Und die fixen Zeiten, ausgewiesene Beratungszeiten finde ich sehr wichtig.
23	I: Wie läuft Beratung in deinem Berufsalltag hauptsächlich ab? Bitte beschreibe ein typisches Beratungsgespräch.
24	SHP: Ein typisches Beratungsgespräch... Also, die Lehrperson sitzt am Pult, ich komme in ihr Schulzimmer herein und habe noch irgendeine Frage, oder bin vielleicht noch am Vorbereiten für den nächsten Tag, es kann auch umgekehrt sein. Und dann sagt sie, ja, sie möchte noch irgendetwas wissen oder überlegt sich gerade irgendetwas, was ich tun würde oder was sie tun soll. Und danach setze ich mich meistens, und dann lasse ich sie beschreiben, was die Fragenstellung ist. Ich stelle Fragen, was bis jetzt gut ging mit dem Schüler, was für Erfolgserlebnisse sie erlebt hat und versuche genau heraus zu finden, wie sie sich verhalten hat in dieser Situation, wenn ich nicht dabei war. Dann wird es schwierig, wenn es Richtung Selbstreflexion geht. Ich stelle meistens Fragen, die den Schüler betreffen, Uhrzeit und Ruhe in der Klasse, dann frage ich nach dem Ziel, was sie bewirken will, was ihre Absicht ist. Und dann erzählt sie einfach wieder, das ist die Lehrperson, die viel redet. Dann muss ich gar nicht viel dazu tun oder anregen, das kommt dann einfach. Manchmal merke ich, sie erwartet konkret eine Lösung von mir, die möchte ich ihr nicht einfach so geben. Manchmal gebe ich Vorschläge, und manchmal bringt sie selbst Massnahmen und Lösungsvorschläge.
25	I: Bezieht du dich bei der Beratung auf eine konkrete Methode?
26	SHP: Also wenn es so im Alltag abläuft, selten. Mir geht es einfach darum, dass sie sich angenommen fühlt, dass sie sich respektiert fühlt. Ich habe schon bemerkt, wenn ich nicht auf das Problem oder weniger auf das Problem eingehe, sondern auch frage, was gut funktioniert hat im Umgang mit dem Schüler, welche Erfolge sie verbucht hat, dann war das für sie wie so ein Block. Sie hat sich auch schon umgedreht und wollte irgendwie weglaufen, also ich merke, für sie ist es wichtig, wenn sie vom Problem erzählen kann. Also wenn ich auf die Lösung fokussiere schon von Anfang an ziemlich stark, dann fühlt sie sich wie nicht ernstgenommen.
27	I: Was für Theorien kennst du, Beratungstheorien?
28	SHP: Die handlungsorientierte und die kooperative sind die, die ich benutze. Es sind diese beiden, die ich tiefer anwenden möchte.
29	I: Wie gehst du bei einer Beratung genau vor, was für eine Struktur zeigt deine Beratung?
30	SHP: Da orientiere ich mich stark an der Lehrperson. Ich gebe wenig Struktur vor. Ich lasse sie sehr lange reden, manchmal zu lange. Dann gibt es so Schlaufen mit Informationen, die wenig wichtig waren. Ich habe sie teilweisen bewusst erzählen lassen, weil es das erste Jahr Zusammenarbeit ist und ich das Gefühl habe, das tat der Beziehung gut. Beziehungspflege, wenn sie jetzt erzählen können und jemand da ist, der ihnen zuhört, so habe ich die Zeit gut investiert. Möchte aber zukünftig mehr führen und merke, da brauche ich dann eine Struktur im Hinterkopf und muss so beides kombinieren: Die Bedürfnisse der Person und die Struktur, da muss ich aktiver werden. Es gibt so eine Einleitung und so eine Hauptphase, was lief schon alles, was haben wir schon alles ausprobiert? Und dann zum Schluss kommt die Entscheidung der Lehrperson: „Was mache ich?“, oder wir entscheiden gemeinsam, wie es weiter gehen soll. Ja, eine stärkere Gliederung gibt es momentan nicht. Da muss ich dann viel detaillierter drauf eingehen.
31	I: Was macht für dich eine Beratung zu einer guten Beratung?
32	SHP: Wenn ich mich ein Stück weit darauf vorbereiten kann. Also die Situationen, die sich spontan ablaufen, die sind mir weniger lieb. Ich denke aber, es ist auch darum, weil ich zu

	wenig geübt bin und ich mich nicht sicher genug fühle, um situativ zu reagieren. Ich bleibe aber an der Situation und orientiere mich an den Bedürfnissen der Personen selber.
33	I: Wie wichtig sind für dich diese Punkte in einer Beratung? Das ist wieder eine Gewichtungfrage. Wie wichtig ist das Problem, die Person, der Kontext und die Lösungssuche, Ziele formulieren?
34	SHP: Am wichtigsten ist mir die Person zu verstehen, ihre Beweggründe und Motivationen, die Stimmung in der problematischen Situation. und sonst: Problem und Kontext die finde ich beide gleich wichtig, aber ich stufe sie bei mittel ein. Lösungen suchen und Ziele formulieren finde ich auch bei mittel.
35	I: Also ich wieder hohle: Die Person ist wichtig. Problem, Kontext und Lösungssuche ist mittel wichtig. Jetzt, wenn das Beratungsgespräch ein Ganzes ist, wie viel Platz nehmen diese Faktoren jeweils ungefähr ein?
36	SHP: Also, was heisst: „Ein Beratungsgespräch ein Ganzes ist?“
37	I: Wenn das von einem Kreis oder von einem Kuchen das Ganze ist, wie viel Stück vom Kuchen ist das Problem, die Person? Also wie viel Platz vom Gespräch nimmt die Problembesprechung ein? Ist das irgendwie ein Viertel, oder ist es Drittel vom Gespräch?
38	SHP: Es ist sehr schwierig zu unterteilen, weil Problem, Person und der Kontext sehr stark miteinander verwoben sind. Also die Klasse reagiert auf die Lehrperson und die Lehrperson auf die Klasse, das ist schwierig, auseinander zu halten. Auf Grund von diesen Interaktionen zwischen diesen beiden Gruppen oder Systemen entsteht dann das Problem, deshalb fasse ich die drei zusammen. Und dann denke ich so $\frac{3}{4}$ diese drei zusammen, also nicht aufgeteilt in Viertel, Viertel, Viertel, sondern Dreiviertel: Problem, Person und Kontext, und $\frac{1}{4}$ die Lösungssuche und Ziele formulieren.
39	I: Machst du je nach der Situation einen Unterschied in der Gesprächsführung und in der Beratungsmethode?
40	SHP: Ja, wenn ich merke, dass die Person emotional gerade aufgewühlt ist, ziemlich frisch aus der problematischen Situation kommt, dann frage ich mehr nach dem Befinden und zeige ihr oder versuche ihr zu zeigen, dass ich sie verstehe, dass ich mich in diese Situation hineinfühlen kann, als wenn die Person eher sachlich kommt und sie so ziemlich ausgeglichen erscheint. Das ist mal ein Unterschied. Und dann kommt es drauf an, ob es um weiteres Vorgehen geht, ob es Struktur braucht, oder eben einfach ein offenes Ohr, das zuhört. Oder braucht es wirklich eine Sofortmassnahme, was drängt? Und je nach dem sieht es dann auch anders aus.
41	I: Wie anders?
42	SHP: Wenn es um Struktur geht, dann kommt Bleistift und Papier dazu. Dann schaue ich, dass es auch visualisiert ist, das Ganze, was wir besprechen, bringe Punkte miteinander in Verbindung. Dann kommen auch schnell die Eltern dazu. Oder das SPD, dass wir schnell schauen: Wer könnte was zur Situation beitragen? Es kann aber auch sein, wenn es darum geht: „Wie weiter? Welche Personen werden wir einbeziehen?“, dass ich mir auch im Vorfeld Gedanken mache. Da die Lehrperson, die viel spricht, wenig strukturiert ist, da bringe ich meistens vorbereitet schon Struktur rein, wenn es passt, was sie erzählt, es ist vorbereitet. Es ist nicht immer so, dass es passt. Manchmal nehme ich es mit, ohne es erzählt zu haben, da es nicht passt. Aber da bin ich meistens vorbereitet. Wenn es um etwas Emotionales geht, ja dann gibt es irgendwelche Situationen, die ich lobe, oder ja, so verpasse ich der Person etwas Streicheleinheiten, gerade wo ich denke, es tut gut und sie es braucht.
43	I: OK. Was ist dir in der Beziehung zu der ratsuchenden Person wichtig?
44	SHP: Dass ich sehr oft verfügbar bin, also eigentlich jeden Arbeitstag. Dass wir eigentlich oft miteinander sprechen können, auch auf der Metaebene. Es ist nicht immer so, aber es wäre mir wichtig. Mir ist für die Zusammenarbeit auch wichtig oder ich fände es schöner, wenn es Kooperation wäre, also Zusammenarbeit. In der Kooperation selbst sind verschiedene Faktoren drin, die in der Zusammenarbeit nicht drin sind, so das konkurrenzlose Nebeneinander.
45	I: Ich bin vorher ein bisschen hängen geblieben bei einer Aussage. Du hast gesagt, es wäre dir lieber, es würde mehr auf der Metaebene ablaufen. Ist es aber nicht so? Kannst du ein bisschen mehr darüber sagen?
46	SHP: Wenn ich versuche, Struktur hinein zu bringen ins Gespräch, wenn ich versuche, transparent zu werden, was ich mache, wenn dann auch darum geht, wie ich meine Rolle etwa umreisse in der Situation, dann merke ich, dass es blockiert. Die Person, die viel spricht, mehr, als bei der anderen, die weniger spricht, da funktioniert es besser. Dort gibt es kein Block. Aber bei der anderen schon.

47	I: Also das ist auch stark von der Person abhängig?
48	SHP: Ja.
49	I: Was kannst du zum Gelingen einer Beratungsbeziehung beitragen?
50	SHP: Ruhig sein, zuhören, mich mit meinen Meinungen zurücknehmen. Auch etwas auf die Zeit achten. Also genügend Raum gewähren, um zu erzählen, aber doch auf die Zeit achten, weil sie haben ja auch ziemlich viel zu tun. Und ich muss auch auf die Zeit schauen. Dass es nicht endlos lange dauert. Ich merke da so eine gewisse Effizienz und um die sind sie dankbar.
51	I: Machst du das für dich oder für die andere Person, auf die Zeit achten?
52	SHP: Für mich gelingt es nicht. Wichtiger ist es, dass ich für die andere Person auf die Zeit achte, dass sie nicht den Eindruck hat: „Oh, das dauert so lange, ich gehe jetzt nicht mehr mit einer Frage zu ihr!“. Oder umgekehrt, sie hat den Eindruck: „Ah, da werde ich immer so abgehandelt, das geht immer so kurz und sie nimmt sich keine Zeit!“ Es geht darum, den Mittelweg zu finden, aber der Faktor Zeit ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Manchmal frage ich schon vor oder während der Beratung: „Du, wie lange hast du noch Zeit?“, oder „Wie viel Zeit nehmen wir uns?“.
53	I: Mit welcher Grundhaltung gehst du in die Beratung?
54	SHP: Mir ist es wichtig, dass die ratsuchende Person nachher selber im Stande ist, mit dem Problem umzugehen, dass sie sich gestärkt fühlt. Und vielleicht wieder fragen kommt, ein gutes Gefühl nach der Beratung hat und so das Miteinander herausspürt oder merkt, dass wir gemeinsam mehr erreichen als alleine.
55	I: Gehst du mit vorbereiteten Fragen in die Beratung?
56	SHP: Kommt ganz drauf an, wenn es um Struktur geht, „Wie gehen wir weiter vor?“, „Welches sind die Schritte, welche Personen können, müssen einbezogen werden?“, dann kann es sein, oder wenn mehrere Personen beteiligt sind, wenn zum Beispiel die Schulleitung dabei ist, dann ebenfalls. Oder bei Elterngesprächen, dann sind auch mehrere Personen beteiligt. Dann an Besprechungen werden die Fragen auch gemeinsam erarbeitet, wenn es über eine Person hinausgeht, wenn die Zeit festgelegt ist, wenn es als Gespräch, nicht als Beratung, sondern einfach als Gespräch bezeichnet wird, dann ja.
57	I: Wie hältst du das Gespräch im Fluss?
58	SHP: Ich bin oft am Nicken oder dann brumme ich mal zwischen drin, stelle Fragen, wenn sie ins Stocken gerät, oder ich stimme zu, frage nach. Ich denke, verbal - nonverbal ist etwa 50 zu 50 Prozent.
59	I: Und das läuft automatisch, es entstehen nicht grössere Pausen oder Schweigen?
60	SHP: Bei der Lehrperson, die viel spricht, sowieso nicht, da muss ich schauen, dass ich irgendwann zwischendurch noch zu Wort komme.
61	I: OK. Wie oft fasst du während dem Gespräch das, was du von der Ratsuchenden gehört hast, zusammen?
62	SHP: Wenn es sich zu wiederholen beginnt, einfach in anderen Worten. Die Person beginnt dasselbe nochmals zu erklären. Wenn ich nicht ganz sicher bin, ob ich sie richtig verstanden habe. Oder wenn ich merke, dass die Person sehr verstreut ist, dann brauche ich es auch. Und am Schluss, zum Klären, wer was macht und bis wann, wo mehr das Organisatorische einfließt, um Verbindlichkeit zu schaffen.
63	I: Wie oft kommt es in einem Gespräch vor, dass du so zusammenfasst? Einmal, oder zehn Mal?
64	SHP: Das ist sehr unterschiedlich. Die Gespräche dauern auch alle unterschiedlich lange. Ein hoher Anteil läuft im Alltag ab, nicht abgesprochen zeitlich, so einfach zwischen drin. Es ist jeweils sehr unterschiedlich. Da reagiere ich je nach der Situation.
65	I: Also sehr unterschiedlich. Wie gehst du dabei vor, bei den Zusammenfassungen?
66	SHP: Also, öfter beziehe ich es auf mich: „Jetzt muss ich schauen, ob ich dich richtig verstanden habe.“ Oder: „Ist es richtig, dass du es so und so erlebt hast?“. Entweder stelle ich mich als fragende Person hin beim Zusammenfassen, oder dann mache ich es neutral, wenn es darum geht, dass wir gemeinsam etwas unternehmen müssen. Dann stehen wir auf derselben Seite, und dann mache ich es so, dass wir von einer Aussensicht auf das Problem, das im Zentrum steht, kommen oder auf die Massnahmen oder Lösungen. Dann stelle ich es wie neben uns hin, und stelle uns wie auf die gleiche Seite. Sonst bin ich Diejenige, die fragt und nicht versteht und noch was genauer will und zusammenfasst.
67	I: Wie wirken dann die Zusammenfassungen?
68	SHP: Bei der Person, die viel spricht, klärend. Sie reduzieren die Geschwindigkeit, teilweise beruhigend, habe ich den Eindruck. Sie fördern das Vertrauen, bringen teilweise auch etwas Neues hinein. Oder es gibt Konkretisierungen, weil sie finden: „Nein, das ist noch nicht richtig so, wie du das sagst.“ Also es hat in jeder Situation einen unterstützenden Aspekt, ich habe es

	noch nie umgekehrt erlebt.
69	I: Wie gehst du vor, wenn du unausgesprochene Gefühle und Gedanken wahrnimmst?
70	SHP: Das finde ich schwierig, auch aufgrund von den wenig definierten Rollen. Je nachdem, wie ich den Eindruck habe, ob die Situation, die Beziehung, so wie sie jetzt gerade ist, lässt es zu, spreche ich sie manchmal an. Manchmal brauche ich es, um Empathie offen zu zeigen und Vertrauen zu holen. Ja, das ist auch sehr situationsabhängig. Bei einer Lehrperson, die etwas unsicher wirkt, weiss ich, dass es ihr gut tut und sie dann mehr aus sich herauskommt. Das setze ich jetzt etwas öfters ein oder getraue mich jetzt auch eher.
71	I: Also da ist es auch sehr von der Person abhängig.
72	SHP: Ja.
73	I: Gibt es Körpersignale oder Verhaltensweisen bei der ratsuchenden Person, auf die du in irgendeiner Form eingehst?
74	SHP: Ja, in letzter Zeit achte ich öfters auf verschränkte Hände oder einstürzen des Kinns, einfach so Haltungen und wie es sich anfühlt. Das finde ich noch spannend, das habe ich beobachtet.
75	I: Hast du dich auch ein bisschen theoretisch damit befasst?
76	SHP: Ja, ein wenig. Nicht, dass ich mich konkret darin vertieft habe. Aber ja, ich achte dann darauf oder verschränke mal bewusst die Arme oder setze mich mal anders hin und schaue ob dann die Person folgt. Manchmal merke ich auch, ich folge der anderen Person in der Haltung. Das beobachte ich, wenn der Blick wegschweift beim Erzählen. Das ist aber auch, was ich bei mir beobachte und ich weiss, in welcher Situation ich es mache und merke auch bei der anderen Person, dass sie da mit dem Blick wegschweift, dass ich da auffassen muss oder später da nachhaken muss in diesem Bereich, wenn sie Zeit gehabt hat, sich das noch zu überlegen. Ja, das sind so die Punkte, ich finde das sehr wichtig und es ist für mich sehr aussagekräftig.
77	I: Ich merke, dass du sehr bewusst mit dem umgehst. Ist es seit du ein bisschen studiert hast, was Beratung und Beratungstheorien betrifft, oder kommt es schon von früher her?
78	SHP: Ich habe mich schon früher mit nonverbaler Kommunikation befasst und habe einen Kurs gemacht: NLP in der Schule. Und ja, das hat sensibilisiert. Und dann kam das Beratungsmodul, das war dann wie ein Zusatz, das mir dann hilft in den Beratungssituationen, und das so allgemein besser zu verstehen oder das als Ergänzung hinzu zu ziehen.
79	I: Wann fragst du im Gespräch nach?
80	SHP: Wenn sie ins Stolpern kommt und nachdem die Person einfach erzählt hat. Oder wenn ich mehr Struktur möchte, wenn ich merke, die Person verzettelt sich, dann brauche ich die Frage als Führungsinstrument, zum Konkretisieren.
81	I: Was für Fragen setzt du ein?
82	SHP: Ich brauche die Fragen auch um der Person zu signalisiert: „Ich interessiere mich für dich.“, „Ich verstehe die Situation und ich kann ja nachfühlen.“ Da bringe ich manchmal Gefühle rein oder stelle geschlossene Fragen und gehe mit der Stimme hoch.
83	I: OK, das ist zum Teil schon die Antwort auf die nächste Frage: Was für Fragen setzt du ein?
84	SHP: Ich beginne gerne zu reden und stelle nicht eine Frage, also eine konkrete Frage, sondern bleibe dann mit der Stimme oben und dann setzen die Personen sehr oft ein. Und das kann ich in Situationen einsetzen, wenn ich merke, ich bin mit der Person, ich merke, ich kenne sie gut, ich spüre, worauf es hinausläuft. Dann ist es so, wie eine Form von einer Interaktion die... Es ist eine andere Ebene, die Interaktion geht viel sanfter ineinander über, wie wenn mehr Distanz vorhanden ist. Ich bin dann nicht so sicher, wie es dann geht, ob sie offen ist oder gewisse Punkte zurückhält.
85	I: Wie merkst du ob zuhören, fragen oder reden angebracht ist?
86	SHP: Meistens ist Zuhören angebracht, jetzt gerade auf die beiden Lehrpersonen bezogen: Ich habe den Eindruck, sie sind ziemlich allein in ihrem Alltag, Lehreralltag, dass sie jemandem erzählen können, der die Situation ganz ähnlich erlebt oder direkt involviert ist. Wie war die Frage?
87	I: Wie merkst du ob zuhören, fragen oder reden angebracht ist?
88	SHP: Wenn die Person eine konkrete Lösung von mir erwartet, dann muss ich reden, dann merke ich, das Gegenüber wird ungeduldig, wenn ich dann mit Fragen weiter komme. Dann sinkt auch die Bereitschaft, auf die Fragen zu antworten, das Gespräch beginnt zu stocken, dann muss ich mit etwas Konkretem kommen. Dann werde ich wie so in die Experten-Richtung gedrängt und muss die wahrnehmen, damit die Beziehungsebene auch weiterhin stimmt.
89	I: Du entdeckst Zusammenhänge und Erklärungen während der Beratung, formulierst du diese gegenüber der ratsuchenden Person?

90	SHP: Da gebe ich mir Mühe, dass ich sie zurückhalte. Und ich bringe sie als Perspektive, als neue Perspektive rein, aber erst, wenn ich die Meinung oder den Stand der Lehrperson erfragt habe. Ich möchte nicht das Denken übernehmen, mir ist es wichtig, dass sie ihre Meinung formulieren kann und ihre Zusammenhänge, und dann bringe ich meine rein und dann schauen wir: Wie passen die, passen die zusammen? Oder sind sie komplett unterschiedlich, wie können wir die dann ergänzen? Die halte ich dann bewusst zurück, dass sie nicht direkt auf meine draufspringt, dass sie nicht ihre eigene Sichtweise weglässt.
91	I: Wie plant ihr Schritte für die Lösung?
92	SHP: Bei der Lehrperson, die unstrukturiert ist, die sich auch verliert, viel spricht, dort bin ich diejenige, die die Schritte plant, die die Verantwortung übernimmt, die schaut, dass die auch umgesetzt werden. Da liegt dann das ganze Organisatorische bei mir. Bei der anderen Person darf ich nicht zu viel übernehmen. Da merke ich, sie fühlt sich dann wie so in ihrer Kompetenz geschnitten, wenn ich zu viel übernehme, das ist sehr personenabhängig.
93	I: Jetzt noch zum Schluss: Wie sieht es aus mit den Rückmeldungen? Bekommst du welche nach den Beratungen? Kommt es von den Lehrpersonen selber? Oder fragst du nach?
94	SHP: Ich frage meistens nach Beratungssituationen, die nicht als solche definiert sind, frage ich am Schluss vom Gespräch: „Hat dich das jetzt weiter gebracht? Kannst du damit etwas anfangen? Brauchst du noch etwas Zusätzliches?“. Manchmal bringt die Lehrperson von sich aus: „Doch, das hat mich jetzt weiter gebracht. Das mache ich morgen, und das mache ich dann, und das mache ich so!“ Aber ausgewiesen als Rückmeldung auf der Metaebene nicht, ich glaube das verträgt im Moment die Beziehung nicht. Das definiert wieder die Rollen, die sie nicht wirklich so akzeptieren, wie ich sie wahrnehme. Ich merke, ich reflektiere die Rückmeldung. Es geht mir in der Rückmeldung darum, wie ich mich noch besser auf die Person einstellen kann oder muss, um auf der Beziehungsebene zu arbeiten, um ihr Vertrauen weiterhin zu haben.
95	I: Wie gehst du dann mit den Rückmeldungen um?
96	SHP: Ich nehme sie einfach entgegen, bedanke mich manchmal auch dafür, nicht immer, je nachdem, wie wir gerade im Gespräch sind. Und für mich sind sie sehr wichtig, mich bringen sie sehr weiter, ich kann viel daraus lernen. Ich merke es eigentlich, wie es gelaufen ist und wenn sie es noch aus ihrer Sicht formulieren, dann kann ich es wie vergleichen und meine Wahrnehmung und Ihre nebeneinander stellen und schauen, wie passen sie zusammen. Wo stehe ich mit meiner Wahrnehmung?
97	I: Also eigentlich hättest du gerne noch mehr solche Rückmeldungen?
98	SHP: Ja, vor allem auch auf der Metaebene.
99	I: Kannst du das so formulieren gegenüber den Lehrpersonen?
100	SHP: Nein.
101	I: Dann musst du den Prozess abwarten, ob das sich in diese Richtung entwickelt?
102	SHP: Ja, ob sie mich als Führer in dieser Situation akzeptieren, oder nicht.
103	I: Herzlichen Dank für das Interview □

L.3 Code-Liste Interview 8

Code	Anfang	Ende	Vorschau
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit	96	96	Wo stehe ich mit meiner Wahrnehmung?
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	26	26	Mir geht es einfach darum, dass sie sich angenommen fühlt, dass
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Akzeptanz, Wertschätzung	102	102	Ja, ob sie mich als Führer in dieser Situation akzeptieren,
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	40	40	je nach dem sieht es dann auch anders aus
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	68	68	Sie fördern das Vertrauen
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\andere	70	70	Vertrauen zu holen
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	30	30	Da orientiere ich mich stark an der Lehrperson
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	40	40	Ja, wenn ich merke, dass die Person emotional gerade aufgewühlt
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	42	42	verpasse ich der Person etwas Streicheleinheiten, gerade wo ich
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	52	52	Wichtiger ist es, dass ich für die andere Person auf die Zeit
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	70	70	Empathie offen zu zeigen und Vertrauen zu holen
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	82	82	„Ich verstehe die Situation und ich kann ja nachfühlen.“
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	82	82	Da bringe ich manchmal Gefühle rein
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	84	84	ich bin mit der Person, ich merke, ich kenne sie gut, ich
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	86	86	Ich habe den Eindruck, sie sind ziemlich allein in ihrem
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	88	88	Dann sinkt auch die Bereitschaft, auf die Fragen zu antworten,
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	94	94	Es geht mir in der Rückmeldung darum, wie ich mich noch besser
Professionalität\Beraterbeziehung\Beraterpersönlichkeit\Empathie	96	96	Ich merke es eigentlich, wie es gelaufen ist
Professionalität\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	30	30	Ich habe sie teilweisen bewusst erzählen lassen, weil es das
Professionalität\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	44	44	Dass ich sehr oft verfügbar bin, also eigentlich jeden
Professionalität\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	62	62	Verbindlichkeit zu schaffen
Professionalität\Beraterbeziehung\Beziehungsebene	94	94	um ihr Vertrauen weiterhin zu haben
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung	4	4	an der Besprechungsstunde
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	2	2	in den Besprechungszeiten, in den wöchentlichen, kommt es auch
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	8	8	Unterrichtstil entwickeln,
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	12	12	Es geht schwergewichtig um Schülerverhalten, und an zweiter
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	14	14	Sie wollen Informationen,
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	32	32	Wenn ich mich ein Stück weit darauf vorbereiten kann. Also die
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	42	42	Dann kommen auch schnell die Eltern dazu. Oder das SPD, dass
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	56	56	Kommt ganz drauf an, wenn es um Struktur geht, „Wie gehen wir
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Expertenberatung	88	88	Dann werde ich wie so in die Experten-Richtung gedrängt und

Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	24	24	danach setze ich mich meistens, und dann lasse ich sie
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	30	30	Möchte aber zukünftig mehr führen und merke, da brauche ich
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	40	40	um weiteres Vorgehen geht, ob es Struktur braucht, oder eben
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	46	46	Wenn ich versuche, Struktur hinein zu bringen ins Gespräch
Professionalität\Formalisierungsgrad\halbformalisierte Beratung\Prozessberatung	50	50	auf die Zeit achten
Professionalität\Formalisierungsgrad\indirekt	2	2	da geht es meist um Entscheidungen wie: Welche Kinder kommen in
Professionalität\Formalisierungsgrad\indirekt	4	4	sie äussert oder bemerkt einfach Schwierigkeiten oder Verhalten
Professionalität\Formalisierungsgrad\indirekt	56	57	wenn es als Gespräch, nicht als Beratung, sondern einfach als
Professionalität\Formalisierungsgrad\indirekt	64	64	Ein hoher Anteil läuft im Alltag ab, nicht abgesprochen
Professionalität\Formalisierungsgrad\informell	2	2	vor oder nach dem Unterricht, ziemlich anschliessend an die
Professionalität\Formalisierungsgrad\informell	4	4	nach der Schule, anschliessend an den Unterricht
Professionalität\Formalisierungsgrad\informell	10	10	wenn Beratungssituationen vorkommen im Alltag, ist es so, dass
Professionalität\Formalisierungsgrad\informell	14	14	konkrete Lösungsvorschläge
Professionalität\Formalisierungsgrad\informell	24	24	sie möchte noch irgendetwas wissen oder überlegt sich gerade
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Örtliche Bedingungen	2	2	wenn die Kinder aus dem Zimmer sind.
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	46	46	wenn ich versuche, transparent zu werden, was ich mache, wenn
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	66	67	Sonst bin ich Diejenige, die fragt und nicht versteht und noch
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	70	70	schwierig, auch aufgrund von den wenig definierten Rollen
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Rollenklarheit	94	94	die Rollen, die sie nicht wirklich so akzeptieren, wie ich sie
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	2	2	vor oder nach dem Unterricht
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	44	44	Dass ich sehr oft verfügbar bin, also eigentlich jeden
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	50	50	auf die Zeit achten, weil sie haben ja auch ziemlich viel zu
Professionalität\Formalisierungsgrad\Setting\Zeitliche Bedingung	52	52	der Faktor Zeit ist, finde ich, ein wichtiger Punkt.
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit	10	10	Beratungsmodelle, was ich bis jetzt ausprobiert habe, also ich
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\handlungsor. koop. Beratung	8	8	wenn ich versuche, mit einer Lehrperson eine Idee zu
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\handlungsor. koop. Beratung	18	18	wir uns dann hinsetzen, das Ganze besprechen und dann
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\handlungsor. koop. Beratung	26	26	für sie ist es wichtig, wenn sie vom Problem erzählen kann.
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\handlungsor. koop. Beratung	28	28	Die handlungsorientierte und die kooperative sind die, die ich
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\handlungsor. koop. Beratung	42	42	Wenn es um Struktur geht, dann kommt Bleistift und Papier dazu.
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\handlungsor. koop. Beratung	44	44	ich fände es schöner, wenn es Kooperation wäre, also
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\handlungsor. koop. Beratung	54	55	das Miteinander heraus spürt oder merkt, dass wir gemeinsam mehr
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\handlungsor. koop. Beratung	66	66	wenn es darum geht, dass wir gemeinsam etwas unternehmen
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	8	8	sie sich ihren Stärken entsprechend entwickeln können
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	24	24	Manchmal merke ich, sie erwartet konkret eine Lösung von mir,

Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	26	26	wenn ich nicht auf das Problem oder weniger auf das Problem
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\explizit\ress. und lösungsor.	54	54	Mir ist es wichtig, dass die ratsuchende Person nachher selber
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\handlungsor. koop. Beratung	90	90	mir ist es wichtig, dass sie ihre Meinung formulieren kann und
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	32	32	orientiere mich an den Bedürfnissen der Personen selber.
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	34	34	Am wichtigsten ist mir die Person zu verstehen, ihre
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	50	50	Ruhig sein, zuhören, mich mit meinen Meinungen zurücknehmen.
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	54	54	Mir ist es wichtig, dass die ratsuchende Person nachher selber
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\personz. und klientenz.	90	90	Ich möchte nicht das Denken übernehmen, mir ist es wichtig,
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\ress. und lösungsor.	88	88	Wenn die Person eine konkrete Lösung von mir erwartet, dann
Professionalität\Methoden-Kenntnisse\implizit\systemisch	38	38	Problem, Person und der Kontext sehr stark miteinander
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen	94	94	frage ich am Schluss vom Gespräch: „Hat dich das jetzt weiter
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\anhören	94	94	Manchmal bringt die Lehrperson von sich aus: „Doch, das hat
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\anhören	96	96	Ich nehme sie einfach entgegen
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\reflektieren	94	94	Ich merke, ich reflektiere die Rückmeldung.
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\reflektieren	96	96	für mich sind sie sehr wichtig, mich bringen sie sehr weiter,
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\reflektieren	96	96	kann ich es wie vergleichen und meine Wahrnehmung und Ihre
Professionalität\Qualitätssicherung\Rückmeldungen\reflektieren	98	98	Ja, vor allem auch auf der Metaebene.
Professionalität\Techniken\explizit\aktives Zuhören	30	30	Ich lasse sie sehr lange reden
Professionalität\Techniken\explizit\aktives Zuhören	50	50	Ruhig sein, zuhören, mich mit meinen Meinungen zurücknehmen.
Professionalität\Techniken\explizit\aktives Zuhören	86	86	Meistens ist Zuhören angebracht,
Professionalität\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	80	80	Wenn sie ins Stolpern kommt
Professionalität\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	80	80	nachdem die Person einfach erzählt hat
Professionalität\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	80	80	wenn ich mehr Struktur möchte, wenn ich merke, die Person
Professionalität\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	82	82	Ich brauche die Fragen auch um der Person zu signalisiert: „Ich
Professionalität\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	82	82	stelle geschlossene Fragen
Professionalität\Techniken\explizit\Fragen als Beratungstechnik	84	84	bleibe dann mit der Stimme oben und dann setzen die Personen
Professionalität\Techniken\explizit\neue Sichtweise	90	90	ich bringe sie als Perspektive, als neue Perspektive rein,
Professionalität\Techniken\explizit\paraphrasieren	62	62	Wenn es sich zu wiederholen beginnt, einfach in anderen Worten.
Professionalität\Techniken\explizit\paraphrasieren	62	62	Wenn ich nicht ganz sicher bin, ob ich sie richtig verstanden
Professionalität\Techniken\explizit\paraphrasieren	62	62	wenn ich merke, dass die Person sehr verstreut ist, dann
Professionalität\Techniken\explizit\paraphrasieren	66	66	„Jetzt muss ich schauen, ob ich dich richtig verstanden habe.“
Professionalität\Techniken\explizit\paraphrasieren	68	68	es gibt Konkretisierungen, weil sie finden: „Nein, das ist
Professionalität\Techniken\explizit\Rapport herstellen	58	58	Ich bin oft am Nicken oder dann brumme ich mal zwischen drin,
Professionalität\Techniken\explizit\Rapport herstellen	74	75	in letzter Zeit achte ich öfters auf verschränkte Hände oder

Professionalität\Techniken\explizit\Rapport herstellen	76	76	Das ist aber auch, was ich bei mir beobachte und ich weiss, in
Professionalität\Techniken\explizit\Rapport herstellen	78	78	Ich habe mich schon früher mit nonverbaler Kommunikation befasst
Professionalität\Techniken\explizit\Rapport herstellen	82	82	gehe mit der Stimme hoch.
Professionalität\Techniken\explizit\verbalisieren emot. Erlebnisinhalte	70	70	spreche ich sie manchmal an. Manchmal brauche ich es, um
Professionalität\Techniken\explizit\verbalisieren von Gedanken emot. Erlebnisinhalte	76	76	dass sie da mit dem Blick wegschweift, dass ich da aufpassen
Professionalität\Techniken\implizit\aktives Zuhören	16	16	Ich höre gerne zu, ich erzähle wenig von mir.
Professionalität\Techniken\implizit\aktives Zuhören	66	66	„Jetzt muss ich schauen, ob ich dich richtig verstanden habe.“

M) Experteninterview

M.1 Leitfaden Experteninterview

Warming up:

Allgemeine Fragen, die Grundlage für die nachfolgenden Fragen sind:

- Wie definiert der Experte Professionalität in der Beratung zwischen SHP und LP?
- Welche Bedingungen sind laut Experten förderlich, welche hinderlich für die professionelle Ausübung von Beratung durch SHPs?
- Was für einen Stellenwert misst der Experte der Beratung bei der Arbeit als SHP bei?

<p>Leitfrage 1: Erfassung der IST-Situation – <i>Formalisierungsgrad</i></p> <p>Erklärung zu unserer Masterthese</p> <p>Zuerst stelle ich die Leitfrage, welche den Berufskolleg/Innen auch gestellt wurden. Anschliessend folgen Fragen in Verbindung mit den Resultaten.</p> <p>Wann und wo kommt es im Berufsalltag der SHPs zu Beratungssituationen?</p>		
<p>Formalisierungsgrad</p> <p>A) Unterschied Voraussetzungen SHP und Institution</p> <p>B) SHP und LP</p>	<p>Wir haben festgestellt, dass die „Zwischen-Tür- und-Angel“ Situation überall alltäglich vorkommt, was zu informellen Beratungen in Form von Tipps und Ratschlägen führt.</p> <p>Wir haben aber auch festgestellt, dass in allen Fällen auch die halbformalisierte Form der Beratung stattfindet, und zwar in den wöchentlichen Besprechungen, direkt oder indirekt. So haben wir festgestellt:</p> <p>Institutionalisierte Gefässe stehen in Wechselwirkung mit dem Formalisierungsgrad. Bestehen feste Beratergefässe, hat dies Einfluss auf die Professionalität der Beratung zwischen SHP und LP. Es findet mehr Prozessberatung statt, mehr Techniken und Methoden werden angewendet.</p> <p>Ist es nun die Aufgabe der SHP, die Beratung an der Institution zu entwickeln, oder ist das die Aufgabe der Institution selbst?</p> <p>Wie stark formalisiert muss die Beratung zwischen SHP und LP sein?</p> <p>Wie wichtig stuft der Experte das Bewusstsein für Professionalität beim SHP bezüglich Beratung ein?</p>	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <p>Gibt es sonst noch etwas?</p> <p>Und sonst?</p> <p>Und dann?</p> <p>Kannst du das genauer beschreiben?</p> <p>Was meinst du damit?</p>

	<p>Wir haben festgestellt, dass in 6 von 8 Fällen die SHP mehr Kompetenzen, explizit oder implizit, mitbringt, als angewendet werden kann. Was sagst du als Experte dazu?</p> <p>Wir haben festgestellt, dass das persönliche Interesse an Beratung stärkeren Einfluss auf die Professionalität bei der Ausübung von Beratung hat als die Dauer der Berufserfahrung.</p> <p>→Woran liegt es, dass Einige sich diesbezüglich weiterentwickeln, andere nicht? Was hat das für Auswirkungen auf die Ausbildung?</p> <p>→Rollenklarheit: Die beratende Funktion der SHP ist oft nicht explizit und wenn, dann mehr als Expertenberatung, als Experte für den Prozess fühlen sich die SHPs oft unsicher.</p> <p>→Was ist deiner Meinung nach der Grund dafür?</p> <p>Beratung zwischen SHP und LP ist nicht immer freiwillig. „Wenn Beratung den Freiwilligkeitsaspekt aufgibt, ist der Begriff Beratung fehl am Platz...“ sagt Sickendiek.</p> <p>-Was meinst du dazu?</p> <p>-Wie professionell muss Beratung zwischen SHP und LP sein?</p> <p>Eine Hypothese in einer Fallanalyse lautet:→Die Institution profitiert durch das Beraterwissen des SHP's.</p> <p>→Was hat das für Konsequenzen für die Ausbildung zur SHP?</p>	
<p>Leitfrage 2: Erfassung der IST-Situation - <i>Methodenkompetenz</i></p> <p>Wie läuft Beratung zwischen SHP und LP im Berufsalltag ab? Beschreibe bitte ein typisches Beratungsgespräch, wie es deiner Meinung nach abläuft.</p>		
<p>Inhalte, zu denen wir etwas wissen müssen:</p> <p>A) eingesetzte</p>	<p>Theoriekenntnisse haben wir bei 3 SHPs, die noch in Ausbildung sind explizit festgestellt, bei längerer Berufstätigen haben wir wenig explizites und etwas mehr implizites Theoriewissen festgestellt.</p>	

<p>Methoden / Methodenkombinationen</p> <p>-konkrete Methode/n und Theoriekenntnisse dazu</p> <p>-Vorgehen</p> <p>-Schwergewichte in Beratung</p> <p>B) Hinweise zur Grundhaltung und -einstellung der SHP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empathie • Akzeptanz • Echtheit <p>Beraterpersönlichkeit</p> <p>Beraterbeziehung</p>	<p>→Was sagt der Experte dazu?</p> <p>Es stellte sich heraus, dass 4 Personen implizit, 2 explizit nach der kooperativen Methode beraten. Die meisten mischen (meistens unbewusst) verschiedene Methoden der klientenzentrierten, problemorientierten, systemischen und lösungsorientierten Beratung.</p> <p>→Was meinst du zu diesem Resultat? Kann eine Entwicklung ohne Theoriebezug stattfinden?</p> <p>Methoden werden wenig explizit eingesetzt.</p> <p>→Was für eine Erklärung hat der Experte dafür? Gibt es eine geeignete Methode für dieses spezifische Umfeld, das jede SHP kennen sollte?</p> <p>Implizit entdeckten wir das Aktive Zuhören und das Fragen als Beratungstechnik als vorherrschend eingesetzt. Wie passt dies zum Bild und den Erfahrungen aus Sicht des Experten?</p> <p>-Welche Technik erachtet der Experte als wichtig?</p> <p>Laut unseren Recherchen „picken“ die StudentInnen in der Ausbildung gewisse Methoden und Techniken heraus, die einem subjektiv bedeutsam sind und der Rest geht vergessen.</p> <p>→Genügt das für eine professionelle Beratung?</p> <p>Die meisten SHPs nennen eine gute Beziehung, gekennzeichnet durch Offenheit, Vertrauen, Flexibilität und kooperative Haltung als wichtigste Bedingung für eine gelingende Beratung. Das Setting und das Methodenrepertoire werden nicht so stark gewichtet (siehe Blatt, Gewichtungsfragen).</p> <p>→Wie weit kann die SHP durch gute Beraterkompetenzen diese Voraussetzungen herstellen und wo liegt es nicht mehr in ihrer Verantwortung, ob die Beraterbeziehung gut ist oder nicht?</p> <p>Beraterkompetenzen sind trainierbar, durch Wissen über Theorien sind die SHPs sensibilisierbar. →</p> <p>→Was hat das für Konsequenzen für die Ausbildung zum SHP?</p>	
--	---	--

	<p>Lebensweltnahe Beratung versucht, der Komplexität der Problemlagen gerecht zu werden und niederschwellig zu wirken. Ein positiver Effekt: Der Wegfall von der Schwellenangst, was aber zur `Entprofessionalisierung` führen kann.</p> <p>→Was ist für den Experten wichtiger: die Professionalität oder der Wegfall von Schwellenangst?</p>	
<p>Leitfrage 3</p> <p>Was macht Beratung in der Schule laut Experten erfolgreich?</p>		
	<p>Laut unserer Recherchen sind an erster Stelle die Rollenklarheit und eine kooperative Grundhaltung.</p> <p>→Was können wir SHPs dafür tun, und was könnt ihr (Dozenten der HfH) als Ausbilder von SHPs dafür tun?</p>	

M.2 Berufsbiographie des Experten

Der Experte Chris Piller ist aktuell Dozent an der HfH mit dem Schwerpunkt Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung im Departement Heilpädagogische Lehrberufe. Folgende Abschlüsse bringt er mit: Schulischer Heilpädagoge EDK, Psychologe FSP sowie Organisationsentwickler & Coach BSO. (Hochschule für Heilpädagogik HfH. Internet: <http://www.hfh.ch/adressen-n79-sD.html?buchstabe=P&merkmalID=31> [7.12.2011])

M.3 Transkript des Experteninterviews

1	I: Willkommen zum Interview! In unserer Masterthese untersuchen wir die Ist-Situation in der Beratung zwischen schulischer HeilpädagogInnen und Lehrpersonen im integrativen Setting. Dabei interessiert uns, wie professionell solche Beratungen konkret im Schullalltag ablaufen. Zuerst stelle ich drei allgemeine Fragen: Wie definiert der Experte Professionalität in der Beratung zwischen SHP und Lehrperson?
2	E: Ich denke, es ist noch eine schwierige Frage insofern, als der Beratungsauftrag einfach ein Teil des Auftrags der schulischen HeilpädagogInnen [im Weiteren SHP, Anm. d. Verf.] ist, nicht nur BeraterIn. Zum anderen Teil ist sie im gleichen Setting auch als Mitarbeiterin und ich denke, da ist schon die erste Schwierigkeit angesprochen. Wann bin ich in der Funktion als Beraterin im Schulzimmer oder in der Besprechung, und wann bin ich in der Funktion als Kollegin in dieser Besprechung. Ich nehme jetzt absichtlich nicht das Wort: In der „Rolle“ der SHP, denn es ist keine Rolle, sondern es ist ein Berufsauftrag. Und wenn dann die Beratung als solche definiert ist, dann würde ich an diese Beratung die gleichen Ansprüche stellen, wie an eine professionelle Beratung. Sonst ist es eher ein kollegialer Austausch, und im weitesten Sinne eine kollegiale Beratung, so wie man das zum Beispiel in der Interventionsgruppe macht. Und diese Grenze, die finde ich noch schwierig zu definieren auf Grund der beruflichen Situation und auf Grund der Settings.
3	I: Welche Bedingungen sind deiner Meinung nach förderlich, welche hinderlich für die professionelle Ausführung von der Beratung?
4	E: Allgemein oder bezogen noch einmal auf die SHP?
5	I: Auf dieses spezifische Setting: SHP-Lehrperson.
6	E: Gut, ich denke, das Erste ist schon gesagt. Das ist eben der - wie ich sage - unklarer

	<p>Berufsauftrag. Das stimmt eigentlich nicht, er ist schon klar definiert, aber das Setting nachher ist nicht mehr so klar definiert. Oft ist natürlich die SHP Teil der Fragestellung und dann wird es nur schon systemisch gesehen schwierig, sich auf die gleiche Ebene einzulassen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Beratungssituation in einem anderen Setting klarer wäre. Also wenn man sagen würde, die SHP macht ausgesprochen Beratungen, aber nicht bei den Kindern, wo sie selber unterrichtet, weil sie dort als jemand anders hin muss. So lang es gut geht, kein Problem, aber wenn Schwierigkeiten kommen, dann gibt es eben ein Problem, was oft struktur- oder systembedingt ist. Die Frage war eigentlich nach fördernden Bedingungen. Ich würde sagen, institutionell gesehen ist es sicher gut, wenn die Beratungsstunden oder dieser Anteil, der unter Beratung verstanden wird, wenn der auch mit den entsprechenden Gefässen oder Stunden bestückt ist. Das kann man auf verschiedene Arten machen. Man kann sagen, das gehört zum Auftrag, da stehen hundert Stunden zur Verfügung. Oder man sagt, die müssen ausgewiesen werden, und jede Beratungsstunde muss aufgeschrieben werden. Das kann man so oder so lösen, aber jedenfalls ist es sicher förderlich, wenn das als Gefäss im weitesten Sinne zur Verfügung steht. Hinderlich ist sicher, wenn die Bedingungen für solche Gespräche nicht festgelegt sind. Am deutlichsten sieht man das bei diesen „Tür-und-Angel-Gesprächen“, also wenn die Personen sich verabschieden und dann kommt ihnen in der Türe noch etwas in den Sinn, und genau das wäre ein Thema, das man besprechen müsste.</p>
7	<p>I: Genau, auf das komme ich später auch noch. Welchen Stellenwert misst du der Beratung bei der Arbeit von der SHP bei? Du hast vorher erwähnt, es ist ein Teilbereich.</p>
8	<p>E: Ja, es ist ein Teilbereich. Das kommt jetzt sehr darauf an, wie die Schulgemeinde oder die Schulleitung diese Arbeit definiert. Schulleitungen, muss man sagen. Da sind oft zwei Schulleitungen mit dabei. Das ist mal die erste Ebene. Die zweite Ebene sind die konkreten Lehrpersonen. Ich denke, eine Beratung unterscheidet sich vom Unterrichten eigentlich darin, dass eine zu beratende Person anwesend sein muss. Und wer ist diese zu beratene Person? Ist das die Regellehrperson? Und wo ist dann der Unterschied zwischen: „Wir sprechen über unseren Unterricht“, und wo beginnt eine eigentliche Beratung? Und diese Grenze, denke ich, ist in diesen Settings schwierig auszumachen. Für mich zum Beispiel ist es viel einfacher, weil da die Rollen, meine Funktion ganz klar sind: Ich komme von aussen, ich werde gerufen, wenn es Probleme gibt. Ich kann mir das schildern lassen und nachher bin ich wieder weg. Während dem die Lehrperson quasi das, was sie angerichtet hat, selber ausbaden muss. Das ist strenggenommen für ein Beratungssetting nicht förderlich.</p>
9	<p>I: Du sprichst den Rollenkonflikt an. Auf das komme ich ein bisschen später noch. Jetzt stelle ich zuerst die Leitfrage, die wir auch unseren Kolleginnen, die wir interviewt haben, gestellt haben, und anschliessend kommen Fragen in Verbindung mit Resultaten. Die erste Leitfrage ist: Wann und wo kommt es im Berufsalltag der SHP zu Beratungssituationen?</p>
10	<p>E: Wann und wo? Also ich denke, das hat sehr viel mit dem Auftreten der SHP zu tun. Wenn sie als Kollegin auftritt, dann bekommt das Ganze mehr einen Interventionscharakter: „Wir sprechen jetzt über Beobachtungen, die wir im Unterricht gemacht haben. Bei mir sieht es so aus, bei dir so. Was lernen wir daraus?“ Das ist nicht im strengeren Sinn eine Beratung. Eine Beratung, denke ich, kommt vor allem dann zum Zuge, wenn eine Person sich entscheidet: „Ich frage jemanden an und definiere das offiziell als eine Beratung.“ Dann kommt es zu einer Beratung, alles andere sind andere Konstellationen. Und wenn es zu dieser Sache, zu einer solchen Beratung kommt, dann denke ich, muss die beratende Person, also die SHP, innerlich wie einen Schalter umlegen oder muss als eine andere Person dasitzen: „Ich bin jetzt Beraterin.“ Weil professionelle Berater in sich immer eine Haltung einnehmen. Also ich muss einschätzen können: Ist diese Person hoch in Not, dann übernehme ich eine andere Rolle – und jetzt bin ich wirklich bei der „Rolle“ –, als wenn sie im Kompetenz-Modus laufen und bisschen mehr wissen wollen über dies und das oder jenes, wie zum Beispiel Rückmeldung haben wollen über: „Wie ist meine Interaktion mit den Schülern?“, das ist etwas anderes. Und da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob das der SHP klar ist.</p>
11	<p>I: Wir haben festgestellt, dass die „Tür-und-Angel-Situation“ überall täglich vorkommt, was zu informellen Beratungen in Form von Tipps- und Ratschläge-Geben führt. Wir haben auch festgestellt, dass in allen Fällen auch halbformalisierte Beratungen stattfinden, und zwar in den wöchentlichen Besprechungen, direkt oder indirekt. Unter „indirekt“ verstehen wir, dass das nicht klar deklariert ist: „Das ist jetzt eine Beratung“, aber indirekt erfolgt eine Beratung. Bestehen feste Beratergefässe, wie z.B. diese Besprechungszeiten, hat dies Einfluss auf die Professionalität der Beratung: Es findet mehr Prozessberatung und überhaupt mehr Beratung statt und mehr Techniken und Methoden werden angewendet, wie wenn diese kurze Interaktionen zwischen Tür und Angel stattfinden. Ist nun die Aufgabe der SHP, die Beratung an der Intuition zu entwickeln oder ist das die Aufgabe der Institution selbst?</p>

12	E: Welche Institution?
13	I: Die Schule.
14	E: Regelschule, oder?
15	I: Ja, die Regelschule.
16	E: Ich denke, ich würde wirklich unterscheiden zwischen einer professionellen Beratung, und dann muss diese Person auch eine Beratungsausbildung haben. Sie muss eine Lehrsupervision machen, sie muss ihre eigenen Anteile kennen. Sie muss wissen, was gehört zu ihr innerhalb dieses Prozesses und das hat mit den Lehrpersonen, den Kinder und den Eltern nichts zu tun. Und was ist nun eine Antwort auf mich, also ein Spiegel, wo ich sehr wohl sagen kann: „Diese Spannung muss irgendetwas mit diesen Akteuren da zu tun haben.“ So ein Gespür muss eine Beratungsperson entwickeln. Und das kann ich jetzt wirklich von der Ausbildung her sagen: Das können wir hier nicht vermitteln. Wir können ein paar Inhalte und Techniken vermitteln, das ist sicher nicht schlecht, wenn man das weiss, aber das ist keine Beratungsausbildung. Und wenn in einer Institution irgendwo im Organigramm steht: „Wir bieten heilpädagogische Beratung an“, dann muss diese Person eine Beratungsausbildung haben.
17	I: Wie stark formalisiert muss die Beratung zwischen SHP und Lehrperson sein?
18	E: Das kann man nicht generell beantworten. Ich denke, das kommt sehr auf die Situation an, auf das Setting, auf die beteiligten Personen. Ich denke, nur schon die Konstellation kann viel ausmachen. Wenn wir eine junge Lehrperson haben und eine alte erfahrene SHP, dann übernimmt sie automatisch Anteile der Junglehrer-Betreuung. Umgekehrt, wenn wir eine alte Regellehrperson haben und eine junge SHP, dann sind die Konflikte an einer anderen Stelle. Wenn ich dann mit formalisiert/halbformalisiert komme, dann stülpe ich da etwas darüber. Das ist nachher mehr das Ergebnis, wo die Beraterin, wenn sie dann eine solche ist, sich entscheidet: Ich mache etwas Formalisiertes oder Halbformalisiertes, oder ich mache eine offene Diskussionsrunde. Ich würde es wie umdrehen.
19	I: Wir haben auch festgestellt, dass in sechs von acht Fällen die SHP eigentlich mehr Beraterkompetenzen explizit oder implizit mitbringt als angewendet werden kann. Was sagst Du dazu? Liegt es an der Person oder liegt es an der Schule, dass dieses Potential nicht genutzt wird?
20	E: Ganz spontan ist mir in den Sinn gekommen: Bei den Fremdsprachen ist das auch so. Ich verstehe viel mehr Gespräche in den Fremdsprachen, als ich selber aktiv dazu beitragen kann. Wahrscheinlich ist das ein ähnliches Verhältnis. Es ist sogar gut, wenn mir mehr Techniken oder Skills, oder wie auch immer ich dem sagen möchte, zur Verfügung stehen und ich dann auswählen kann, was ich nehme, als wenn ich nur analytisch arbeite, und dann jede Situation analytisch begleite oder führe. Ich finde das gut so, wenn man mehr zur Verfügung hat, als man braucht. Die Frage war ein bisschen anders gestellt, wie mit der Verantwortung der Schule. Das verstehe ich nicht ganz, ist das so gemeint, dass die Schule zum Beispiel vorgibt: „Wir arbeiten lösungsorientiert“?
21	I: Zum Beispiel! Oder dass die Schule die SHP dabei unterstützt, dass sie auch beratend wirkt. Indem sie das offen kommunizieren im Lehrerteam: „Wir haben eine SHP, sie ist eine Fachperson für diese und diese Fragen. Nutzt dieses Potential!“
22	E: Das ist für mich eine Beschreibung ohne jegliche Beratungsanteile. Und so sehe ich die Position der SHP eigentlich auch. Und das mit der Beratung, das kommt zwar überall vor, ist aber nicht so gut definiert, was das eigentlich soll.
23	I: Das ist auch unsere Feststellung. Und deshalb machen wir auch die Befragungen, was an dieser Situation zu verbessern wäre. Wie könnte man das verbessern, dass es besser definiert ist, dass es klarer wird?
24	E: Wir arbeiten im Moment im Modul Beratung mit einem Buch, das heisst „Professionell Beraten“. Es geht dort darum, dass die berufsimpliciten Beratungsanteile von Lehrpersonen genauer betrachtet werden. Ich finde es eigentlich einen guten Ansatz: In jedem Gespräch können beraterische Anteile drin sein. Da kann man alle Theorien und Skills benutzen, um die beraterischen Anteile zu erhellen, zu analysieren und aufzuzeigen usw. Ich denke, das ist gut so, wenn die Leute viel darüber wissen. Aber dann gibt es wie einen grossen Sprung von dieser impliziten Beratung zur professionellen Beratung, und diesen Sprung, das würde ich den SHPs nicht einmal wünschen, dass sie das machen müssen, weil sie dann einen anderen Beruf bekommen! Das ist ähnlich, wie Kollegen, die plötzlich zu Schulleitern werden, die haben einen neuen Beruf. Wenn die SHP zur Beraterin wird, zur heilpädagogischen Beraterin, dann muss sie sich verabschieden von ihrem Team, und das ist wahrscheinlich nicht die Idee, die ihre BerufskollegInnen haben. Ein Tipp, was man machen könnte? Ich würde pro Kreis oder pro Quartier oder pro Schuleinheit jemanden bestimmen, der wirklich Beratung macht. Das

	wäre zum Beispiel eine Idee für die heilpädagogischen Schulen, das anzubieten, dass sie sagen: „Wir bieten heilpädagogische Beratung an“. Eben gerade für Fälle, die nicht die eigenen Schüler betreffen, so dass sie wirklich aus heilpädagogischer Sicht etwas beitragen können.
25	I: Danke! Jetzt kommen wir zur Rollenklarheit: Die beratende Funktion ist oft nicht explizit, und wenn, dann mehr als Expertenberatung. Als Experte für den Prozess fühlen sich die SHPs oft unsicher. Du hast das schon teilweise angesprochen, weshalb: Wegen diesem Sprung vom Beruf als SHP zum Beruf als BeraterIn. Es gibt noch einen Aspekt, den ich ansprechen möchte, was speziell in diesem Setting ist. Beratung zwischen SHP und Lehrperson ist nicht freiwillig. Vor allem gerade ältere Lehrpersonen lassen sich von jüngeren SHPs nicht so viel sagen. Sickendiek sagt: „Wenn Beratung den Freiwilligkeitsaspekt der Beratung aufgibt, ist der Begriff Beratung fehl am Platz.“ Was meinst Du dazu?
26	E: Streng professionell gesehen stimmt dieser Satz, würde ich unterschreiben. Vom Inhalt her, denke ich, ist die ähnliche Diskussion wie vorher, also mein Anteil, mit diesen impliziten Beratungsanteilen. Wenn wir ein Fachgespräch haben und ich habe plötzlich fünf tolle Ideen, und du findest: „Das habe ich mir noch nicht überlegt, das könnte ich mal ausprobieren“, war das jetzt eine Beratung oder war das ein kollegialer Austausch? Das ist jetzt noch schwierig abzuschätzen. Also streng professionell würde ich sagen, das war keine Beratung. Inhaltlich aber hatte es beraterische Anteile.
27	I: Was meinst Du zu der Freiwilligkeit?
28	E: Tja, ich bin ja Leiter eines Coaching-Programms und ich würde sagen, zu 80% rufen die Leute selber an, und zu 20% ruft die Schulleitung an und sagt: „Ich hätte da einen Fall, und wir haben im Mitarbeitergespräch festgelegt, dass...“ Diese Personen werden mehr oder weniger ins Coaching geschickt. Ich denke, da ist genau der Punkt, der wichtig ist: In einem professionellen Setting kann ich es mir erlauben, genau von diesem Ausgangspunkt her weiter zu gehen. Ich kann sagen: „Was machen wir mit jemandem, der zwangsweise in eine Beratungssituation gehen muss, was löst das in dir aus?“. Und dann sind wir schon mitten im Prozess drin. Und ich masse mir an, diesen Prozess bis zu einem gewissen Grade leiten zu können, aber ich bin nicht Teil dieses Systems. Wenn ich jetzt Teil dieses Systems wäre und anfangs, solche Prozesse zu leiten mit Kollegen und Kolleginnen aus meinem Team, das geht nicht aus meinem professionellen Verständnis heraus. Denn ich würde Dinge und Sachen und Prozesswissen usw. über die Kollegen wissen, was mich belasten würde, ein ganz normales Team Mitglied zu sein. Und das ist auch wiederum eine Erklärung, dass Berater oder Beraterin ein ganz anderer Beruf ist als Kollege oder Kollegin, weil ich nachher mehr weiss.
29	I: Es gibt gewisse Interrollenkonflikte und Spannungen in der Arbeit der SHP, das sind genau solche Konflikte. Jetzt gehe ich zu der zweiten Leitfrage: Wie läuft Beratung zwischen SHP und Lehrperson im Berufsalltag ab? Beschreibe bitte ein typisches Beratungsgespräch, wie es deiner Meinung nach abläuft.
30	E: Da bin ich jetzt vielleicht nicht ganz der Richtige, weil ich in diesen Situationen nicht dabei bin. Ich werde dann gerufen, wenn diese Situationen zu Problemen führen und kann das eigentlich nur vom Hörensagen beantworten. Und dann kommt die ganze Geschichte, die bei Kooperation eine Rolle spielt. Also wenn zum Beispiel eine der beiden Personen hierarchisch gesehen höher gestellt ist, oder eben die Altersfrage und Erfahrungsfrage, dann kommt die Genderfrage, die einen Einfluss haben kann. Dann die inhaltliche Frage, zum Beispiel: Was macht eine Regellehrperson, die sehr bewusst Regelschule genommen hat, wenn sie plötzlich Windeln wechseln muss in der Schule, und die Sonderpädagogin sagt, das gehört jetzt einfach dazu. Wenn ich dazu komme, dann kann ich mit den beiden oder mit einer Person allein schauen: „Aus welcher Position heraus hast denn Du mit der anderen Person zusammengearbeitet?“. Und wir können dann versuchen, versteckte Hierarchien, implizite Erwartungen usw. herauszuschälen und nachher zu verändern. Aber die Leitfrage an sich, wie läuft das ab, kann ich in dem Sinn nicht direkt beantworten. Ich kann nur sagen, was alles nicht klappt.
31	I: Du bist nicht in diesem Alltag drin, klar. Als Experte könntest du jetzt doch Einiges dazu sagen, danke. Nun, die nächste Frage: Theoriekenntnisse haben wir bei drei von acht SHPs explizit festgestellt. Bei den seit längerem Berufstätigen haben wir tendenziell weniger explizites und etwas mehr implizites Wissen festgestellt. Kann eine Entwicklung bezüglich Beraterkompetenzen ohne Theoriebezug stattfinden?
32	E: Ja sicher, das würde ich unterschreiben. Es gibt sicher sehr viele Personen, die gute Beratungsarbeit leisten, ohne dass sie explizit sagen können, woher ihre Technik kommt. Paradebeispiel ist die Analyse, die zur NLP geführt hat, zum Neurolinguistischen Programmieren. Das hat man genauso gemacht, man hat gute Therapeuten genau angeschaut, was machen sie denn so gut? Und dann hat man solche Skills festgestellt bei

	ganz verschiedenen Therapieformen, ohne dass das den Leuten bewusst wäre. Und ich glaube, das geschieht genau gleich, wenn eine Früherzieherin oder eine SHP oder eine Schulleiterin immer wieder solche Gespräche macht, wird sie ein Erfahrungswissen haben, und das ist per se keine schlechte Beratung. Von einer professionellen Beratung, das ist das gleiche Thema, würde ich erwarten, dass sie einigermaßen sagen kann, was das für ein Theoriegebilde im Hintergrund ist, und warum sie die Frage jetzt genau so stellt und nicht anders. Und zwar nicht unbedingt gerade im Prozess drin, bei jeder Fragestellung, aber wenn man zum Beispiel ein Video anschaut oder rekapituliert, dass man wie sagen kann: „Mir war es eben wichtig, der Person Alternativen aufzuzeigen und darum habe ich versucht, so und so das Gespräch zu leiten.“
33	I: Du sprichst jetzt den Aspekt der Beraterpersönlichkeit an. Und da haben wir festgestellt, dass das eigentlich Priorität hat vor allen anderen Dingen, wie Setting oder methodisches Repertoire. Darf ich Dir kurz diese Gewichtungsfragen zeigen? Da sind die meisten Bewertungen unter *wichtig“ auf der Beziehungsebene. Unter den Faktoren: Fixe Zeit, Besprechungsraum und Rollenklarheit ist die Rollenklarheit eindeutig wichtig. Da wäre die Aussage, dass die Persönlichkeit vom Berater, also die Persönlichkeit der SHP als Berater erste Priorität hat. Alle SHPs haben eine gute Beziehung, gekennzeichnet durch Offenheit, Vertrauen, Flexibilität und kooperative Haltung, als wichtigste Bedingung für gelingende Beratung genannt. Wie weit kann die SHP durch gute Beraterkompetenzen diese guten Voraussetzungen herstellen? Und wo liegt es nicht mehr in ihrer Verantwortung, ob die Beraterbeziehung gut ist oder nicht?
34	E: Ein Problem ist sicher, wenn sie im System drin ist, also wenn es heisst, unsere SHP hat auch beraterische Anteile oder Kompetenzen, dann kann sie ja nicht gut die Beratung abrechnen, oder zum Beispiel sagen: „Ich bin jetzt nicht mehr die richtige Person, du musst jetzt zu jemandem anderen gehen.“ Weil sie dann quasi gegen ihren schulhausinternen Auftrag verstösst. Sie bekommt einen Auftrag, Beratung zu machen, und kann dann nicht mittendrin sagen: „So jetzt, fertig, ich kann nicht mehr, habe keine Lust mehr!“. Bei einer externen Beratung wird das immer wieder neu ausgehandelt. Man macht 2-3 Termine ab und dann fragt man wieder: Sollen man noch weitermachen oder nicht? Dieser stellenimmanente Beratungsauftrag ist meistens ohne Anfang und Ende. Der ist immer da, und es wird dann schwierig, genau zu sagen: „Jetzt komme ich in die Beratung hinein, und jetzt gehe ich wieder hinaus.“ Das dürfte eine grosse Herausforderung sein. Das ist einfacher, wenn man von aussen her kommt. Dann führt das dazu, dass eine Person im System drin relativ schnell auch zugeschriebene Attribute erhält. Mit der einen SHP wird Man(n) oder Frau gerne zusammenarbeiten, weil so und so, und eine andere Person ist vielleicht nicht so beliebt. Und wenn die „Nicht-so-beliebte“ plötzlich ihren Beratungsauftrag wahrnehmen möchte, dann wird das Gegeninteresse spröder sein, als wenn die andere Person, die beliebt ist, das Gleiche anbietet. Und wo sind dann Offenheit und Flexibilität und Vertrauen? Die sind nicht von ungefähr da. Natürlich sind das nicht Eigenschaften, die wir messen können, sondern die wir spüren, indirekt etwas darüber aussagen können. Aber wir können sie nicht sichtbar machen. Ich denke, es ist eine schwierige Frage, die sehr viel mit der Persönlichkeit zu tun hat.
35	I: Ja, aber es gibt gewisse Anteile, die trainierbar sind!
36	E: Ja, Offenheit und Flexibilität kann man sicher trainieren. Vertrauen, da kann ich zwar vertrauenserweckend sein, oder ich will das sein, aber ob das auf der anderen Seite nicht anbiedernd daherkommt, da habe ich keinen Einfluss drauf.
37	I: Zu den Methoden und Techniken: Wir haben festgestellt, dass kooperative Methoden öfters erwähnt werden, implizit und explizit. Aber meistens werden verschiedene Methoden gemischt. Wir haben in den Aussagen der interviewten SHPs Anteile vom klientenzentrierten, problemorientierten, systemischen und dem lösungsorientierten Ansatz entdeckt. Was meinst du dazu? Gibt es eine Methode, die für dieses Setting besonders geeignet ist?
38	E: Ich denke, es gibt sicherlich keine per se Methode, die gut oder schlecht ist. Was nicht erwähnt wurde sind z.B. analytische Anteile. Ich denke, das was die Personen mitbringen aus ihrer Kindheit, aus ihrer Sozialisation, macht ihre Persönlichkeit genauso aus, wie das, was sie gelernt haben in irgendwelchen Ausbildungskursen. Man kann also durchaus auch aus der Psychoanalyse gewisse Sachen nehmen. Aber dann erwarte ich, dass die Beratungsperson dafür ausgebildet ist, dass sie weiss, auf welchem Klettergerüst sie jetzt herumturnt, was sie auslösen kann, und wie man einen solchen Prozess steuert, wie man da auch wieder rauskommt, ohne dass es zu Gesichtsverlusten kommt. Auch wo die Grenze zur Psychotherapie ist, auch das muss man einmal erlebt haben, um zu wissen, wo meine Fähigkeiten aufhören und wo z.B. das Pathologische beginnt. Da kann man lange darüber reden, man muss es erlebt haben. Ich denke, in der Beratungsausbildung kommt man eher an

	solche Sachen, als in dieser Ausbildung zur SHP, wo ich ja selber mitarbeite! Dort wird Gottseidank ein grosser Bogen um diese psychotherapeutischen Anteile gemacht! Aber unversehens sitzt man dort drin, wenn man Beratung macht.
39	I: Da müsste man auch das Bewusstsein dafür schärfen, dass die SHPs sich besser abgrenzen können in solchen Situationen.
40	E: Ja, und das beginnt schon vorher. Ich muss vorher schon wissen, welche Fragen können quasi Tür und Tor öffnen für eine solche Entwicklung. Klar ist es gut im Moment zu wissen, hoppla, jetzt sind wir aber bei Fragestellungen, die mit Beratung nichts mehr zu tun haben. Aber was vorher war, war eben vielleicht Vertrauen herstellen, Transparenz herstellen, Flexibilität, was wir vorher gehabt haben. Das führt dann dazu, dass die Lehrperson sich vielleicht mehr öffnet, als es in diesem Setting überhaupt angesagt ist. Und darum muss eben die beratende Person solche Prozesse bewusst miterleben können, um wirklich da zu merken, jetzt ist es gut und jetzt nicht.
41	I: Betreffend Techniken: Als Beratungstechnik wird das aktive Zuhören und das Fragen als Beratungstechnik meistens erwähnt. Das wird explizit, aber auch implizit eingesetzt, das Paraphrasieren zum Teil auch, genügt das in diesem Setting zum Beraten? Genügen diese Techniken?
42	E: Ich denke, das sind Gesprächstechniken ganz allgemeiner Art, die werden auch erfahrene Lehrpersonen anwenden, wenn sie mit ihren Schülern arbeiten, da ist für mich jetzt kein grosser Unterschied. Man kann da weiterfahren und kann noch 5-6 Techniken anhängen, man kann aber auch fragen: Was heisst „aktives Zuhören“ genau? Und dann beginnt die Diskussion. Was heisst das überhaupt, und ab wann ist es aktives Zuhören und bis wohin ist es ein „normales“ Zuhören? Ich glaube, das kommt nie zu einem Ende. Ich würde sagen, das sind wichtige Eigenschaften, es gibt aber noch mehr. Also wichtige Techniken, es gibt aber noch mehr.
43	I: Würdest Du noch weitere Techniken empfehlen, die hilfreich wären für die SHPs?
44	E: Für mich ist es der Teil, der mir am meisten hilft: Mich selber genau zu kennen. Ich muss wissen, wer ich bin, bei welchen Themen ich ein guter Berater bin, und bei welchen Themen ich auf Grund meiner eigenen Biographie aufpassen muss, dass ich nicht in meine eigene Geschichte falle, und bei welchem Thema ich von Anfang an sagen muss: Da bin ich nicht der Richtige, da müsst ihr jemand anderen kommen lassen. Das finde ich wichtig für die SHP.
45	I: Lebensweltnahe Beratung versucht der Komplexität der Problemlagen gerecht zu werden. Das ist die niederschwellige Beratung, was der positive Effekt ist von dem Beratungsanteil von der heilpädagogischen Arbeit. Die Schwellenangst fällt auch eher weg, wie wenn man sich anmelden muss für eine professionelle Beratung. Dafür kann das eben zu dieser Entprofessionalisierung führen. Was ist denn wichtiger Deiner Meinung nach in diesem Setting: Die Professionalität oder der Wegfall der Schwellenangst?
46	E: Das ist eine Entweder-oder Frage. Ich glaube, es kommt drauf an. Ich denke, wenn man als Schulinstitution, als Schulhaus mit so und so viel Lehrern und Schülern sagt: Wir wollen kollegial und kooperativ zusammenarbeiten, dann würde ich der SHP empfehlen, sie solle Intervisionskolloquien oder ähnliches anbieten, wo man mit Fragen kommen kann, die man gemeinsam bearbeitet. Dann ist die Schwelle tief. Ich denke, das wäre jetzt etwas, was ich den meisten SHPs zutrauen würde, dass sie so eine Intervisionsgruppe machen können, das müssen sie nämlich auch in der Ausbildung machen. Das können sie schon, und dann ist auch nicht die Verantwortung auf den Schultern dieser Person, sondern es wird geteilt. Und auf der anderen Seite, wenn man wirklich als Schule sich zu einem Kompetenzzentrum entwickeln möchte, dann, denke ich, ist es zu wenig, wenn man sagt: Wir machen Intervisionstreffen und behandeln alle Fragen. Dann ist es tatsächlich Kompetenz, das heisst: Es gibt Personen, die besonders kompetent sind, entweder das Wissen nach aussen zu tragen, oder im Bedarfsfall das Wissen transfermässig anzuwenden. Und das wäre dann für mich wirklich eine klassische Beratung. Ist die Frage eine solche für die Expertenberatung bezüglich fachlicher Inhalte, wie zum Beispiel eine Behinderungsform Trisomie 21, so gibt es sicher, ich sage jetzt, 10-15 Sätze, die stehen einfach, und mit denen kann man schon sehr viel arbeiten. Geht es in die Prozessberatung hinein, dann ist es wieder ein bisschen anders. Da würde ich sagen: Überall, wo der Prozess <i>auch</i> angeschaut wird, braucht es eine professionelle Ausbildung.
47	I: Herzlichen Dank für das Interview!